

**Politechnika
Krakowska**
Jubileusz 80-lecia

Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych

**Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

Rok akademicki 2024/25

**Cracow University
of Technology**
80th Anniversary

Faculty of Chemical
Engineering and Technology

Faculty Session of Student Research Groups

**Faculty of Chemical Engineering and Technology
Cracow University of Technology**

Academic year 2024/25

Książka abstraktów została przygotowana na podstawie materiałów nadesłanych przez Uczestników Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w roku akademickim 2024/25.

DOI: [10.5281/zenodo.16363029](https://doi.org/10.5281/zenodo.16363029)

KOMITET ORGANIZACYJNO-NAUKOWY:

dr hab. inż. Magdalena Malinowska, prof. PK
dr inż. Karolina Kula

KOMITET REDAKCYJNY:

prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak
dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK
dr hab. inż. Jarosław Chwastowski, prof. PK
dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK
dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK
dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK
dr hab. inż. Magdalena Malinowska, prof. PK
dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK
dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK
dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK
dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK
dr hab. inż. Olga Długosz
dr inż. n. farm Jolanta Jaśkowska
dr inż. Agnieszka Łapczuk
dr inż. Damian Kułaga
dr inż. Dawid Jankowski
dr Piotr Dulian
dr inż. Edyta Hebda
dr inż. Elżbieta Malewska
dr inż. Filip Koper
dr inż. Halyna Kominko
dr inż. Jan Ozimek
dr inż. Joanna Kuc
dr inż. Julia Radwan-Pragłowska
dr inż. Karolina Kula
dr inż. Krzysztof Neupauer
dr inż. Maciej Pilch
dr inż. Monika Gwadera
dr inż. Natalia Sobuś
dr inż. Paweł Śliwa
dr inż. Przemysław Zaręba
dr inż. Sławomir Michałowski
dr inż. Wiktor Kasprzyk
mgr inż. Anna Drabczyk
mgr inż. Anna Łetocha
mgr inż. Mikołaj Sadowski

SPIS TREŚCI

1. Program ramowy	5
2. Skład Komisji oceniających wystąpienia Studentów	6
3. Program obrad w sekcjach	7
4. Abstrakty	20
4.1. Sekcja S1	21
Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego	22
Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej	36
Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe FutureLab 3D Masters	66
4.2. Sekcja S2	68
Koło Naukowe Nanomateriały	69
Studenckie Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych	73
Koło Naukowe BioChemLab	75
Koło Naukowe Biotechnologii	77
Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły	79
Studenckie Koło Naukowe Polimery – (Bio)materiały hybrydowe	87
Koło Naukowe Polimerów – innoPUR	89
Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych	103
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej	105
4.3. Sekcja S3	113
Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej	114
Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design	128
Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych	132
Studenckie Koło Naukowe Chemii i Technologii Hydrożeli – Biohydrogels	140
Koło Naukowe CosmMed - Technologia Kosmetyków	144
Studenckie Koło Naukowe Technologii Materiałów Nanostrukturalnych i Bionanotechnologii.....	146
Studenckie Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych	148
4.4. Sekcja S4 anglojęzyczna Studencka	154
4.5. Sekcja S5 anglojęzyczna Doktorancka	199
4.6. Sekcja S6 ukraińskojęzyczna	226
5. Alfabetyczny indeks Autorów	231

Program ramowy

Sekcja I		Sekcja III	
SALA: 402		SALA: 3	
Godziny:	009:00 – 13:30	Godziny:	009:00 – 12:50
Liczba wystąpień:	24	Liczba wystąpień:	20
<ul style="list-style-type: none"> • Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego • Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej • Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe FutureLab 3D Masters 		<ul style="list-style-type: none"> • Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej • Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design • Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych • Studenckie Koło Naukowe Chemii i Technologii Hydrożeli - Biohydrogels • Koło Naukowe CosmMed - technologia kosmetyków, wyrobów medycznych i podłoży farmaceutycznych • Studenckie Koło Naukowe Technologii Materiałów Nanostrukturalnych i Bionanotechnologii • Studenckie Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych 	
Sekcja II		Sekcja IV anglojęzyczna Studencka	
SALA: 202		SALA: 0/19	
Godziny:	009:00 – 13:10	Godziny:	009:00 – 13:20
Liczba wystąpień:	22	Liczba wystąpień	23
<ul style="list-style-type: none"> • Koło Naukowe Nanomateriały • Studenckie Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych • Koło Naukowe BioChemLab • Koło Naukowe Biotechnologii • Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły • Studenckie Koło Naukowe Polimery – (Bio)materiały hybrydowe • Koło Naukowe Polimerów – innoPUR • Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych • Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej 		<ul style="list-style-type: none"> • Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły • Studenckie Koło Naukowe Polimery – (Bio)materiały hybrydowe • Koło Naukowe Polimerów – innoPUR • Koło Naukowe Biotechnologii • Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej • Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design • Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych • Studenckie Koło Naukowe Chemii i Technologii Hydrożeli - Biohydrogels • Koło Naukowe CosmMed - technologia kosmetyków, wyrobów medycznych i podłoży farmaceutycznych 	
Sekcja V anglojęzyczna Doktorancka		Sekcja VI ukraińskojęzyczna	
SALA: 110		SALA: 532	
Godziny:	009:00 – 11:30	Godziny:	11:00 – 12:00
Liczba wystąpień:	14	Liczba wystąpień	4
SALA: Działownia 0/19			
Wykład plenarny			
Godziny: 14:30 – 14:50			
Podsumowanie WSSKN 2025 i wręczenie nagród Laureatom			
Godziny: 14:50 – 15:20			
Zamknięcie WSSKN 2025 oraz wręczenie dyplomów wszystkim Uczestnikom			
Godziny: 15:20 – 15:30			

Skład Komisji oceniających wystąpienia Studentów

Sekcja I		Sekcja III	
SALA: 402		SALA: 3	
Godziny:	009:00 – 13:30	Godziny:	009:00 – 12:50
Liczba wystąpień:	24	Liczba wystąpień:	20
<ul style="list-style-type: none"> • dr inż. Anna Sienkiewicz • dr inż. Edyta Hebda • dr inż. Przemysław Zaręba 		<ul style="list-style-type: none"> • dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK • dr inż. Karolina Starzak • dr inż. Paweł Śliwa 	
Sekcja II		Sekcja IV anglojęzyczna Studencka	
SALA: 202		SALA: 0/19	
Godziny:	009:00 – 13:10	Godziny:	009:00 – 13:20
Liczba wystąpień:	22	Liczba wystąpień	23
<ul style="list-style-type: none"> • dr hab. inż. Małgorzata Miastkowska, prof. PK • dr hab. inż. Paweł Staroń, prof. PK • dr hab. inż. Barbara Król 		<ul style="list-style-type: none"> • dr hab. inż. Jarosław Chwastowski, prof. PK • dr hab. inż. Olga Długosz • dr inż. Dariusz Karcz 	
Sekcja V anglojęzyczna Doktorancka		Sekcja VI ukraińskojęzyczna	
SALA: 110		SALA: 532	
Godziny:	009:00 – 11:30	Godziny:	11:00 – 12:00
Liczba wystąpień:	14	Liczba wystąpień	4
<ul style="list-style-type: none"> • dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK • dr hab. inż. Konstantinos Raftopoulos, prof. PK • dr inż. Damian Kułaga 		<ul style="list-style-type: none"> • dr inż. Halyna Kominko • dr inż. Nataliia Husiak • dr Inna Ivashchenko 	

Program obrad w sekcjach

Lp.	Godzina	Imię i nazwisko Prelegenta	Stopień studiów, rok studiów	Temat wystąpienia	Opiekun	Koło Naukowe
Sekcja Ia, sala: 402, 09:00 – 11:05						
1	09:05 – 09:15	Laurencja Chrapek	I, 3	Nowe biozgodne żywice poliestrowe na bazie kwasu cytrynowego i 1,6-heksanodiolu do potencjalnych zastosowań w druku 3D rusztowań tkankowych	dr inż. Wiktor Kasprzyk dr inż. Filip Koper	Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
2	09:15 – 09:25	Maciej Pacek, Patrycja Gruszkóś	I, 3	Badanie wpływu warunków otrzymywania na właściwości fotoutwardzalnych żywic PAC-I do zastosowań w druku 3D rusztowań tkankowych	dr inż. Wiktor Kasprzyk dr inż. Filip Koper	Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
3	09:25 – 09:35	Izabela Barczyk	I, 3	Porfiryny jako modyfikatory właściwości poli(cytrynianów alkilenów) do zastosowań biomedycznych	dr inż. Wiktor Kasprzyk dr inż. Filip Koper	Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
4	09:35 – 09:45	Amelia Marczyzak Martyna Przybyła	I, 2	Otrzymywanie nowych analogów 2-pirydonu	dr inż. Wiktor Kasprzyk dr inż. Filip Koper	Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
5	09:45 – 09:55	Natalia Latacz	II, 1	Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania metabolitów wybranych nowych substancji psychoaktywnych	dr inż. Wiktor Kasprzyk dr inż. Filip Koper	Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
6	09:55 – 10:05	Aleksandra Solińska	II, 2	Różnicowanie poliakrylonitrylowych włókien barwy czerwonej, z wykorzystaniem mikrospektrofotometrii, analizy w podczerwieni i chromatografii	dr inż. Wiktor Kasprzyk dr inż. Filip Koper	Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
7	10:05 – 10:15	Paulina Pióro	II, 2	Analiza listów więziennych na obecność nowych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem źródła jonów do ekstrakcji termicznej sprzężonego z potrójnym analizatorem kwadrupolowym	dr inż. Wiktor Kasprzyk dr inż. Filip Koper	Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

8	10:15 – 10:25	Małgorzata Kowalewska	II, 2	Badanie nowych pochodnych benzylidenu do zastosowań w systemach fotoinicjujących dwu- i trójskładnikowych	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
9	10:25 – 10:35	Weronika Wańczyk	II, 2	Optymalizacja składu żywicy fotoutwardzalnej poprzez zwiększenie zawartości nanocząstek tlenku cyrkonu(II) do precyzyjnego druku 3D biomimetycznych ceramicznych struktur kostnych	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
10	10:45 – 10:55	Aleksandra Barczyk	II, 1	Zastosowanie technologii druku 3D do wytwarzania porowatych struktur mikroarchitektonicznych w materiałach ceramicznych przeznaczonych do rusztowań kostnych	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
11	10:55 – 11:05	Kacper Piskorz	II, 1	Dihalogenowane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zawierające azot jako efektywne panchromatyczne fotoinicjatory oraz fotokatalizatory dedykowane do procesów fotopolimeryzacji jednofotonowej oraz dwufotonowej	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
<u>PRZERWA (11:05 – 11:25)</u>						
Sekcja Ib, sala: 402, 11:30 – 13:30						
12	11:30 – 11:40	Jakub Pietraszewski	I, 3	Innowacyjne systemy fotoinicjujące do druku 3D oparte na nowych pochodnych kumarynowych jako fotosensybilizatorach soli diarylojodoniowych	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
13	11:40 – 11:50	Kamil Pulit	I, 3	Badania nad syntezą nowych fotosensybilizatorów stanowiących pochodne kumarynowe dedykowane do inicjowania procesów fotopolimeryzacji w technologii druku 3D-VPP	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
14	11:50 – 12:00	Maria Dera	I, 2	Zrównoważona synteza i oczyszczanie kropek węglowych dla rozwoju fotochemicznych technik druku 3D	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
15	12:00 – 12:10	Emilia Ferenc	I, 3	Badania przydatności barwników naturalnych jako fotokatalizatorów w dwu- i trój-składnikowych systemach fotoinicjujących do procesów fotopolimeryzacji rodnikowej	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

16	12:10 – 12:20	Karolina Husak	I, 3	Efektywne systemy fotoinicjujące dedykowane do druku 3D hydrożeli do zastosowań biomedycznych	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
17	12:20 – 12:30	Karolina Kuczyńska	I, 3	Fizykochemiczne właściwości fotoutwardzalnych kompozycji hydrogelowych do biodruku 3D: Badania i ich zastosowania w technologiach druku 3D-DIW	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
18	12:30 – 12:40	Aleksandra Stec	I, 3	Zastosowanie 3-fenylokumaryny w syntezie nowych kompleksów irydu(III): Od ligandów do potencjalnych środków w terapii fotodynamicznej	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
19	12:40 – 12:50	Michał Sula	I, 3	Synteza i badania spektroskopowe produktów fotorozpadu nowych aminowych fotoinicjatorów rodnikowych absorbujących w zakresie światła widzialnego	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
20	12:50 – 13:00	Katarzyna Wolny	I, 2	Nowe fotoreduktory na bazie oligomerów tiofenu i jego pochodnych	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
21	13:00 – 13:10	Bartosz Brzuchacz	I, 3	Nowe kompleksy irydu(III) z ligandami organicznymi: badanie ich właściwości spektroskopowych w kontekście zastosowania w terapii fotodynamicznej	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
22	13:10 – 13:20	Barbara Sajdak	II, 1	Optymalizacja składu żywicy ceramicznej w celu skutecznego usuwania fazy organicznej poprzez obróbkę cieplną w rusztowaniach kostnych drukowanych w 3D	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
23	13:20 – 13:30	Dawid Kiesiewicz	II, 3	Pierwsza na świecie wielomateriałowa drukarka 3D do druku detali hybrydowych metalowo-polimerowych w temperaturze pokojowej	dr inż. Maciej Pilch	Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe FutureLab3Dmasters

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

Sekcja IIa, sala: 202, 9:00 – 10:55						
1	9:05 – 9:15	Jakub Kluk	II, 2	Nowe podejścia do syntezy półprzewodnikowych nanokryształów tellurku cynku	dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK	Koło Naukowe Nanomateriały
2	9:15 – 9:25	Jakub Szymański	II, 2	Synteza i badania właściwości perowskitowych materiałów domieszkowanych metalami ziem rzadkich	dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK	Koło Naukowe Nanomateriały
3	9:25 – 9:35	Łukasz Kornaś	II, 2	Synteza i badanie właściwości nanocząstek chitozanu jako platform CDD/CDRs	dr inż. Julia Radwan-Pragłowska	Koło Naukowe Biomateriały Funkcjonalne
4	9:35 – 9:45	Emilia Kowal Gabriela Judka Natalia Nowińska	II, 1	Sorpcyjne właściwości materiałów organicznych poddanych procesowi pirolizy w usuwaniu barwnika z roztworu wodnego i ich ocena antymikrobiologiczna	dr hab. inż. Jarosław Chwastowski, prof. PK	Koło Naukowe Biochemlab
5	9:45 – 9:55	Natalia Waclawik	II, 1	Badanie zdolności sorpcyjnej modyfikowanych hydrożeli chitozanowych	dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK	Koło Naukowe Biotechnologii
6	9:55 – 10:05	Filip Szlachta	II, 2	Opracowanie prototypu fotobioreaktora do hodowli mikroalg i cyjanobakterii wzorowanego na urządzeniach profesjonalnych	dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK	Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły
7	10:05 – 10:15	Natalia Gajewska	II, 1	Bioprodukcja kwasów karboksylowych przez grzyby strzępkowe	dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK	Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły
8	10:15 – 10:25	Zuzanna Podpora	II, 1	Hodowla mikroalg i cyjanobakterii – wyzwania i ograniczenia	dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK	Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły
9	10:25 – 10:35	Artur Kołaciak-Hulbój	I, 3	Limnospira maxima jako źródło użytecznych metabolitów wtórnych	dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK	Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

10	10:35 – 10:45	Błażej Sroczyński	II, 1	Sześciocząłony cykliczny diwęglan na bazie di(trimetylopropanu) w syntezie bezizocyjanianowych poliuretanów (NIPU)	dr inż. Edyta Hebda	Koło Naukowe Polimery - (Bio)materiały Hybrydowe
11	10:45– 10:55	Natalia Kowalik	II, 1	Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowane produktami recyklingu chemicznego	dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK dr inż. Elżbieta Malewska	Koło Naukowe Polimerów - InnoPur
PRZERWA (10:55 – 11:15)						
Sekcja IIb, sala 202, 11:15 – 13:10						
12	11:20 – 11:30	Hubert Ożóg	II, 1	Recykling chemiczny sztywnych pianek poliuretanowych modyfikowanych rebiopoliolami	dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK dr inż. Elżbieta Malewska	Koło Naukowe Polimerów - InnoPur
13	11:30 – 11:40	Julia Sędzimir	II, 1	Wpływ indeksu izocyjanianowego sztywnych pianek poliuretanowych na właściwości rebiopolioli	dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK dr inż. Elżbieta Malewska	Koło Naukowe Polimerów - InnoPur
14	11:40 – 11:50	Aleksandra Jakubek	I, 3	Porównanie właściwości pianek poliuretanowych otrzymanych z zastosowaniem wybranych poroforów fizycznych	dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK dr inż. Elżbieta Malewska	Koło Naukowe Polimerów - InnoPur
15	11:50 – 12:00	Oliwia Matysiak	I, 3	Pianki wiskoelastyczne modyfikowane biokomponentami	dr inż. Elżbieta Malewska dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK	Koło Naukowe Polimerów - InnoPur
16	12:00 – 12:10	Natalia Mierzwa	I, 3	Oleje otrzymane z przemysłowych roślin oleistych jako źródło surowców do syntezy biopolioli	dr inż. Sławomir Michałowski dr inż. Elżbieta Malewska	Koło Naukowe Polimerów - InnoPur
17	12:10 – 12:20	Ewelina Stanik	I, 3	Biopoliole z przemysłowych roślin oleistych	dr inż. Sławomir Michałowski dr inż. Elżbieta Malewska	Koło Naukowe Polimerów - InnoPur

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

18	12:20 – 12:30	Kacper Markiel	I, 3	Wpływ modyfikacji złotem na optyczne i termooptyczne właściwości nanometrycznych warstw tlenku cynku wytwarzanych metodą zol-żel	dr Piotr Dulian	Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych
19	12:30 – 12:40	Paulina Łochowska	II, 2	Wpływ wewnętrznych i zewnętrznych oporów przenoszenia ciepła na szybkość ogrzewania oraz chłodzenia płyty	dr inż. Monika Gwadera	Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
20	12:40 – 12:50	Gabriela Dydo	II, 1	Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego do adsorpcji pary wodnej w złożu silikażelu	dr inż. Monika Gwadera	Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
21	12:50 – 13:00	Grzegorz Olechowski	II, 1	Wpływ uziarnienia złoża fluidalnego na proces fluidyzacji gaz-ciało stałe i ciecz-ciało stałe	dr inż. Dawid Jankowski	Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
22	13:00 – 13:10	Wojciech Gruszczyk	II, 2	Wymiana ciepła w termoseparatorze cyklonowym	dr inż. Krzysztof Neupauer	Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Sekcja IIIa, sala: 3, 9:00 – 11:15						
1	9:05 – 9:15	Adrianna Fałowska	I, 1	Teoretyczne badanie reakcji cykloaddycji między metylocyklopentadienem a 3,3,3-trihalogenowanym nitropropenem: wgląd z teorii molekularnej gęstości elektronowej (MEDT)	dr inż. Agnieszka Łapczuk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
2	9:15 – 9:25	Karol Sambora	I, 1	Właściwości elektronowe 1-nitro-2-fenyletenu i reaktywności w reakcjach z dienami	dr inż. Agnieszka Łapczuk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
3	9:25 – 9:35	Stanislav Chekhovskiy	II, 1	Piroliza poliolefin wspomaganą katalitycznie w promieniowaniu mikrofalowym	dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

4	9:35 – 9:45	Miłosz Skowiera	I, 2	Badania pilotażowe nad syntezą sprzężonych nitrodienów na bazie aldehydu cynamonowego i jego analogów	prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński mgr inż. Mikołaj Sadowski	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
5	9:45 – 9:55	Weronika Łącka	I, 2	Badania wstępne dotyczące syntezy liniowych N-alkilowanych analogów (1E,3E)-1,4-dinitro-1,3-butadienu	dr inż. Karolina Kula mgr inż. Mikołaj Sadowski	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
6	9:55 – 10:05	Mateusz Kania	I, 2	Badania wstępne dotyczące reakcji 2-nitrotiofenu z (Z)-C-arylo-N-metylonitronami	dr inż. Karolina Kula mgr inż. Mikołaj Sadowski	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
7	10:05 – 10:15	Martyna Ząbkowska	I, 3	Określenie regiochemii reakcji [3+2] cykloadycji N-alkilowych oraz N-arylowych (Z)-C-fenylonitronów z metylosulfonowymi alkenami w oparciu o wybrane aspekty Teorii Funkcjonału Gęstości	dr inż. Karolina Kula	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
8	10:15 – 10:25	Kamil Jurek Iga Chodak	I, 2	Lakiery do paznokci jako alternatywa dla transdermalnych systemów terapeutycznych	mgr inż. Anna Drabczyk dr hab. N. farm. Jolanta Jaśkowska	Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design
9	10:25 – 10:35	Wiktoria Słabicka	II, 1	Nowe pochodne olanzapiny jako potencjalne związki bioaktywne	dr inż. n. farm Jolanta Jaśkowska dr inż. Damian Kułaga mgr inż. Anna Drabczyk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design
10	10:35 – 10:45	Julia Kuliś	II, 1	Niskozasadowe, selektywne ligandy receptora 5-HT ₆ z grupy N-(3,4-dihydrochinazolin-2-yl)naftaleno-1-sulfonamidów w leczeniu glejaka	dr inż. Przemysław Zaręba	Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
PRZERWA (10:45 – 11:05)						
Sekcja IIIb, sala: 3, 11:05 – 13:10						
11	11:10 – 11:20	Natalia Baka	I, 3	Charakterystyka matryc hydrożelowych zawierających nanografen	dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK	Koło Chemii i Technologii Hydrożeli – Biohydrogels

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

12	11:20 – 11:30	Natalia Nalepa	II, 1	Określenie wpływu sterylizacji promieniowaniem UV na kinetykę uwalniania substancji czynnych z hydrożeli hybrydowych	dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK	Koło Chemii i Technologii Hydrożeli – Biohydrogels
13	11:30 – 11:40	Agnieszka Kozik	I, 3	Optymalizacja procesu otrzymywania nośników polimerowych z probiotykami	dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK mgr. inż. Anna Łętocha	Koło Naukowe CosmMed – technologia kosmetyków, wyrobów medycznych i podłoży farmaceutycznych
14	11:40 – 11:50	Vanessa Szot Anna Matusiak	I, 3	Nanocząstki mikroelementów jako bioaktywne dodatki do ochrony roślin	dr hab. inż. Olga Długosz	Koło Naukowe Technologii Materiałów Nanostrukturalnych i Bionanotechnologii
15	11:50 – 12:00	Natalia Kania	II, 2	Oznaczanie zanieczyszczeń Jeziora Żywieckiego związkami organicznymi i nieorganicznymi w ramach monitoringu okresowego	dr inż. Joanna Kuc	Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
16	12:00 – 12:10	Aleksandra Nawrot	II, 2	Ocena śladowych ilości kortykosteroidów we włosach i środowisku wodnym	dr inż. Joanna Kuc	Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
17	12:10 – 12:20	Karol Awdykowicz	II, 2	Oznaczanie perfluorowanych substancji alkilowych (PFAS) w materiałach opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością	dr inż. Joanna Kuc	Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
18	12:20 – 12:30	Małgorzata Bielec	II, 1	Badania rozdzielania chromatograficznego drugorzędowych metabolitów roślinnych w ekstraktach z kaktusów	dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK	Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
19	12:30 – 12:40	Aleksandra Zajęc	II, 1	Badania sprzęgania barwników betacyjaninowych z sulfhydrylowymi wymiataczami wolnych techniką LC-DAD-ESI-MS	dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK	Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
20	12:40 – 12:50	Zuzanna Wątor	II, 1	Badania utleniania glutationylo-betanidyny techniką chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas	dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK	Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

Sekcja IVa, anglojęzyczna Studencka, sala: 0/19 (Działownia), 9:00 – 11:05

1	9:05 – 9:15	Robiya Razzokova Ami Hasan Jamil Sani Aliyu Abdullahi Muhammad Abdulkadir	II, 1	Biotechnological Production and Isolation of Chitosan from Fungi	dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK	Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły
2	9:15 – 9:25	Maja Knapik	II, 1	Synthesis of NIPU by reaction of pentaerythritol carbonate and amines based on polyethylene and propylene oxide	dr inż. Edyta Hebda	Koło Naukowe Polimery - (Bio)materiały Hybrydowe
3	9:25 – 9:35	Kinga Szoldrowska	II, 2	From “sweetener” to electrospun NIPU scaffolds	dr inż. Edyta Hebda	Koło Naukowe Polimery - (Bio)materiały Hybrydowe
4	9:35 – 9:45	Izabela Hyła	II, 1	Polyether polyurethanes from p-vanilin	dr inż. Jan Ozimek	Koło Naukowe Polimery - (Bio)materiały Hybrydowe
5	9:45 – 9:55	Aleksandra Put	II, 1	Foaming process analysis of polyurethane systems modified with rebiopolyols	dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK dr inż. Elżbieta Malewska	Koło Naukowe Polimerów – InnoPUR
6	9:55 – 10:05	Jan Solarski	I, 3	Evaluation of active compounds content in Viola tricolor extracts	dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK	Koło Naukowe Biotechnologii
7	10:05 – 10:15	Anita Wójcik	II, 1	Comparison of sorption properties of chitosan hydrogels	dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK	Koło Naukowe Biotechnologii
8	10:15 – 10:25	Maciej Filek	II, 2	Biosynthesis of silver nanoparticles from fermented basil extracts	dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK	Koło Naukowe Biotechnologii

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

9	10:25 – 10:35	Helen Mebrahtu Kabsay	II, 1	Transformation of biomass using a catalyst with Brønsted active sites	dr inż. Natalia Sobuś	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
10	10:35 – 10:45	Akash Roy	II, 1	The influence of Lewis acid centers on the catalytic conversion of biomass	dr inż. Natalia Sobuś	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
11	10:45 – 10:55	Lucas Borges Rodrigues	II, 1	The Role of Pyrolysis in Biofuel Production	dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
12	10:55 – 11:05	Jose Alvarado Eduarda Gressler Julio Mocellin Gulnaz Khalilova Samuel Quiroz-Eraso	II, 1	Biorefining marine pollution: <i>Ulva armoricana</i> in Brittany Region	dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
<u>PRZERWA (11:05 – 11:25)</u>						
Sekcja IVb, anglojęzyczna Studencka, sala: 0/19 (Działownia), 11:25 – 13:20						
13	11:30 – 11:40	Daniel Kapuściński	II, 1	Regio- and Stereoselectivity of Cycloaddition Reactions Between Nitroalkenes and Cyclopentadienes: Theoretical and Experimental Approaches	dr inż. Agnieszka Łapczuk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
14	11:40 – 11:50	Stanisław Grzybowski	I, 1	Electronic characterization of halogenated nitrostyrene derivatives and their reactivity in cycloaddition reactions with dienes	dr inż. Agnieszka Łapczuk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
15	11:50 – 12:00	Vladyslav Oliinyk	I, 2	Exploring the Reactivity of Styrene with Nitrones: A Pathway to Novel Biologically Active Molecules	dr inż. Agnieszka Łapczuk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
16	12:00 – 12:10	Natalia Bosak	I, 3	Eco-Friendly Aminotriazine Synthesis: Riding the Ultrasound Wave	dr inż. Damian Kułaga mgr inż. Anna Drabczyk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

17	12:10– 12:20	Julia Chrzan	II, 2	Exploring the potential of morpholine-modified 1,3,5-triazines as therapeutic agents against colorectal cancer cell lines	dr inż. Damian Kułaga mgr inż. Anna Drabczyk	Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design
18	12:30 – 12:40	Kacper Odziomek Sandra Komanińska	II, 1	Studies on hydrogel delivery systems of hydrocortisone for topical treatment of Psoriasis	dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK	Koło Chemii i Technologii Hydrożeli – Biohydrogels
19	12:40 – 12:50	Dawid Dubiel	II, 2	Assessment of the bioactivity of hibiscus extracts and ferment in cosmetic applications	dr hab. inż. Magdalena Malinowska, prof. PK	Koło Naukowe CosmMed – technologia kosmetyków, wyrobów medycznych i podłoży farmaceutycznych
20	12:50 – 13:00	Julia Zabiegaj	II, 1	Structure optimization of N-{4-[(4-methyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)amino]butyl}arylsulfonamides in the search for 5-HT5A receptor ligands with favorable pharmacokinetic parameters	dr inż. Przemysław Zaręba	Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
21	13:00 – 13:10	Natalia Kozień	II, 1	New alkylxanthine derivatives of 3,4-dihydroquinazoline-amine as 5-HT5A receptor ligands	dr inż. Przemysław Zaręba	Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
22	13:10 – 13:20	Karina Pakosz	II, 2	Activation of serotonin 2-type receptors	dr inż. Paweł Śliwa	Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design
Sekcja V, anglojęzyczna Doktorancka, sala:110, 9:00 – 11:25						
1	9:05 – 9:15	Beata Szreniawa	SD, 3	Newly developed stable nanomaterials with promising functional properties for inkjet printing applications in optoelectronics	dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK	Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
2	9:15 – 9:25	Alicja Szymska-Szymanik	SD, 3	Fast Microwave-Assisted Synthesis of g-C3N4 for Efficient Photocatalytic Degradation and CO ₂ Conversion	dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK	Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

3	9:25 – 9:35	Justyna Proszek	SD, 2	ZnTe at the Nanoscale: Structural Insights from Diverse Synthetic Environments	dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK	Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
4	9:35 – 9:45	Paweł Baran	SD,3	Novel, Cost-effective Synthesis and Stability Analysis of Highly Luminescent, Inorganic CsPbX ₃ Lead Perovskite Quantum Dots	dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK	Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
5	9:45 – 9:55	Patrycja Środa	SD,3	Investigation of selected biocompatibility parameters of hydrogels and their substrates dedicated to three-dimensional (3D) bioprinting techniques for biomedical applications.	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
6	9:55 – 10:05	Agnieszka Sysło	SD, 2	Carbon dot-based photoinitiating systems for 3D-VAT printing	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
7	10:05 – 10:15	Katarzyna Starzak	SD, 2	Development of new naturally-derived photosensitizers for the use in free-radical photopolymerization processes to obtain 3D bio-printed structures	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
8	10:15 – 10:25	Paweł Niezgoda	SD, 2	High-performance fluorescence sensors for potential use in photopolymerization process monitoring and 3D printing applications	dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK	Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
9	10:25 – 10:35	Karolina Sawska	SD, 2	Phosphorus organic-mineral fertilizers based on alternative raw materials	Dr hab. Inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK Dr Inż. Halyna Kominko	Koło Naukowe Surowce Alternatywne Re-Cycle&Scale-up
10	10:35 – 10:45	Marta Żurek	SD, 4	Enhanced Photocatalytic Efficiency of Ag-Doped ZnO Supported on Fly Ash Cenospheres Under UV-Vis Light	dr Piotr Dulian	Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych
11	10:45 – 10:55	Klaudia Kuźmiak	SD, 1	Analysis of pro-inflammatory cytokine activity in sheep serum after exposure to biodegradable hemostatic materials	dr inż. Julia Radwan-Pragłowska	Biomateriały Funkcjonalne

12	10:55 – 11:05	Michał Kucała	SD, 3	The influence of catalyst type on the properties of rebiopolyols obtained in the chemolysis process of polyurethane foams	dr inż. Elżbieta Malewska prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak	Koło Naukowe Polimerów – innoPUR
13	11:15 – 11:25	Marta Sharafan	SD, 3	<i>In vitro</i> callus cultures of <i>Vitis vinifera</i> L. (Grapevine) extract as a source of bioactive compounds	dr hab. inż. Magdalena Malinowska, prof. PK, dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK	Koło Naukowe CosmMed - technologia kosmetyków, wyrobów medycznych i podłoży farmaceutycznych
<p>Sekcja VI, ukraińskojęzyczna, sala:532, 11:00 – 12:00 Link do spotkania on-line: https://meet.google.com/fwc-vrcc-pum</p>						
1	11:15 – 11:25	Anastasiia Piasetska	3	Control of plasmonic characteristics of gold nanorods by silver ions and polyelectrolytes	dr Yuriy Khalavka	Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Черновицький національний університет імені Ю.Федьковича)
2	11:25 – 11:35	Taras Diiakoniuk	4	Thermodynamic and kinetic features of CsPbCl ₂ Br melting process	dr Oleh Kopach	Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Черновицький національний університет імені Ю.Федьковича)
3	11:35 – 11:45	Elvira Tsiupa	5	Phase equilibria in CsPbCl _x Br _{3-x} (x≤1) alloys	dr Oleh Kopach	Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Черновицький національний університет імені Ю.Федьковича)
4	11:45 – 11:55	Yelyzaveta Tsiupa	5	The regularities of melting and crystallization of CsPbBr _{3-x} I _x (x≤1) alloys	dr Oleh Kopach	Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Черновицький національний університет імені Ю.Федьковича)

ABSTRAKTY

SEKCJA 1

Nowe biozgodne żywice poliestrowe na bazie kwasu cytrynowego i 1,6-heksanodiolu do potencjalnych zastosowań w druku 3D rusztowań tkankowych

Laurencja Chrapek

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper

Słowa kluczowe: żywice poliestrowe, druk 3D, sterowana regeneracja tkanek, kwas cytrynowy, naczynia krwionośne

Streszczenie:

W implantologii i inżynierii tkankowej coraz popularniejszy staje się druk 3D, z uwagi na możliwość szybkiego wytworzenia implantu o dowolnym kształcie z dużą dokładnością. Z tego powodu ciągle są poszukiwane nowe biozgodne żywice do druku 3D. Zastosowanie biodegradowalnych żywic pozwala dodatkowo na uzyskanie specjalnych implantów do sterowanej regeneracji tkanek. Obiecujące w tym aspekcie wyniki prezentują poli(cytryniany alkilenu) (PAC), czyli poliestry kwasu cytrynowego i dioli terminalnych. Pozyskana z nich żywica ma potencjalne zastosowanie w druku 3D do wytworzenia elastycznych tubularnych rusztowań tkankowych do sterowanej regeneracji naczyń krwionośnych, których otrzymanie innymi metodami jest dosyć problematyczne.

Celem niniejszej pracy było otrzymanie i charakterystyka nowej żywicy poliestrowej składającej się z kopolimerów kwasu cytrynowego, 1,6-heksanodiolu oraz kwasu itakonowego, który wprowadza wiązanie podwójne do biomateriału, dzięki któremu uzyskuje on zdolność fotosieciowania wykorzystywanego w druku 3D-DLP. Żwicę otrzymano i oczyszczono według metody opisanej w literaturze [1]. Następnie przeprowadzono serię syntez w celu określenia stosunku molowego kwasu itakonowego, oraz temperatury i czasu syntezy, tak, aby wydajność reakcji i jakość żywicy były możliwie jak najlepsze. Ostatecznie ustalono stosunek molowy 1:2:0,8 (kwas cytrynowy:1,6-heksanodiol:kwas itakonowy), czas syntezy 40 min oraz temperatura 160°C. Zbadano właściwości reologiczne uzyskanej kompozycji w odniesieniu do żywic komercyjnych oraz zbadano wpływ 5 fotoinicjatorów na szybkość sieciowania za pomocą FT-IR, a także wpływ czynnika rozpraszającego na jakość wydruku. Przeprowadzono również analizę GPC uzyskanej żywicy w celu określenia średnich ciężarów cząsteczkowych oligomerów oraz zbadano liczbę kwasową w celu ustalenia kwasowości materiałów, co może mieć potencjalne znaczenie w ich biozgodności w organizmie.

[1] F. Koper, T. Świergosz, A. Żaba, A. Flis, M. Trávníčková, L. Bačáková, E. Pamuła, D. Bogdał, W. Kasprzyk, *J. Mater. Chem. B*, **2021**, 9, 6425

New biocompatible polyester resins based on citric acid and 1,6-hexanediol for potential applications in 3D printing of tissue scaffolds

Laurencja Chrapek

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper

Keywords: polyester resins, 3D printing, guided tissue regeneration, citric acid, blood vessels

Abstract:

3D printing is becoming increasingly popular in implantology and tissue engineering because of its ability to quickly produce implants of any shape with high accuracy. For this reason, new biocompatible resins for 3D printing are constantly being sought. The use of biocompatible resins additionally makes it possible to obtain special implants for guided tissue regeneration. Promising results in this aspect are presented by poly(alkylene citrates) (PAC), which are polyesters of citric acid and terminal diols. The resin extracted from them has potential application in 3D printing to produce flexible tubular tissue scaffolds for guided blood vessel regeneration, which are quite problematic to obtain by other methods.

The purpose of this study was to obtain and characterize a new polyester resin consisting of copolymers of citric acid, 1,6-hexanediol and itaconic acid, which introduces a double bond into the biomaterial that gives it the photocrosslinking ability used in 3D-DLP printing. The resin was obtained and purified according to a method described in the literature [1]. A series of syntheses were then carried out to determine the molar ratio of itaconic acid, as well as the temperature and time of synthesis, so that the reaction yield and quality of the resin would be as good as possible. In the end, a molar ratio of 1:2:0.8 (citric acid:1,6-hexanediol:itaconic acid), a synthesis time of 40 min and a temperature of 160°C were determined. The rheological properties of the obtained composition were studied in relation to commercial resins, and the effect of 5 photoinitiators on the crosslinking rate was investigated using FT-IR, as well as the effect of the dispersing agent on the print quality. GPC analysis of the obtained resin was also carried out to determine the average molecular weights of the oligomers, and the acid number was examined to determine the acidity of the materials, which may have potential significance in their biocompatibility in the body.

[1] F. Koper, T. Świergosz, A. Żaba, A. Flis, M. Trávníčková, L. Bačáková, E. Pamuła, D. Bogdał, W. Kasprzyk, *J. Mater. Chem. B*, **2021**, 9, 6425

Badanie Wpływu Warunków Otrzymywania Na Właściwości Fotoutwardzalnych Żywic PAC-I Do Zastosowań W Druku 3D Rusztowań Tkankowych

Patrycja Gruszkoś, Maciej Pacek

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Wiktor Kasprzyk; dr inż. Filip Koper

Słowa kluczowe: druk 3D, fotopolimeryzacja, biomateriały, kwas cytrynowy, fotoutwardzalne żywice PAC-I

Streszczenie:

Poli(cytryniany alkilenów) (PAC) wykorzystywane w inżynierii tkankowej naczyń krwionośnych są otrzymywane na bazie kwasu cytrynowego oraz 1,8-oktanodiolu. Cechują się one wysoką biogodnością, hemostabilnością i możliwością łatwej modyfikacji właściwości. Ograniczeniem ich zastosowania jest trudność w formowaniu struktur tubularnych, niezbędnych do odwzorowania naczyń krwionośnych. Obiecującym rozwiązaniem w tym zakresie pozostaje technologia druku 3D, umożliwiająca szybkie wytwarzanie struktur o wymaganej geometrii.

Celem badań jest ocena wpływu dodatków (fotoinicjatorów, napelnaczy naturalnych) oraz warunków syntezy (temperatura, czas) na jakość wydruków z żywic poliestrowych na bazie kwasu cytrynowego, itakonowego (IA) lub jego estrów (DI) i 1,8-oktanodiolu. Obecność wiązania podwójnego w kwasie itakonowym umożliwia sieciowanie pod wpływem światła, co pozwala na potencjalne zastosowanie w druku 3D-DLP. Podczas badań ustalono odpowiednie stosunki molowe używanych reagentów oraz warunki prowadzenia syntezy tj. temperaturę oraz czas. Korzystano z techniki GPC w celu określenia średniego ciężaru cząsteczkowego polimerów, a także FT-IR aby zbadać rozpad wiązania podwójnego podczas procesu sieciowania. Wykonano też badanie NMR 1D i 2D aby określić strukturę związku. W każdym przypadku mierzono również lepkość oraz liczbę kwasową celem określenia ich wartości użytkowych. Poddano je również próbom fotosieciowania z dwoma fotoinicjatorami.

Dobór odpowiednich warunków pozwolił na otrzymanie żywic poliestrowych o odpowiednich parametrach. Badania umożliwiły określenie struktur otrzymanych żywic, jak również wykazały istotne różnice w lepkości, liczbie kwasowej oraz temperaturze i czasie prowadzonej syntezy w polimerach otrzymywanych z IA i DI. Wykazano, że wyższa wydajność w przypadku POC-I uzyskiwana była w niższej temperaturze, ale przy wydłużonym czasie reakcji. Dla POC-DI stwierdzono niższą lepkość oraz liczbę kwasową niż w porównaniu do POC-I. Próby sieciowania w świetle UV potwierdziły potencjał otrzymanych żywic do zastosowań w druku 3D w inżynierii tkankowej.

Investigating the Influence of Receipt Conditions on the Properties of PAC-I Photocurable Resins for 3D Printing of Tissue Scaffolds

Patrycja Gruszkoś, Maciej Pacek

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper

Keywords: 3D printing, photopolymerisation, biomaterials, citric acid, PAC-I photocurable resins

Abstract:

Poly(alkylene citrates) (PACs) used in vascular tissue engineering are derived from citric acid and 1,8-octanediol. They are characterised by their high biocompatibility, haemostability and ability to easily modify properties. A limitation of their application is the difficulty in forming tubular structures, which are necessary for recreating blood vessels. 3D printing technology remains a promising solution in this area, allowing structures of the required geometry to be produced quickly.

The aim of this study is to assess the influence of additives (photoinitiators, natural fillers) and synthesis conditions (temperature, time) on the quality of prints from polyester resins based on citric acid, itaconic acid (IA) or its esters (DI) and 1,8-octanediol. The presence of a double bond in itaconic acid enables light-induced crosslinking, allowing potential application in 3D-DLP printing. During the study, the appropriate molar ratios of the reactants used and the conditions for the synthesis, i.e. temperature and time, were determined. The GPC technique was used to determine the average molecular weight of the polymers, as well as FT-IR to study the double bond breakdown during the crosslinking process. A 1D and 2D NMR study was also performed to determine the structure of the compound. In each case, viscosity and acid number were also measured to determine their functional values. They were also subjected to photo-crosslinking tests with two photoinitiators.

The selection of appropriate conditions made it possible to obtain polyester resins with suitable parameters. The studies made it possible to determine the structures of the resins obtained, as well as to show significant differences in viscosity, acid number and the temperature and time of synthesis in the polymers obtained from IA and DI. It was shown that a higher yield for POC-I was obtained at a lower temperature, but with an extended reaction time. A lower viscosity and acid number were found for POC-DI than in comparison to POC-I. UV-crosslinking tests confirmed the potential of the obtained resins for 3D printing applications in tissue engineering.

Porfiryny jako modyfikatory właściwości poli(cytrynianów alkilenów) do zastosowań biomedycznych

Izabela Barczyk

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Filip Koper, dr inż. Wiktor Kasprzyk

Słowa kluczowe: porfiryny, modyfikacja, biogodność, biomateriały, medycyna

Streszczenie:

Poli(cytryniany alkilenów) (PAC) – poliestry oparte na kwasie cytrynowym (CTR) i diolach mogą mieć zastosowanie w inżynierii naczyń krwionośnych. Są to materiały biogodne. Poli(cytryniany alkilenów) ze względu na swoją budowę cechują się szeroką zdolnością do modyfikacji w celu nadania im nowych funkcji. Obiecującymi modyfikatorami wydają się być porfiryny które zwiększają biogodność i hemozgodność biomateriałów a także nadają mu właściwości fluorescencyjne w zakresie fal czerwonych.

Celem niniejszej pracy jest modyfikacja poli(cytrynianów alkilenów) (PAC) porfirynami w celu zwiększenia biogodności materiału oraz zmniejszenie ryzyka odrzucenia implantu przez organizm ludzki, jednocześnie nadając mu funkcji sygnalizacyjnej — dzięki zdolności porfiryn do emisji do czerwonej fluorescencji.

Wybrano 4 porfiryny które cechują się zróżnicowanymi właściwościami. W toku prowadzenia badań planowane jest wprowadzenie wybranych porfiryn do materiałów na kilka sposobów, a następnie zbadanie właściwości fizykochemicznych, biologicznych i optycznych powstałych biomateriałów.

Rysunek 1. Budowa porfiryny

Porphyrins as modifiers of poly(alkylene citrates) properties for biomedical applications

Izabela Barczyk

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Filip Koper, dr inż. Wiktor Kasprzyk

Keywords: porphyrins, modification, biocompatibility, biomaterials, medicine

Abstract:

Poly(alkylene citrates) (PAC) - polyesters based on citric acid (CTR) and diol can have applications in blood vessel engineering. They are biocompatible materials. Due to their structure, polycitrates have a broad ability to be modified to give them new functions. Promising modifiers seem to be porphyrins which increase the biocompatibility and chemocompatibility of biomaterials and so that they confer red-wave fluorescence properties.

The aim of the present study is to modify poly(alkylene citrate) (PAC) with porphyrins to increase the biocompatibility of the material and reduce the risk of rejection of the implant by the human body, while giving it a signaling function - thanks to the ability of porphyrins to emit red fluorescence.

Four porphyrins were selected which exhibit different properties. In the course of the research, it is planned to incorporate the selected porphyrins into the materials in several ways and then study the physicochemical, biological and optical properties of the resulting biomaterials.

Figure 1. Structure of porphyrin

Otrzymywanie nowych analogów 2-pirydonu

Amelia Marczyzak, Martyna Przybyła

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenie Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper

Słowa kluczowe: kwas cytrynowy, fluorescencja, 2-pirydony, HPPT

Streszczenie:

Z kwasu cytrynowego mogą być syntezowane różnorodne fluorofory, wśród których przykładem jest HPPT (*4-hydroksy-1H-pirol[3,4-c]pirydino-1,3,6(2H,5H)-trion*). Mechanizm powstawania HPPT z kwasu cytrynowego i mocznika rozpoczyna się od utworzenia kwasu cytrazynowego lub jego amidu, a następnie addycji kwasu izocyjanowego — powstającego z mocznika w wyniku eliminacji amoniaku w podwyższonej temperaturze — do pozycji 3 pierścienia pirydynowego. Kolejnym etapem jest zamknięcie pierścienia imidowego prowadzące do utworzenia finalnego produktu.

Związek HPPT wykazuje właściwości fluorescencyjne, emitując światło w zakresie zielonym, co czyni go przydatnym jako znacznik fluorescencyjny. W celu poprawy właściwości fizykochemicznych HPPT prowadzone są badania nad jego modyfikacją chemiczną.

Celem niniejszych badań była modyfikacja struktury HPPT poprzez reakcję z aminami pierwszorzędowymi. Przeprowadzone badania przesiewowe wykazały, że heksyloamina reaguje z HPPT, prowadząc do hydrolizy pierścienia pirolowego w trakcie reakcji. Produkt reakcji został zidentyfikowany i scharakteryzowany za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) oraz spektrometrii masowej (MS).

Ponadto przeanalizowano właściwości optyczne uzyskanego związku, obejmujące pomiary absorbancji, widm wzbudzenia i emisji, a także wyznaczono wydajność kwantową fluorescencji metodą względną. Zbadano również przebieg reakcji z innymi aminami oraz oceniono wpływ różnych warunków reakcji na jej przebieg i produkty końcowe.

Synthesis of new 2-pyridone analogs

Amelia Marcyzak, Martyna Przybyła

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenie Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper

Keywords: citric acid, fluorescence, 2-pyridones, HPPT

Abstract:

Citric acid can serve as a precursor for the synthesis of various fluorophores, among which HPPT (4-hydroxy-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3,6(2H,5H)-trione) is a notable example. The formation mechanism of HPPT from citric acid and urea begins with the generation of citrazinic acid or its amide, followed by the addition of isocyanic acid — formed from urea via ammonia elimination at elevated temperatures — to position 3 of the pyridine ring. The final step involves the cyclization leading to the closure of the imide ring and formation of the final product.

HPPT exhibits green-region fluorescence, making it a useful fluorescent probe. To improve the physicochemical properties of HPPT, chemical modification studies have been undertaken.

The aim of the present study was to modify the HPPT structure via reactions with primary amines. Screening experiments revealed that hexylamine reacts with HPPT, causing hydrolysis of the pyrrole ring during the substitution process. The resulting product was identified and structurally characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and mass spectrometry (MS).

Furthermore, the optical properties of the obtained compound were analyzed, including measurements of absorbance, excitation and emission spectra, as well as the determination of relative fluorescence quantum yields. Reactions with other amines were also investigated, along with the influence of various reaction conditions on the course and outcomes of the process.

Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania metabolitów wybranych nowych substancji psychoaktywnych

Natalia Latacz

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper

Słowa kluczowe: Nowe substancje psychoaktywne, NPS, metabolity, syntetyczne katynony, chromatografia

Streszczenie:

Nowe substancje psychoaktywne (ang. New Psychoactive Substances, NPS) to zróżnicowana grupa związków chemicznych, które pojawiły się na rynku na początku XXI wieku, w Polsce znane potocznie jako „dopalacze” [1]. Najczęściej są to proste pochodne dobrze znanych i kontrolowanych narkotyków klasycznych [2]. Działają na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do substancji, z których się wywodzą, jednak dzięki modyfikacjom chemicznym omijają obowiązujące przepisy prawne dotyczące narkotyków. Szybkie tempo pojawiania się nowych NPS na rynku oraz ich strukturalna różnorodność stanowią istotne wyzwanie w zakresie ich identyfikacji w próbkach biologicznych, co utrudnia skuteczne leczenie przypadków zatrucia i przedawkowań. Aktualnie dostępne metody analityczne są kosztowne i często niedostępne w rutynowej diagnostyce, dlatego istnieje potrzeba opracowania tańszych, a jednocześnie skutecznych metod oznaczania NPS oraz ich metabolitów.

Celem niniejszej pracy było opracowanie efektywnej metody chromatograficznej, wykorzystującej wysokosprawną chromatografię cieczową z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD), do oznaczania metabolitów syntetycznych katynonów – jednej z najliczniejszych grup NPS. W ramach badań przeanalizowano wpływ typu kolumny chromatograficznej, temperatury analizy oraz stężenia kwasu na rozdział mieszaniny związków fluorescencyjnych powstałych w wyniku derywatacji prekursorów metabolitów.

Przeprowadzone analizy umożliwiły optymalizację metody, pozwalającą na jednoznaczną identyfikację sygnałów pochodzących od poszczególnych związków, matrycy oraz wzorca. Uzyskane wyniki pozwoliły określić granice oznaczalności (LOQ) oraz wykrywalności (LOD) na poziomie ułamków ng/ml, co umożliwi zarówno potwierdzenie przedawkowania, jak i jednorazowej konsumpcji katynonów. Opracowana metoda HPLC-FLD wykazuje duży potencjał jako proste i skuteczne narzędzie do oznaczania metabolitów NPS w praktyce laboratoryjnej.

1. Majchrzak, M. *Chromatograficzne i spektroskopowe oznaczanie nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) w materiale rzeczowym i biologicznym*; Katowice, 2018;
2. Peacock, A. i in. Series Drug Use 4 New psychoactive substances: challenges for drug surveillance, control, and public health responses. *Lancet* **2019**, 6736, 2–4, doi:10.1016/S0140-6736(19)32231-7.

Development of a chromatographic method for the determination of metabolites of selected psychoactive substances

Natalia Latacz

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper

Keywords: New Psychoactive Substances, NPS, metabolites, synthetic cathinones, chromatography

Abstract:

New Psychoactive Substances (NPS) are a diverse group of chemical compounds that emerged on the global market in the early 21st century, commonly referred to in Poland as "legal highs" or "designer drugs" [1]. They are typically simple derivatives of well-known and controlled classical narcotics [2]. These substances act on the central nervous system in a manner similar to the compounds from which they are derived, but due to subtle chemical modifications, they bypass existing drug legislation. The rapid emergence of new NPS on the black market and their structural diversity pose significant challenges in their detection in biological samples, thereby hindering effective treatment of intoxication and overdose cases. Currently available analytical methods are often expensive and not accessible in routine diagnostics, which highlights the need for cheaper yet equally effective techniques for the identification of NPS and their metabolites.

The aim of this study was to develop an efficient chromatographic method using high-performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD) for the determination of synthetic cathinone metabolites—one of the largest groups within the NPS category. The study evaluated the influence of chromatographic column type, analysis temperature, and acid concentration on the separation of fluorescent derivatives formed from NPS metabolite precursors.

The conducted analyses allowed for the optimization of a method enabling clear identification of signals originating from individual compounds, the sample matrix, and the standard. The obtained results allowed for the determination of the limits of quantification (LOQ) and detection (LOD) at the sub-ng/mL level, enabling confirmation of both overdose and single-use cases of cathinones. The developed HPLC-FLD method shows strong potential as a simple and effective tool for the detection of NPS metabolites in laboratory practice.

1. Majchrzak, M. *Chromatograficzne i spektroskopowe oznaczanie nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) w materiale rzeczowym i biologicznym*; Katowice, 2018;
2. Peacock, A. i in. Series Drug Use 4 New psychoactive substances: challenges for drug surveillance, control, and public health responses. *Lancet* **2019**, 6736, 2–4, doi:10.1016/S0140-6736(19)32231-7.

**Różnicowanie poliakrylonitrylowych włókien barwy czerwonej,
z wykorzystaniem mikrospektrofotometrii, mikroskopii optycznej, analizy
w podczerwieni i chromatografii**

Aleksandra Solińska

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper
Opiekun naukowy ze strony Instytutu Ekspertyz Sądowych im Jana Sehna
w Krakowie – mgr Bartłomiej Feigel

Słowa kluczowe: włókna, analiza, barwniki, chromatografia, tekstylia

Streszczenie:

Celem badań było przeprowadzenie kompleksowej analizy włókien poliakrylonitrylowych barwy czerwonej pochodzących z wyrobów odzieżowych, z wykorzystaniem metod stosowanych w badaniach kryminalistycznych. Materiałem badawczym było 20 sztuk odzieży zawierającej włókna chemiczne, z których pobrano reprezentatywne próbki. Przeprowadzono badania makroskopowe i mikroskopowe (stereoskopowe, polaryzacyjne i fluorescencyjne), a także zastosowano techniki instrumentalne: spektroskopię w podczerwieni z wykorzystaniem osłabionego całkowitego odbicia (ATR-IR) oraz wysokosprawną chromatografię cieczą z spektrofotometrycznym detektorem diodowym (HPLC-DAD).

W pracy opracowano skuteczną metodę ekstrakcji barwników z włókien poliakrylonitrylowych oraz zaproponowano odpowiednie warunki rozdzielania chromatograficznego. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację i porównanie zastosowanych barwników oraz ocenę przydatności poszczególnych technik do różnicowania materiałów włókienniczych. Ostatecznie dokonano porównania wszystkich metod analitycznych pod kątem ich efektywności, selektywności oraz możliwości zastosowania w badaniach kryminalistycznych.

Differentiation of polyacrylonitrile red colored fibers using microspectrophotometry, optical microscopy, infrared analysis and chromatography

Aleksandra Solińska

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper
Opiekun naukowy ze strony Instytutu Ekspertyz Sądowych im Jana Sehna
w Krakowie – mgr Bartłomiej Feigel

Keywords: fibers, analysis, dyes, chromatography, textile

Abstract:

The aim of this research was to conduct a comprehensive analysis of red-dyed polyacrylonitrile fibers from clothing items using methods applicable in forensic fiber examination. The study involved 20 garments containing synthetic fibers, from which representative samples were collected. The analysis included macroscopic and microscopic examinations (stereoscopic, polarized light, and fluorescence microscopy), as well as instrumental techniques: attenuated total reflectance infrared spectroscopy (ATR-IR), and high-performance liquid chromatography with diode-array detection (HPLC-DAD).

An effective method for dye extraction from polyacrylonitrile fibers was developed, along with optimized chromatographic separation conditions. The obtained results enabled the identification and comparison of dyes used in textile materials and allowed for the evaluation of the usefulness of various analytical techniques in fiber differentiation. Finally, the applied methods were compared in terms of their efficiency, selectivity, and applicability in forensic science.

Analiza listów więziennych na obecność nowych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem źródła jonów do ekstrakcji termicznej sprężonego z potrójnym analizatorem kwadrupolowym

Paulina Pióro

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper
Opiekun naukowy ze strony Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie –
mgr Bartłomiej Feigel

Słowa kluczowe: listy więzienne, nowe substancje psychoaktywne, dopalacze, analityka

Streszczenie:

Nowe substancje psychoaktywne (NPS) stanowią dynamicznie rozwijającą się grupę związków chemicznych, omijających obowiązujące regulacje prawne i stwarzających istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego [1]. Jedną z form ich przemytu, szczególnie w środowisku zakładów karnych, są tzw. „maczanki” – fragmenty papieru nasączone roztworami narkotyków, dostarczane w postaci korespondencji [2]. Skuteczna identyfikacja tego typu próbek wymaga zastosowania czułych i selektywnych metod analitycznych, umożliwiających wykrywanie śladowych ilości substancji w złożonych matrycach [3].

W przeprowadzonych badaniach oceniono przydatność techniki TEIS-TQMS (Thermal Extraction Ion Source – Triple Quadrupole Mass Spectrometry) do jakościowej analizy wybranych NPS, reprezentujących różne klasy chemiczne. Technika ta pozwala na bezpośrednią analizę substancji z powierzchni materiału bez konieczności wcześniejszego przygotowania próbki. Ocenie poddano kluczowe parametry walidacyjne, takie jak efekt matrycy, precyzja oraz granica detekcji.

Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie spektrometrii mas ze źródłem jonów opartym na ekstrakcji termicznej może stanowić skuteczną alternatywę w analizie trudnych próbek dowodowych, znacząco skracając czas analizy i jednocześnie zapewniając wysoką czułość oraz selektywność.

- [1] Zapata, F. et al. *Chemical Classification of New Psychoactive Substances (NPS)*; Elsevier B.V., 2021; Vol. 163; ISBN 0000000256.
- [2] Norman, C. A Global Review of Prison Drug Smuggling Routes and Trends in the Usage of Drugs in Prisons. *WIREs Forensic Sci.* **2023**, 5, 1–33, doi:10.1002/wfs2.1473.
- [3] Negri, P. et al. Direct Sample Analysis Using a Thermal Extraction Ionization Source (TEIS) Combined with Mass Spectrometry Technical Features and Attributes of the TEIS with a SCIEX QTRAP® System. **2019**.

Detection of new psychoactive substances in prison letters using a thermal extraction ion source coupled with triple quadrupole mass spectrometry

Paulina Pióro

Koło Naukowe Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Wiktor Kasprzyk, dr inż. Filip Koper
*Opiekun naukowy ze strony Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie –
mgr Bartłomiej Feigel*

Keywords: prison letters, new psychoactive substances, drugs, analysis

Abstract:

New psychoactive substances (NPS) represent a rapidly evolving group of chemical compounds designed to mimic the effects of controlled drugs while circumventing legal restrictions [1]. One of the most concerning methods of smuggling NPS, particularly within correctional facilities, involves so-called “soaked papers” – sheets of correspondence impregnated with drug solutions [2]. Detecting such substances requires highly sensitive and selective analytical techniques capable of identifying trace amounts in complex sample matrices [3].

This study evaluates the applicability of Thermal Extraction Ion Source – Triple Quadrupole Mass Spectrometry (TEIS-TQMS) for the qualitative analysis of selected NPS from various chemical classes. The technique enables direct analysis from sample surfaces, reducing or eliminating the need for traditional sample preparation. Validation parameters such as matrix effect, precision, and limit of detection were assessed.

The obtained results demonstrate that mass spectrometry coupled with a thermal ion source offers an effective alternative for the analysis of complex forensic samples. The method significantly reduces analytical time while maintaining high sensitivity and selectivity, making it a promising tool for screening suspected materials in criminal investigations.

- [1] Zapata, F. et al. *Chemical Classification of New Psychoactive Substances (NPS)*; Elsevier B.V., 2021; Vol. 163; ISBN 0000000256.
- [2] Norman, C. A Global Review of Prison Drug Smuggling Routes and Trends in the Usage of Drugs in Prisons. *WIREs Forensic Sci.* **2023**, 5, 1–33, doi:10.1002/wfs2.1473.
- [3] Negri, P. et al. Direct Sample Analysis Using a Thermal Extraction Ionization Source (TEIS) Combined with Mass Spectrometry Technical Features and Attributes of the TEIS with a SCIEX QTRAP ® System. **2019**.

Badanie nowych pochodnych benzylidenu do zastosowań w systemach fotoinicjujących dwu- i trójskładnikowych

Małgorzata Kowalewska

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: fotoinicjatory, fotopolimeryzacja kationowa, pochodne benzylidenu

Streszczenie:

Procesy polimeryzacji z wykorzystaniem światła są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak inżynieria materiałowa, produkcja klejów, lakierów i powłok, inżynieria biomedyczna, stomatologia, motoryzacja oraz druk 3D [1]. Fotopolimeryzacja zachodzi w temperaturze pokojowej i cechuje się szybkością, niskim zużyciem energii i niskimi kosztami, a stosowane kompozycje nie wymagają używania rozpuszczalników. W przypadku procesu fotopolimeryzacji kationowej nie obserwuje się niekorzystnego zjawiska inhibicji tlenowej [2].

Kluczowym elementem kompozycji światłoutwardzalnej są systemy inicjujące, które początkują proces fotopolimeryzacji oraz odpowiadają za jego wydajność i właściwości uzyskanego materiału [1]. Większość drukarek 3D wykorzystuje źródła światła o długości 405 nm. Wieloskładnikowe systemy fotoinicjujące pozwalają na przesunięcie absorpcji w kierunku długości fal powyżej 400 nm w porównaniu do jednoskładnikowych systemów poprzez stosowanie koinicjatorów lub fotosensybilizatorów [3].

W niniejszej pracy zbadano przydatność nowych pochodnych benzylidenu jako koinicjatorów w procesie kationowej fotopolimeryzacji monomeru epoksydowego CADE w systemach dwu- i trójskładnikowych. Do pomiaru wpływu badanych pochodnych na konwersję monomeru zastosowano metodę FT-IR w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie zaniku pasma przy liczbie falowej 790 cm^{-1} , charakterystycznego dla drgań pierścienia oksiranowego monomeru. Jako źródło światła zastosowano LED o maksymalnej emisji przy 405 nm. Pomiary przeprowadzono na warstwie kompozycji o grubości $25\text{ }\mu\text{m}$ na pastylce z fluorku baru.

[1] Jankowska, M. et al., *Polymer Chemistry*, **2023**, 14, 2088.

[2] Sangermano, M. et al., *Polymers*, **2018**, 10, 136.

[3] Petko, F. et al., *Virtual and Physical Prototyping*, **2023**, 18, 1.

In two- and three-component photoinitiating systems

Małgorzata Kowalewska

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: photoinitiators, cationic photopolymerization, benzylidene derivatives

Abstract:

Light-based polymerization processes are used in various industries, such as material engineering, adhesives, varnishes and coatings production, biomedical engineering, dentistry, automotive and 3D printing [1]. Photopolymerization takes place at room temperature and is characterized by speed, low energy consumption and low costs, and the compositions used do not require the use of solvents. In the case of the cationic photo-curing process, the unfavorable phenomenon of oxygen inhibition is not observed [2].

The key element of the composition is the initiating systems, which start the photopolymerization process and are responsible for its efficiency and the properties of the obtained material [1]. Most 3D printers use 405 nm light sources. Multi-component photoinitiating systems allow for a shift in absorption towards wavelengths above 400 nm compared to single-component systems by using co-initiators or photosensitizers [3].

In this work, the usefulness of new benzylidene derivatives as co-initiators in the cationic photopolymerization of the epoxy monomer CADE in two- and three-component systems was investigated. The real-time FT-IR method was used to measure the effect of the tested derivatives on the monomer conversion by monitoring the band decay at the wave number of 790 cm^{-1} , characteristic for the vibrations of the oxirane ring of the monomer. A LED with the maximum emission at 405 nm was used as the light source. The measurements were performed on a $25\text{ }\mu\text{m}$ thick layer of the composition on a barium fluoride pellet.

[1] Jankowska, M. et al., *Polymer Chemistry*, **2023**, 14, 2088.

[2] Sangermano, M. et al., *Polymers*, **2018**, 10, 136.

[3] Petko, F. et al., *Virtual and Physical Prototyping*, **2023**, 18, 1.

Optymalizacja składu żywicy fotoutwardzalnej poprzez zwiększenie zawartości nanocząstek tlenku cyrkonu(IV) do precyzyjnego druku 3D biomimetycznych ceramicznych struktur kostnych

Weronika Wałczyk

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, druk 3D, nanotechnologia, ceramiczne rusztowania kostne

Streszczenie:

Procesy fotochemiczne, w tym szczególnie fotopolimeryzacja, odgrywają kluczową rolę w nauce o materiałach. Technologia ta znajduje szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak inżynieria biomedyczna, przemysł motoryzacyjny oraz stomatologia. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój fotopolimeryzacji, zwłaszcza w kontekście technologii druku 3D aktywowanych światłem, które otwierają nowe możliwości w projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych struktur funkcjonalnych.

Jednym z najbardziej dynamicznych kierunków badań jest addytywna produkcja polimerów wzbogaconych o nanocząstki, realizowana przy użyciu technologii Digital Light Processing (DLP). Technika ta oferuje wyjątkową precyzję, wysoką rozdzielczość i szybkość wytwarzania, co czyni ją atrakcyjną dla wielu zaawansowanych zastosowań, w tym w przemyśle biomedycznym. Umożliwia jednocześnie efektywne łączenie żywic fotopolimerowych z nanonapełniaczami w celu otrzymania nanokompozytów o ulepszonych właściwościach mechanicznych i cieplnych.

Szczególnie interesujące jest wykorzystanie rusztowań polimerowych drukowanych w 3D z dodatkiem nanocząstek tlenku cyrkonu (ZrO_2) jako potencjalnych materiałów do regeneracji ubytków kostnych. Dodatek nano-cyrkonii wpływa korzystnie na hydrofilowość i biokompatybilność materiału, a dzięki wysokiemu modułowi sprężystości i zdolności do integracji z tkanką kostną, znacząco podnosi jego funkcjonalność. Te cechy sprawiają, że kompozyty na jej bazie spełniają wymagania stawiane materiałom do zastosowań w inżynierii tkanki kostnej [1].

Proponowane biomimetyczne rusztowania ceramiczne, wytwarzane technologią druku 3D, wykazują duży potencjał w kontekście zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Połączenie technologii druku 3D z nanocząstkami, takimi jak ZrO_2 , pozwala na uzyskanie struktur dopasowanych do potrzeb konkretnego pacjenta, charakteryzujących się podwyższoną funkcjonalnością biologiczną i lepszymi parametrami wytrzymałościowymi. Do wytwarzania rusztowań wykorzystano drukarkę DLP (Lumen X, Cellink), a ich mikrostruktura, skład fazowy i właściwości mechaniczne były analizowane za pomocą technik takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) oraz testy wytrzymałościowe.

Podziękowanie: Niniejsza praca badawcza została sfinansowana w ramach projektu LIDER NCBiR o numerze umowy LIDER13/0081/2022 „Innowacyjne porowate materiały ceramiczne drukowane w technice DLP z wykorzystaniem wysokowydajnych inicjatorów fotochemicznych dedykowanych do integracji z tkanką kostną”.

[1] K. Trembecka-Wójciga, M. Jankowska, P. Lepcio, V. Sevriugina, M. Korčušková, T. Czeppe, P. Zubrzycka, J. Ortyl, Optimization of Zirconium Oxide Nanoparticle-Enhanced Photocurable Resins for High-Resolution 3D Printing Ceramic Parts. *Adv. Mater. Interfaces* 2025, 2400951.

Optimization of the photocurable resin composition by increasing the content of zirconium(IV) oxide nanoparticles for precise 3D printing of biomimetic ceramic bone structures

Weronika Wałczyk

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: photopolymerization, 3D printing, nanotechnology, ceramic bone scaffolds

Abstract:

Photochemical processes, particularly photopolymerization, play a key role in materials science. This technology is widely applied in fields such as biomedical engineering, the automotive industry, and dentistry. In recent years, photopolymerization has experienced dynamic development, especially in the context of light-activated 3D printing technologies, which open up new possibilities for designing and manufacturing advanced functional structures.

One of the most dynamic research directions is the additive manufacturing of polymers enriched with nanoparticles, carried out using Digital Light Processing (DLP) technology. This method offers exceptional precision, high resolution, and fast production rates, making it attractive for many advanced applications, especially in the biomedical industry. It also enables the effective incorporation of photopolymer resins with nanofillers to create nanocomposites with improved mechanical and thermal properties.

A particularly interesting application involves the use of 3D-printed polymer scaffolds containing zirconium dioxide (ZrO_2) nanoparticles as potential materials for bone defect regeneration. The addition of nano-zirconia improves the hydrophilicity and biocompatibility of the material, and due to its high elastic modulus and ability to integrate with bone tissue, it significantly enhances its functionality. These characteristics make zirconia-based composites suitable for applications in bone tissue engineering [1].

The proposed biomimetic ceramic scaffolds, fabricated using 3D printing technology, show great potential in the field of regenerative medicine. Combining 3D printing with nanoparticles such as ZrO_2 enables the production of patient-specific structures with enhanced biological functionality and improved mechanical properties. The scaffolds were manufactured using a DLP printer (Lumen X, Cellink), and their microstructure, phase composition, and mechanical properties were analyzed using various techniques, including scanning electron microscopy (SEM) and mechanical testing.

Acknowledgement: This research work was financed under the LIDER NCBiR project with the contract number LIDER13/0081/2022 "Innovative porous ceramic materials printed in the DLP technique using high-performance photochemical initiators dedicated to integration with bone tissue".

[1] K. Trembecka-Wójciga, M. Jankowska, P. Lepcio, V. Sevriugina, M. Korčušková, T. Czeppe, P. Zubrzycka, J. Ortyl, Optimization of Zirconium Oxide Nanoparticle-Enhanced Photocurable Resins for High-Resolution 3D Printing Ceramic Parts. *Adv. Mater. Interfaces* 2025, 2400951.

Zastosowanie technologii druku 3D do wytwarzania porowatych struktur mikroarchitektonicznych w materiałach ceramicznych przeznaczonych do rusztowań kostnych

Aleksandra Barczyk

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, Prof. PK

Słowa kluczowe: fotochemia, druk 3D, wypełnienia kostne, tlenek cyrkonu

Streszczenie:

Integracja druku 3D w projektowaniu porowatych struktur ceramicznych przeznaczonych do regeneracji kości stanowi istotny krok naprzód w inżynierii tkankowej. Technologia ta umożliwia tworzenie spersonalizowanych rusztowań, które wiernie odzwierciedlają złożoną strukturę kości, tym samym wspierając i przyspieszając proces gojenia. Najnowsze badania pokazują, że ceramika drukowana w 3D – zwłaszcza wykonana z biokompatybilnych materiałów, takich jak tlenek cyrkonu – wykazuje odpowiednie właściwości mechaniczne, co czyni ją obiecującym materiałem do leczenia ubytków kostnych.[1,4] Druk 3D, oparty na nakładaniu materiału warstwa po warstwie, zapewnia dokładną kontrolę nad porowatością i wytrzymałością mechaniczną tworzonych rusztowań. Taka możliwość dostosowania parametrów jest kluczowa, ponieważ pozwala na stworzenie środowiska sprzyjającego procesom komórkowym, takim jak adhezja, proliferacja czy różnicowanie. Odpowiednio zaprojektowane pory nie tylko ułatwiają transport składników odżywczych, ale również wspomagają ukierunkowaną migrację komórek – co jest istotne dla efektywnej odbudowy tkanki kostnej.[2] Pomimo tych postępów, nadal istnieje potrzeba optymalizacji zarówno właściwości materiałów, jak i parametrów procesu drukowania, aby uzyskać najwyższą możliwą precyzję i funkcjonalność struktur. Obecnie prowadzone badania skupiają się na doskonaleniu tych technologii, z myślą o zwiększeniu ich skuteczności oraz szerszym zastosowaniu w praktyce klinicznej.[3,4] Celem pracy jest opracowanie metody wytwarzania wydruków 3D z zastosowaniem polimerowej żywicy ceramicznej fotoutwardzalnej, zawierającej co najmniej 40% wagowych mikrocząstek tlenku cyrkonu, przy wykorzystaniu technologii druku cyfrowego (DLP). W ramach pracy dąży się nie tylko do osiągnięcia wydruków o satysfakcjonującej jakości, lecz także do precyzyjnego określenia parametrów druku, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu końcowych właściwości mechanicznych i chemicznych uzyskanych kompozytów. Badania wykazały, że odpowiedni dobór zawartości mikrowypełniacza w żywicy fotoutwardzanej oraz optymalizacja parametrów druku mogą znacząco wpłynąć na jakość i właściwości fizyczne uzyskanych wydruków 3D.

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) project contract number LIDER13/0081/2022 "Innovative porous ceramic materials printed using the DLP technique with the use of high-performance photochemical initiators dedicated to integration with bone tissue".

- [1] R. S. Bose, A. Roy, "Three-dimensional printing of porous ceramic scaffolds for bone tissue engineering," *J. Biomed. Mater. Res.*, 2005, 75(1), s. 1-12.
- [2] M. Gu et al., "Bone Tissue Engineering through 3D Bioprinting of Bioceramic Scaffolds," *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2022, 10, s. 1-15.
- [3] Y. Wang et al., "Bone-inspired healing of 3D-printed porous ceramics," *Materials Today*, 2020, 33(4), s. 123-130.
- [4] R. G. Zhang et al., "3D Bioprinted Scaffolds for Bone Tissue Engineering," *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2022, 10, s. 1-10.

Application of 3D printing technology to produce porous micro-architectonic structures in ceramic materials for bone scaffolding

Aleksandra Barczyk

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, Prof. PK

Keywords: Photochemistry, 3D printing, bone fillings, zirconium oxide

Abstract:

The integration of 3D printing in the design of porous ceramic structures for bone regeneration represents a significant step forward in tissue engineering. The technology enables the creation of personalized scaffolds that faithfully reflect the complex structure of bone, thereby promoting and accelerating the healing process. Recent studies show that 3D printed ceramics - especially those made from biocompatible materials such as zirconium oxide - exhibit adequate mechanical properties, making them a promising material for treating bone defects.[1,4] 3D printing, based on layer-by-layer application of material, provides precise control over the porosity and mechanical strength of the scaffolds created. This ability to adjust parameters is crucial, as it allows the creation of an environment conducive to cellular processes such as adhesion, proliferation and differentiation. [2] Properly designed pores not only facilitate nutrient transport, but also support targeted cell migration - essential for effective bone tissue reconstruction.[2] Despite these advances, there is still a need to optimize both material properties and printing process parameters to achieve the highest possible precision and functionality of the structures. Current research is focused on improving these technologies, with a view to increasing their efficiency and wider application in clinical practice.[3,4] The aim of the work is to develop a method for producing 3D printed structures using a polymeric ceramic photo-curable resin containing at least 40% zirconium oxide microparticles by weight, using digital printing technology (DLP). The work aims not only to achieve prints of satisfactory quality, but also to precisely determine the printing parameters that play a key role in shaping the final mechanical and chemical properties of the resulting composites. The research has shown that proper selection of the microfiller content in the photo-cured resin and optimization of the printing parameters can significantly affect the quality and physical properties of the 3D prints obtained.

Research funded by the National Center for Research and Development (NCBiR) Project Contract No. LIDER13/0081/2022 "Innovative porous ceramic materials printed by DLP technique using high-performance photochemical initiators dedicated to bone tissue integration."

- [1] R. S. Bose, A. Roy, "Three-dimensional printing of porous ceramic scaffolds for bone tissue engineering," *J. Biomed. Mater. Res.*, 2005, 75(1), s. 1-12.
- [2] M. Gu et al., "Bone Tissue Engineering through 3D Bioprinting of Bioceramic Scaffolds," *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2022, 10, s. 1-15.
- [3] Y. Wang et al., "Bone-inspired healing of 3D-printed porous ceramics," *Materials Today*, 2020, 33(4), s. 123-130.
- [4] R. G. Zhang et al., "3D Bioprinted Scaffolds for Bone Tissue Engineering," *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2022, 10, s. 1-10.

Dihalogenowane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zawierające azot jako efektywne panchromatyczne fotoinicjatory oraz fotokatalizatory dedykowane do procesów fotopolimeryzacji jednofotonowej oraz dwufotonowej

Kacper Piskorz

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, fotosensybilizatory, fotoinicjatory, fotochemia

Streszczenie:

Fotopolimeryzacja to proces, w którym pod wpływem światła, najczęściej z zakresu UV lub widzialnego, monomery przekształcają się w polimery. Reakcja ta przebiega głównie w obecności fotoinicjatorów, często wraz z fotosensybilizatorami, które absorbują światło i inicjują tworzenie aktywnych cząstek, zapoczątkowując reakcję polimeryzacji. Fotosensybilizatory przekazują zabsorbowaną energię do fotoinicjatora, umożliwiając skuteczniejszą reakcję przy świetle o różnych długościach fali, dłuższych niż wynikałoby to z zakresu absorpcji samego inicjatora. Technologie fotopolimeryzacji mają szerokie zastosowanie m.in. w druku 3D, stomatologii, powłokach UV, mikroelektronice i inżynierii biomateriałów. Przyszłość fotopolimeryzacji to rozwój systemów aktywowanych światłem widzialnym i podczerwonym, ekologicznych materiałów oraz zastosowania w medycynie i biotechnologii, np. w bioprintingu czy precyzyjnym uwalnianiu leków. Ze względu na chęć odchodzenia od krótszych długości fal, determinowanych przez większość komercyjnie dostępnych fotoinicjatorów, zdecydowano się na zbadanie dihalogenowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, których zakres absorpcji sięga do niemal 600 nm, w celu potencjalnego zastosowania jako fotosensybilizatory w procesach fotopolimeryzacji [1,2].

Z kolei interesującą alternatywą fotopolimeryzacji jednofotonowej jest fotopolimeryzacja dwufotonowa to precyzyjna technika umożliwiająca utwardzanie żywic promieniowaniem z zakresu podczerwieni, w której dwa fotony zostają absorbowane jednocześnie, inicjując proces polimeryzacji w punkcie ogniskowania lasera. Dzięki temu metoda ta umożliwia drukowanie trójwymiarowych mikro- i nanostruktur, z rozdzielczością poniżej 100 nm. Metoda fotopolimeryzacji dwufotonowej znajduje zastosowanie w mikrooptyce, inżynierii tkankowej, mikromechanice, oraz w projektowaniu precyzyjnych nośników leków [3].

Podziękowania: Niniejsze badania zostały sfinansowane w ramach projektu NCN OPUS (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

- [1] Andrzejewska, E., Marcinkowska, A., Podgórska, M., Stępnik, I., & Sądej, M. (2022). Photopolymerization: new investigations, new materials. *Polimery*, 54(5), 327–333.
[2] E. Andrzejewska, I. Stępnik, Highly conductive solid polymer-(ionic liquid) electrolytes prepared by in situ photopolymerization, *Polimery*: Vol. 51 No. 11-12 (2006)
[3] Wrzyszczyński, A. (2010). Two-photon initiators of polymerization. *Polimery*, 55(3), 167–171.

Nitrogen-containing dihalogenated polycyclic aromatic hydrocarbons as effective panchromatic photoinitiators and photocatalysts dedicated to one-photon and two-photon photopolymerization processes

Kacper Piskorz

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: photopolymerization, photosensitizers, photoinitiators, photochemistry

Abstract:

Photopolymerization is a process in which monomers are transformed into polymers when exposed to light, usually in the UV or visible range. The reaction takes place mainly in the presence of photoinitiators, often together with photosensitizers, which absorb light and initiate the formation of active particles, initiating the polymerization reaction. The photosensitizers transfer the absorbed energy to the photoinitiator, enabling a more efficient reaction under light of different wavelengths, longer than the absorption range of the initiator itself would suggest. Photopolymerization technologies have wide applications in 3D printing, dentistry, UV coatings, microelectronics and biomaterials engineering, among others. The future of photopolymerization lies in the development of visible and infrared light-activated systems, green materials, and applications in medicine and biotechnology, such as bioprinting and precision drug release. Due to the desire to move away from the shorter wavelengths determined by most commercially available photoinitiators, it was decided to explore dihalogenated polycyclic aromatic hydrocarbons, whose absorption range extends to nearly 600 nm, for potential use as photosensitizers in photopolymerization processes [1,2].

An interesting alternative to single-photon photopolymerization is two-photon photopolymerization, a precise technique that enables the curing of resins using infrared radiation, in which two photons are absorbed simultaneously, initiating the polymerization process at the laser's focal point. As a result, this method enables the printing of three-dimensional micro- and nanostructures, with a resolution of less than 100 nm. The two-photon photopolymerization method is used in micro-optics, tissue engineering, micromechanics, and in the design of precision drug carriers [3].

Acknowledgements: This research was funded by the NCN OPUS project (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

- [1] Andrzejewska, E., Marcinkowska, A., Podgórska, M., Stępnik, I., & Sądej, M. (2022). Photopolymerization: new investigations, new materials. *Polimery*, 54(5), 327–333.
- [2] E. Andrzejewska, I. Stępnik, Highly conductive solid polymer-(ionic liquid) electrolytes prepared by in situ photopolymerization, *Polimery*: Vol. 51 No. 11-12 (2006)
- [3] Wrzyszczyński, A. (2010). Two-photon initiators of polymerization. *Polimery*, 55(3), 167–171.

Innowacyjne systemy fotoinicjujące do druku 3D oparte na nowych pochodnych kumarynowych jako fotosensybilizatorach soli diarylojodoniowych

Jakub Pietraszewski

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: fotosensybilizatory, druk 3D, fotopolimeryzacja, sole diarylojodoniowe

Streszczenie:

Fotosensybilizatory są związkami zdolnymi do pochłaniania światła i przekazywania energii innym cząsteczkom, umożliwiając w ten sposób reakcje fotochemiczne, które w przeciwnym razie byłyby nieefektywne danych długościach światła. Sole diarylojodoniowe to często wykorzystywane fotoinicjatory, które zazwyczaj absorbują w zakresie UV-C i UV-B, przez co wymagają sensybilizatorów umożliwiających ich aktywację przy dłuższych falach. Pochodne kumarynowe zostały wybrane w celu rozszerzenia zakresu absorbancji soli diarylojodoniowych do zakresu widzialnego, szczególnie przy 405 nm, dostosowując się do nowoczesnych źródeł światła do druku 3D [1].

Celem niniejszego badania było opracowanie systemów zdolnych do inicjowania fotopolimeryzacji rodnikowej pod wpływem światła widzialnego. Prace koncentrowały się na opracowaniu wysokowydajnych, fotoutwardzalnych żywic dostosowanych do zastosowań w druku 3D [2]. W celu zbadania właściwości fotochemicznych i wydajności kinetycznej opracowanych systemów zastosowano połączenie eksperymentów fotolizy i spektroskopii real-time FT-IR w czasie rzeczywistym. Metody te pozwoliły na precyzyjną ocenę wydajności inicjacji, reaktywności i szybkości polimeryzacji [3].

Wyniki wykazały, że nowe systemy oparte na solach diarylojodoniowych oraz pochodnych kumarynowych w roli fotosensybilizatorów wykazały wysoką reaktywność, szybką inicjację i wydajną konwersję monomeru w trakcie fotopolimeryzacji rodnikowej monomerów metakrylowych i akrylowych, dzięki czemu mogą nadawać się do wysokowydajnych zastosowań w druku 3D.

Niniejsze badania zostały sfinansowane w ramach projektu NCN OPUS (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

[1] M. Abdallah et al., *Polymer Chemistry*, **2019**, 7, 872-884.

[2] F. Dumur, *European Polymer Journal*, **2023**, 195, 112-193.

[3] P. Fiedor et al., *Catalysts*, **2020**, 10, 284-314

Innovative photoinitiating systems for 3D printing based on novel coumarin derivatives as photosensitizers of diaryliodonium salts

Jakub Pietraszewski

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: photosensitizers, 3D printing, photopolymerization, diaryliodonium salts

Abstract:

Photosensitizers are compounds capable of absorbing light and transferring energy to other molecules, thus enabling photochemical reactions that would otherwise be ineffective in given light wavelengths. Diaryliodonium salts are frequently used photoinitiators that typically absorb in the UV-C and UV-B range, thus requiring sensitizers that allow them to be activated at longer wavelengths. Coumarin derivatives were chosen to extend the absorbance range of diaryliodonium salts into the visible range, particularly at 405 nm, adapting to modern light sources for 3D printing [1].

The aim of the present study was to develop systems capable of initiating radical photopolymerization under visible light. The work focused on developing high-performance, photo-curable resins tailored for 3D printing applications [2]. A combination of photolysis and real-time FT-IR spectroscopy experiments were used to investigate the photochemical properties and kinetic performance of the developed systems. These methods allowed precise evaluation of initiation performance, reactivity and polymerization rate [3].

The results showed that the new systems based on diaryliodonium salts and coumarin derivatives as photosensitizers demonstrated high reactivity, fast initiation and efficient monomer conversion in the process of radical photopolymerization of the metacrylate and acrylate monomers, making them suitable for high-performance 3D printing applications.

This research was funded by the NCN OPUS project (UMO-2021/41/B/ST5/04533)

[1] M. Abdallah et al., *Polymer Chemistry*, **2019**, 7, 872-884.

[2] F. Dumur, *European Polymer Journal*, **2023**, 195, 112-193.

[3] P. Fiedor et al., *Catalysts*, **2020**, 10, 284-314

Badania nad syntezą nowych fotosensybilizatorów stanowiących pochodne kumarynowe dedykowane do inicjowania procesów fotopolimeryzacji w technologii druku 3D-VPP

Kamil Pulit

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: synteza organiczna, fotopolimeryzacja, druk 3D

Streszczenie:

Technologia druku 3D typu VPP (Vat Photopolymerisation) opiera się na selektywnym utwardzaniu ciekłych żywic polimerowych za pomocą światła z zakresu widzialnego. Dzięki możliwości precyzyjnego kontrolowania procesu fotopolimeryzacji oraz modyfikacji składu materiałów, druk 3D znajduje coraz szersze zastosowanie w produkcji zaawansowanych komponentów. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają fotoinicjatory i systemy fotoinicjujące, które pod wpływem światła inicjują reakcję polimeryzacji, wpływając zarówno na jej wydajność, jak i na właściwości końcowe otrzymywanych materiałów^[1].

W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na nowe fotoinicjatory działające w zakresie światła widzialnego^[2], co związane jest z odchodzeniem od tradycyjnych inicjatorów aktywowanych promieniowaniem UV, które może być szkodliwe dla zdrowia. Światło widzialne stanowi bezpieczniejszą alternatywę, otwierając nowe możliwości w zastosowaniach technologii addytywnych.

Celem przeprowadzonych badań była synteza nowych pochodnych kumarynowych, pełniących funkcję fotosensybilizatorów w systemach fotoinicjujących. Ocenie poddano właściwości spektroskopowe tych układów oraz przebieg procesu fotopolimeryzacji inicjowanego przez opracowane systemy. Skoncentrowano się na dwuskładnikowych systemach fotoinicjujących, analizowanych metodą spektroskopii UV-Vis, natomiast kinetykę procesu monitorowano w czasie rzeczywistym techniką Real-Time FT-IR.

Dodatkowo sprawdzono praktyczne zastosowanie najbardziej obiecującego systemu w technologii 3D-VPP z wykorzystaniem drukarki LumenX™ firmy Cellink. Nowe systemy wykazały zdolność do efektywnego inicjowania polimeryzacji przy użyciu źródeł światła LED, co istotnie zwiększa ich potencjał aplikacyjny. Opracowane rozwiązania mogą przyczynić się do dalszego rozwoju technologii druku 3D poprzez poprawę wydajności procesów oraz rozszerzenie gamy dostępnych materiałów.

Podziękowania:

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje numer grantu SKN/SP/602770/2024.

[1] Pączkowski, J., Fotochemia polimerów Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, **2003**, 109–111.

[2] Dietlin, C. et. al., Polymer Chemistry, **2015**, 6, 21, 3895-3912

Research on the synthesis of new photosensitizers as coumarin derivatives dedicated to the initiation of photopolymerization processes in 3D-VPP printing technology

Kamil Pulit

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: organic synthesis, photopolymerisation, 3D printing

Abstract:

VPP (Vat Photopolymerisation) 3D printing technology is based on the selective curing of liquid polymer resins using visible light. With the ability to precisely control the photopolymerization process and modify the composition of materials, 3D printing is increasingly being used in the production of advanced components. Photoinitiators and photoinitiating systems play a key role in this process, as they trigger the polymerization reaction under light exposure, affecting both the efficiency of the process and the final properties of the fabricated materials^[1].

In recent years, there has been a growing demand for new photoinitiators that operate under visible light^[2], driven by the shift away from traditional UV-activated initiators, which can pose health risks. Visible light offers a safer alternative, opening up new opportunities for additive manufacturing technologies.

The aim of this study was the synthesis of new coumarin derivatives acting as photosensitizers in photoinitiating systems. The spectroscopic properties of these systems were evaluated, along with the course of the photopolymerization process initiated by the developed systems. The research focused on two-component photoinitiating systems, which were analyzed using UV-Vis spectroscopy, while the kinetics of the polymerization process were monitored in real-time using Real-Time FT-IR spectroscopy.

Additionally, the most promising photoinitiating system was tested in 3D-VPP technology using the LumenX™ printer from Cellink. The new systems demonstrated the ability to efficiently initiate polymerization under LED light sources, significantly enhancing their application potential. These developments may contribute to the further advancement of 3D printing technology by improving process efficiency and expanding the range of usable materials.

Acknowledgements:

The research was funded by the Ministry of Science and Higher Education as part of the Student Research Groups Create Innovation program, grant number SKN/SP/602770/2024.

[1] Pączkowski, J., Fotochemia polimerów Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, **2003**, 109–111.

[2] Dietlin, C. et. al., Polymer Chemistry, **2015**, 6, 21, 3895-3912

Zrównoważona synteza i oczyszczanie kropek węglowych dla rozwoju fotochemicznych technik druku 3D

Maria Dera, Agnieszka Sysło

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: kropki węglowe, druk 3D, fotochemia, zrównoważona synteza

Streszczenie:

Kropki węglowe to nanocząsteczki węgla, które wzbudzają zainteresowanie ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizykochemiczne. Ze względu na swoją fotostabilność w zakresie światła widzialnego oraz możliwość modyfikacji ich właściwości poprzez włączenie wybranych grup funkcyjnych na ich powierzchni, kropki węglowe mają potencjał zostać wykorzystane w procesach fotoindukowanych, takich jak fotopolimeryzacja i druk 3D. Dodatkowo wykazują one wysoką biokompatybilność oraz niską cytotoksyczność, co czyni je obiecującymi materiałami do zastosowań biologicznych oraz w fotokatalizie

Modyfikacja struktury kropek węglowych przez dodanie heteroatomów w trakcie ich syntezy może znacząco wpłynąć na ich właściwości optyczne, umożliwiając wykorzystanie ich jako fotosensybilizatorów [1]. Kropki węglowe mogą być wytwarzane w sposób przyjazny dla środowiska z łatwo dostępnych, naturalnych materiałów. Jednakże konieczne jest przeprowadzenie dokładnego oczyszczania po syntezie, aby usunąć pozostałości produktów ubocznych oraz nieprzereagowanych prekursorów, które mogą wpływać na właściwości i wydajność końcowego produktu.

Przeprowadzone badania przedstawiają metodologię syntezy kropek węglowych, zwracając uwagę na prostotę oraz zrównoważony charakter tego procesu. Zrozumienie roli procedur oczyszczania jest kluczowe dla uzyskania produktu o wysokiej czystości, co ma istotne znaczenie dla dalszych badań nad ich właściwościami i potencjalnymi zastosowaniami. Wśród dostępnych metod analitycznych, chromatografia cieczowa okazała się najskuteczniejszym narzędziem do kompleksowej oceny zarówno syntezowanych, jak i oczyszczonych kropek węglowych [2].

Podziękowania: Niniejsze badania zostały sfinansowane w ramach projektu NCN OPUS (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

[1] Yaemsunthorn, K. et. al., *Carbon*, **2025**, 234, 119967

[2] Wysocka, A. et.al., *Microchemical J.* **2024**, 205, 111240

Sustainable synthesis and purification of carbon dots for the development of photochemical 3D printing techniques

Maria Dera, Agnieszka Sysło

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: carbon dots, 3D printing, photochemistry, sustainable synthesis

Abstract:

Carbon dots (CDs) are nanoscale carbon-based particles that have garnered significant attention due to their unique physicochemical properties. Owing to their photostability in the visible light range and their tunable photoluminescence, carbon dots hold great potential for use in photo-induced processes, such as photopolymerization, as well as in 3D printing technologies. Additionally, CDs exhibit high biocompatibility and low cytotoxicity, making them promising candidates for biological applications and photocatalysis.

Structural modification of carbon dots through the incorporation of heteroatoms during synthesis can affect their optical properties, enabling their use as photosensitizers [1]. Moreover, carbon dots can be synthesized via environmentally friendly methods from readily available, natural materials. However, thorough post-synthesis purification is essential to remove residual by-products and unreacted precursors, which can significantly impact the properties and performance of the final material.

This study presents a detailed synthesis methodology for carbon dots, emphasizing the simplicity and sustainability of the process. Understanding the critical role of purification procedures is essential for obtaining high-purity products, which is pivotal for further investigations into their properties and potential applications. Among the available analytical techniques, liquid chromatography has proven to be the most effective tool for comprehensive assessment of both synthesized and purified carbon dots [2].

Acknowledgements: This research was funded by the NCN OPUS project (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

[1] Yaemsunthorn, K. et. al., *Carbon*, **2025**, 234, 119967

[2] Wysocka A. et. al., *Microchemical J.* **2024**, 205, 111240

Badania przydatności barwników naturalnych jako składników w dwu- i trój-składnikowych systemach fotoinicjujących do procesów fotopolimeryzacji rodnikowej

Emilia Ferenc

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: barwniki naturalne, fotoinicjatory, fotopolimeryzacja

Streszczenie:

Barwniki naturalne, takie jak flawony, chlorofile czy antocyjany, zyskują coraz większe znaczenie jako potencjalne fotoinicjatory w polimeryzacji inicjowanej światłem ze względu na ich nietoksyczność, dostępność i zdolność do absorpcji światła w zakresie widzialnym [1,2]. Ich zastosowanie wpisuje się w aktualne trendy zrównoważonego rozwoju oraz poszukiwań alternatyw dla konwencjonalnych, syntetycznych fotoinicjatorów. Kluczowe dla ich efektywności są parametry takie jak: widmo absorpcji, wydajność kwantowa, czas życia stanu wzbudzonego czy efektywność transferu energii [3].

Proces fotopolimeryzacji rodnikowej wykorzystuje systemy inicjujące jedno- lub wieloskładnikowe, w których barwnik pełni rolę fotosensybilizatora, a dodatkowe składniki, jak aminy (np. MDEA), uczestniczą w transferze elektronu lub atomu wodoru [4]. W systemach trójskładnikowych dochodzi często do regeneracji barwnika przez trzeci komponent, co zwiększa wydajność inicjacji i umożliwia polimeryzację przy użyciu światła o niższej energii [5].

W ramach badań własnych oceniono sześć naturalnych związków: ryboflawinę, zmodyfikowaną ryboflawinę, allurę red, fikocyjaninę, kalceinę i chlorofilinę, jako składniki systemów inicjujących wraz z koinicjatorem w postaci aminy MDEA, gdzie matryca polimerowa składała się z monomeru PEGDA ($M_n=575$) i składnika niereaktywnego w postaci wody. Przeprowadzono analizę spektroskopową, badania fluorometryczne, pomiary czasu życia stanów wzbudzonych oraz analizę FT-IR w czasie rzeczywistym. Uzyskane wyniki wykazały, że największą efektywność inicjowania wykazuje ryboflawina, szczególnie w zakresie światła niebieskiego (dla $\lambda_{max}=405, 455, 470$ nm). Zauważono również zdolność kalceiny ($\lambda_{max}=455$ nm), czy chlorofiliny ($\lambda_{max}=505$ nm). Wyniki te potwierdzają możliwość zastosowania wybranych naturalnych barwników jako zrównoważonych komponentów w dwuskładnikowych systemach fotoinicjujących oraz wskazują na ich potencjał w systemach trójskładnikowych oraz w aplikacjach związanych z drukiem 3D materiałów hydrożelowych.

Podziękowania: Niniejsze badania zostały sfinansowane w ramach projektu NCN OPUS (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

- [1] M. F. Barreiro et al., *Green Chem.*, 2020, 22, 3121–3133.
- [2] M. Gosk et al., *Polimery*, 2018, 63(6), 419–429.
- [3] C. Dietlin et al., *Polym. Chem.*, 2016, 7, 5501–5519.
- [4] J. Lalevée et al., *Macromolecules*, 2007, 40, 8502–8509.
- [5] A. A. Ismail et al., *Polymers*, 2023, 15(5), 1148.

Studies on the suitability of natural dyes as components in two- and three-component photoinitiating systems for radical photopolymerization processes

Emilia Ferenc

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: natural dyes, photoinitiators, photopolymerization

Abstract:

Natural dyes such as flavones, chlorophylls and anthocyanins are gaining increasing importance as potential photoinitiators in light-initiated polymerization due to their non-toxicity, availability and ability to absorb light in the visible range [1,2]. Their use is part of the current trends of sustainable development and the search for alternatives to conventional, synthetic photoinitiators. Key to their effectiveness are parameters such as absorption spectrum, quantum yield, excited state lifetime and energy transfer efficiency [3].

The radical photopolymerization process uses single- or multi-component initiator systems, in which the dye acts as a photosensitizer and additional components, such as amines (e.g., MDEA), participate in electron or hydrogen atom transfer [4]. In ternary systems, there is often regeneration of the dye by a third component, which increases initiation efficiency and allows polymerization using lower energy light [5].

Our study evaluated six natural compounds: riboflavin, modified riboflavin, allura red, phycocyanin, calcein and chlorophyllin, as components of initiator systems along with a co-initiator in the form of MDEA amine, where the polymer matrix consisted of a PEGDA monomer ($M_n=575$) and a non-reactive component in the form of water. Spectroscopic analysis, fluorometric studies, excited state lifetime measurements and real-time FT-IR analysis were carried out. The results showed that riboflavin showed the highest initiation efficiency, especially in the blue light range ($\lambda_{max}=405, 455, 470$ nm). Also noted was the ability of calcein ($\lambda_{max}=455$ nm), or chlorophyllin ($\lambda_{max}=505$ nm). These results confirm the feasibility of using selected natural dyes as balanced components in two-component photoinitiating systems and indicate their potential in three-component systems and in 3D printing applications of hydrogel materials.

Acknowledgements: This research was funded by the NCN OPUS project (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

- [1] M. F. Barreiro et al., *Green Chem.*, 2020, 22, 3121–3133.
- [2] M. Gosk et al., *Polimery*, 2018, 63(6), 419–429.
- [3] C. Dietlin et al., *Polym. Chem.*, 2016, 7, 5501–5519.
- [4] J. Lalevée et al., *Macromolecules*, 2007, 40, 8502–8509.
- [5] A. A. Ismail et al., *Polymers*, 2023, 15(5), 1148.

Efektywne systemy fotoinicjujące dedykowane do druku 3D hydrożeli do zastosowań biomedycznych

Karolina Husak

Koło Naukowe fotochemii stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl prof. PK

Słowa kluczowe: Światło, fotopolimeryzacja, fotoinicjatory, druk 3D

Streszczenie:

Hydrożele przewodzące to szczególna grupa materiałów hybrydowych, łączących cechy klasycznych hydrożeli — takie jak elastyczność, miękkość i wysoka zawartość wody — z możliwością przewodzenia prądu. Dzięki tej kombinacji znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych technologiach biomedycznych, m.in. w interfejsach bioelektronicznych, elastycznych czujnikach, sztucznych tkankach czy systemach dostarczania leków, gdzie istotna jest zarówno biokompatybilność, jak i przewodnictwo elektryczne w środowisku wodnym.

Systemy fotoinicjujące, obejmujące zarówno jednoskładnikowe, jak i bardziej złożone układy, są kluczowe w fotopolimeryzacji — procesie utwardzania materiałów polimerowych za pomocą promieniowania UV lub widzialnego. Pod wpływem światła inicjatory wytwarzają reaktywne rodniki lub kationy, umożliwiając selektywne i kontrolowane sieciowanie polimerów. Czyni je to niedozwonnymi w inżynierii materiałowej, szczególnie w tworzeniu struktur 3D o określonych właściwościach.

Celem pracy była porównawcza analiza skuteczności komercyjnych fotoinicjatorów (Irgacure 651, TPO, TPO-Li) i nowo zsyntezowanych struktur przeznaczonych do fotopolimeryzacji. W pierwszej kolejności przeprowadzono badania spektroskopowe (UV-Vis) i ocenę fotostabilności w acetonitrylu, by określić zdolność absorpcji promieniowania i stabilność chemiczną. Następnie wykonano pomiary kinetyki fotopolimeryzacji monomeru PEGDA metodą FTIR w czasie rzeczywistym, oceniając szybkość inicjacji i wydajność konwersji wiązań C=C. Najefektywniejsze układy wykorzystano w technologii druku 3D (DLP), aby sprawdzić ich przydatność w tworzeniu precyzyjnych struktur fotoutwardzalnych.

Badania wykazały, że opracowane fotoinicjatory w sposób efektywny inicjują fotopolimeryzację rodnikową, jak również wykazują wysoki potencjał aplikacyjny w druku 3D.

Rys.1. Fotografia wydruku za pomocą mikroskopu optycznego Olympus (A) oraz zdjęcie wydruku w formacie 3D (B).

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, numer grantu SKN/SP/602770/2024.

Effective photoinitiator systems dedicated to 3D printing of hydrogels of biomedical applications

Karolina Husak

Koło Naukowe fotochemii stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl prof. PK

Keywords: light, photopolymerization, photoinitiators, 3D printing

Abstract:

Conductive hydrogels represent a unique class of hybrid materials that combine the characteristics of traditional hydrogels—such as elasticity, softness, and high water content—with the ability to conduct electricity. Thanks to this combination, they are increasingly applied in modern biomedical technologies, including bioelectronic interfaces, flexible sensors, artificial tissues, and drug delivery systems, where both biocompatibility and efficient electrical signal transmission in aqueous environments are essential.

Photoinitiating systems, comprising both single-component and more complex multicomponent formulations, play a crucial role in photopolymerization—curing polymer materials using UV or visible light. Upon light exposure, photoinitiators generate reactive radicals or cations, enabling selective and controlled polymer crosslinking. This makes them indispensable tools in materials engineering, especially for fabricating 3D structures with defined physicochemical and functional properties.

The aim of this study was a comparative analysis of the efficiency of commercial photoinitiators (Irgacure 651, TPO, and TPO-Li) and newly synthesized radical-generating structures designed for photopolymerization processes. First, spectroscopic analyses (UV-Vis) and photostability assessments were carried out in acetonitrile to determine the light absorption capabilities and chemical durability of the compounds. Subsequently, kinetic studies of PEGDA monomer photopolymerization were conducted using real-time FTIR spectroscopy to evaluate initiation rates and double bond (C=C) conversion efficiency. The most effective systems were then applied in 3D printing using Digital Light Processing (DLP) to assess their suitability for fabricating precise photocurable structures.

The research has shown that the developed photoinitiators efficiently initiate radical photopolymerization, as well as showing high application potential in 3D printing.

Fig.1. Photograph of the print using an Olympus optical microscope (A) and 3D image of the printout (B).

Acknowledgements: The research was funded by the Ministry of Science and Higher Education as part of the Student Research Clubs Create Innovation project, grant number SKN/SP/602770/2024.

Fizykochemiczne właściwości fotoutwardzalnych kompozycji hydrożelowych do biodruku 3D: Badania i ich zastosowanie w technologiach druku 3D-DIW

Karolina Kuczyńska

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: druk 3D-DIW, fotoutwardzalne hydrożele, właściwości fizykochemiczne

Streszczenie:

Biodruk 3D jest jedną z nowszych technologii umożliwiającą rekonstrukcję budowy anatomicznej organu, a wraz z rozwojem tej nowoczesnej koncepcji pozwala ona na odtworzenie tkanek takich jak chrząstka, tkanka kostna oraz skóra [1]. Do najczęściej stosowanych bioatramentów należą: hydrożele, agregaty komórkowe oraz pozakomórkowa macierz bezkomórkowa [2]. Jednocześnie dalszym wzywaniem w tej nowoczesnej technologii jest poszukiwanie biotuszy, które charakteryzują się dużą biokompatybilnością, integralnością mechaniczną i funkcjonalną [1].

Materiały hydrożelowe wyróżniają się interesującą strukturą, która umożliwia im pochłanianie dużej ilości wody. Dzięki czemu charakteryzują się dużą elastycznością oraz miękkością, jednocześnie ich budowa umożliwia modyfikacje mechaniczne. W wyniku tych cech zapotrzebowanie na tego typu materiały jest coraz większe, co stanowi istotny punkt poszukiwania kompozycji hydrożelowych o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych. Celem niniejszych badań było opracowanie i szczegółowa charakterystyka fotoutwardzalnych kompozycji hydrożelowych dedykowanych do zastosowania w technologii biodruku metodą Direct Ink Writing (3D-DIW). Zastosowanie systemów fotopolimeryzacyjnych w formulacjach hydrożelowych umożliwia precyzyjne i szybkie utwardzanie materiału pod wpływem promieniowania, co przekłada się na większą kontrolę nad formą oraz właściwościami finalnych struktur.

Analizie poddano szereg właściwości fizykochemicznych opracowanych formulacji, obejmujących spektroskopię w podczerwieni (FTIR), spektroskopię UV-Vis, pomiary fluorescencyjne (emisji i wzbudzenia), oznaczenia czasów życia stanów wzbudzonych fotoinicjatorów. Przeprowadzone badania umożliwiły charakterystykę pasm absorpcyjnych fotoinicjatorów, określenie ich właściwości optycznych oraz optymalizację warunków fotopolimeryzacji. Wyniki te stanowią istotny krok w kierunku racjonalnego projektowania funkcjonalnych biotuszy dedykowanych zaawansowanym technologiom biodruku 3D.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje numer grantu SKN/SP/602770/2024

[1] Gładysz Konrad, Szydłowska Justyna, Zuchnik Olga, Król Olgierd, Kwiatkowski Piotr, Kuczynska Beata, Czalej Magdalena, Kłós Aleksander, Gieroba Krzysztof & Szydłowski, Marcin. 3D bioprinting as a future of regenerative medicine and hope for transplantology. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023.

[2] Wenzhuo Fang, Ming Yang, Liyang Wang, Wenyao Li, Meng Liu, Yangwang Jin, Yuhui Wang, Ranxing Yang, Ying Wang, Kaile Zhang, Qiang Fu (2023) Hydrogels for 3D bioprinting in tissue engineering and regenerative medicine: Current progress and challenges.

Physicochemical properties of photo-curable hydrogel compositions for 3D bioprinting: Research and its application in 3D-DIW printing technologies

Karolina Kuczyńska

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: 3D-DIW printing, photo-curable hydrogels, physico-chemical properties

Abstract:

3D bioprinting is one of the newer technologies enabling the reconstruction of the anatomical structure of an organ, and with the development of this modern concept, it allows the reconstruction of tissues such as cartilage, bone tissue and skin [1]. The most commonly used bioatrases include hydrogels, cell aggregates and extracellular cell-free matrix [2]. At the same time, the search for bioatrases with high biocompatibility, mechanical and functional integrity is a further calling in this modern technology [1].

Hydrogel materials are distinguished by their interesting structure, which enables them to absorb a large amount of water. As a result, they are characterised by their high elasticity and softness, while at the same time their structure allows for mechanical modifications. As a result of these characteristics, the demand for this type of material is increasing, which is an important point in the search for hydrogel compositions with suitable physicochemical properties. The aim of the present study was to develop and characterise in detail photo-curable hydrogel compositions dedicated to use in Direct Ink Writing (3D-DIW) bioprinting technology. The use of photopolymerisation systems in hydrogel formulations enables precise and rapid radiation curing of the material, which translates into greater control over the form and properties of the final structures.

A number of physicochemical properties of the developed formulations were analysed, including infrared spectroscopy (FTIR), UV-Vis spectroscopy, fluorescence measurements (emission and excitation), rheological studies and determination of the excited state lifetimes of the photoinitiators. The studies carried out made it possible to characterise the absorption bands of photoinitiators, determine their optical properties and optimise photopolymerisation conditions. These results represent an important step towards the rational design of functional biotins dedicated to advanced 3D bioprinting technologies.

Acknowledgements: The research was funded by the Ministry of Science and Higher Education within the framework of the project Student Scientific Chapters Create Innovations, grant number SKN/SP/602770/2024.

[1] Gładysz Konrad, Szydłowska Justyna, Zuchnik Olga, Król Olgierd, Kwiatkowski Piotr, Kuczynska Beata, Czalej Magdalena, Kłos Aleksander, Gieroba Krzysztof & Szydłowski, Marcin. 3D bioprinting as a future of regenerative medicine and hope for transplantology. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023.

[2] Wenzhuo Fang, Ming Yang, Liyang Wang, Wen Yao Li, Meng Liu, Yangwang Jin, Yuhui Wang, Ranxing Yang, Ying Wang, Kaile Zhang, Qiang Fu Hydrogels for 3D bioprinting in tissue engineering and regenerative medicine: Current progress and challenges. 2023.

Zastosowanie 3-pirydylokumaryny w syntezie nowych kompleksów irydu(III): Od ligandów do potencjalnych środków w terapii fotodynamicznej

Aleksandra Stec

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, fotosensybilizatory, kompleksy irydu(III)

Streszczenie:

Terapia fotodynamiczna (PDT) to nowoczesna metoda leczenia nowotworów skóry, opierająca się na reakcji selektywnego fotoutleniania tkanek biologicznych^[1]. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest zastosowanie substancji fotouczulającej (zwanej fotosensybilizatorem) oraz źródła światła.

Fotouczulacz, aplikowany miejscowo lub wstrzykiwany w zmienione chorobowo miejsce, ulega aktywacji pod wpływem światła o określonej długości fali. Wzbudzony związek reaguje z tlenem obecnym wewnątrz komórek (poprzez przeniesienie elektronu lub przekazanie energii), prowadząc do powstania tlenu singletowego oraz reaktywnych form tlenu (ROS). Związki te będąc szczególnie reaktywnymi, utleniają związki chemiczne, na przykład w błonach komórkowych, prowadząc do niszczenia komórek nowotorowych, a cały proces nosi nazwę fotoutleniania^[2]. Zalety tej metody to powtarzalność oraz wybiórcze działanie leku. Problemem jest jednak ograniczona zdolność światła do penetracji głębszych warstw skóry, ograniczając tym samym działanie fotouczulacza i zmniejszając skuteczność terapii.

W niniejszych badaniach skupiono się na syntezie nowych ligandów opartych na 3-(2-pirydylo)kumarynie do otrzymywania kompleksów irydu(III)^[3]. Otrzymane związki cechują się silną absorpcją promieniowania w zakresie UV-Vis oraz wysoką wydajnością w wytwarzaniu ROS, co czyni je obiecującymi kandydatami do zastosowań w nowoczesnej terapii fotodynamicznej.

Podziękowania:

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, pt. „Otrzymywanie i badania aplikacyjne nowych wielofunkcyjnych kompleksów irydu(III) opartych o ligandy stanowiące sensory fluorescencyjne jako innowacyjne rozwiązanie do zastosowań teranostycznych”, numer grantu SKN/SP/602770/2024.

[1] M. Kwaśny. *Metoda fotodynamicznego leczenia w dermatologii*. 2018, tom 4, nr 4, 138–147

[2] I.R. Calori, H. Bi, A.C. Tedesco, *ACS Appl. Bio Mater.* 2021, 4(1), 195–228

[3] R. Zhao, F.-L. Wang, G. Liu, X. Shen, X. Wang, T. Yang, Z. Qiu, Y.-J. Zhang, S. Jing, Y. Xu, D.-R. Zhu., *Inorg. Chim. Acta.* 2014, 409(Part B), 372-378

Application of 3-pyridylcoumarin in the synthesis of new iridium(III) complexes: From ligands to potential agents in photodynamic therapy

Aleksandra Stec

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: photodynamic therapy, photosensitizers, iridium(III) complexes

Abstract:

Photodynamic therapy (PDT) is a modern method for treating skin cancers based on the selective photooxidation of biological tissues.^[1] To perform this therapy, a photosensitizing agent (known as a photosensitizer) and a light source are essential.

The photosensitizer, applied locally or injected into the affected area, becomes activated under light of a specific wavelength. The excited compound reacts with oxygen present within the cells (through electron transfer or energy transfer), leading to the formation of singlet oxygen and reactive oxygen species (ROS). These highly reactive compounds oxidize chemical substances, such as those in cell membranes, leading to the destruction of cancerous cells. This entire process is known as photooxidation.^[2] Advantages of this method include its repeatability and selective drug action. However, a problem is the limited ability of light to penetrate deeper layers of the skin, thus restricting the action of the photosensitizer and reducing the effectiveness of the therapy.

The present studies focused on the synthesis of new ligands based on 3-(2-pyridyl)coumarin for the development of iridium(III) complexes.^[3] The obtained compounds exhibit strong absorption of UV–Vis radiation and high efficiency in the production of ROS, making them promising candidates for applications in modern photodynamic therapy.

Acknowledgements:

The research was funded by the Ministry of Science and Higher Education as part of the Student Research Clubs Create Innovation project, entitled “Obtaining and application research of new multifunctional iridium(III) complexes based on ligands constituting fluorescent sensors as an innovative solution for theranostic applications,” grant number SKN/SP/602770/2024.

[1] M. Kwaśny. *Metoda fotodynamicznego leczenia w dermatologii*. 2018, tom 4, nr 4, 138–147

[2] I.R. Calori, H. Bi, A.C. Tedesco, *ACS Appl. Bio Mater.* 2021, 4(1), 195–228

[3] R. Zhao, F.-L. Wang, G. Liu, X. Shen, X. Wang, T. Yang, Z. Qiu, Y.-J. Zhang, S. Jing, Y. Xu, D.-R. Zhu., *Inorg. Chim. Acta.* 2014, 409(Part B), 372-378

Synteza i badania spektroskopowe produktów fotorozpadu nowych, aminowych fotoinicjatorów rodnikowych absorbujących w zakresie światła widzialnego

Michał Sula

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. Inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: Fotoinicjatory, fotodegradacja, druk 3D

Streszczenie:

Fotopolimeryzacja rodnikowa to dynamicznie rozwijająca się technologia wytwarzania materiałów, ceniona za wysoką wydajność, szybki przebieg reakcji oraz brak konieczności stosowania rozpuszczalników. Szczególne znaczenie zyskuje w technologiach addytywnych, zwłaszcza w druku 3D, gdzie coraz częściej wykorzystuje się źródła światła widzialnego, takie jak diody LED. Tradycyjne fotoinicjatory aktywne w zakresie promieniowania UV, choć skuteczne, cechują się ograniczoną głębokością penetracji światła, niską wydajnością procesu przy zastosowaniu światła z zakresu bardziej długofalowego oraz potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i środowiska. Obecnie szeroko stosowane są fotoinicjatory oparte na acylovanym tlenkach fosfin, które mimo wysokiej efektywności, posiadają właściwości teratogenne. Z tego względu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) rekomenduje ich wycofanie z wybranych zastosowań. Obiecującą alternatywę stanowią nowe, aminowe fotoinicjatory rodnikowe, będące pochodnymi 1,1-dimetoksy-1-fenylopropan-2-onu (DMPP), które absorbują światło w zakresie widzialnym. Co więcej, barwne produkty ich fotodegradacji mogą poprawiać rozdzielczość wydruków 3D, pełniąc funkcję absorberów promieniowania [1].

Niniejsza praca skupia się na syntezie i charakterystyce produktów fotodegradacji wybranych inicjatorów DMPP. Zakres badań obejmował opracowanie szlaków syntezy tych związków oraz analizę ich właściwości fotochemicznych i fotofizycznych.

Podziękowanie: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” (SKN/SP/602770/2024).

[1] A. Świeży, F. Petko D. Krok-Janiszewska, P. Szymaszek, M. Galek, J. Ortyl, *Adv. Mater. Technol.*, **2025**, Early view, 2402139

Synthesis and analysis of photoproducts from innovative visible-light-absorbing amine radical photoinitiators

Michał Sula

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. Inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: Photoinitiators, Photodegradation, 3D Printing

Abstract:

Radical photopolymerization is a rapidly evolving material production technology, valued for its high efficiency, fast reaction rates, and the absence of solvents. It holds particular importance in additive manufacturing technologies, especially in 3D printing, where visible light sources such as LEDs are increasingly used. Traditional photoinitiators active in the UV radiation range, although effective, are limited by shallow light penetration, low energy conversion efficiency, and potential health and environmental risks. Notably, they show no activity in the visible light range. Currently, acylphosphine oxide-based photoinitiators are widely used due to their high efficiency; however, they exhibit teratogenic properties. Consequently, the European Chemicals Agency (ECHA) recommends phasing them out in certain applications. A promising alternative is the new class of amine-based radical photoinitiators, which are derivatives of 1,1-dimethoxy-1-phenylpropan-2-one (DMPP) and absorb light in the visible range. Furthermore, the colored products of their photodegradation may enhance the resolution of 3D prints by acting as radiation absorbers [1].

This study focuses on the synthesis and characterization of photodegradation products of selected DMPP-based initiators. The research scope included the development of synthetic pathways for these compounds and the analysis of their photochemical and photophysical properties.

Acknowledgment: This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education as part of the project "Student Research Groups Create Innovations" (SKN/SP/602770/2024).

[1] A. Świeży, F. Petko D. Krok-Janiszewska, P. Szymaszek, M. Galek, J. Ortyl, *Adv. Mater. Technol.*, **2025**, Early view, 2402139

Nowe fotoreduktory na bazie pochodnych tiofenu i jego oligomerów

Katarzyna Wolny

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl prof. PK

Słowa kluczowe: fotoreduktory, oligotiofeny, fotopolimeryzacja, sole jodoniowe

Streszczenie:

Fotoreduktory to związki chemiczne, które po absorpcji światła przechodzą do stanu wzbudzonego, w którym ich właściwości redukcyjne ulegają znacznemu zwiększeniu. Zdolność do przekazywania elektronów w tym stanie sprawia, że znajdują zastosowanie w procesach fotokatalizowania reakcji redoks i znajdują zastosowania przykład w fotoinicjacji polimeryzacji rodnikowej i kationowej.[1] W badaniach skupiono się na nowej grupie potencjalnych fotoreduktorów opartych na pochodnych tiofenu, zwłaszcza w postaci oligomerów, takich jak bitiofen i tertiofen. Dzięki obecności szerokiego układu sprzężonych wiązań podwójnych, oligotiofeny wykazują intensywną absorpcję światła o niższej energii.[2]

W ramach pracy przeprowadzono badania spektroskopowe i elektrochemiczne mające na celu określenie właściwości fotoredoksowych otrzymanych pochodnych tiofenu. Wykonano pomiary absorbancji i fluorescencji UV-Vis oraz pomiary voltamperometryczne służące ocenie właściwości fotoredoks tych związków. Pomiary fotolizy pozwoliły określić potencjał badanych związków jako fotosensytyzerów soli jodoniowych. Potencjał ten został dodatkowo zbadany w pomiarach kinetyki reakcji fotopolimeryzacji rodnikowej i kationowej z wykorzystaniem techniki Real-Time FT-IR.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, numer grantu SKN/SP/602770/2024

[1] Pączkowski, J., *Wydawnictwo Naukowe UMK* 2003

[2] Huang, X., et. al., *J. Phys. Chem.* 2015, 119, 49, 27247-27254

New photoreductors based on thiophene derivatives and its oligomers

Katarzyna Wolny

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl prof. PK

Keywords: photoreductors, thiophene oligomers, photopolymerization, iodinium salts

Abstract:

Photoreductors are chemical compounds that, upon absorbing light, transition to an excited state in which their reducing properties significantly increase. The ability to transfer electrons in this state makes them applicable in photocatalyzed redox reactions, for example in the photoinitiation of radical and cationic polymerizations.[1] This study focuses on a new group of potential photoreductors based on thiophene derivatives, particularly in the form of oligomers such as bithiophene and terthiophene. Due to the presence of an extended system of conjugated double bonds, oligothiophenes exhibit strong absorption of lower-energy light.[2]

Spectroscopic and electrochemical studies were carried out to determine the photoredox properties of the obtained thiophene derivatives. UV-Vis absorbance and fluorescence measurements were conducted, as well as voltammetric experiments aimed at evaluating the photoredox behavior of these compounds. Photolysis measurements allowed for the assessment of their potential as photosensitizers for iodonium salts. This potential was further investigated through kinetic studies of radical and cationic photopolymerization using the Real-Time FT-IR technique.

Acknowledgements: The research was funded by the Ministry of Science and Higher Education as part of the Student Research Clubs Create Innovation project, grant number SKN/SP/602770/2024.

[1] Pączkowski, J., *Wydawnictwo Naukowe UMK* **2003**

[2] Huang, X., et. al., *J. Phys. Chem.* **2015**, 119, 49, 27247-27254

Nowe kompleksy irydu (III) z ligandami organicznymi: badanie ich właściwości spektroskopowych w kontekście zastosowania w terapii fotodynamicznej

Bartosz Brzuchacz

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, Prof. PK

Słowa kluczowe: kompleksy irydu (III), spektroskopia, teranostyka, terapia fotodynamiczna

Streszczenie:

Kompleksy metali przejściowych, w tym irydu(III), stanowią prosperującą klasę związków do zastosowań w terapii fotodynamicznej (PDT) ze względu na ich korzystne właściwości fotofizyczne. W ramach niniejszych badań scharakteryzowano nowe kompleksy irydu(III) zawierające ligandy organiczne o zróżnicowanej strukturze. Dokonano szczegółowej analizy ich właściwości spektroskopowych, obejmującej widma absorpcyjne, emisję fluorescencji i wzbudzenie. Ponadto wykonano badania fotolizy oraz oznaczono czasy życia stanów wzbudzonych. Uzyskane wyniki wskazują na istotny wpływ struktury ligandów na fotofizyczne właściwości kompleksów, co może być kluczowe dla ich dalszych zastosowań w terapii fotodynamicznej.

Podziękowania:

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, pt. „Otrzymywanie i badania aplikacyjne nowych wielofunkcyjnych kompleksów irydu(III) opartych o ligandy stanowiące sensory fluorescencyjne jako innowacyjne rozwiązanie do zastosowań teranostycznych”, numer grantu SKN/SP/602770/2024.

Rysunek 1 – Roztwory kompleksów irydu(III) i ich przykładowe widmo emisji i fotolizy.

New iridium(III) complexes with organic ligands: examination of their spectroscopic properties in the context of photodynamic therapy application

Bartosz Brzuchacz

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, Prof. PK

Keywords: iridium(III) complexes, spectroscopy, theranostics, photodynamic therapy

Abstract:

Transition metal complexes, including iridium(III), represent a prosperous class of compounds for photodynamic therapy (PDT) applications due to their favourable photophysical properties. In the present study, new iridium(III) complexes containing organic ligands with different structures were characterised. A detailed analysis of their spectroscopic properties including absorption spectra, fluorescence emission and excitation was performed. In addition, photolysis studies were performed and excited state lifetimes were determined. The results obtained indicate a significant influence of the ligand structure on the photophysical properties of the complexes, which may be crucial for their further applications in photodynamic therapy.

Acknowledgements:

The research was funded by the Ministry of Science and Higher Education as part of the Student Research Clubs Create Innovation project, entitled "Obtaining and application research of new multifunctional iridium(III) complexes based on ligands constituting fluorescent sensors as an innovative solution for theranostic applications," grant number SKN/SP/602770/2024.

Figure 1 - Solutions of iridium(III) complexes and their example emission and photolysis spectra.

Optymalizacja składu żywicy ceramicznej w celu skutecznego usuwania fazy organicznej poprzez obróbkę cieplną w rusztowaniach kostnych drukowanych w 3D

Barbara Sajdak

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: tlenek cyrkonu (IV), rusztowania kostne, druk 3D

Streszczenie:

W związku z rozwojem technologii druku 3D stosujących fotopolimeryzację i rosnącym zapotrzebowaniem na nowe rozwiązania w inżynierii medycznej, poszukiwane są metody wytwarzania wysokiej jakości kompozytów zawierających dodatki ceramiczne takie, jak np.: tlenek cyrkonu (IV) [1] [2]. Celem niniejszej pracy jest optymalizacja składu fotoutwardzalnej żywicy do precyzyjnego druku 3D metodą Digital Light Processing (DLP), umożliwiającej całkowite usunięcie składników organicznych podczas kontrolowanego procesu obróbki termicznej. Badania mają na celu uzyskanie rusztowań ceramicznych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, porowatości i bioaktywności, do zastosowań w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. Zakres prac badawczych obejmował: dobór składu kompozycji polimerowych; analiza kinetyki fotopolimeryzacji; analiza wpływu dodatku ZrO_2 na właściwości strukturalne końcowego produktu; optymalizacja parametrów druku 3D z wykorzystaniem testu Jacob'a i realizacja druku kompozytów ceramicznych; opracowanie warunków wypalania matrycy organicznej; analiza jakości wydruków: mikroskopia optyczna i mikroskopia SEM. Dodatek ZrO_2 znacząco ograniczał skurcz polimeryzacyjny, poprawiając jakość wydruków typu gyroid. Jakość struktur zależała głównie od składu żywicy — najlepsze efekty uzyskano dla kompozycji HDDA/PEGDA (4:1) z 40% ZrO_2 , które zapewniły wysoką rozdzielczość i jednorodność. Skuteczne usunięcie fazy organicznej pozwalało uzyskać porowate i wytrzymałe struktury ceramiczne, istotne w zastosowaniach biomedycznych.

Rysunek 2 – Zdjęcia wydrukowanej struktury ceramicznej.

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) project contract number LIDER13/0081/2022 "Innovative porous ceramic materials printed using the DLP technique with the use of high-performance photochemical initiators dedicated to integration with bone tissue".

- [1] J. Kelly, I. Denry, Stabilized zirconia as a structural ceramic, 2008, 289-298.
[2] C. Jiang, M. Ding, J. Zhang, C. Zhu, W. Qin, Z. Zhao, T. Jiao, ACS Applied Materials & Interfaces, 16.12, 14548-1456

Optimization of ceramic resin composition for effective removal of the organic phase through heat treatment in 3D-printed bone scaffolds

Barbara Sajdak

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: zirconium (IV) oxide, bone scaffolds, 3D printing

Abstract:

With the ongoing development of 3D printing technologies based on photopolymerization and the increasing demand for new solutions in medical engineering, there is a growing interest in methods for producing high-quality composites incorporating ceramic additives such as zirconium dioxide (ZrO_2) [1] [2]. The aim of this study is to optimize the formulation of photocurable polymer resin for precision 3D printing by Digital Light Processing, enabling the complete removal of organic components during a controlled thermal treatment process. The research included: selection of polymer compositions; analysis of photopolymerization kinetics using real-time FT-IR, photo-DSC, and photorheology; evaluation of the impact of ZrO_2 on the structural properties of the final product; optimization of 3D printing parameters and fabrication of ceramic composites; development of thermal debinding protocols to remove the organic matrix and obtain clean, porous ceramic structures with high integrity; quality assessment of the printed objects using optical and scanning electron microscopy (SEM). The addition of ZrO_2 significantly reduced polymerization shrinkage, leading to improved print quality of gyroid structures. The final structure quality depended on the resin formulation. The highest resolution and uniformity were achieved using a HDDA/PEGDA (4:1) with 40% ZrO_2 . While tri- and tetrafunctional monomers accelerated polymerization, they led to lower final conversion rates. In contrast, monofunctional monomers enabled higher conversion but resulted in print defects such as inhomogeneity and delamination. Efficient removal of the organic phase enabled the mechanically robust ceramic scaffolds, which are crucial for applications in regenerative medicine and tissue engineering.

Figure 1 – Images of the printed ceramic structure.

Research funded by the National Center for Research and Development (NCBiR) Project Contract No. LIDER13/0081/2022 “Innovative porous ceramic materials printed by DLP technique using high-performance photochemical initiators dedicated to bone tissue integration.”

- [1] J. Kelly, I. Denry, Stabilized zirconia as a structural ceramic, 2008, 289-298.
[2] C. Jiang, M. Ding, J. Zhang, C. Zhu, W. Qin, Z. Zhao, T. Jiao, ACS Applied Materials & Interfaces, 16.12, 14548-14560

Pierwsza na świecie wielomateriałowa drukarka 3D do druku detali hybrydowych metalowo-polimerowych w temperaturze pokojowej

Dawid Kiesiewicz

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe FutureLab3DMasters
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Pilch

Słowa kluczowe: druk 3D, metal, polimer

Streszczenie:

Nowoopracowana technologia druku 3D detali hybrydowych w jednym procesie polega na jednoczesnym przyroście warstwy metalu w procesie elektroosadzania oraz ekstruzji kompozycji fotoutwardzalnej i naswietlaniu jej światłem UV w środowisku wodnego roztworu elektrolitu. Tradycyjne metody druku 3D z metalu wymagają bardzo wysokich temperatur, sięgających 1000°C, aby doprowadzić metal do stanu ciekłego lub umożliwić jego spiekanie. W przypadku polimerów, tak wysokie temperatury skutkują ich degradacją, ponieważ większość z nich ulega rozkładowi już przy temperaturze około 500°C lub niższej. Te rozbieżności uniemożliwiają równoczesne przetwarzanie obu materiałów przy użyciu klasycznych technologii. Wykorzystanie procesów fotopolimeryzacji i elektroosadzania pozwala na otrzymywanie hybrydowych wydruków 3D w temperaturze pokojowej. Detale hybrydowe otrzymane z tej drukarki cechujących się zarówno wyjątkową wytrzymałością i trwałością metalu, jak i lekkością oraz zdolnościami izolacyjnymi tworzyw sztucznych, co pozwala na otrzymywanie materiałów do różnych zastosowań. Praca obejmowała budowę hybrydowej drukarki 3D, optymalizację składu kompozycji fotoutwardzalnych wraz z testami druku 3D z takowych kompozycji w różnych środowiskach oraz szczegółowe badania woltamperometryczne środków wyblyszczających dodawanych do kąpeli galwanicznych których celem jest poprawa jakości i szybkości wzrostu warstwy elektroosadzonego metalu [1].

Rysunek 3 - Zdjęcie pierwszego na świecie detalu hybrydowego z litego metalu oraz polimeru wydrukowanego w jednym procesie druku 3D.

[1] Pilch, M., Kiesiewicz, D., Oksiuta, B., & Ortyl, J. (2024). Chemical engineering aspects in the design and construction of a new type of multimaterial 3D printer using photopolymerization and electrodeposition processes. *Chemical and Process Engineering: New Frontiers*, 45(No 4), e77. <https://doi.org/10.24425/cpe.2024.149472>

The world's first multi-material 3D printer for manufacturing metal-polymer hybrid components at room temperature

Dawid Kiesiewicz

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe FutureLab3DMasters
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Maciej Pilch

Keywords: 3D printing, metal, polymer

Abstract:

The newly developed technology for 3D printing of hybrid components in a single process involves the simultaneous deposition of a metal layer via electroplating and the extrusion of a photocurable composition, which is then cured with UV light in an aqueous electrolyte environment. Traditional metal 3D printing methods require extremely high temperatures, often reaching up to 1000°C, to melt the metal or enable its sintering. In the case of polymers, such high temperatures lead to degradation, as most polymers begin to decompose at around 500°C or even lower. These differences in processing temperatures make it impossible to simultaneously process both materials using conventional technologies. The integration of photopolymerization and electroplating processes allows for the fabrication of hybrid 3D-printed components at room temperature. As a result, it becomes possible to combine the exceptional strength and durability of metals with the lightweight and insulating properties of polymers in a single manufacturing step. The hybrid components produced with this method are suitable for a wide range of applications due to their multifunctional material characteristics. The work included the construction of a hybrid 3D printer, the optimization of the composition of photocurable mixtures, and extensive testing of 3D printing from these formulations under various environmental conditions. In addition, detailed voltammetric studies were conducted on brightening agents added to electroplating baths. These additives are intended to improve the quality and speed of metal layer growth during the electroplating process, enhancing the uniformity, adhesion, and overall efficiency of metal deposition [1].

Figure 1 – Photograph of the world's first hybrid component made of solid metal and polymer, printed in a single 3D printing process.

[1] Pilch, M., Kiesiewicz, D., Oksiuta, B., & Ortyl, J. (2024). Chemical engineering aspects in the design and construction of a new type of multimaterial 3D printer using photopolymerization and electrodeposition processes. *Chemical and Process Engineering: New Frontiers*, 45(No 4), e77. <https://doi.org/10.24425/cpe.2024.149472>

SEKCJA 2

Nowe podejścia do syntezy półprzewodnikowych nanokryształów tellurku cynku

Jakub Kluk

Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Słowa kluczowe: nanocząstki, tellurek cynku, prekursor, optoelektronika

Streszczenie:

W ostatnich latach nanocząstki półprzewodnikowe, takie jak tellurek cynku, zyskały dużą popularność ze względu na swoje unikalne właściwości optyczne i elektryczne wynikające z ich niewielkich rozmiarów. Właściwości te sprawiają, że nanocząstki ZnTe znajdują zastosowanie w zaawansowanych technologiach, m.in. w urządzeniach optoelektronicznych, diodach elektroluminescencyjnych, systemach elektrooptycznych, termoelektrycznych oraz w detektorach światła widzialnego. W dziedzinie biologii i medycyny mogą być wykorzystywane jako markery komórek nowotworowych. W ramach badań przeprowadzono syntezy nanocząstek ZnTe, stosując trzy metody, które wykonywano na podstawie informacji zaczerpniętych z literatury naukowej. Dziewięć z nich opierało się na wykorzystaniu wodnego prekursora telluru, natomiast trzy pozostałe bazowały na całkowicie nowym podejściu, na prekursorze organicznym. Celem eksperymentów była optymalizacja warunków syntezy, takich jak czas reakcji, proporcje reagentów i dobór stabilizatora, w celu uzyskania jak najwyższej efektywności procesu. Produkty syntez poddano analizie z wykorzystaniem technik takich jak spektroskopia UV-VIS, fotoluminescencja, DLS oraz pomiary na transmisyjnym mikroskopie elektronowym.

Przedstawione badania zostały przeprowadzone w ramach projektu Opus Lap pt. „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej” (nr UMO-2021/43/I/ST5/01536), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

New approaches to the synthesis of zinc telluride semiconductor nanocrystals

Jakub Kluk

Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Keywords: nanoparticles, zinc telluride, precursor, optoelectronics

Abstract:

In recent years, semiconductor nanoparticles, such as zinc telluride, have gained popularity due to their unique optical and electrical properties resulting from their small size. These properties make ZnTe nanoparticles useful in advanced technologies, including optoelectronic devices, light-emitting diodes, electro-optical and thermoelectric systems, and visible light detectors. In biology and medicine, they can be used as cancer cell markers. As part of the research, twelve syntheses of ZnTe nanoparticles were carried out using three methods based on information taken from scientific literature. Nine of them were based on the use of an aqueous tellurium precursor, while the remaining three were based on a completely new approach, using an organic precursor. The aim of the experiments was to optimise the synthesis conditions, such as reaction time, reagent proportions and stabiliser selection, in order to achieve the highest possible process efficiency. The synthesis products were analysed using techniques such as UV-VIS spectroscopy, photoluminescence, DLS and measurements on a transmission electron microscope.

The presented research was conducted as part of the Opus-Lap project entitled "Immobilized ZnTe Magic-sized nanoclusters: adjusting a simple semiconductor for photochemical reduction" (No. UMO-2021/43/I/ST5/01536), funded by the National Science Centre, Poland.

Synteza i badania właściwości perowskitowych materiałów domieszkowanych metalami ziem rzadkich

Jakub Szymański

Koło Naukowe Nanomateriały

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
*Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK
dr inż. Inna Ivaschenko*

Słowa kluczowe: Perowskity, Luminescencja, charakterystyka optyczna

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy jest synteza oraz charakterystyka luminescencyjna perowskitowych materiałów domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich, takich jak europ (Eu^{3+}), terb (Tb^{3+}) czy neodym (Nd^{3+}). Perowskity, ze względu na swoją unikalną strukturę krystaliczną i możliwość modyfikacji właściwości optycznych, stanowią obiecujące materiały dla zastosowań w fotonice i optoelektronice. Domieszkowanie ich jonami lantanowców pozwala na wprowadzenie dodatkowych poziomów energetycznych, co może prowadzić do emisji światła w różnych zakresach spektralnych oraz poprawy efektywności kwantowej luminescencji.

Syntezę przeprowadzono metodą wtrysku na gorąco, kontrolując parametry takie jak stężenie domieszki, temperatura reakcji i czas wygrzewania. Właściwości luminescencyjne oceniono poprzez pomiary widm fotoluminescencji (PL) i wyznaczenie kwantowej wydajności luminescencji (PLQY).

Wyniki wskazują, że odpowiedni dobór rodzaju i stężenia jonów ziem rzadkich oraz warunków syntezy pozwala na precyzyjne dostrojenie właściwości luminescencyjnych perowskitów. Otrzymane materiały wykazują potencjał do zastosowań w diodach elektroluminescencyjnych, bioobrazowaniu oraz jako fosfory w oświetleniu LED.

Przedstawione badania zostały przeprowadzone w ramach projektu Polonez Bis pt. „Nowe kompozytowe materiały perowskitowe o podwójnej budowie, pozbawione ołowiu, o obiecujących właściwościach luminescencyjnych” (nr UMO- 2 2022/47/P/ST5/01816), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Synthesis and Investigation of Properties of Rare-Earth-Doped Perovskite Materials

Jakub Szymański

Koło Naukowe Nanomateriały

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,

Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

dr inż. Inna Ivaschenko

Keywords: Perovskites, Luminescence, Optical characterization

Abstract:

The aim of this study is the synthesis and luminescent characterization of perovskite materials doped with rare-earth metal ions such as europium (Eu^{3+}), terbium (Tb^{3+}), and neodymium (Nd^{3+}). Due to their unique crystal structure and the ability to modify their optical properties, perovskites are promising materials for applications in photonics and optoelectronics. Doping with lanthanide ions introduces additional energy levels, which may lead to light emission across various spectral ranges and improved quantum luminescence efficiency.

The synthesis was carried out using the hot injection method, with controlled parameters such as dopant concentration, reaction temperature, and annealing time. The luminescent properties were assessed through photoluminescence (PL) spectral measurements and determination of photoluminescence quantum yield (PLQY).

The results indicate that appropriate selection of rare-earth ion type and concentration, as well as synthesis conditions, allows precise tuning of perovskite luminescence properties. The obtained materials show potential for applications in electroluminescent diodes, bioimaging, and as phosphors in LED lighting.

The presented research was conducted as part of the Polonez Bis project entitled “*Compositional design of the Pb-free double perovskite as a promising luminescence material*” (No. UMO-2022/47/P/ST5/01816), funded by the National Science Centre, Poland.

Synteza i badanie właściwości nanocząstek chitozanu jako platform CDD/CDRs

Łukasz Kornaś

Studenckie Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Julia Radwan-Pragłowska

Słowa kluczowe: Nanocząstki, chitozan, kontrolowane uwalnianie leku, 5-fluorouracyl, terapie celowane, synergizm, biomateriały

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy była synteza oraz charakterystyka nanocząstek chitozanu, a także ocena wpływu dodatków modyfikujących na zdolność systemu do kontrolowanego uwalniania substancji leczniczej. Proces formowania nanocząstek został potwierdzony za pomocą metod spektroskopowych oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), która ujawniła kulistą morfologię cząstek o średnicy w zakresie 20–30 nm. W trakcie badań potwierdzono skuteczną immobilizację 5-fluorouracylu — cytostatyku powszechnie stosowanego w terapii nowotworowej — w matrycy polimerowej. Analiza procesu kontrolowanego uwalniania leku z zastosowaniem membrany modelującej ludzkie jelito pozwoliła ocenić potencjał opracowanych nanocząstek chitozanowych jako platform do celowanego dostarczania leków (CDD/CDRs). Wyniki wskazują, że poprzez odpowiedni dobór nanomodyfikatorów oraz parametrów syntezy możliwe jest precyzyjne regulowanie tempa uwalniania substancji czynnej. Nanocząstki wykazały również efekt cytotoksyczny wobec nieprawidłowych linii komórkowych, w szczególności dla serii I, otrzymanej z chitozanu o niskiej masie molowej. Dodatkowo udowodniono, że uzyskane systemy wykazują właściwości cytostatyczne względem komórek glejaka i kostniakomięsaka oraz zdolność do wywoływania efektu synergistycznego w połączeniu z 5-fluorouracylem.

Uzyskane wyniki potwierdzają wysoką przydatność nanocząstek chitozanowych w nowoczesnych terapiach onkologicznych, zwłaszcza w kontekście personalizacji leczenia, gdzie kluczowe jest indywidualne dopasowanie dawki i tempa uwalniania substancji leczniczej. [1-3].

Rysunek 4 Mikrofotografie TEM

[1] Calvo, P., Remuñán-López, C., Vila-Jato, J. L., & Alonso, M. J. (1997). Novel hydrophilic chitosan-polyethylene oxide nanoparticles as protein carriers. *Journal of Applied Polymer Science*, 63(1), 125-132. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-4628\(19970103\)63:1<125::AID-APP13>3.0.CO;2-4](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19970103)63:1<125::AID-APP13>3.0.CO;2-4)

Cytokine activity in sheep serum after exposure to biodegradable hemostatic materials

Łukasz Kornaś

Studenckie Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Julia Radwan-Pragłowska

Keywords: Nanoparticles, chitosan, controlled drug release, 5-fluorouracil, targeted therapies, synergism, biomaterials

Abstract:

The aim of this study was the synthesis and characterization of chitosan-based nanoparticles and the evaluation of the effect of various modifying additives on their ability to control drug release. The formation of nanoparticles was confirmed using spectroscopic techniques and transmission electron microscopy (TEM), which revealed a spherical morphology with diameters ranging from 20 to 30 nm. The immobilization of 5-fluorouracil, a widely used cytostatic agent, within the polymer matrix was successfully demonstrated. The controlled release study, conducted using a membrane simulating the human intestinal environment, confirmed the potential of chitosan-based nanoparticles as platforms for targeted drug delivery systems (CDD/CDRs). The results indicate that the choice of nanomodifiers and raw materials used during synthesis allows for precise control over the drug release rate. Furthermore, the synthesized nanoparticles exhibited cytotoxic effects against abnormal cell lines, particularly in samples from series I prepared with low molecular weight chitosan. The developed systems also demonstrated cytostatic activity against glioma and osteosarcoma cells, as well as the ability to enhance the therapeutic effect of 5-fluorouracil via a synergistic mechanism.

The obtained results highlight the high potential of chitosan nanoparticles for use in modern oncology therapies, especially in the context of personalized medicine, where individualized dose adjustment and drug release kinetics are essential [1].

Figure 1. TEM images

[1] Calvo, P., Remuñán-López, C., Vila-Jato, J. L., & Alonso, M. J. (1997). Novel hydrophilic chitosan-polyethylene oxide nanoparticles as protein carriers. *Journal of Applied Polymer Science*, 63(1), 125-132. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-4628\(19970103\)63:1<125::AID-APP13>3.0.CO;2-4](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19970103)63:1<125::AID-APP13>3.0.CO;2-4)

Sorpcyjne właściwości materiałów organicznych poddanych procesowi pirolizy w usuwaniu barwnika z roztworu wodnego i ich ocena antymikrobiologiczna

Emilia Kowal, Gabriela Judka, Natalia Nowińska

Koło Naukowe BioChemLab

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jarosław Chwastowski, prof. PK

Słowa kluczowe: adsorpcja, strąki fasoli, fiolet krystaliczny, piroliza, ocena antymikrobiologiczna

Streszczenie:

W pracy porównano właściwości sorpcyjne materiału surowego do tego samego poddanego pirolizie. W tym celu użyto odpad z przemysłu spożywczego: wysuszone strąki fasoli, które charakteryzują się wysokimi właściwościami porowatymi, które zwiększają się po przeprowadzeniu procesu termicznego spalania. Dużą zaletą użycia tego materiału jest fakt, że stanowi on produkt uboczny, czyli używając go, zmniejszamy ilość zanieczyszczeń wydalanych do środowiska i jednocześnie znajdujemy dla niego zastosowanie. Do procesu sorpcji został użyty fiolet krystaliczny, który również zaliczany jest do odpadów. W szczególności barwnik ten zanieczyszcza gleby oraz wody znajdujące się niedaleko produkcji ubrań, np. jeansów. Występuje on jako odpad z tego przemysłu. Przy badaniu obserwowano, jak wiąże się na powierzchni materiałów (spirolizowanego oraz niepoddanego temu procesowi). Przez dużą porowatość materiału barwnik ten mógł związać się na jego powierzchni. Badanie UV-VIS pozwoliło określić stężenie końcowe fioletu, dzięki czemu możliwa była ocena zdolności sorpcyjnych, przez sprawdzanie, ile barwnika zostało w roztworze. Analiza FTIR ukazała charakterystyczne widma dla badanych substancji, a SEM-EDS – zawartość pierwiastkową. Dodatkowo fiolet został zbadany antymikrobiologicznie, gdzie na pożywkę zasiano bakterię *Escherichia coli* oraz wysypano osady po sączeniu materiałów (poddanych i niepoddanych rozkładowi termicznemu) w różnych stężeniach fioletu. Dzięki temu możliwa była ocena bakteriobójcza barwnika.

Sorption properties of organic materials subjected to pyrolysis in the removal of aqueous dye and their antimicrobial evaluation

Emilia Kowal, Gabriela Judka, Natalia Nowińska

Koło Naukowe BioChemLab

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,

Supervisor: dr hab. inż. Jarosław Chwastowski, prof. PK

Keywords: adsorption, bean pods, crystal violet, pyrolysis, antimicrobial evaluation

Abstract:

A comparative analysis was conducted to assess the sorption characteristics of untreated versus pyrolyzed crude materials. The dried bean husk, recognized for its high porosity, served as the test fabric. This selection of material provided environmental benefits by utilizing industrial by-products and reducing waste disposal challenges. Gem violet, a dye considered as industrial waste due to its contamination of soil and water near material production facilities, was employed in the sorption process. The investigation focused on the adhesion of the dye to the surface of both untreated and pyrolyzed materials. The high porosity of the fabric facilitated effective dye binding. UV-VIS spectroscopy was used to determine the final concentration of crystal violet, enabling the evaluation of sorption capacity through the measurement of dye remaining in solution. FTIR analysis revealed characteristic spectral patterns for the examined substances, while SEM-EDS provided elemental composition information. Furthermore, antimicrobial tests were conducted that involved *Escherichia coli* bacteria cultured in a medium with residues from filtering both untreated and pyrolyzed materials with varying concentrations of gem violet applied. This methodology allowed for the assessment of the bactericidal properties of the dye across different fabric treatments.

Badanie zdolności sorpcyjnej modyfikowanych hydrożeli chitozanowych

Natalia Waclawik

Koło Naukowe Biotechnologii

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

Słowa kluczowe: hydrożele chitozanowe, właściwości sorpcyjne, wysłodziny browarniane

Streszczenie:

Przeprowadzono 8 syntez hydrożeli chitozanowych, w których parametrem zmiennym był rodzaj użytego kwasu oraz 4 syntezy, które charakteryzowały się dodatkiem węgla otrzymanego z wysuszonych wysłodzin browarnianych [1]. Do procesów zastosowano kwasy: L(+)-askorbinowy, D,L-asparaginowy, cytrynowy oraz szczawiowy. Dokonano pomiarów zdolności sorpcyjnej dla wody stosując metodę wagową oraz barwnika poprzez pomiar absorbancji na spektrofotometrze UV-Vis [2].

Na podstawie wyników badań określono najkorzystniejszy kwas organiczny użyty do syntez oraz celowość zastosowania czynnika modyfikującego. Stwierdzono, że na właściwości otrzymanych hydrożeli chitozanowe oraz ich zdolność sorpcyjną mają wpływ parametry, w jakich wykonany został proces.

Rysunek 1. Modyfikowane hydrożele chitozanowe, węgiel i młóto na początku sorpcji

Rysunek 2. Modyfikowane hydrożele chitozanowe, węgiel i młóto po 24 godzinach sorpcji

[1] W. Kunze, "Technologia Piwa I Słodu" 1999.

[2] J. Kumirska and P. Stepnowski, "Zastosowanie technik chromatograficznych do analizy chityny i chitozanu," *LAB Lab. Apar. Badania*, vol. 15, no. 4, pp. 24–29, 2010.

Determination of sorption properties of modified chitosan hydrogels

Natalia Waclawik

Koło Naukowe Biotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

Keywords: chitosan hydrogels, sorption properties, brewer's spent grains

Abstract:

Eight chitosan hydrogels' syntheses with the type of acid used as the variable parameter, and four syntheses with the addition of carbon obtained from brewer's spent grains, were performed [1]. The following acids were used in the processes: L(+)-ascorbic acid, D,L-aspartic acid, citric acid, and oxalic acid. Water sorption capacity measurements were performed using the gravimetric method and dye sorption by measuring absorbance on a UV-Vis spectrophotometer [2].

Based on the research results, the most favorable acid used for the syntheses was determined, as well as the validity of using the modifying factor. It was found that the parameters under which the process was carried out have an impact on the properties of synthesised chitosan hydrogels, as well as and their sorption properties.

Figure 1. Modified chitosan hydrogels, carbon and brewer's spent grain at the beginning of the sorption

Figure 2. Modified chitosan hydrogels, carbon and brewer's spent grain after 24 hours of sorption

[1] W. Kunze, "Technologia Piwa I Słodu" 1999.

[2] J. Kumirska and P. Stepnowski, "Zastosowanie technik chromatograficznych do analizy chityny i chitozanu," *LAB Lab. Apar. Badania*, vol. 15, no. 4, pp. 24–29, 2010.

Opracowanie prototypu fotobioreaktora do hodowli mikroalg i cyjanobakterii wzorowanego na urządzeniach profesjonalnych

Filip Szlachta

Koło Naukowe Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. hab. Szczepan Bednarz, prof. PK

Słowa kluczowe: Spirulina, sinice, bioreaktor, prototyp, hodowla

Streszczenie:

Spirulina, ze względu na swoje wysokie wartości odżywcze, stanowi popularny suplement diety powszechnie stosowany zarówno przez osoby aktywne fizycznie, jak i ogół społeczeństwa. Mikroalga ta hodowana jest w warunkach naturalnych oraz kontrolowanych, w tym laboratoryjnych. Efektywna kontrola tempa wzrostu oraz parametrów środowiskowych w hodowlach laboratoryjnych jest kluczowa, jednak koszt profesjonalnych układów do monitorowania tych procesów pozostaje znaczącym ograniczeniem w kontekście badań eksperymentalnych.

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i wykonanie prototypu niskokosztowego fotobioreaktora przeznaczonego do okresowej hodowli mikroalg i cyjanobakterii, umożliwiającego ciągły pomiar gęstości optycznej medium oraz parametrów fizykochemicznych, takich jak temperatura, pH i zawartość tlenu. W badaniach wykorzystano szczep *Limnospira maxima*. Po zbudowaniu układu przeprowadzono serię testów porównawczych, w których uzyskane dane zestawiono z wynikami oznaczeń suchej masy, danymi literaturowymi oraz wartościami referencyjnymi uzyskanymi podczas kalibracji systemu.

Uzyskane wyniki wykazały, że skonstruowany fotobioreaktor pozwala na skuteczne odwzorowanie działania profesjonalnych urządzeń, zapewniając jednocześnie możliwość autonomicznego monitorowania wzrostu mikroorganizmów w warunkach sterylnych, bez ingerencji w objętość hodowli. Zastosowana metoda optyczna okazała się wiarygodną alternatywą dla tradycyjnych technik oznaczania biomasy, umożliwiając prowadzenie pomiarów w sposób szybki, nieinwazyjny i ekonomiczny.

Rysunek 5 - Zdjęcie skonstruowanego prototypu bioreaktora

Development of a prototype photobioreactor for the culture of microalgae and cyanobacteria modeled on professional equipment

Filip Szlachta

Koło Naukowe Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. hab. Szczepan Bednarz, prof. PK

Keywords: Spirulina, cyanobacteria, bioreactor, prototype, culture

Abstract:

Spirulina, due to its high nutritional value, is a widely used dietary supplement consumed by both athletes and the general population. This microalga is cultivated under natural and controlled conditions, including laboratory environments. Effective monitoring of growth rate and environmental parameters is essential in laboratory-scale cultivation; however, the high cost of professional monitoring systems poses a significant limitation for experimental research.

The aim of this study was to design and construct a low-cost prototype photobioreactor for batch cultivation of microalgae and cyanobacteria, enabling continuous measurement of optical density as well as key physicochemical parameters such as temperature, pH, and dissolved oxygen concentration. The test organism used in the experiments was *Limnospira maxima*. Following the reactor's construction, a series of comparative tests were conducted, in which the obtained data were compared with dry biomass measurements, literature values, and calibration results.

The findings confirmed that the developed photobioreactor is capable of reliably replicating the performance of professional systems, while enabling autonomous monitoring of microbial growth under sterile conditions without reducing culture volume. The applied optical method proved to be a reliable alternative to traditional biomass quantification techniques, offering a fast, non-invasive, and cost-effective approach to monitoring culture development.

Figure 2 – Picture of the constructed bioreactor prototype

Bioprodukcja kwasów karboksylowych przez grzyby strzępkowe

Natalia Gajewska

Koło Naukowe Makromolekuły

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. Inż. Szczepan Bednarz prof. PK

Słowa kluczowe: grzyby strzępkowe, *Aspergillus*, GC-MS, kwasy karboksylowe, hodowla

Streszczenie:

Grzyby z rodzaju *Aspergillus* to wyjątkowy rodzaj organizmów o wysokiej różnorodności gatunkowej, co czyni je interesującym obiektem badań. Mikroorganizmy dzięki swoim wysokim zdolnościom metabolicznym produkują specyficzne metabolity wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Badania obejmowały dwie serie hodowli prowadzonych na podłożach płynnych zawierających glukozę. W pierwszym etapie przeprowadzono eksperyment w butelkach służących do hodowli komórkowej, w dwóch różnych temperaturach: 25°C i 30°C. Celem doświadczenia była ocena wpływu temperatury na wydajność produkcji kwasów karboksylowych. W drugiej serii prowadzono hodowlę w szklanych butelkach, w trzech wariantach warunków napowietrzania: napowietrzanie nad medium, napowietrzanie do medium oraz brak napowietrzania, w celu zbadania roli dostępu tlenu na metabolizm grzybów. Po zakończeniu hodowli, wyprodukowane medium zostało przefiltrowane, oczyszczone, a następnie przeanalizowane metodą SPE i chromatografii gazowej (GC-MS), w celu identyfikacji i oznaczenia powstałych kwasów karboksylowych.

Rysunek 6. Hodowla prowadzona w różnych temperaturach (strona lewa), hodowla prowadzona przy różnych wariantach napowietrzania (strona prawa).

Bioproduction of Carboxylic Acids by Filamentous Fungi

Natalia Gajewska

Koło Naukowe Makromolekuły

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,

Supervisor: dr hab. Inż. Szczepan Bednarz prof. PK

Keywords: filamentous fungi, *Aspergillus*, GC-MS, carboxylic acids, cultivation

Abstract:

Fungi of the *Aspergillus* genus are a unique group of organisms with high species diversity, making them an interesting subject of research. Due to their high metabolic capabilities, these microorganisms produce specific metabolites that are utilized in various branches of industry. The study involved two series of cultures conducted in liquid media containing glucose. In the first stage, the cultivation was carried out in cell culture bottles at two different temperatures: 25°C and 30°C. The aim of this experiment was to evaluate the effect of temperature on the efficiency of carboxylic acid production. In the second series, cultivation was performed in glass bottles under three different aeration conditions: headspace aeration, medium aeration, and no aeration, in order to investigate the role of oxygen availability in fungal metabolism. After cultivation, the culture medium was filtered, purified, and then analyzed using SPE and gas chromatography (GC-MS) to identify the carboxylic acids produced.

Figure 1. Cultivation conducted at different temperatures (left side), cultivation under different aeration conditions (right side).

Hodowla mikroalg i cyjanobakterii – wyzwania i ograniczenia

Zuzanna Podpora

Koło Naukowe Makromolekuły

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. Inż. Szczepan Bednarz, prof. PK

Słowa kluczowe: mikroalgi, cyjanobakterie, BBM, medium Z

Streszczenie:

Mikroalgi stanowią bogate źródło węglowodorów. Szczególnie cenne są EPS (egzopolisacharydy), które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w produkcji biogazu na skalę przemysłową. Hodowla mikroalg stawia jednak pewne wyzwania oraz posiada ograniczenia, takie jak przede wszystkim zbyt długi czas rozwoju komórek. W przeprowadzonych badaniach podjęto próby założenia hodowli laboratoryjnych wybranych gatunków mikroalg: *Botryococcus braunii* oraz cyjanobakterii *Limnospira maxima*. Do założenia hodowli użyto pożywek BBM oraz medium Z. użytymi metodami badań były analiza GC-MS oraz analiza FTIR. Z 2l hodowli mikroalg *Botryococcus braunii* udało się uzyskać ok. 600 mg suchej biomasy. W wyniku analiz stwierdzono obecność cukrów takich jak galaktoza oraz fukoza. Udało się również wyizolować EPS.

Rysunek 1. Hodowla *Botryococcus braunii* w bioreaktorze.

The culture of microalgae and cyanobacteria – challenges and limitations

Zuzanna Podpora

Koło Naukowe Makromolekuły

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. Inż. Szczepan Bednarz, prof. PK

Keywords: microalgae, cyanobacteria, BBM, Z medium

Abstract:

Microalgae are a rich source of hydrocarbons. Especially valuable are EPS (exopolysaccharides), which in the future may find application in industrial-scale biogas production. However, the culture of microalgae poses some challenges and has limitations, such as, first of all, too long cell development time. In this study, attempts were made to establish laboratory cultures of selected microalgae species: *Botryococcus braunii* and the cyanobacterium *Limnospira maxima*. BBM medium and Z medium were used to establish the cultures. The test methods used were GC-MS analysis and FTIR analysis. From a 2l culture of the microalgae *Botryococcus braunii*, it was possible to bridge about 600 mg of dry biomass. The analyses revealed the presence of sugars such as galactose and fucose. It was also possible to isolate EPS.

Picture 1. A culture of *Botryococcus braunii* in a bioreactor.

***Limnospira maxima* jako źródło użytecznych metabolitów wtórnych**

Artur Kołaciak-Hulbój

Koło Naukowe Makromolekuły

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK

Słowa kluczowe: *Limnospira maxima*, metabolity wtórne, monomery

Streszczenie:

Limnospira maxima również znana także jako spirulina to sinica znana od dawna z powodu swoich cennych właściwości odżywczych. W skład jej biomasy wchodzi białka, węglowodany, witaminy oraz m.in. kwasy tłuszczowe [1]. Substancje te mogą stanowić składnik diety ludzi i zwierząt, a także, przykładowo, ekologiczne substraty do tworzenia różnego rodzaju polimerów. Celem tych badań była identyfikacja wybranych metabolitów tworzonych przez spirulinę oraz omówienie potencjalnego zastosowania zidentyfikowanych związków. W tym celu najpierw wychodowano odpowiednią ilość biomasy spiruliny, następnie wyekstrahowano z niej fizycznymi i chemicznymi metodami substancje które poddano analizom GC-MS oraz FT-IR. Wyniki pokazują, że kwasy tłuszczowe w lipidach tej cyjanobakterii, należą do grupy tak zwanych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), czyli substancji, które człowiek musi przyjmować wraz z pożywieniem ze względu na ich ważną rolę w procesach metabolicznych. Zidentyfikowane składniki mogą także służyć jako monomery do syntezy polimerów.

Rysunek 7 - Zdjęcie próbki ekstraktu z *Limnospira maxima* po reakcji transestryfikacji MeOH, przygotowanej do analizy GC-MS. Faza górna heksanowa zawiera estry kwasów tłuszczowych (FAME), a faza dolna substancje rozpuszczalne w wodzie (białka, barwniki, polisacharydy itp.)

[1] Ali, S. K., & Saleh, A. M. (2012). SPIRULINA - AN OVERVIEW. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(3), 1.

***Limnospira maxima* as a source of useful secondary metabolites**

Artur Kołaciak Hulbój

Science club "Macromolecules"

Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology,
Supervisor: dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK

Keywords: *Limnospira maxima*, secondary metabolites, monomers,

Abstract:

Limnospira maxima also known as spirulina is a cyanobacteria long known for its valuable nutritional properties. Its biomass includes proteins, carbohydrates, vitamins and fatty acids, among others [1]. These substances can be a component of human and animal diets, as well as, for example, ecological substrates for the formation of various types of polymers. The purpose of this research was to identify selected metabolites formed by spirulina and discuss the potential use of the identified compounds. For this purpose, an appropriate amount of spirulina biomass was first grown, then substances were extracted from it by physical and chemical methods, which were subjected to GC-MS and FTIR analyses. The results show that the fatty acids in the lipids of this cyanobacterium, belong to the group of so-called unsaturated fatty acids, i.e. substances that humans must take in with food due to their important role in metabolic processes. The identified components can also serve as monomers for the synthesis of polymers.

Figure 1 - A photo of a sample of *Limnospira maxima* extract after transesterification reaction with methanol. The upper hexane phase contains fatty acid esters (FAME) and the lower phase contains substances soluble in water (proteins, dyes, polysaccharides, etc.).

[1] Ali, S. K., & Saleh, A. M. (2012). SPIRULINA - AN OVERVIEW. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 4(3), 1.

Sześcioczłonowy cykliczny diwęglan na bazie di(trimetylopropanu) w syntezie bezizocyjanianowych poliuretanów (NIPU)

Błażej Sroczyński

Koło Naukowe Polimery- Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Edyta Hebda

Słowa kluczowe: poliuretany bezizocyjanianowe (NIPU), węglan Di(TMP), elastomery

Streszczenie:

W poniższej pracy opisano metodę otrzymywania węglanu Di(trimetylopropanu) (Di(TMP)), a do jego syntezy wykorzystano Di(TMP), chloromrówczan etylu oraz trietyloaminę. Otrzymany związek poddano analizie strukturalnej (NMR, FTIR), która potwierdziła, że badanym związkiem jest oczekiwany węglan Di(TMP). Następnie przeprowadzono analizę termiczną (TG, DSC), które wykazały krystaliczny charakter oraz stabilność termiczną poniżej 286°C. Opisano również przebieg otrzymywania poliuretanów bezizocyjanianowych, metodą prepolimerową, na bazie następujących reagentów: węglan Di(TMP), 1-12-diaminododekan, DMSO oraz jedna z następujących amin długołańcuchowych: JEFFAMINE 2000, JEFFAMINE 2003ED, PEG DIAMINE. Łącznie przeprowadzono 12 syntez, o których przebiegu świadczyło prowadzenie analizy FTIR na określonych etapach. Otrzymane związki poddano analizie termicznej (TG, DSC), która wykazała na ich właściwości elastomerowe oraz temperaturę zeszczenia poniżej 0°C, a dokładniej w zakresie od -38,8°C do -51,24°C.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Badania przeprowadzono w ramach projektu SKN/SP/601186/2024 „Projektowanie i wytwarzanie termoplastycznych poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU) do zastosowań biomedycznych” finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”.

Six-membered cyclic dicarbonate based on di(trimethylolpropane) in the synthesis of isocyanate-free polyurethanes (NIPU)

Błażej Sroczyński

Koło Naukowe Polimery- Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Edyta Hebda

Keywords: non-isocyanate polyurethanes (NIPU), Di(TMP) carbonate, elastomers

Abstract:

The following paper describes a method for the preparation of Di(trimethylpropane) carbonate (Di(TMP)), and Di(TMP), ethyl chloroformate and triethylamine were used for its synthesis. The resulting compound was subjected to structural analysis (NMR, FTIR), which confirmed that the test compound was the expected Di(TMP) carbonate. This was followed by thermal analysis (TG, DSC), which showed the crystalline nature and thermal stability below 286°C. Also described is the course of preparation of isocyanate-free polyurethanes, by prepolymer method, based on the following reactants: Di(TMP) carbonate, 1-12-diaminododecane, DMSO and one of the following long-chain amines: JEFFAMINE 2000, JEFFAMINE 2003ED, PEG DIAMINE. A total of 12 syntheses were carried out, as evidenced by conducting FTIR analysis at specific stages. The obtained compounds were subjected to thermal analysis (TG, DSC), which showed their elastomeric properties and glass transition temperatures below 0°C, more precisely from -38.8°C to -51.24°C.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

The research was conducted as part of the project SKN/SP/601186/2024 "Design and production of isocyanate-free thermoplastic polyurethanes (NIPU) for biomedical applications" financed from the state budget, allocated by the Minister of Science under the "Student Science Clubs Create Innovations" Program.

Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowane produktami recyklingu chemicznego

Natalia Kowalik

Koło Naukowe InnoPUR

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska

Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, recykling chemiczny, GOZ

Streszczenie:

Pianki poliuretanowe ze względu na ich wszechstronne właściwości, m.in. dobre właściwości termoizolacyjne oraz mechaniczne przy małej gęstości pozornej, znajdują swoje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Obecnie dominującym kierunkiem badań w dziedzinie tworzyw poliuretanowych jest poszukiwanie alternatywnych surowców do surowców kopalnych w myśl zrównoważonego rozwoju oraz recykling odpadów, które stanowią znaczny problem na wysypiskach ze względu na dużą objętość [1]. Odpady z pianek poliuretanowych mogą być poddane procesowi chemolizy, w którym otrzymywany jest ciekły, jednofazowy produkt o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych do zastosowania jako surowiec wtórny dla nowych materiałów poliuretanowych [2,3]. W celu dążenia do gospodarka o obiegu zamkniętym, i działania w myśl zrównoważonego rozwoju, w przeprowadzonych badaniach do otrzymania sztywnych biopianek poliuretanowych zastosowano biopoliol otrzymany w procesie epoksydacji oleju rzepakowego oraz rebiopoliol otrzymany w procesie chemolizy biopianki poliuretanowej. Otrzymane biopianki poliuretanowe z udziałem biopoliolu i rebiopolioli, scharakteryzowano poprzez wyznaczenie: procentowej zawartości komórek zamkniętych, stabilności wymiarowej w wysokiej oraz niskiej temperaturze, kruchości, współczynnika przewodzenia ciepła i wytrzymałości na ściskanie. Otrzymane materiały porowate charakteryzują się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi w nieznacznym stopniu odbiegającym od wartości literaturowych. Wyznaczenie procentowej zawartości komórek zamkniętych otrzymanych sztywnych biopianek poliuretanowych pozwoliło na stwierdzenie, iż są to pianki zamkniętokomórkowe. Wartości te zawierają się w przedziale 70-90%. Badane materiały spełniają postawione im założenia, co może być podstawą do prowadzenia dalszych badań.

[1] Ryszkowska J., *Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2019, 9-13.

[2] Kurańska M., Benes H., Kockova O., Kucala M., Malewska E., Schmidt B., Michałowski S., Zemła M., Prociak A., *Rebiopolyols – New components for the synthesis of polyurethane biofoams in line with the circular economy concept*, Chemical Engineering Journal 490, 2024, 1-2.

[3] Prociak A., *Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji*, Wydawnictwo PK, Kraków, 2008.

Rigid polyurethane foams modified with chemical recycling products

Natalia Kowalik

Koło Naukowe InnoPUR

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska

Keywords: polyurethanes, foams, circular economy, chemical recycling

Abstract:

Polyurethane foams, due to their versatile properties, including good thermal insulation and mechanical properties at low apparent density, are widely used across various industrial sectors. Currently, the dominant direction in polyurethane materials research focuses on identifying alternative raw materials to fossil-based ones, in line with sustainable development principles, and on recycling waste that poses a significant problem in landfills due to its high volume [1]. Polyurethane foam waste can be subjected to the process of chemolysis, in which a liquid, single-phase product with appropriate physicochemical properties is obtained for use as a secondary raw material for new PUR materials [2,3]. In order to the circular economy model of production and consumption and to act in accordance with sustainable development, the conducted research utilized a biopolyol obtained through the epoxidation process of rapeseed oil, as well as a rebio-polyol derived from the chemolysis of polyurethane biofoam, for the production of rigid polyurethane biofoams. The obtained polyurethane biofoams with the participation of biopolyol and rebio-polyols were characterized by determining: the percentage of closed cells, dimensional stability at high and low temperature, brittleness, thermal conductivity coefficient and compressive strength. The obtained porous materials exhibited good thermal insulation properties, only slightly deviating from literature values. The determination of the percentage of closed cells in the rigid polyurethane biofoams confirmed that they are closed-cell foams, with values ranging between 70–90%. The tested materials meet the set requirements, forming a basis for further research.

- [1] Ryszkowska J., *Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2019, 9-13.
[2] Kurańska M., Benes H., Kockova O., Kucala M., Malewska E., Schmidt B., Michałowski S., Zemła M., Prociak A., *Rebiopolyols – New components for the synthesis of polyurethane biofoams in line with the circular economy concept*, Chemical Engineering Journal 490, 2024, 1-2.
[3] Prociak A., *Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji*, Wydawnictwo PK, Kraków, 2008.

Recykling chemiczny sztywnych pianek poliuretanowych modyfikowanych rebiopoliolami

Hubert Ożóg

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: *dr hab. inż. Maria Kurańska, dr inż. Elżbieta Malewska*

Słowa kluczowe: poliuretany, pianki, recykling, gospodarka obiegu zamkniętego, glikoliza

Streszczenie:

W 2023 roku globalna produkcja materiałów poliuretanowych osiągnęła około 22 miliony ton [1]. Szacuje się, że w przypadku pianek poliuretanowych odpady powstające w trakcie produkcji mogą stanowić nawet 15% całkowitej masy wytworzonych tworzyw. W wielu krajach trafiają one na składowiska odpadów, co – ze względu na ich dużą objętość w stosunku do masy – staje się coraz poważniejszym problemem. W związku z tym poszukuje się alternatywnych, bardziej przyjaznych środowisku metod zagospodarowania odpadów poliuretanowych, wpisujących się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Poliuretany mogą być poddawane recyklingowi z wykorzystaniem różnych metod. W przypadku chemicznego recyklingu pianek poliuretanowych możliwe jest zastosowanie procesów takich jak aminoliza, alkoholiza, glikoliza i inne reakcje [2]. Rebiopoliole uzyskano poprzez glikolizę sztywnych pianek poliuretanowych, które wcześniej wyprodukowano z użyciem biopolioli otrzymanych z oleju rzepakowego, stosując różne czynniki upłynniające w procesie glikolizy. Jako czynnik upłynniający zastosowano: glikol dietylenowy, glikol etylenowy oraz glikol propylenowy. Następnie pianki otrzymane z użyciem rebiopolioli ponownie poddano reakcji glikolizy, wykorzystując te same czynniki upłynniające co w poprzednim etapie. Otrzymane w ten sposób rebiopoliole II stopnia zostały poddane charakterystyce i porównane z rebiopoliolami I stopnia.

Badania realizowano w ramach projektu SONATA UMO-2021/43/D/ST5/01222

„Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z biopolioli o różnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

[1] Plastics Europe AISBL. Tworzywa – Fakty 2024 w pigułce.

[2] A. Prociak, G. Rokicki, J. Ryszkowska. Materiały Poliuretanowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2014. s. 71-72

Chemical recycling of rigid polyurethane foams modified with rebiopolyols

Hubert Ożóg

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Maria Kurańska, dr inż. Elżbieta Malewska

Keywords: polyurethanes, foams, recycling, circular economy, glycolysis

Abstract:

In 2023, global production of polyurethane materials reached about 22 million tons [1]. It is estimated that in the case of polyurethane foams, the waste generated during production can account for up to 15% of the total weight of plastics produced. In many countries, they end up in landfills, which - due to their large volume relative to weight - is becoming an increasingly serious problem. As a result, alternative, more environmentally friendly methods of managing polyurethane waste are being sought, in line with the idea of a closed-loop economy. Polyurethanes can be recycled using a variety of methods. In the case of chemical recycling of polyurethane foams, it is possible to use processes such as aminolysis, alcoholysis, glycolysis and other reactions [2]. Rebiopolyols were obtained by glycolysis of rigid polyurethane foams, which were previously produced with biopolyols obtained from rapeseed oil, using different liquefaction agents in the glycolysis process. Diethylene glycol, ethylene glycol and propylene glycol were used as the liquefaction agent. Then the foams obtained with rebiopolyols were again subjected to the glycolysis reaction, using the same liquefying agents as in the previous step. The resulting second-stage rebiopolyols were characterized and compared with the first-stage rebiopolyols.

The research was carried out within the framework of the SONATA project UMO-2021/43/D/ST5/01222

**“Analysis of the chemolysis potential of bio-polyurethane materials synthesized from biopolyols with different chemical structures and analysis of the influence of the obtained bio-recyclates on the expansion process and properties of new bio-polyurethanes”
funded by the National Science Center.**

[1] Plastics Europe AISBL. Tworzywa – Fakty 2024 w pigułce.

[2] A. Prociak, G. Rokicki, J. Ryszkowska. Materiały Poliuretanowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, **2014**. s. 71-72

Wpływ indeksu izocyjanianowego sztywnych pianek poliuretanowych na właściwości rebiopolioli

Julia Sędzimir

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Kurańska prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska

Słowa kluczowe: recykling, poliuretany, glikoliza, indeks izocyjanianowy

Streszczenie:

Poliuretany stanowią znaczący sektor w przemyśle tworzyw sztucznych. Większość materiałów poliuretanowych produkuje się w postaci pianek elastycznych lub sztywnych, charakteryzujących się niską gęstością pozorną oraz usieciowaną strukturą. Ponieważ recykling fizyczny tych materiałów jest ograniczony, większość odpadów poliuretanowych poddaje się odzyskowi energii lub pozostawia na wysypiskach[1].

Obiecującą ścieżką odzysku poliuretanów jest ich recykling chemiczny, który w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Najczęściej stosowaną i najszerzej zbadaną metodą recyklingu chemicznego pianek poliuretanowych jest ich glikoliza. W wyniku procesu glikolizy otrzymuje się tak zwane repolioli będące mieszaniną oligomerycznych i małocząsteczkowych związków zawierających w swojej strukturze grupy hydroksylowe zdolne do wejścia w reakcję z izocyjanianami z utworzeniem wiązań uretanowych [2].

Sztywne pianki poliuretanowe otrzymane z zastosowaniem komercyjnego polioliu oraz biopolioliu z epoksydowanego oleju rzepakowego o różnych indeksach izocyjanianowych poddano glikolizie. Uzyskane w ten sposób repolioli scharakteryzowano pod kątem ich budowy chemicznej, liczby hydroksylowej i aminowej, gęstości, lepkości oraz średniej masy cząsteczkowej.

[1] Gadhave, R.V. et. al. *Open Journal of Polymer Chemistry*, **2019**, 9, 39-51.

[2] A. Prociak, G. Rokicki, J. Ryszkowska, *Materiały Poliuretanowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 371-391

Influence of the isocyanate index of rigid polyurethane foams on the properties of rebio-polyols

Julia Sędzimir

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Maria Kurańska prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska

Keywords: recycling, polyurethanes, glycolysis, isocyanate index

Abstract:

Polyurethanes represent a significant sector of the plastics industry. Most polyurethane materials are produced in the form of flexible or rigid foams, characterized by low apparent density and crosslinked structure. Due to limited possibilities for physical recycling, the majority of polyurethane waste is either subjected to energy recovery or ends up in landfills [1].

A promising route for polyurethane recovery, which has gained increasing attention in recent years, is chemical recycling. The most commonly applied and extensively studied chemical recycling method for polyurethane foams is glycolysis. As a result of this process, mixtures of oligomeric and low-molecular-weight compounds containing hydroxyl groups capable of reacting with isocyanates to form urethane bonds, are obtained [2].

In this study, rigid polyurethane foams synthesized using both a commercial polyol and a biopolyol derived from epoxidized rapeseed oil, with various isocyanate indexes, were subjected to glycolysis. The resulting repolyols were characterized in terms of their chemical structure, hydroxyl and amine numbers, density, viscosity, and average molecular weight.

[1] Gadhave, R.V. et. al. *Open Journal of Polymer Chemistry*, **2019**, 9, 39-51.

[2] A. Prociak, G. Rokicki, J. Ryszkowska, *Materiały Poliuretanowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 371-391

Porównanie właściwości pianek poliuretanowych otrzymanych z zastosowaniem różnych fizycznych poroforów

Aleksandra Jakubek

Koło Naukowe Polimerów Inno-PUR

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska,

Słowa kluczowe: Materiały poliuretanowe, Szttywne pianki, Środki spieniające, Izolacja termiczna

Streszczenie:

Materiały poliuretanowe to grupa polimerów coraz powszechniej stosowana w wielu specjalistycznych zastosowaniach. Poliuretany mogą być wytwarzane w postaci pianek elastycznych, pianek sztywnych, elastomerów, powłok oraz środków adhezyjnych. Jednym z głównych zastosowań poliuretanów są sztywne pianki poliuretanowe ze względu na niski współczynnik przewodzenia ciepła, co jest korzystne energetycznie i ekonomicznie. Głównym surowcem do wytwarzania materiałów poliuretanowych jest polioli i izocyjanian. Dodatkowo w skład systemów poliuretanowych wchodzi katalizatory, stabilizatory oraz porofory chemiczne i fizyczne. Porofory stosowane są jako środki spieniające materiał. Ich główną funkcją jest wytworzenie porowatej struktury, która zmniejsza gęstość pozorną materiału, poprawiając tym samym właściwości termoizolacyjne [1,2]. Obecnie stosuje się porofory, które zgodnie z Protokołem Montrealskim nie powodują uszkodzeń warstwy ozonowej [4]. W wyniku tego wycofane zostały porofory, które były stosowane w przeszłości tj. chlorofluorowęglowodory i wodorochlorofluorowęglowodory [3]. Dodatkowo od 7 lutego 2024r. zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego ogranicza się również emisje F-gazów. W wyniku tego rozporządzenia zakazuje się stosowania F-gazów w pojemnikach jednorazowego użytku i obowiązkową certyfikację na czynności wykonywane z udziałem F-gazów [5]. W prowadzonych badaniach porównano właściwości fizyko-mechaniczne pianek sztywnych otrzymanych z zastosowaniem różnych poroforów spełniających wymogi stawiane przez nowe regulacje tj. izomerów pentanu, hydrofluoroolefin oraz ditlenku węgla. Dla otrzymanych pianek oznaczono gęstość pozorną, wytrzymałość na ścislenie, stabilność wymiarową oraz określono zmianę współczynnika przewodzenia ciepła w procesie starzenia się pianki sztywnej. W systemach poliuretanowych przeprowadzono również analizę spieniania.

[1] L. Wianowski, A. Białkowska, L. Dobrowolski, I. Zarzycka, Czasopismo Polimery, 2020, Tom LXV, 81-164

[2] M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, K. Zawadzińska, The influence of blowing agents type on foaming process and properties of rigid polyurethane foams, 2018

[3] J. Kozakiewicz, Czasopismo Polimery, 2018, Tom LXIII, 661-740

[4] Protokół Montrealski z dn. 16 września 1987r.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590

Comparison of the properties of polyurethane foams obtained using selected physical blowing agents

Aleksandra Jakubek

Koło Naukowe Polimerów Inno-PUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska

Keywords: Polyurethane materials, Rigid foams, Blowing agents, Thermal insulation

Abstract:

Polyurethane materials are a group of polymers that are increasingly used in many specialized applications. Polyurethanes can be produced in the form of flexible foams, rigid foams, elastomers, coatings, and adhesives. One of the main applications of polyurethanes is rigid polyurethane foams due to their low thermal conductivity coefficient, which is beneficial both in terms of energy efficiency and cost-effectiveness. The main raw materials for the production of polyurethane materials are polyol and isocyanate. Additionally, polyurethane systems include catalysts, stabilizers, as well as chemical and physical blowing agents. Blowing agents are used to foam the material. Their primary function is to create a porous structure that reduces the apparent density of the material, thereby improving its thermal insulation properties [1,2]. Currently, only blowing agents that do not harm the ozone layer in accordance with the Montreal Protocol are used [4]. As a result, blowing agents previously used such as chlorofluorocarbons (CFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) have been phased out [3]. Furthermore, as of February 7, 2024, under new regulations of the European Parliament, the emission of F-gases is also restricted. The regulation prohibits the use of F-gases in disposable containers and requires mandatory certification for operations involving F-gases [5]. In the conducted research, the physicomechanical properties of rigid foams produced with various blowing agents such as pentane isomers, hydrofluoroolefins (HFOs), and carbon dioxide were compared. For the resulting foams, the apparent density, compressive strength, dimensional stability and the change in thermal conductivity during the ageing process of the rigid foam were determined. Foaming analysis was also carried out for the polyurethane systems.

- [1] L. Wianowski, A. Białkowska, L. Dobrowolski, I. Zarzycka, *Czasopismo Polimery*, 2020, Tom LXV, 81-164
- [2] M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, K. Zawadzińska, *The influence of blowing agents type on foaming process and properties of rigid polyurethane foams*, 2018
- [3] J. Kozakiewicz, *Czasopismo Polimery*, 2018, Tom LXIII, 661-740
- [4] Protokół Montrealski z dn. 16 września 1987r.
- [5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590

Pianki wiskoelastyczne modyfikowane biokomponentami

Oliwia Matysiak

Koło Naukowe Inno-PUR

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Elżbieta Malewska, dr hab. Inż. Maria Kurańska, prof. PK

Słowa kluczowe: biopoliiole, epoksydacja oleju roślinnego, pianki wiskoelastyczne, materiał poliuretanowy

Streszczenie:

Poliuretanowe pianki wiskoelastyczne (PUV) cieszą się rosnącym zainteresowaniem ze względu na swoje unikalne właściwości, takie jak pamięć kształtu czy zdolność tłumienia drgań. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle meblarskim, motoryzacyjnym oraz w medycynie – szczególnie przy produkcji materacy i poduszek.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej rośnie znaczenie poszukiwań surowców odnawialnych, które mogłyby zastąpić tradycyjne surowce petrochemiczne w produkcji polimerów, w tym poliuretanów. Do wytwarzania poliuretanów niezbędne są dwa główne składniki: polioliol i izocyjanian, a także odpowiednie dodatki. Coraz częściej stosuje się biopoliiole, czyli poliiole pozyskiwane z odnawialnych surowców, takich jak oleje roślinne.

W ramach zaplanowanych badań otrzymano biopoliiole z oleju rzepakowego w procesie epoksydacji wiązań podwójnych, a następnie otwierania pierścieni oksiranowych z użyciem alkoholi o różnej długości łańcucha węglowego. Powstałe biopoliiole wykorzystano do syntezy pianek wiskoelastycznych.

Biopoliiole poddano charakterystyce właściwości fizykochemicznych, obejmującej oznaczenie liczby hydroksylowej i kwasowej, lepkości, gęstości oraz średnich mas cząsteczkowych. Pianki PUV scharakteryzowano pod względem ich właściwości fizykomechanicznych, takich jak gęstość pozorna, twardość, odbojność, histereza oraz czas powrotu do pierwotnego kształtu.

Viscoelastic foams modified with biocomponents

Oliwia Matysiak

Koło Naukowe Inno-PUR

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Elżbieta Malewska, dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK

Keywords: biopolyols, vegetable oil epoxidation, viscoelastic foams, polyurethane material

Abstract:

Polyurethane viscoelastic (PUV) foams are growing in popularity due to their unique properties, such as shape memory and vibration damping ability. They are used, among others, in the furniture and automotive industries, as well as in the medical sector - particularly in the manufacture of mattresses and pillows.

As environmental awareness increases, the search for renewable raw materials to replace traditional petrochemical feedstocks in the production of polymers, including polyurethanes, is becoming more important. Two main components are required to make polyurethanes: polyol and isocyanate, as well as appropriate additives. Biopolyols, i.e. polyols derived from renewable raw materials such as vegetable oils, are increasingly used.

In the planned research, biopolyols were obtained from rapeseed oil by epoxidation of double bonds, followed by oxirane ring opening using alcohols with different carbon chain lengths. The resulting biopolyols were used to synthesise viscoelastic foams.

The biopolyols were subjected to characterization of physicochemical properties, including determination of hydroxyl and acid numbers, viscosity, density and average molecular weights. PUV foams were characterized in terms of their physicochemical properties, such as apparent density, hardness, rebound, hysteresis and time to return to their original shape.

Oleje pochodzące z przemysłowych roślin oleistych stanowiące źródło surowców do syntezy biopolioli

Natalia Mierzwa

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Sławomir Michałowski, dr inż. Elżbieta Malewska

Słowa kluczowe: oleje roślinne, biopoliiole, surowce odnawialne

Streszczenie:

Poliuretany to grupa polimerów o wszechstronnym zastosowaniu, powstająca w reakcji addycji polioli z izocyjanianami. Ich właściwości można modyfikować za pomocą dodatków, takich jak katalizatory, stabilizatory, środki spieniające czy substancje wpływające na strukturę. Dzięki dużej elastyczności w doborze składników, poliuretany znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu – jako pianki, elastomery, powłoki czy kleje. Obecnie, oprócz skuteczności i opłacalności ekonomicznej, ważnym aspektem w ich produkcji jest także troska o środowisko. Coraz większą uwagę przywiązuje się do stosowania surowców odnawialnych zamiast pochodzenia ropopochodnego. Taka zmiana pozwala ograniczyć emisję zanieczyszczeń, wspiera zrównoważony rozwój i zmniejsza zależność od paliw kopalnych. W produkcji poliuretanów coraz częściej stosuje się biopoliiole, które otrzymuje się z olejów roślinnych poddanych modyfikacji chemicznej. W ramach badań nad alternatywnymi surowcami wykorzystano trzy rodzaje nasion: słonecznik, rzepak i rzodkiew oleistą. Z ich nasion tłoczono oleje, które następnie poddano analizie fizykochemicznej. Oceniano takie parametry jak: gęstość, lepkość, liczba jodowa oraz średnia masa cząsteczkowa, by określić, czy dany olej nadaje się do modyfikacji w celu otrzymania biopolioli z przeznaczeniem do modyfikacji poliuretanów. Wyniki mają na celu wskazanie, które z surowców naturalnych mogą być realną, bardziej ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych surowców chemicznych w przemyśle tworzyw sztucznych.

Rysunek 8 - Zdjęcie olejów, wycieków oraz ziaren (od lewej): 1 - olej rzepakowy, 2 - olej słonecznikowy, 3 - olej z rzodkwi oleistej

Oils derived from industrial oilseed crops as a source of raw materials for biopolyol synthesis

Natalia Mierzwa

InnoPUR Polymers Science Student Club
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Sławomir Michałowski, dr inż. Elżbieta Malewska

Keywords: vegetable oils, biopolyols, renewable raw materials

Abstract:

Polyurethanes are a group of polymers with versatile applications, formed by the addition reaction of polyols with isocyanates. Their properties can be modified with the use of various additives, such as catalysts, stabilizers, foaming agents, and structure-modifying substances. Due to the high flexibility in selecting raw materials, polyurethanes are widely used in many industrial sectors – including foams, elastomers, coatings, and adhesives. Currently, in addition to effectiveness and cost-efficiency, an important aspect of their production is environmental responsibility. Increasing attention is being paid to the use of renewable raw materials rather than petrochemical-based ones. The use of biopolyols, derived from the chemical modification of vegetable oils, is increasing in polyurethane production. Biopolyols, obtained by chemically modifying vegetable oils, are increasingly being used in polyurethane production. As part of research on alternative raw materials, three types of seeds were selected: sunflower, rapeseed, and oilseed radish. Oils were extracted from these seed and subjected to physicochemical analysis. Parameters such as density, viscosity, iodine value, and average molecular weight were evaluated to determine the suitability of these oils for polyurethane processing. The aim of the study is to identify which natural raw materials can serve as a realistic, more environmentally friendly alternative to traditional petrochemical sources in the plastics industry.

Figure 1 - Oils, pomace and seeds (from left): 1 - rapeseed oil, 2 - sunflower oil, 3 - oilseed radish oil

Bipoliole z przemysłowych roślin oleistych

Ewelina Stanik

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Elżbieta Malewska, dr inż. Sławomir Michałowski

Słowa kluczowe: biopoliole, zrównoważony rozwój, poliuretany

Streszczenie:

Poliole są kluczowymi składnikami pianek poliuretanowych, natomiast biopoliole stanowią ich ekologiczną alternatywę, pozyskiwaną z olejów roślinnych. Ich produkcja wspiera ideę zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystując rośliny oleiste bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Oleje te są modyfikowane chemicznie poprzez reakcję epoksydacji wiązań podwójnych i otwarcie pierścieni oksiranowych. Biopoliole mogą wpływać na istotne cechy pianek poliuretanowych, takie jak gęstość pozorną, elastyczność, odporność mechaniczna i stabilność termiczna. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami ich zastosowanie umożliwia zmniejszenie śladu węglowego, poprawę biodegradowalności oraz lepszy potencjał recyklingu.

W przeprowadzonym badaniu jako surowców użyto nasion rzepaku, słonecznika i rzodkwi oleistej. Po wytłoczeniu olejów poddano je modyfikacjom chemicznym w celu otrzymania biopolioli. Następnie oceniono ich właściwości fizykochemiczne, takie jak liczba hydroksylowa, liczba kwasowa, lepkość, gęstość i zawartość wody. Celem było sprawdzenie, czy uzyskane produkty nadają się do wykorzystania w syntezie nowych, bardziej ekologicznych materiałów poliuretanowych.

Rysunek 9 – Oleje i biopoliole otrzymane z nasion: rzodkwi oleistej, rzepaku oraz słonecznika

Biopolyols from industrial oilseed plants

Ewelina Stanik

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Elżbieta Malewska, dr inż. Sławomir Michałowski

Keywords: biopolyols, sustainable development, polyurethanes

Abstract:

Polyols are major components of polyurethane foams, while biopolyols are their environmentally friendly alternative, derived from vegetable oils. Their production supports the concept of sustainable development and a circular economy by using oilseed plants rich in unsaturated fatty acids. These oils are chemically modified by epoxidation and subsequent oxirane ring opening reactions. Biopolyols influence important properties of polyurethane foams, such as density, flexibility, mechanical strength, and thermal stability. Compared to traditional materials, their use enables a reduction in carbon footprint, improved biodegradability, and greater recycling potential.

In the conducted study, seeds of rapeseed, sunflower, and oilseed radish were used as raw materials. After oil extraction the oils were chemically modified to produce biopolyols. Their physicochemical properties such as hydroxyl number, acid number, viscosity, density, and water content were then evaluated to determine whether the resulting products are suitable for use in the synthesis of new, more environmentally friendly polyurethane materials.

Figure 1 – Oils and biopolyols obtained from oilseed radish, rapeseed and sunflower seeds

Wpływ modyfikacji złotem na optyczne i termooptyczne właściwości warstw tlenku cynku wytwarzanych metodą zol-żel

Kacper Markiel

Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr Piotr Dulian

Słowa kluczowe: cienkie warstwy, tlenek cynku, zol-żel

Streszczenie:

Badania nad modyfikacją nanostrukturalnych warstw tlenku cynku (ZnO) stanowią istotny kierunek w inżynierii materiałowej, ze względu na duży potencjał aplikacyjny tego typu materiałów w obszarach takich jak m.in. fotowoltaika (przezroczyste warstwy przewodzące), sensory optyczne (wykrywanie gazów, biomolekuł) oraz fotokataliza (degradacja zanieczyszczeń organicznych) [1, 2]. W niniejszej pracy zastosowano nanocząstki złota (Au) jako czynnik modyfikujący warstw ZnO, z uwagi na ich plazmonowe właściwości rezonansowe w zakresie światła widzialnego (380–780 nm), przez co materiał półprzewodnikowy uzyskuje zwiększając efektywność generacji nośników ładunku [3]. Dodatkowo, obecność Au hamuje proces rekombinacji par elektron-dziura elektronowa w ZnO, co przekłada się na szereg właściwości użytkowych takich jak np. zwiększona aktywność fotokatalityczna w świetle widzialnym.

Głównym problemem badawczym niniejszej pracy było opracowanie metody wytwarzania hybrydowych warstw ZnO:Au metodą zol-żel oraz zbadanie wpływu stężenia nanocząstek złota na właściwości optyczne, termooptyczne i strukturalne cienkich powłok. W ramach pracy badawczej dobrano najbardziej korzystne parametry syntezy m.in. pH zolu, czas starzenia, temperatura suszenia i kalcynacji. Ponadto określono optymalne warunki nanoszenia zolu na powierzchnię nośnika techniką dip-coating, zapewniając powtarzalność i jednolitość otrzymywanych struktur cienkowarstwowych. Badania struktury oraz morfologii powierzchni wytworzonych materiałów przeprowadzono z użyciem m.in. dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Oceny właściwości optycznych i termooptycznych dokonano za pomocą elipsometrii spektroskopowej.

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że dodatek modyfikatora w postaci nanocząstek złota istotnie wpływa na strukturę powierzchni oraz właściwości optyczne wytworzonych powłok. Modyfikacja ZnO złotem prowadzi do zwiększenia transmitancji optycznej w zakresie światła widzialnego, szczególnie przy wyższych stężeniach modyfikatora. Energia pasma wzbronionego ulega zmniejszeniu wraz z wzrastającą koncentracją złota. Wytworzone warstwy z dodatkiem złota cechują się jednolitą strukturą złożoną z ziaren o wielkości ok. 25 nm bez widocznych aglomeratów, wraz z większą ilością złota chropowatość powierzchni wyraźnie się zmniejsza. Dodatek nanocząstek złota jako modyfikatora wpływa również na właściwości termooptyczne warstw, co otwiera szerokie perspektywy zastosowań tych materiałów, np. w inteligentnych powłokach okiennych do pasywnej regulacji bilansu cieplnego budynków. Metoda zol-żel umożliwia wytwarzanie tego typu materiałów kompozytowych z kontrolowaną morfologią, oferując unikalne połączenie niskich kosztów, precyzyjnej kontroli parametrów wytwarzania warstw oraz szerokiej możliwości ich modyfikacji.

[1] Sauvik, R. et. al., *Nanoscale Adv.*, **2022**, 4, 1868-1925.

[2] Sulciute A., et. al., *The Journal of Physical Chemistry C*, **2021**, 125, 1472-1482.

[3] Marwa A.E., et.al., *Nanoscale*, **2016**, 3, 1658-1664.

Influence of modification by gold addition on the optical and thermo-optical properties of zinc oxide thin films synthesized by sol-gel method

Kacper Markiel

Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr Piotr Dulian

Keywords: thin films, zinc oxide, sol-gel

Abstract:

Study on the modification of nanostructured zinc oxide (ZnO) thin films represents a significant direction in materials engineering due to the high application potential of these materials in areas such as photovoltaics (transparent conductive layers), optical sensors (gas and biomolecule detection), and photocatalysis (degradation of organic pollutants) [1, 2]. In this study, gold (Au) nanoparticles were used as a modifying agent for ZnO layers due to their plasmonic resonance properties in the visible light range (380–780 nm), which enhances the efficiency of charge carrier generation in the semiconductor material [3]. Additionally, the presence of Au inhibits the electron-hole pair recombination process in ZnO, leading to several practical benefits, such as increased photocatalytic activity under visible light.

The main research objective of this study was to develop a method for synthesizing hybrid ZnO:Au layers using the sol-gel technique and to investigate the effect of gold nanoparticle concentration on the optical, thermo-optical, and structural properties of thin coatings. As part of the research, the most favorable synthesis parameters were selected, including the sol pH, aging time, drying temperature, and calcination conditions. Furthermore, optimal conditions for applying the sol to the substrate using the dip-coating technique were determined to ensure reproducibility and uniformity in the resulting thin-film structures. Structural and surface morphology analyses of the produced materials were conducted using techniques such as X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), and scanning electron microscopy (SEM). The optical and thermo-optical properties were assessed using spectroscopic ellipsometry.

Based on the conducted research and analysis of the obtained results, it was determined that the addition of gold nanoparticles as a modifier significantly affects the surface structure and optical properties of the produced coatings. ZnO modification with gold leads to an increase in optical transmittance in the visible light range, particularly at higher modifier concentrations. The bandgap energy decreases with increasing gold concentration. The fabricated layers containing gold nanoparticles exhibit a uniform structure composed of grains approximately 25 nm in size, without visible agglomerates. Moreover, the presence of gold reduces surface roughness. The addition of gold nanoparticles also influences the thermo-optical properties of the layers, opening up broad possibilities for applications, such as in smart window coatings for passive thermal regulation of building heat balance. The sol-gel method enables the synthesis of such composite materials with controlled morphology, offering a unique combination of low cost, precise control over layer fabrication parameters, and extensive modification possibilities.

- [1] Sauvik, R. et. al., *Nanoscale Adv.*, **2022**, 4, 1868-1925.
- [2] Sulciute A., et. al., *The Journal of Physical Chemistry C*, **2021**, 125, 1472-1482.
- [3] Marwa A.E., et.al., *Nanoscale*, **2016**, 3, 1658-1664.

Wpływ wewnętrznych i zewnętrznych oporów przenoszenia ciepła na szybkość ogrzewania oraz chłodzenia płyty

Paulina Łochowska

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Monika Gwadera

Słowa kluczowe: przewodzenie ciepła, ogrzewanie i chłodzenie, stal konstrukcyjna, proces hartowania, opory cieplne

Streszczenie:

Celem pracy była analiza wpływu wewnętrznych i zewnętrznych oporów przenoszenia ciepła na szybkość ogrzewania i chłodzenia stalowej płyty o dużych wymiarach, a także ocena warunków umożliwiających uzyskanie struktury martenzytycznej podczas procesu hartowania stali.

W badaniach modelowano nieustalone przewodzenie ciepła w płytach z trzech gatunków stali (C45, C55 i C60) oraz o różnych grubościach (30, 50 i 70 mm). Procesy ogrzewania oraz chłodzenia prowadzono przy stałej temperaturze otaczającego medium – powietrza lub oleju hartowniczego. Do symulacji wykorzystano rozwiązania analityczne równania Fouriera.

Otrzymane wyniki wykazały, że im większa grubość płyty, tym większy jest opór przewodzenia ciepła, co znacząco spowalnia nagrzewanie środka płyty. Chłodzenie w powietrzu okazało się wystarczające tylko dla cieńszych płyt i mniej wymagających stali (np. C45), natomiast chłodzenie olejem umożliwiało spełnienie warunku krytycznej szybkości chłodzenia nawet dla trudniejszych przypadków (C60).

Wnioski płynące z analizy wskazują na konieczność uwzględniania zarówno geometrii elementu, jak i właściwości medium chłodzącego w projektowaniu procesów cieplnych stali, szczególnie w przypadku obróbki cieplnej elementów o większej grubości.

Influence of internal and external heat transfer resistances on the rate of heating and cooling of the hob

Paulina Łochowska

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: PhD Monika Gwadera

Keywords: thermal conduction, heating and cooling, structural steel, hardening process, thermal resistance

Summary:

The aim of the study was to analyze the effect of internal and external heat transfer resistances on the heating and cooling rate of a large-size steel plate, as well as to evaluate the conditions enabling the martensitic structure to be obtained during the steel quenching process.

In the studies transient heat conduction in three steel grades (C45, C55 and C60) and for three plate thicknesses (30, 50 and 70 mm) was modeled. The heating and cooling processes were conducted at a constant temperature of the surrounding medium – air or quenching oil. Analytical solutions of the Fourier equation and were used for the simulation.

The results showed that the greater the thickness of the board, the greater the thermal conduction resistance, which significantly slows down the heating of the center of the board. Air cooling proved to be sufficient only for thinner plates and less demanding steels (e.g. C45), while oil cooling made it possible to meet the critical cooling rate condition even for more difficult cases (C60).

The conclusions of the analysis indicate the need to take into account both the geometry of the element and the properties of the cooling medium in the design of steel thermal processes, especially in the case of heat treatment of thicker elements.

Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego do adsorpcji pary wodnej w złożu silikażelu

Gabriela Dydo

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Monika Gwadera

Słowa kluczowe: adsorpcja, silikażel, krzywa przebiecia, czas przebiecia

Streszczenie:

Celem niniejszych badań była modyfikacja stanowiska badawczego do adsorpcji pary wodnej ze strumienia powietrza w złożu silikażelu. Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie krzywych przebiecia oraz stechiometrycznego i rzeczywistego czasu przebiecia złoża. Ponadto dobrano parametry pracy kolumny, umożliwiające wizualny podział złoża na trzy strefy (strefę czystego adsorbentu, strefę przenikania masy, strefę nasyconego adsorbentu), w czasie pozwalającym na przeprowadzenie ćwiczenia podczas zajęć laboratoryjnych. Główna modyfikacja stanowiska polegała na zamontowaniu nowej kolumny adsorpcyjnej o mniejszej średnicy wewnętrznej niż kolumna stosowana poprzednio. Dodatkowo, za baterią płuczek oraz odkraplaczem, zamontowano rotometr, na którym odczytywano natężenie strumienia gazu bezpośrednio wpływającego do kolumny adsorpcyjnej. Ostatnią modyfikacją była zmiana dotycząca adsorbentu. Zamieniono silikażel z indykatozem wilgotności w postaci chlorku kobaltu (II) na silikażel z indykatozem w formie mieszaniny chlorku miedzi (II) i sześciowodnego chlorku magnezu. Badania przeprowadzono dla trzech wysokości złoża usypanego w kolumnie szklanej: 150 mm, 200 mm, 300 mm. Natężenie przepływu powietrza wilgotnego dla każdej wysokości było takie samo i wynosiło 62 l/h. Dla każdej wysokości złoża wykonano po trzy serie pomiarowe, w celu potwierdzenia powtarzalności wyników. Rzeczywiste czasy przebiecia złoża wyniosły 38 min, 83 min, 194 min, natomiast stechiometryczne czasy przebiecia złoża wyniosły 158 min, 244 min, 345 min odpowiednio dla złoży o wysokości 150 mm, 200 mm, 300 mm. Porównano rzeczywisty czas przebiecia z czasem stechiometrycznym i stwierdzono, że czas stechiometryczny był dłuższy niż rzeczywisty dla każdej wysokości złoża. Uzyskane wykresy umożliwiły wysunięcie następującego wniosku. Im wyższa wysokość złoża silikażelu, tym czas przebiecia złoża jest dłuższy.

Rysunek 10- Wykres krzywych przebiecia dla wysokości złoży: 150 mm, 200 mm, 300 mm

Modification of the laboratory station for adsorption of water vapor in a silica gel bed

Gabriela Dydo

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Monika Gwadera

Keywords: adsorption, silicagel, breakthrough curve, breakthrough time

Abstract:

The purpose of the research was to modify the laboratory station for adsorption of water vapor, from air flow, in a silica gel bed. The research made it possible to determine the breakthrough curves and the stoichiometric and actual breakthrough times. In addition, column operating parameters were sought to allow the bed to be divided into three zones, in time to allow the exercise to be carried out during laboratory classes. The main modification of the station was the installation of a new adsorption column with a smaller inner diameter than the column used previously. In addition, a rotameter was installed behind the scrubber battery and the condenser, on which the intensity of the gas flow directly entering the adsorption column was read. The last modification was to the adsorbent. A silica gel with a moisture indicator in the form of cobalt (II) chloride was replaced with a silica gel with an indicator in the form of a mixture of copper (II) chloride and magnesium chloride hexahydrate. The tests were carried out for three heights of the bed mounded in the glass column: 150 mm, 200 mm, 300 mm. The flow rate of moist air for each height was the same and was 62 l/h. Three measurement series were made for each height of the bed to confirm the repeatability of the results. The actual bed breakthrough times were 38 min, 83 min, 194 min, while the stoichiometric bed breakthrough times were 158 min, 244 min, 345 min for the 150 mm, 200 mm, 300 mm bed heights, respectively. The actual breakthrough time was compared with the stoichiometric time and it was found that the stoichiometric time was longer than the actual time for each deposit height. The obtained graphs allowed the following conclusion. The higher the silica gel bed height, the longer the bed breakthrough time.

Graph 1 - Breakthrough curves graph for bed heights: 150 mm, 200 mm, 300 mm

Wpływ uziarnienia złoża fluidalnego na proces fluidyzacji gaz-ciało stałe i ciecz-ciało stałe

Grzegorz Olechowski

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Dawid Jankowski

Słowa kluczowe: złożo fluidalne, ziarnistość złoża, spadek ciśnienia

Streszczenie:

Celem badań było określenie wpływu ziarnistości złoża na hydrodynamikę złoża fluidalnego gaz-ciało stałe oraz ciecz-ciało stałe dla różnych materiałów. Badania przeprowadzono dla granulatów szklanych Ballotini® o różnej ziarnistości: 180 – 300 μm i 420 – 590 μm oraz żywicy do zmiękczenia wody Purolite™. Dla złoża badano spadki ciśnienia, prędkości krytyczne fluidyzacji, a także prędkości zawieszenia, jeśli je zauważono. Dla fluidyzacji gazowej granulaty szklane o drobniejszej ziarnistości najlepiej sprawdziły się podczas badań. Granulat o większej ziarnistości z kolei praktycznie nie fluidyzował – zjawisko zaobserwowano jedynie dla najdrobniejszych cząstek w złożu. Żywica wykazała się większą ekspansją w porównaniu do drobniejszego złoża granulatu. Dla fluidyzacji cieczerwnej najlepiej sprawdziły się granulaty szklane o większej ziarnistości. Złożo okazało się być polidispersyjne, przez co zaobserwowano początek fluidyzacji złoża w pewnym zakresie prędkości. Pozostałe złoża nie wykazywały się takim zakresem, jednak wykazywały się znaczną ekspansją, w wyniku której powstawały chmury cząstek, które były porywane z aparatu przez płyn. Z przeprowadzonych badań wynika, że złożo musi wykazać się zarówno odpowiednią ziarnistością, jak i gęstością właściwą. Dla fluidyzacji gazowej proces szybciej zachodzi dla złoża o mniejszej średnicy cząstek lub o mniejszej gęstości właściwej. Z kolei dla fluidyzacji cieczerwowej wymagane są większe średnice cząstek złoża oraz większe gęstości właściwe, ażeby uniknąć porywania cząstek złoża z aparatu.

The influence of the fluidized bed grain size on the gas-solid and liquid-solid fluidization process

Grzegorz Olechowski

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Dawid Jankowski

Keywords: fluidized bed, grain size, pressure drop

Abstract:

The aim of the research was to determine the effect of bed grain size on the hydrodynamics of gas-solid and liquid-solid fluidized beds for various materials. The tests were carried out for Ballotini® glass granulates of different grain sizes: 180 – 300 μm and 420 – 590 μm and Purolite™ 630 – 800 μm water softening resin. The beds were tested for pressure drops, critical fluidization velocities, and suspension velocities, if observed. For gas fluidization, glass granulate with finer grain size proved to be the best during the tests. Granulate with larger grain size practically did not fluidize – the phenomenon was observed only for the smallest particles in the bed. The resin showed greater expansion compared to the finer bed of granulate. For liquid fluidization, the best choice was glass granulate with a larger grain size. The bed turned out to be polydisperse, which is why the beginning of fluidization of the bed was observed in a certain velocity range. The remaining beds did not show such a range, but they showed significant expansion, as a result of which clouds of particles were formed, which were entrained from the apparatus by the fluid. The conducted studies show that the bed must have both the appropriate grain size and specific density. For gas fluidization, the process is faster for a bed with a smaller particle diameter or a lower specific density. In turn, for liquid fluidization, larger bed particle diameters or higher specific densities are required to avoid entrainment of bed particles from the apparatus.

Wymiana ciepła w termoseparatorze cyklonowym

Wojciech Gruszczyk

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Neupauer

Słowa kluczowe: wymiana ciepła, separator cyklonowy, odpylanie, odzysk energii, aerozol, wymiennik spiralny, wymiennik ciepła

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy była analiza procesu wymiany ciepła w cyklonowym separatorze wyposażonym w osiowo zamontowany spiralny wymiennik ciepła w postaci miedzianej węzownicy. Przedstawiono szczegółową charakterystykę konstrukcji termoseparatora cyklonowego, zasadę jego działania oraz potencjalne zastosowania przemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem jednoczesnego odpylania gazów i odzysku ciepła z gorących strumieni procesowych.

W ramach badań zaprojektowano i zbudowano stanowisko badawcze, na które składały się: termoseparator cyklonowy, nagrzewnica elektryczna, regulator PID, wentylator oraz system czujników temperatury. Do separatora doprowadzano gorące powietrze, podczas gdy czynnikiem chłodzącym była woda przepływająca przez węzownicę. Temperaturę powietrza i wody mierzono za pomocą czujników Termio-1, natomiast rozkład temperatur wzdłuż węzownicy rejestrowano przy użyciu termopar typu K.

Badania przeprowadzono przy stałym natężeniu przepływu powietrza, zmiennych temperaturach powietrza na wlocie oraz różnych wydajnościach przepływu wody chłodzącej. Taki dobór parametrów umożliwił analizę wpływu warunków pracy na efektywność wymiany ciepła. Na podstawie zebranych danych wyznaczono lokalne i średnie współczynniki wnikania ciepła oraz obliczono strumień odzyskanego ciepła.

Wyniki potwierdziły, że turbulencje generowane w cyklonie znacząco zwiększają intensywność wymiany ciepła. Uzyskane dane wykazały praktyczny potencjał termoseparatora cyklonowego jako urządzenia łączącego funkcje odpylania i odzysku energii z gorących gazów, co może znaleźć zastosowanie w przemyśle energetycznym, hutniczym i chemicznym.

Heat transfer in a thermalcyclone separator

Wojciech Gruszczyk

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Krzysztof Neupauer

Keywords: heat transfer, cyclone separator, dust removal, energy recovery, aerosol, spiral heat exchanger, heat exchanger

Abstract:

The aim of this study was to analyse the heat exchange process in a cyclone separator equipped with an axially mounted spiral heat exchanger in the form of a copper coil. A detailed characteristics of the cyclonic thermoseparator's design, its operating principle, and potential industrial applications were presented, with particular emphasis on simultaneous gas dedusting and waste heat recovery from hot process streams.

For the purpose of the research, a test rig was designed and constructed, consisting of: a cyclonic thermoseparator, an electric heater, a PID controller, a fan, and a set of temperature sensors. Hot air was supplied to the separator, while cooling water flowed through the coil. The temperature of the air and water was measured using Termio-1 sensors, whereas temperature distribution along the coil was recorded with type K thermocouples.

Experiments were conducted under constant air flow rate, variable inlet air temperatures, and different cooling water flow rates. This parameter selection enabled the analysis of operating conditions' impact on heat exchange efficiency. Based on the collected data, local and average heat transfer coefficients were determined, and the recovered heat flux was calculated.

The results confirmed that turbulence generated within the cyclone significantly enhances heat transfer intensity. The obtained data demonstrated the practical potential of the cyclonic thermoseparator as a dual-function device for dedusting and energy recovery from hot gases, with possible applications in the power, metallurgical, and chemical industries.

SEKCJA 3

Teoretyczne badanie reakcji cykloaddycji między metylocyklopentadienem a 3,3,3-trihalogenowanym nitropropenem: wgląd z teorii molekularnej gęstości elektronowej (MEDT)

Adrianna Fałowska

Koło naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Agnieszka Łapczuk

Słowa kluczowe: Diels-Alder, nitroalkeny, metylocyklopentadien, MEDT

Streszczenie:

Reakcja Dielsa-Aldera jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod syntezy sześciocłonowych pierścieni cyklicznych. Wyróżnia się wysoką regio- i stereoselektywnością, a na strukturę powstającego cykloadduktu istotny wpływ wywierają właściwości elektronowe oraz efekty steryczne zarówno diena, jak i dienofila [1]. W niniejszej pracy przeanalizowano reakcję cykloaddycji pomiędzy metylocyklopentadienem (Cp-Me) i (E)-3,3,3-trichloro-2-nitroprop-1-enem (CCl_3) (Rysunek 1), posługując się teorią molekularnej gęstości elektronowej (MEDT). Celem badań było określenie struktury elektronowej reagentów oraz parametrów termodynamicznych procesu w celu wyznaczenia najkorzystniejszej ścieżki reakcji i przewidywanego produktu. Obliczenia przeprowadzono na poziomie teorii $\omega\text{B97X-D/6-311G(d)}$. W ramach analizy reaktywności wyznaczono parametry globalne i lokalne, takie jak potencjał chemiczny (μ), twardość chemiczna (η) oraz indeksy nukleofilowości i elektrofilowości (ω) [2]. Uzyskane wyniki wskazują, że Cp-Me pełni rolę silnego nukleofila, natomiast (E)-3,3,3-trichloro-2-nitropropen jest silnym elektrofilem. Szczegółowo zbadano mechanizm reakcji izomeru Cp-Me o strukturze 2-metylocyklopenta-1,3-dienu, który ulega cykloaddycji z dienofilem, prowadząc do utworzenia analogu norbornenu. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami reakcja przebiega według jednostopniowego mechanizmu charakterystycznego dla klasycznej reakcji Dielsa-Aldera.

Rysunek 11. Teoretycznie możliwe ścieżki reakcji Dielsa-Aldera między CCl_3 i Cp-Me.

Podziękowania dla polskiej infrastruktury obliczeniowej PLGrid (Centrum Komputerowe: ACK Cyfronet AGH) za udostępnienie zasobów obliczeniowych oraz wsparcie w ramach grantu obliczeniowego nr PLG/2024/017635.

[1] Brocksom, Timothy, Joanita Nakamura, Ferreira Lúcia, i Ursula Brocksom. **2001**. „The Diels-Alder Reaction: an Update”. *Journal of the Brazilian Chemical Society* 12. doi:10.1590/S0103-50532001000500004.

[2] Domingo, Luis R et al. “Applications of the Conceptual Density Functional Theory Indices to Organic Chemistry Reactivity.” *Molecules (Basel, Switzerland)* vol. 21,6 748. 9 Jun. **2016**, doi:10.3390/molecules21060748.

Theoretical Investigation of Cycloaddition Reactions Between Methylcyclopentadiene and 3,3,3-Trihalogenated Nitropropene: Insights from Molecular Electron Density Theory (MEDT)

Adrianna Fałowska

Koło naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Agnieszka Łapczuk

Keywords: Diels-Alder, nitroalkenes, methylcyclopentadiene, MEDT

Abstract:

Diels-Alder reaction is commonly used method for synthesizing six-membered rings. This cycloaddition reaction is characterized by highly regio- and stereoselectivity, the structure of the product depends on the electronic structure and steric effects of both diene and dienophile [1]. In this work, the mechanism of the [4+2] cycloaddition reaction between methylcyclopentadiene (Cp-Me) and (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene (CCl_3) (see Figure 1) was investigated using Molecular Electron Density Theory (MEDT). The aim of the study was to explore the electronic structure and evaluate thermodynamic parameters to determine the most favorable reaction pathway and predict the major product. All calculations were performed at $\omega\text{B97X-D/6-311G(d)}$ theory level. Global and local reactivity indices, such as electronic chemical potential (μ), chemical hardness (η), electrophilicity and nucleophilicity indexes (ω), provided insight into the electronic factors controlling the reactivity and selectivity of the cycloaddition between CCl_3 and Cp-Me [2]. The results indicate that Cp-Me act as strong nucleophile, while CCl_3 is strong electrophile. Research was focused on reaction between 2-methylcyclopenta-1,3-diene and 3,3,3-trihalogenated nitropropene. The study indicate that this [4+2] cycloaddition leads to a norbornene analogue and proceeds via one-step mechanism what is characteristic of Diels-Alder reaction.

Figure 12. Theoretically possible reaction paths of Diels-Alder reaction between CCl_3 and Cp-Me.

We gratefully acknowledge Polish high-performance computing infrastructure PLGrid (HPC Center: ACK Cyfronet AGH) for providing computer facilities and support within computational grant no. PLG/2024/017635

[1] Brocksom, Timothy, Joanita Nakamura, Ferreira Lúcia, i Ursula Brocksom. **2001**. „The Diels-Alder Reaction: an Update”. *Journal of the Brazilian Chemical Society* 12. doi:10.1590/S0103-50532001000500004.

[2] Domingo, Luis R et al. “Applications of the Conceptual Density Functional Theory Indices to Organic Chemistry Reactivity.” *Molecules (Basel, Switzerland)* vol. 21,6 748. 9 Jun. **2016**, doi:10.3390/molecules21060748.

Właściwości elektronowe 1-nitro-2-fenyletenu i jego reaktywności w reakcjach z dienami

Karol Sambora

Koło Naukowe Chemii Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr. inż. Agnieszka Łapczuk

Słowa kluczowe: 1-nitro-2-fenyleten, nitrostyren, cykloaddycja, dieny, cyklopentadieny

Streszczenie:

1-nitro-2-fenyleten (nitrostyren) to pochodna styrenu o charakterze elektrofilowym która jest wykorzystywana w reakcji cykloaddycji. Posiada on silnie elektrofilową grupę nitrową, jak i grupę winylową dającą mu dużą reaktywność. Jest wykorzystywany w cykloaddycji (4+2) z cyklopentadienem [1].

Zakres pracy obejmował syntezę 2-fenilo-1-nitroetenu oraz zbadanie właściwości elektronowych na gruncie DFT.

Związek otrzymałem stosując reakcję Henry i dehydratację otrzymanego produktu pośredniego [2]. Za pomocą obliczeń kwantowochemicznych, przy użyciu infrastruktury „Cyfronet” określiłem właściwości elektronowe globalne oraz lokalne, na który wpływ miały podstawniki w orientacji para. Po ustawieniu badanych podstawników według rosnących wartości Hammeta można było zaobserwować równoległy wzrost ich elektrofilowości. Dokonałem także wizualizacji funkcji Paar w programie „Gausview”.

Zdjęcie 13- Otrzymany Nitrostyren

Schemat 1- Nitrostyren

[1] Jasiński, R. *On the Question of Stepwise [4+2] Cycloaddition Reactions and Their Stereochemical Aspects*. *Symmetry* **2021**, 13(10), 1911

[2] A. I. Vogel, *Preparatyka organiczna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, **2006**

Electronic properties of 1-nitro-2-phenylethene and its reactivity in reactions with dienes

Karol Sambora

Koło Naukowe Chemii Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr. inż. Agnieszka Łapczuk

Keywords: 1-nitro-2-phenylethene, nitrostyrene, cycloaddition, dienes, cyclopentadienes

Abstract:

Abstract: 1-nitro-2-phenylethene (nitrostyrene) is an electrophilic styrene derivative that is used in cycloaddition reactions. It possesses a strongly electrophilic nitro group, as well as a vinyl group giving it high reactivity. It is utilized in (4+2) cycloaddition with cyclopentadiene [1].

The scope of the work included the synthesis of 1-nitro-2-phenylethene and the investigation of its electronic properties based on DFT.

The compound was obtained using the Henry reaction and dehydration of the resulting intermediate product [2]. Using quantum-chemical calculations, performed with the "Cyfronet" infrastructure, the global and local electronic properties were determined, which were influenced by substituents in the para position. After arranging the studied substituents according to increasing Hammett values, a parallel increase in their electrophilicity could be observed. Visualization of the Parr functions was also performed using the "GaussView" program.

Photo 14- Obtained nitrostyrene Scheme 1- nitrostyrene

[1] Jasiński, R. *On the Question of Stepwise [4+2] Cycloaddition Reactions and Their Stereochemical Aspects*. *Symmetry* **2021**, 13(10), 1911

[2] A. I. Vogel, *Preparatyka organiczna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, **2006**

Piroliza poliolefin wspomagana katalitycznie w promieniowaniu mikrofalowym

Stanislav Chekhovskiy

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Prof. PK Piotr Michorczyk

Słowa kluczowe: piroliza, kataliza, odpady poliolefinowe, wodór

Streszczenie:

Odpady z tworzyw sztucznych są jednym z najpoważniejszych problemów niniejszych czasów. Ich wielkotonażowa produkcja i brak efektywnego zagospodarowania, sprawia, że ogromne ilości odpadów są gromadzone na wysypiskach. Jednym z powodów tego jest brak efektywnego i przyjaznego dla środowiska sposobu przeróbki odpadów z tworzyw sztucznych. W tej pracy skupiono się na doborze warunków prowadzenia procesu. Warunki procesu były dobrane z wykorzystaniem metody okresowej, jako etapu przygotowawczego do dalszego przejścia na proces ciągły. W badaniach wykorzystano dwa potencjalne katalizatory żelazowe, z których aktywność wykazywał tylko katalizator na niższym stopniu utlenienia. Zbadano również wpływ frakcji polimeru poddawanego pirolizie na uzyskiwane produkty. Zauważono tendencję do wzrostu ilości otrzymywanego wodoru wraz ze zwiększeniem frakcji w zakresie 0,09-0,2; 0,63-0,8mm. W wyniku analizy wyników znaleziono optymalny stosunek katalizatora do polimeru, który wynosi 1:1.

Badania nad kinetyką reakcji w procesie ciągłym wciąż są potrzebne, ponieważ w wykorzystanym reaktorze nie uzyskano wystarczającej do zrobienia jednoznacznych wniosków powtarzalności wyników, chociaż wysunięto hipotezę o zachodzących wtórnych reakcjach katalitycznych. Największa wydajność wodoru to około 23,2 mmolH₂/g polietylenu, która jest daleka od maksymalnej teoretycznie możliwej wydajności(71,4mmol/g[1]). Ten wynik był uzyskany w procesie okresowym prowadzonym z recyklem.

Charakterystyka fizykochemiczna produktów i katalizatora obejmowała analizy SEM-EDS, które potwierdziły redukcję żelaza i aglomerację węgla na powierzchni katalizatora na niższym stopniu utlenienia, badania termowizyjne, które pozwoliły na wyznaczenie temperatury w procesie.

[1] X. Jie, W. Li, D. Slocombe i inni, Nat Catal 3 (2020), 902–912.

Microwave-assisted catalytic pyrolysis of polyolefin waste into hydrogen-rich gas

Stanislav Chekhovskyi

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Prof. PK Piotr Michorczyk

Keywords: pyrolysis, catalysis, polyolefin waste, hydrogen

Abstract:

Plastic waste is one of the most serious problems of our times. Its excessive production and lack of proper management, causes, that huge amounts of waste being accumulated on the landfills. One of the reasons for this is the lack of an effective and environmentally friendly method of plastic waste processing. This work focuses on the selection of process conditions. Process conditions were selected using batch method, as a preparatory stage for further implementation in a continuous process. Two potential iron catalysts were used in this study: FeO and Fe₂O₃, of which only FeO showed activity. The effect of the selected polymer fraction on the obtained products was also studied. A tendency was observed: with an increase in the polymer fraction the amount of obtained hydrogen increases in the range of fractions 0,09-0,2 mm; 0,63-0,8 mm. In a result of the analysis of the results, the optimal catalyst to polymer ratio was found, which is 1:1. Studies on the kinetics of the process in the continuous method are still needed, due to the low reproducibility of the results, which is not enough to make clear conclusions. Although a hypothesis about the occurrence of secondary catalytic reactions was put forward. The highest hydrogen yield was about 23,2 mmolH₂/g of polyethylene, which is far of the maximum theoretically possible yield(71,4mmol/g). This result was obtained using the batch method with recycling.

The physicochemical characterization of the products and the catalyst comprised SEM-EDS analyses, which confirmed iron reduction and carbon agglomeration on the surface of the reduced catalyst, as well as thermovision measurements that enabled determination of the process temperatures.

[1] X. Jie, W. Li, D. Slocombe i inni, Nat Catal 3 (2020), 902–912.

Badania pilotażowe nad syntezą sprzężonych nitrodienów na bazie aldehydu cynamonowego i jego analogów

Miłosz Skowiera

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński, mgr inż. Mikołaj Sadowski

Słowa kluczowe: nitrodieny, cykloaddycja

Streszczenie:

Sprzężone nitrodieny stanowią istotną klasę związków organicznych ze względu na ich wysoką reaktywność oraz zastosowanie jako prekursorów w syntezie licznych związków biologicznie czynnych, materiałów funkcjonalnych i złożonych struktur.

W niniejszym badaniu podjęto próby syntezy sprzężonych nitrodienów z wykorzystaniem heteroaromatycznych aldehydów jako substratów wyjściowych. Projekt zakładał opracowanie prostych, wydajnych i możliwych do modyfikacji warunków reakcji umożliwiających otrzymywanie układów dienowych z podstawnikami nitrowymi w pozycjach sprzężonych.

Przeprowadzono serię reakcji testowych opierając się na ogólnym protokole Knoevenagel'a, z zastosowaniem różnych temperatur, rozpuszczalników, stosunków molowych reagentów oraz zasadowych układów katalitycznych. Uzyskane wyniki pozwalają na wstępną ocenę wykonalności zaproponowanego podejścia oraz identyfikację kluczowych czynników wpływających na przebieg syntezy.

Rysunek 1 – ogólna struktura oczekiwanego nitrodienu

Pilot studies on the synthesis of conjugated nitrodienes based on cinnamaldehyde and its analogues

Miłosz Skowiera

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński, mgr inż. Mikołaj Sadowski

Keywords: nitrodienes, cycloaddition

Abstract:

Conjugated nitrodienes represent an important class of organic compounds due to their high reactivity and applications as precursors in the synthesis of numerous biologically active molecules, functional materials, and complex structures.

This study explores the synthesis of conjugated nitrodienes using heteroaromatic aldehydes as starting materials. The project aimed to develop simple, efficient, and modifiable reaction conditions enabling the formation of diene systems with nitro substituents in conjugated positions.

A series of test reactions was carried out based on the general Knoevenagel protocol, employing variations in temperature, solvents, reagent molar ratios, and basic catalytic systems. The results provide a preliminary assessment of the feasibility of the proposed approach and identify key factors influencing the course of the synthesis.

Figure 1 – general structure of the expected nitrodiene

Badania wstępne dotyczące syntezy liniowych n-alkilowanych analogów (1E,3E)-1,4-dinitro-1,3-butadienu

Weronika Łacka

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Karolina Kula, mgr. inż. Mikołaj Sadowski

Słowa kluczowe: nitrodieny, cykloaddycja

Streszczenie:

Sprężone nitrodieny (CNDs) to związki organiczne zawierające w swojej strukturze skoniugowany układ wiązań podwójnych. W porównaniu do zbliżonych pod względem budowy i zdecydowanie bardziej powszechnych sprężonych nitroalkenów (CNAs), tytułowe związki oferują znacznie bogatsze spektrum zastosowań [1]. Do najpopularniejszych z nich można zaliczyć reakcje cykloaddycji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów 6π -elektronowych. I tak, w reakcjach Dielsa-Aldera sprężone nitrodieny pełnią zazwyczaj rolę dienu, jednak znane są również przypadki zastosowania ich jako dienofile [2]. Z kolei, udział tych związków w reakcjach [3+2] cykloaddycji pozwala na syntezę układów bis-heterocyklicznych, które są powszechnie wykorzystywane w przemyśle optoelektronicznym [3]. Najprostszym symetrycznym przedstawicielem sprężonych nitrodienów jest (1E,3E)-1,4-dinitro-1,3-butadien. Ze względu na niewielki łańcuch alkilowy oraz występowanie w swojej strukturze dwóch grup nitrowych stanowi on interesujący substrat [4].

W ramach moich badań naukowych postanowiłam otrzymać serię liniowych sprężonych nitrodienów. Protokół syntezy każdego związku obejmował trzy etapy. Pierwszym z nich była synteza nitrodiołu na drodze reakcji kondensacji pomiędzy liniowym nitroalkanem i glioksałem. Następnie przeprowadziłam reakcje estryfikacji przy użyciu lodowatego kwasu octowego, finalnie otrzymując nitroestr. W ostatnim etapie, nitroester przekształciłam w pożądany produkt poprzez termiczną dehydroacetylację w chloroformie.

Rysunek 15: Struktury liniowych n-alkilowanych analogów (1E,3E)-1,4-dinitro-1,3-butadienu

- [1] M. Sadowski i K. Kula, „Unexpected Course of Reaction Between (1E,3E)-1,4-Dinitro-1,3-butadiene and N-Methyl Azomethine Ylide—A Comprehensive Experimental and Quantum-Chemical Study”, *Molecules*, t. 29, nr 21, s. 5066, paź. 2024, doi: 10.3390/molecules29215066.
- [2] R. V. Kaberdin, V. I. Potkin, i V. A. Zapol'skii, „Nitrobutadienes and their halogen derivatives: synthesis and reactions”, *Russ. Chem. Rev.*, t. 66, nr 10, s. 827–842, paź. 1997, doi: 10.1070/RC1997v066n10ABEH000310.
- [3] R. Iftikhar, F. Z. Khan, i N. Naeem, „Recent synthetic strategies of small heterocyclic organic molecules with optoelectronic applications: a review”, *Mol. Divers.*, t. 28, nr 1, s. 271–307, luty 2024, doi: 10.1007/s11030-022-10597-0.
- [4] M. Sadowski, B. Synkiewicz-Musialska, i K. Kula, „(1E,3E)-1,4-Dinitro-1,3-butadiene—Synthesis, Spectral Characteristics and Computational Study Based on MEDT, ADME and PASS Simulation”, *Molecules*, t. 29, nr 2, s. 542, sty. 2024, doi: 10.3390/molecules29020542.

Preliminary studies on the synthesis of linear n-alkylated analogs of (1E,3E)-1,4-dinitro-1,3-butadiene

Weronika Łacka

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Karolina Kula, mgr. inż. Mikołaj Sadowski

Keywords: nitrodienes, cycloaddition

Abstract:

Conjugated nitrodienes (CNDs) are organic compounds containing a conjugated system of double bonds in their structure. Compared to structurally similar and far more common conjugated nitroalkenes (CNAs), these compounds offer a significantly broader range of applications [1]. Among the most notable are cycloaddition reactions, particularly 6π -electron processes. For example, in Diels-Alder reactions, conjugated nitrodienes typically act as the diene, though there are known cases of their use as dienophiles [2]. Additionally, their participation in [3+2] cycloadditions enables the synthesis of bis-heterocyclic systems, which are widely used in optoelectronic industries [3]. The simplest symmetric representative of conjugated nitrodienes is (1E,3E)-1,4-dinitro-1,3-butadiene. Due to its short alkyl chain and the presence of two nitro groups, it serves as an interesting substrate [4].

As part of my research, I aimed to synthesize a series of linear conjugated nitrodienes. The synthesis protocol for each compound consisted of three steps. The first step involved the synthesis of a nitrodiol via a condensation reaction between a linear nitroalkane and glyoxal. Next, an esterification reaction was carried out using glacial acetic acid, yielding a nitroester. In the final step, the nitroester was converted into the desired product through thermal dehydroacetylation in chloroform.

Figure 1: Structures of linear n-alkylated analogs of (1E,3E)-1,4-dinitro-1,3-butadiene

- [1] M. Sadowski i K. Kula, „Unexpected Course of Reaction Between (1E,3E)-1,4-Dinitro-1,3-butadiene and N-Methyl Azomethine Ylide—A Comprehensive Experimental and Quantum-Chemical Study”, *Molecules*, t. 29, nr 21, s. 5066, paź. 2024, doi: 10.3390/molecules29215066.
- [2] R. V. Kaberdin, V. I. Potkin, i V. A. Zapol'skii, „Nitrobutadienes and their halogen derivatives: synthesis and reactions”, *Russ. Chem. Rev.*, t. 66, nr 10, s. 827–842, paź. 1997, doi: 10.1070/RC1997v066n10ABEH000310.
- [3] R. Iftikhar, F. Z. Khan, i N. Naeem, „Recent synthetic strategies of small heterocyclic organic molecules with optoelectronic applications: a review”, *Mol. Divers.*, t. 28, nr 1, s. 271–307, luty 2024, doi: 10.1007/s11030-022-10597-0.
- [4] M. Sadowski, B. Synkiewicz-Musialska, i K. Kula, „(1E,3E)-1,4-Dinitro-1,3-butadiene—Synthesis, Spectral Characteristics and Computational Study Based on MEDT, ADME and PASS Simulation”, *Molecules*, t. 29, nr 2, s. 542, sty. 2024, doi: 10.3390/molecules29020542.

Badania wstępne dotyczące reakcji 2-nitrotiofenu z (Z)-C-arylo-N-metylonitronami

Mateusz Kania

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Karolina Kula, mgr inż. Mikołaj Sadowski

Słowa kluczowe: nitrony, 2-nitrotiofen, cykloaddycja

Streszczenie:

Nitrony to organiczne związki należące do 1,3-dipoli o strukturze allilowej, posiadające charakterystyczne ugrupowanie iminoksyłowe. Ich głównym zastosowaniem jest spin-trapping, czyli technika pozwalająca na wykrywanie i identyfikację krótkotrwałych wolnych rodników, stosowana do ich wychwytywania w komórkach i tkankach. Dzięki temu nitrony są wykorzystywane w medycynie przeciwko różnym schorzeniom wywołanym przez reaktywne formy tlenu (ROS), takimi jak urazy mózgu, uszkodzenia nerek, utrata wzroku czy uszkodzenia neuronów [1].

Obok wymienionych własności nitrony stanowią także cenny blok budulcowy. Ich głównym zastosowaniem jest synteza układów heterocyklicznych w wyniku reakcji cykloaddycji. Najczęstszymi produktami takich reakcji są analogi izoksazoli [2].

W ramach mojego wystąpienia postanowiłem przeprowadzić reakcję 2-nitrotiofenu z serią (Z)-C-arylo-N-metylonitronami. Ze względu na unikalną budowę nitrozwiązku reakcja może zachodzić zarówno na jednym wiązaniu podwójnym, jak również na obu równocześnie. W związku z tym istnieje aż 8 potencjalnych ścieżek.

- Ar = -Ph-4-N(CH₃)₂ (a)
-Ph-OCH₃ (b)
-Ph-4-CH₃ (c)
-Ph (d)
-Ph-4-Cl (e)
-Ph-4-Br (f)
-Ph-4-NO₂ (g)

Rysunek 1 – struktury 2-nitrotiofenu (1) oraz (Z)-C-arylo-N-metylonitronów (2a-g)

[1] Shun-Ichi Murahashi, Yasushi Imada, *Chem. Rev.* **2019**, 119, 7, 4684–4716.

[2] Karolina Kula, Paulina Bierczak, Klaudia Miernik, Beata Synkiewicz-Musialska, Gajendra Kumar Gaurav, *Current Chemistry Letters* **14** **2025** 149–158.

Preliminary investigation of the reaction between 2-nitrothiophene and (Z)-C-aryl-N-methylnitrones

Mateusz Kania

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Karolina Kula, mgr inż. Mikołaj Sadowski

Keywords: nitrones, 2-nitrothiophene, cycloaddition

Abstract:

Nitrones are organic compounds belonging to the class of 1,3-dipoles with an allylic structure, characterized by a distinctive iminoxyl group. Their primary application is spin-trapping, a technique that enables the detection and identification of short-lived free radicals, used to capture them in cells and tissues. As a result, nitrones are used in medicine to combat various conditions caused by reactive oxygen species (ROS), such as brain injuries, kidney damage, vision loss, or neuronal damage [1].

In addition to these properties, nitrones are also valuable building blocks. Their main use lies in the synthesis of heterocyclic systems through cycloaddition reactions. The most common products of such reactions are isoxazole analogs [2].

In my presentation, I decided to carry out a reaction between 2-nitrothiophene and a series of (Z)-C-aryl-N-methylnitrones. Due to the unique structure of the nitro compound, the reaction can proceed either on a single double bond or on both simultaneously. As a result, there are up to 8 potential reaction pathways.

Figure 1 - structures of 2-nitrothiophene (1) and (Z)-C-aryl-N-methylnitrones (2a-g)

[1] Shun-Ichi Murahashi, Yasushi Imada, *Chem. Rev.* **2019**, 119, 7, 4684–4716.

[2] Karolina Kula, Paulina Bierczak, Klaudia Miernik, Beata Synkiewicz-Musialska, Gajendra Kumar Gaurav, *Current Chemistry Letters* **14** **2025** 149–158.

Określenie regiochemii reakcji [3+2] cykloaddycji N-alkilowych oraz N-arylowych (Z)-C-fenylonitronów z metylosulfonowymi alkenami w oparciu o wybrane aspekty Teorii Funkcjonału Gęstości

Martyna Ząbkowska

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Karolina Kula

Słowa kluczowe: nitrony, cykloaddycja, CDFT

Streszczenie:

Nitrony stanowią grupę związków zawierających w swojej budowie charakterystyczny fragment iminoksylowy. Wspomniane ugrupowanie implikuje wysoką reaktywność tych związków, dzięki czemu znajdują one szerokie zastosowanie w syntezie organicznej [1]. W szczególności, związki tej klasy są powszechnie stosowane w reakcjach [3+2] cykloaddycji z alkenami. W wyniku takich reakcji możliwe jest uzyskanie izoksazolidyn, które ze względu na swoją aktywność biologiczną są coraz częstszym przedmiotem badań w chemii medycznej [2].

Celem moich badań było określenie regio- oraz stereochemii reakcji [3+2] cykloaddycji pomiędzy N-alkilowymi (Z)-C-fenylonitronami, a metylenosulfonowymi alkenami. Badania te przeprowadziłam na gruncie teoretycznym, z wykorzystaniem wybranych aspektów Teorii Funkcjonału Gęstości. Obliczenia kwantowo-chemiczne wykonałam przy użyciu pakietu GAUSSIAN 16, stosując funkcjonał B3LYP i bazę funkcyjną 6-31g(d). Przeprowadzone symulacje pozwoliły mi wyznaczyć globalne deskryptory reaktywności, co umożliwiło określenie charakteru chemicznego substratów. Dalsze obliczenia posłużyły mi do wyznaczenia lokalnych elektronowych własności addentów. Dzięki temu możliwe było wskazanie najbardziej preferowanej ścieżki dla badanych reakcji. Dodatkowo wyznaczyłam energie HOMO oraz LUMO dla wszystkich możliwych produktów z teoretycznego punktu widzenia. Różnica tych energii umożliwiła wskazanie najbardziej stabilnych izomerów. Otrzymane wyniki badań porównałam z dostępnymi danymi eksperymentalnymi.

Schemat 1 – Teoretycznie możliwe ścieżki rozważanych reakcji [3+2] cykloaddycji.

[1] Socha, J. et al., *Technical Transactions*, **2012**, 17, 183-207.

[2] Kula, K. et al., *Current Chemistry Letters*, **2025**, 14, 149-158.

Determination of regiochemistry of the [3+2] cycloaddition reaction between N-alkyl and N-aryl (Z)-C-phenyl nitrones and methylsulfonyl-substituted alkenes based on the selected aspects of Density Functional Theory

Martyna Ząbkowska

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Karolina Kula

Keywords: nitrones, cycloaddition, CDFT

Abstract:

Nitrones are a group of compounds containing a characteristic iminoxyl fragment in their structure. The mentioned group implies high reactivity of these compounds, thus they are widely used in organic synthesis [1]. In particular, compounds of this class are commonly used in [3+2] cycloaddition reactions with alkenes. These reactions result in isoxazolidines, which, due to their biological activity, are becoming an increasingly common focus of research in medicinal chemistry [2].

The aim of my studies was to determine the regio- and stereochemistry of the [3+2] cycloaddition reaction between N-alkyl-(Z)-C-phenyl nitrones and methylsulfonyl-substituted alkenes. The studies were conducted on a theoretical basis, applying selected aspects of Density Functional Theory using the GAUSSIAN 16 package, with the B3LYP functional and the 6-31g(d) basis set. The necessary simulations I carried out enabled the determination of global reactivity descriptors. It was helpful to determine chemical nature of tested substrates. Further computations allowed me to determine the local electronic properties of the addends, which in turn helped identify the most favorable reaction path. Additionally, I calculated the HOMO and LUMO energies for all theoretically possible products, with their energy differences allowing for the identification of the most stable isomers. The obtained results were then compared with available experimental data.

Scheme 1 - Theoretically possible pathways of the considered [3+2] cycloaddition reactions.

[1] Socha, J. et. al., *Technical Transactions*, **2012**, 17, 183-207.

[2] Kula, K. et al., *Current Chemistry Letters*, **2025**, 14, 149-158.

Lakiery do paznokci jako alternatywa dla transdermalnych systemów terapeutycznych

Iga Chodak, Kamil Jurek

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków „Drug Design”,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. n. farm. inż. Jolanta Jaśkowska, mgr inż. Anna Drabczyk

Słowa kluczowe: NLPZ, lakiery terapeutyczne, systemy dostarczania leku

Streszczenie:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najczęściej stosowanych preparatów farmakologicznych na świecie, co wynika z ich szerokiego spektrum działania oraz ogólnodostępności. Wykorzystywane są głównie w leczeniu bólu, gorączki oraz stanów zapalnych, zarówno w przebiegu chorób przewlekłych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, jak i w terapii łagodnych infekcji, np. przeziębień.

W 2023 roku Anna K. Drabczyk wraz ze współpracownikami przeprowadziła badania nad leczniczymi lakierami do paznokci opartymi na cyklopiroksie. Celem badania było opracowanie lakieru do paznokci zawierającego cyklopiroks — lek o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych. Testy potwierdziły, że lek może być skutecznie uwalniany zarówno na naturalnych paznokciach, jak i tych pokrytych lakierem kosmetycznym, osiągając stężenia wystarczające do leczenia zakażeń wywołanych przez *Candida*. Formułacje oparte na PVP wykazały najlepsze właściwości tworzenia filmu, przy czym formułacja nr 3 uwolniła największą ilość cyklopiroksu (4,47 mg/10 ml po 24 godzinach).

Uzyskane wyniki oraz zgromadzone dane stały się istotnym impulsem do rozszerzenia kierunku badań prowadzonych przez nasz zespół. W odpowiedzi na zaobserwowany potencjał terapeutyczny, podjęliśmy prace nad opracowaniem leczniczych lakierów do paznokci zawierających różne substancje czynne. Celem niniejszego projektu jest rozwój formułacji zawierających niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), co pozwoli na zwiększenie skuteczności terapeutycznej i poszerzenie potencjalnych zastosowań opracowywanych preparatów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że opracowane formułacje leczniczych lakierów do paznokci mogą być również z powodzeniem wykorzystywane do stopniowego uwalniania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen.

Projekt został stworzony w ramach działalności Koła Naukowego „DrugDesign” oraz programu FutureLabPK (Projekt nr 99: Lakiery do paznokci jako alternatywa dla transdermalnych systemów terapeutycznych).

[1] Synowiec, J.; Pogorzalczyk, K.; Robakowska, M.; Ślęzak, D.; Żuratyński, P.; Nadolny, K.; Mędrzycka-Dąbrowska, W. Następstwa stosowania ogólnodostępnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). *Med. Rodz.* 2018, 21 (3), 281–291.

[2] Drabczyk K.A.; Podobińska P.; Mamica A.; Jaśkowska J. Therapeutic nail polishes based on ciclopirox. *Scientiae Radices*, 2(4), 347-358 (2023).

FutureLab
Politechnika
Krakowska

Nail polishes as an alternative to transdermal therapeutic systems

Iga Chodak, Kamil Jurek

Student Research Group of Drug Chemistry and Technology “Drug Design”
Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology
Supervisor: Prof. Jolanta Jaśkowska, PharmD, PhD, Eng. and Anna Drabczyk, MSc Eng.

Keywords: NSAIDs, therapeutic nail lacquers, drug delivery systems

Abstract:

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most widely used pharmacological agents worldwide, due to their broad spectrum of action and general availability. They are primarily used to treat pain, fever, and inflammation, both in the course of chronic diseases such as rheumatoid arthritis and in the therapy of mild infections such as the common cold.

In 2023, Anna K. Drabczyk, together with collaborators, conducted a study on therapeutic nail lacquers based on ciclopirox. The aim of the research was to develop a nail lacquer containing ciclopirox—a drug with antifungal, antibacterial, and anti-inflammatory properties. The tests confirmed that the drug could be effectively released both from natural nails and those covered with cosmetic lacquer, reaching concentrations sufficient to treat infections caused by *Candida* species. Formulations based on PVP exhibited the best film-forming properties, with formulation no. 3 releasing the highest amount of ciclopirox (4.47 mg/10 ml after 24 hours).

The results obtained and the data collected became a significant impetus to expand the research direction pursued by our team. In response to the observed therapeutic potential, we initiated further work focused on developing therapeutic nail lacquers containing various active substances. The goal of the current project is to develop formulations with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), which will enhance therapeutic efficacy and broaden the potential applications of the prepared products.

Studies have confirmed that the developed nail lacquer formulations can also be successfully used for the controlled release of NSAIDs, such as ibuprofen.

This project is being conducted as part of the activities of the Drug Design Student Research Group and within the framework of the FutureLab PK program (Project No. 99: Nail polishes as an alternative to transdermal therapeutic systems).

[1] Synowiec, J.; Pogorzalczyk, K.; Robakowska, M.; Ślęzak, D.; Żuratyński, P.; Nadolny, K.; Mędrzycka-Dąbrowska, W. Następstwa stosowania ogólnodostępnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). *Med. Rodz.* 2018, 21 (3), 281–291.

[2] Drabczyk K.A.; Podobińska P.; Mamica A.; Jaśkowska J. Therapeutic nail polishes based on ciclopirox. *Scientiae Radices*, 2(4), 347-358 (2023).

FutureLab
Politechnika
Krakowska

Nowe pochodne olanzapiny jako potencjalne związki bioaktywne

Wiktoria Słabicka

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków "Drug Design"
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. n. farm Jolanta Jaśkowska, dr inż. Damian Kułaga,
mgr inż. Anna Drabczyk

Słowa kluczowe: olanzapina, alkilopochodne sacharyny, kataliza przeniesienia fazowego (PTC), mikrofała, ultradźwięki

Streszczenie:

Celem badań była synteza nowych pochodnych olanzapiny poprzez sprzężanie jej z wcześniej otrzymanymi alkilopochodnymi sacharyny. Zastosowano nowoczesne techniki prowadzenia reakcji, takie jak kataliza przeniesienia fazowego (PTC) w warunkach promieniowania mikrofalowego oraz ultradźwięków, co pozwoliło na zwiększenie wydajności i skrócenie czasu reakcji. Badania wpisują się w aktualne trendy chemii zrównoważonego rozwoju oraz poszukiwania nowych struktur wykazujących aktywność biologiczną, szczególnie wobec ogólnego układu nerwowego (OUN). W pierwszym etapie syntezy otrzymano N-alkilopochodne sacharyny, o różnej długości łańcucha węglowego, które następnie poddano reakcji z demetylowaną olanzapiną. Reakcje prowadzono w różnych warunkach, porównując efektywność mikrofały i ultradźwięków w kontekście wydajności oraz czasu trwania procesu. Otrzymane produkty scharakteryzowano przy użyciu klasycznych metod analitycznych, takich jak cienkowarstwowa chromatografia cieczowa (TLC) oraz ultrasprawa chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (UPLC-MS). Uzyskane związki oceniono wstępnie pod kątem ich potencjalnych właściwości biologicznych, wykorzystując dostępne narzędzia modelowania komputerowego (in silico). Wstępne analizy wykazały, że nowe struktury mogą wykazywać aktywność wobec receptorów układu nerwowego, natomiast ich przenikanie przez barierę krew mózg może być problematyczne, co uzasadnia potrzebę dalszych badań biologicznych. Przeprowadzone badania potwierdzają skuteczność zastosowanych metod syntetycznych oraz ich przydatność w opracowywaniu nowych struktur o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym.

Schemat 1. Ułożenie 2-(5-(4-(2-metylo-5H-benzo[b]tieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-ylo)piperazyn-1-ylo)pentyl)sacharyny w kompleksie ligand-receptor.

New olanzapine derivatives as potential bioactive compounds

Wiktoria Słabicka

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków "Drug Design"
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. n. farm Jolanta Jaśkowska, dr inż. Damian Kułaga,
mgr inż. Anna Drabczyk

Keywords: olanzapine, saccharin alkyl derivatives, phase transfer catalysis (PTC), microwaves, ultrasound

Abstract:

The aim of the research was to synthesize new derivatives of olanzapine by coupling it with previously obtained alkyl derivatives of saccharin. Modern techniques for conducting the reaction, such as phase transfer catalysis (PTC) under microwave radiation and ultrasound, were used, which allowed increasing the yield and reducing the reaction time. The research is in line with current trends in sustainable chemistry and the search for new structures that exhibit biological activity, especially towards the general nervous system (CNS). In the first step of the synthesis, N-alkyl derivatives of saccharin, with different carbon chain lengths, were obtained, which were then reacted with demethylated olanzapine. The reactions were carried out under different conditions, comparing the efficiency of microwave and ultrasound in terms of yield and process time. The obtained products were characterized using classical analytical methods, such as thin-layer liquid chromatography (TLC) and ultraperformance liquid chromatography coupled to mass spectrometry (UPLC-MS). The obtained compounds were initially evaluated for their potential biological properties using available computer modeling tools (in silico). Preliminary analyses showed that the new structures may exhibit activity toward nervous system receptors, while their penetration through the blood-brain barrier may be problematic, justifying the need for further biological studies. The study confirms the effectiveness of the synthetic methods used and their usefulness in developing new structures of potential pharmaceutical interest..

Scheme 1. Arrangement of 2-(5-(4-(2-methyl-5H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-yl)piperazin-1-yl)pentyl)saccharin in the ligand-receptor complex.

Niskozasadowe, selektywne ligandy receptora 5-HT₆ z grupy *N*-(3,4-dihydrochinazolin-2-yl)naftaleno-1-sulfonamidów w leczeniu glejaka

Julia Kuliś

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Przemysław Zaręba

Słowa kluczowe: 5-HT₆, chinazolina, sulfonamidy, glejak, sonochemia

Streszczenie:

Choroby nowotworowe pozostają jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.[1] Skutkuje to intensywnym rozwojem badań nad nowymi strategiami terapeutycznymi. Wcześniejsze doniesienia wielu grup badawczych udowodniły powiązanie receptorów serotoninowych z progresją nowotworów.[2] Celem zaplanowanych badań było zaprojektowanie i synteza selektywnych, niskozasadowych ligandów receptora 5-HT₆ oraz ocena ich potencjału w kontekście leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem glejaka wielopostaciowego, będącego najczęściej diagnozowanym guzem OUN.[3] W pierwszym etapie badań opracowano metodę syntezy nowych halogenowanych pochodnych *N*-(3,4-dihydrochinazolin-2-yl)naftaleno-1-sulfonamidu oraz oceniono ich aktywność biologiczną. Do analizy struktur zsyntezowanych związków zastosowano techniki UPLC-MS, ¹H i ¹³C NMR, FT-IR oraz oznaczenie temperatury topnienia. Przeprowadzono również testy powinowactwa do receptora 5-HT₆ oraz badania aktywności antyproliferacyjnej na liniach komórkowych glejaka - U87MG i gwiaździaka - 1321N1.[4] Wyniki badań wykazały umiarkowane powinowactwo związków do 5-HT₆R, a najkorzystniejszym ustawieniem halogenowanych podstawników było wprowadzenie ich zarówno do części naftalenowej, jak i chinazolinowej. Związki o największym i najmniejszym powinowactwie przetestowano pod kątem aktywności antyproliferacyjnej, a wyniki w obu przypadkach wykazały obniżenie żywotności komórek o ponad 50% względem kontroli w stężeniu 25 μM. W związku z potencjalną użytecznością ligandów oraz niewysoką wydajnością ostatnich etapów ich otrzymywania, podjęto próbę opracowania sonochemicznej metody syntezy na przykładzie niepodstawionej cząsteczki. Spośród dwóch analizowanych wariantów syntezy, tylko jeden okazał się efektywny, osiągając wydajność 76% przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju. Alternatywna metoda, mimo modyfikacji, zapewniła maksymalnie 45% wydajności.

[1] World Health Organization Mortality Database, **2022**.

[2] Dayer A. G., Jacobshagen M., Chaumont-Dubel S., Marin P., *5-HT₆ Receptor: A New Player Controlling the Development of Neural Circuits*, ACS Chemical Neuroscience **2015**, 6, 951-960.

[3] Alifieris C., Trafalis D.T., *Glioblastoma multiforme: Pathogenesis and treatment*, Pharmacology & Therapeutics **2015**, 152, 63-82.

[4] Zaręba P., Drabczyk A. K., Wnorowski A., Maj M., Malarz K., Rurka P., Latacz G., Duszyńska B., Ciura K., Greber K. E., Boguszewska-Czubara A., Śliwa P., Kuliś J., *Low-Basicity 5-HT₆ Receptor Ligands from the Group of Cyclic Arylguanidine Derivatives and Their Antiproliferative Activity Evaluation*, International Journal of Molecular Science **2024**, 25, 19.

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr UMO-2020/37/N/NZ7/02120.

Low-base, selective 5-HT₆ receptor ligands from the *N*-(3,4-dihydroquinazolin-2-yl)naphthalene-1-sulfonamide group in the treatment of glioma

Julia Kuliś

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Przemysław Zaręba

Keywords: 5-HT₆, quinazoline, sulfonamides, glioma, sonochemistry

Abstract:

Cancer remains one of the leading causes of death worldwide.[1] This results in intensive development of research on new therapeutic strategies. Previous reports from multiple research groups have demonstrated a correlation between serotonin receptors and cancer progression.[2] The aim of the planned studies was to design and synthesize selective, low-base 5-HT₆ receptor ligands and to assess their potential in the context of treating central nervous system tumors, with particular emphasis on glioblastoma multiforme, which is the most frequently diagnosed CNS tumor.[3] In the first stage of the research, a method for the synthesis of new halogenated derivatives of *N*-(3,4-dihydroquinazolin-2-yl)naphthalene-1-sulfonamide was developed and their biological activity was assessed. UPLC-MS, ¹H and ¹³C NMR, FT-IR techniques and melting point determination were used to analyze the structures of the synthesized compounds. Affinity tests for the 5-HT₆ receptor and antiproliferative activity studies were also carried out on glioma cell lines - U87MG and astrocytoma - 1321N1.[4] The results of the studies showed moderate affinity of the compounds for 5-HT₆R and the most favorable arrangement of halogenated substituents was their introduction to both the naphthalene and quinazoline parts. The compounds with the highest and lowest affinity were tested for antiproliferative activity and the results in both cases showed a decrease in viability by over 50% compared to the control at a concentration of 25 μM. Given the therapeutic potential of these ligands and the relatively low yields observed in the final stages of synthesis, a sonochemical approach was developed using an unsubstituted model compound. Among the two synthetic pathways evaluated, only one proved efficient, achieving a yield of 76% while also aligning with principles of sustainable chemistry. The alternative method, despite modifications, provided a maximum of 45% efficiency.

[1] World Health Organization Mortality Database, **2022**.

[2] Dayer A. G., Jacobshagen M., Chaumont-Dubel S., Marin P., *5-HT₆ Receptor: A New Player Controlling the Development of Neural Circuits*, ACS Chemical Neuroscience **2015**, 6, 951-960.

[3] Alifieris C., Trafalis D.T., *Glioblastoma multiforme: Pathogenesis and treatment*, Pharmacology & Therapeutics **2015**, 152, 63-82.

[4] Zaręba P., Drabczyk A. K., Wnorowski A., Maj M., Malarz K., Rurka P., Latacz G., Duszyńska B., Ciura K., Greber K. E., Boguszewska-Czubara A., Śliwa P., Kuliś J., *Low-Basicity 5-HT₆ Receptor Ligands from the Group of Cyclic Arylguanidine Derivatives and Their Antiproliferative Activity Evaluation*, International Journal of Molecular Science **2024**, 25, 19.

The research was financed by the National Science Centre, grant no. UMO-2020/37/N/NZ7/02120.

Oznaczanie zanieczyszczeń Jeziora Żywieckiego związkami organicznymi i nieorganicznymi w ramach monitoringu okresowego.

Natalia Kania

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Joanna Kuc

Słowa kluczowe: Jezioro Żywieckie, zanieczyszczenia, monitoring, związki organiczne, związki nieorganiczne

Streszczenie:

Monitoring okresowy wód powierzchniowych pełni bardzo ważną funkcję kontrolną zawartości w nich zanieczyszczeń. Rola monitoringu jest istotna, z racji tego, że wody powierzchniowe np. rzeki często pełnią funkcję miejsca poboru wody pitnej, a jeziora z kolei są miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym. Kontrola zanieczyszczeń tych wód może zniwelować niepożądane skutki ich działania nie tylko dla ekosystemów tych zbiorników wodnych, które szczególnie są narażone na zanieczyszczenia, ale także dla zdrowia ludzi.

Wyznaczono siedem punktów kontrolno-pomiarowych w akwenie Jeziora Żywieckiego, a następnie przeprowadzono analizę zawartości metali, w tym metali ciężkich oraz związków organicznych, takich jak antybiotyki, hormony i antydepresanty. Po zebraniu próbek wody z okresu siedmiu miesięcy, próbki do badań na obecność związków organicznych przygotowano stosując ekstrakcję SPE, a na analizę pierwiastkową - zatężanie próbki z kwasem azotowym (V). Za pomocą metody ASA oznaczono zawartość metali, wykazując obecność Ca w zakresie 18,14-30,96 mg/L; Mg w ilościach 0,33-4,09 mg/L; K w przedziale 1,43-2,79 mg/L we wszystkich próbkach oraz obecność niewielkich ilości np. Zn, Fe w niektórych próbkach.

Związki organiczne zanalizowano za pomocą metody UHPLC-ESI-MS/MS. Analiza wykazała obecności tych związków, tylko w niektórych pobranych próbkach. Oznaczono zawartości takich antybiotyków, jak amoksycyliny w ilościach nieprzekraczających 5 ng/L oraz erytromycyna w ilościach nie większych niż 6,8 ng/L. Z hormonów oznaczono 17- α -etynyloestradiol, którego stężenie nie przekroczyło 5,4 ng/L oraz antydepresant -fluoksetyna, o najwyższym stężeniu w jednej z próbek równym 9,02 ng/L.

Determination of contamination of Lake Żywieckie with organic and inorganic compounds as part of periodic monitoring

Natalia Kania

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Joanna Kuc

Keywords: Lake Żywieckie, pollution, monitoring, organic compounds, inorganic compounds

Abstract:

Periodic monitoring of surface waters plays a very important control role for the content of pollutants. Monitoring is important because surface waters, e.g. rivers, are often places where drinking water is taken. Lakes, on the other hand, are place of recreation and relaxation. Controlling pollution of these waters can reduce the undesirable effects of their action not only on the ecosystems of these water bodies, that are particularly vulnerable to pollution, but also on human health.

Seven control and measurement points were designated in the Żywieckie Lake basin, and then the analysis of metal content was carried out, including heavy metals and organic compounds such as antibiotics, hormones and antidepressants. After collecting water samples from a seven-month period, samples for testing the presence of organic compounds were prepared using SPE extraction, and for elemental analysis - by concentrating the sample with nitric acid (V). ASA method was used for the determination of metals content, showing the presence of Ca in the range of 18.14-30.96 mg/L; Mg in amounts of 0.33-4.09 mg/L; K in the range of 1.43-2.79 mg/L in all samples and the presence of small amounts of e.g. Zn, Fe in some samples.

Organic compounds were analyzed using the UHPLC-ESI-MS/MS method. The analysis showed the presence of these compounds, only in some of the samples tasted. The content of antibiotics such as amoxicillin was determined in amounts not exceeding 5 ng/L, erythromycin in amounts not exceeding 6.8 ng/L. As for hormones, 17- α -ethinylestradiol was determined, the concentration of which did not exceed 5.4 ng/L, and the antidepressant - fluoxetine, where its highest concentration in one of the samples was 9.02 ng/L.

Ocena śladowych ilości kortykosteroidów we włosach i środowisku wodnym

Aleksandra Nawrot

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Joanna Kuc

Słowa kluczowe: kortykosteroidy, włosy, biomonitoring, woda środowiskowa, betametazon

Streszczenie:

Obecność farmaceutyków w wodzie oraz ich wykrywalność w matrycach biologicznych stają się coraz większym wyzwaniem, zarówno w kontekście oceny ryzyka zdrowotnego, jak i środowiskowego. Betametazon, będący silnie działającym kortykosteroidem stosowanym miejscowo w leczeniu łuszczycy skóry głowy, ma zdolność do wnikania przez skórę i może przedostawać się do środowiska wodnego na skutek zmywania preparatów dermatologicznych. Celem niniejszej pracy była ocena obecności betametazonu w próbkach włosów pacjentów poddawanych przewlekłej terapii miejscowej oraz w próbkach wód środowiskowych. Do tego celu wykorzystano wysokoczułą metodę ultrawysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas z jonizacją przez elektrorozpylanie, co pozwoliło na przeprowadzenie zarówno jakościowej, jak i ilościowej analizy. Obecność betametazonu w obu rodzajach próbek potwierdza jego trwałość chemiczną oraz potencjalny wpływ toksykologiczny. To podkreśla potrzebę kontynuacji badań nad jego biodostępnością oraz sposobami rozprzestrzeniania się w środowisku.

Rysunek 16 – wzór strukturalny betametazonu

Assessment of corticosteroid traces in hair and the aquatic environment

Aleksandra Nawrot

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr Inż. Joanna Kuc

Keywords: corticosteroids, hair, biomonitoring, environmental water, betamethasone

Abstract:

The presence of pharmaceuticals in water and their detectability in biological matrices is becoming an increasing challenge, both in terms of health and environmental risk assessment. Betamethasone, which is a potent topical corticosteroid used in the treatment of scalp psoriasis, has the ability to penetrate the skin and may enter the aqueous environment as a result of washing off dermatological preparations. The aim of the present study was to assess the presence of betamethasone in hair samples of patients undergoing chronic topical therapy and in environmental water samples. For this purpose, a high-sensitivity ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry with elektro spray ionization was used, allowing both qualitative and quantitative analysis. The presence of betamethasone in both types of samples confirms its chemical persistence and potential toxicological effects. This highlights the need for continued research into its bioavailability and modes of dispersal in the environment.

Figure 2 - Structural formula of betamethasone

Oznaczenie perfluorowanych substancji alkilowych (PFAS) w materiałach opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Karol Awdykowicz

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Joanna Kuc

Słowa kluczowe: PFAS, LC-MS/MS, opakowania, żywność

Streszczenie:

Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości związków perfluorowanych (PFAS) w papierowych opakowaniach do żywności oraz ocena ich potencjalnej migracji do napoju, na przykładzie kawy przygotowanej w jednorazowych kubkach papierowych. Analizę oparto na badaniu próbek czystych (nieużywanych) kubków, kubków po kontakcie z gorącą kawą oraz samej kawy zaparzonej w tych opakowaniach. Dodatkowo uwzględniono próbkę kontrolną (wodę wykorzystaną do parzenia) oraz powtórzenia z dodatkiem wzorca wewnętrznego znaczonego izotopowo ^{13}C -PFOS w celu weryfikacji poprawności oznaczeń. W analizie zastosowano technikę ultrawysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-ESI-MS/MS), co pozwoliło na jednoczesne oznaczenie jakościowe i ilościowe wybranych związków perfluorowanych. Uzyskane wyniki wskazują na obecność PFAS w materiałach opakowaniowych oraz ich częściową migrację do napoju, co może mieć znaczenie w kontekście bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rysunek 17 - Cząsteczka kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS)

Determination of perfluoroalkyl substances (PFAS) in packaging materials intended for contact with food.

Karol Awdykowicz

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Joanna Kuc

Keywords: PFAS, LC-MS/MS, packaging, food

Abstract:

The aim of the conducted study was to determine perfluoroalkyl substances (PFAS) in paper food packaging and to assess their potential migration into beverages, using the example of coffee prepared in disposable paper cups. The analysis was based on the examination of samples from unused cups, cups after contact with hot coffee, and the coffee brewed in those cups. Additionally, a control sample (the water used for brewing) was included, as well as spiked samples with the addition of an internal standard - isotope labeled ^{13}C -PFOS to verify the accuracy of the determinations. The analysis employed ultra-high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS), which enabled simultaneous qualitative and quantitative determination of selected perfluorinated compounds. The results indicate the presence of PFAS in packaging materials and their partial migration into the beverage, which may be significant in the context of food-contact material safety.

Figure 1 – Molecule of perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)

Charakterystyka matryc hydrożelowych zawierających nanografen

Natalia Baka

Koło Naukowe Chemii i Technologii Hydrożeli - Biohydrogels
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK

Słowa kluczowe: nanografen, hydrożele, alginiany

Streszczenie:

Tlenek grafenu to nanomateriał o strukturze dwuwymiarowej, który jest zbudowany z pojedynczych warstw atomów węgla o hybrydyzacji sp^2 , miejscowo zawierających atomy węgla o hybrydyzacji sp^3 oraz grupy tlenowe. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, stabilnością chemiczną, dobrą biokompatybilnością oraz dużą powierzchnią właściwą, co niesie za sobą potencjał w zakresie zastosowań biomedycznych [1, 2]. Celem niniejszych badań było otrzymanie oraz charakterystyka matryc hydrożelowych zawierających nanografen. Matryce, oparte na alginianie sodu (SA) i aloesie, zostały wzbogacone o nanodyspersję tlenku grafenu. Otrzymane materiały hydrożelowe poddano testom cytotoksyczności z wykorzystaniem ludzkiej linii komórkowej fibroblastów skóry (NHDF), w celu określenia bezpiecznego zakresu stężeń tlenku grafenu w matrycy. Uzyskane hydrożele poddano badaniom fizykochemicznym, tj. testy pęcznienia oraz oznaczenia frakcji żelowej. Do analizy struktury chemicznej i morfologii wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Uzyskane wyniki wskazują, że wprowadzenie nanodyspersji tlenku grafenu do matrycy hydrożelowej w stężeniu 0,83% obj. prowadzi do zmniejszenia jej zdolności do pęcznienia. Analiza strukturalna potwierdziła obecność charakterystycznych grup funkcyjnych, a wprowadzenie nanografenu wzmocniło oddziaływania wodorowe. Obrazy SEM ukazały porowatą strukturę uzyskanych materiałów. Wyniki badań stanowią podstawę do dalszych prac nad rozwojem hydrożelowych matryc z dodatkiem nanografenu.

Rysunek 18 – Obraz SEM otrzymanej matrycy hydrożelowej z dodatkiem nanografenu.

- [1] Bellier, N. et. al., *Recent biomedical advancements in graphene oxide- and reduced graphene oxide-based nanocomposite nanocarriers*, Biomaterials Research, **2022**, 26, p.65.
[2] Saharan, R. et. al., *Beyond traditional hydrogels: The emergence of graphene oxide-based hydrogels in drug delivery*, Journal of Drug Delivery Science and Technology, **2024**, 94, p.105506

Characterization of hydrogel matrices containing nanographene

Natalia Baka

Koło Naukowe Chemii i Technologii Hydrożeli - Biohydrogels
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK

Keywords: nanographene, hydrogels, alginates

Abstract:

Graphene oxide is a two-dimensional nanomaterial composed of single layers of sp^2 -hybridized carbon atoms, locally containing sp^3 -hybridized carbon atoms and oxygen-containing functional groups. It is characterized by high mechanical strength, chemical stability, good biocompatibility and a large specific surface area, which gives it significant potential for biomedical applications [1, 2]. The aim of this study was to obtain and characterize hydrogel matrices containing nanographene. The matrices, based on sodium alginate (SA) and Aloe vera, were enriched with a nanodispersion of graphene oxide. The obtained hydrogel materials were subjected to cytotoxicity testing using a human skin fibroblast cell line (NHDF) to determine the safe concentration range of graphene oxide in the matrix. The hydrogels were further examined for their physicochemical properties. Swelling tests and gel fraction determinations were carried out. Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and scanning electron microscopy (SEM) were employed to analyze the chemical structure and morphology of the materials. The results indicate that the incorporation of graphene oxide nanodispersion into the hydrogel matrix at a concentration of 83% v/v leads to a decrease in its swelling capacity. Structural analysis confirmed the presence of characteristic functional groups, the addition of graphene oxide enhanced hydrogen bonding interactions. SEM images confirmed the porous structure of the hydrogel matrices. These findings provide a foundation for further research on the development of hydrogel matrices containing graphene oxide.

Figure 1 – SEM image of the obtained hydrogel matrix containing nanographene.

- [1] Bellier, N. et. al., *Recent biomedical advancements in graphene oxide- and reduced graphene oxide-based nanocomposite nanocarriers*, *Biomaterials Research*, **2022**, 26, p.65.
[2] Saharan, R. et. al., *Beyond traditional hydrogels: The emergence of graphene oxide-based hydrogels in drug delivery*, *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, **2024**, 94, p.105506.

Określenie wpływu sterylizacji promieniowaniem UV na kinetykę uwalniania substancji czynnych z hydrożeli hybrydowych

Natalia Nalepa

Koło Chemii i Technologii Hydrożeli - Biohydrogels,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Białik-Wąs, prof. PK

Słowa kluczowe: hydrożele, sterylizacja, promieniowanie UV, alginiany

Streszczenie:

Rozwój i badania nad hydrożelami alginianowymi przeznaczonymi do wykorzystania w wyrobach medycznych ciągle wzrasta. Jednak biomedyczne zastosowanie hydrożeli determinuje dobór właściwej metody sterylizacji, która ma ogromny wpływ na funkcjonalność hydrożelu [1-3]. Podczas przeprowadzanych badań hydrożele hybrydowe, składające się z matrycy polimerowej i termoczułego nanonośnika zawierającego acetonid fluocynolonu i kwas salicylowy, zostały poddane sterylizacji promieniowaniem UV.

Celem badań było określenie wpływu promieniowania UV na kinetykę uwalniania substancji czynnych z hydrożeli hybrydowych. Sterylizacja może wpłynąć na zmianę właściwości fizykochemicznych finalnego produktu. Maksymalne uwolnienie kwasu salicylowego i acetonidu fluocynolonu zachodziło szybciej w hydrożelach hybrydowych naświetlanych promieniowaniem UV niż w niestyrylizowanych próbkach. Prawdopodobnie wynika to z częściowej degradacji matrycy polimerowej, co potwierdzają również zmiany morfologiczne. Kinetykę uwalniania kwasu salicylowego i acetonidu fluocynolonu z alginianowych hydrożeli hybrydowych w każdym środowisku, najlepiej opisuje model Korsmeyera Peppasa. Sterylizacja promieniowaniem UV może powodować proces degradacji matrycy hydrożelowej oraz zmiany właściwości mechanicznych, co wymaga dalszych badań.

[1] Simonida Lj. Tomić, Marija M. Babić Radić, Jovana S. Vuković, Vuk V. Filipović, Jasmina Nikodonovic-Runic, Marija Vukommanović, Alginate-Based Hydrogels and Scaffolds for Biomedical Applications, 2023, DOI: 10.3390/md21030177

[2] Junyan Tan, Yuning Luo, Yuqiong Guo, Yue Zhou, Xinying Liao, Dingxilei Li, Xinyi Lai, Yang Liu, Development of alginate-based hydrogels: Crosslinking strategies and biomedical applications, 2023, PMID: 37011751, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2023.124275

[3] Cristina S. A. Bento, Marisa C. Gaspar, Patricia Coimbra, Herminio C. de Sousa, Mara E. M. Barga, A review of conventional and emerging technologies for hydrogels sterilization, International Journal of Pharmaceutics, 2023, DOI:10.1016/j.ijpharm.2023.122671

Determination of the effect of UV sterilization on the kinetics of release of active substances from hybrid hydrogels

Natalia Nalepa

Koło Chemii i Technologii Hydrożeli - Biohydrogels,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK

Keywords: hydrogels, sterilization, UV, alginates

Abstract:

The development and research on alginate hydrogels intended for use in medical devices is constantly growing. However, the biomedical application of hydrogels determines the selection of the appropriate sterilization method, which has a huge impact on the functionality of the hydrogel [1-3]. During the conducted studies, hybrid hydrogels consisting of a polymer matrix and a thermosensitive nanocarrier containing fluocinolone acetonide and salicylic acid were sterilized with UV radiation.

The aim of the studies was to determine the effect of UV radiation on the kinetics of the release of active substances from hybrid hydrogels. Sterilization can affect the change of physicochemical properties of the final product. The maximum release of salicylic acid and fluocinolone acetonide occurred faster in hybrid hydrogels irradiated with UV radiation than in unsterilized samples. This is probably due to partial degradation of the polymer matrix, which is also confirmed by morphological changes. The release kinetics of salicylic acid and fluocinolone acetonide from alginate hybrid hydrogels in each environment is best described by the Korsmeyer-Peppas model. UV sterilization may cause degradation of the hydrogel matrix and changes in mechanical properties, which requires further studies.

- [1] Simonida Lj. Tomić, Marija M. Babić Radić, Jovana S. Vuković, Vuk V. Filipović, Jasmina Nikodonovic-Runic, Marija Vukommanović, Alginate-Based Hydrogels and Scaffolds for Biomedical Applications, DOI: 10.3390/md21030177
- [2] Junyan Tan, Yuning Luo, Yuqiong Guo, Yue Zhou, Xinying Liao, Dingxilei Li, Xinyi Lai, Yang Liu, Development of alginate-based hydrogels: Crosslinking strategies and biomedical applications, 2023, PMID: 37011751, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2023.124275
- [3] Cristina S. A. Bento, Marisa C. Gaspar, Patricia Coimbra, Herminio C. de Sousa, Mara E. M. Barga, A review of conventional and emerging technologies for hydrogels sterilization, International Journal of Pharmaceutics , 2023, DOI:10.1016/j.ijpharm.2023.122671

Optymalizacja procesu otrzymywania nośników polimerowych z probiotykami

Agnieszka Kozik

Koło Naukowe CosmMed- technologia kosmetyków, wyrobów medycznych
i podłoży farmaceutycznych.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK, mgr inż. Anna Łętocha

Słowa kluczowe: probiotyki, mikrosfery alginianowe, enkapsulacja, optymalizacja procesu, sonikacja

Streszczenie:

W dobie rosnącego zainteresowania mikrobiomem skóry oraz zastosowaniem probiotyków w produktach kosmetycznych, projektowanie nośników zapewniających wymagania czystości mikrobiologicznej jest warunkiem koniecznym [1].

Celem pracy było zoptymalizowanie procesu otrzymywania mikrosfer alginianowych zawierających żywe kultury bakterii probiotycznych. Do ich wytwarzania zastosowano metodę enkapsulacji z wykorzystaniem soli alginianowych, a parametry procesu zoptymalizowano przy użyciu matematycznych metod planowania eksperymentu (DoE). Analizowano wpływ trzech kluczowych zmiennych: rodzaju surowca probiotycznego, stosunku alginianu do surowca oraz czasu sonikacji, na parametry takie jak efektywność enkapsulacji, przeżywalność bakterii, lepkość i rozmiar mikrosfer.

Rysunek 19. Optymalizacja składu mikrosfer alginianowych.

Uzyskane wyniki wykazały, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na funkcjonalność mikrosfer był czas sonikacji, który powinien być ograniczony do minimum (0,5 min), aby zachować żywotność mikroorganizmów. Ponadto wykazano, że wybór odpowiedniego surowca probiotycznego oraz zachowanie optymalnego stosunku alginian:surowiec (1,0–1,5) znacząco poprawiają parametry fizykochemiczne i stabilność otrzymanych mikrosfer.

Opracowana metoda umożliwia skuteczne otrzymywanie stabilnych nośników probiotyków o wysokiej jakości o potencjalnym zastosowaniu w nowoczesnych formułacjach kosmetycznych.

[1] Łętocha, A., Miastkowska, M., & Sikora, E. (2022). Preparation and characteristics of alginate microparticles for food, pharmaceutical and cosmetic applications. *Polymers*, 14(18), 3834.

Optimization of the process for producing polymer carriers with probiotics

Agnieszka Kozik

CosmMed Scientific Circle – Cosmetics, Medical Devices,
and Pharmaceutical Bases Technology

Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology,
Scientific supervisors: Dr. hab. inż. Elżbieta Sikora, Prof. PK; M.Sc. Eng. Anna Łętocha

Keywords: probiotics, alginate microspheres, encapsulation, process optimization, sonication

Abstract:

In the era of increasing interest in the skin microbiome and the use of probiotics in cosmetic products, designing carriers that ensure microbiological purity is a fundamental requirement [1].

The aim of this study was to optimize the process of obtaining alginate microspheres containing live probiotic bacteria. The encapsulation method using alginate salts was applied, and the process parameters were optimized using mathematical experimental design methods (DoE). The influence of three key variables was analyzed: the type of probiotic raw material, the alginate-to-probiotic ratio, and sonication time, on parameters such as encapsulation efficiency, bacterial viability, viscosity, and microsphere size.

Figure 2 Optimization of alginate microsphere composition.

The results showed that the most significant factor affecting microsphere functionality was sonication time, which should be minimized (0.5 min) to preserve microorganism viability. Additionally, it was demonstrated that selecting an appropriate probiotic raw material and maintaining an optimal alginate-to-probiotic ratio (1.0–1.5) significantly improved the physicochemical parameters and stability of the resulting microspheres.

The developed method allows for the effective production of stable, high-quality probiotic carriers with potential applications in modern cosmetic formulations.

[1] Łętocha, A., Miastkowska, M., & Sikora, E. (2022). Preparation and characteristics of alginate microparticles for food, pharmaceutical and cosmetic applications. *Polymers*, 14(18), 3834.

Nanocząstki mikroelementów jako bioaktywne dodatki do ochrony roślin

Vanessa Szot , Anna Matusiak

Koło Naukowe Technologii Materiałów Nanostrukturalnych
i Bionanotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Olga Długosz, prof. PK

Słowa kluczowe: nanocząstki, ochrona roślin

Streszczenie:

Preparaty chroniące rośliny przed bakteriami i grzybami często działają tylko powierzchownie i są toksyczne dla innych organizmów, np. pszczoł. Na rynku brakuje preparatów zrównoważonych, które nie tylko będą wspomagać rośliny, ale nie będą miały wpływu na środowisko wokół nich.

Wybrane rozpuszczalniki głęboko eutektyczne zawierają aminokwasy, a także siarkę, które są niezbędne dla roślin. W badaniach skupiono się na wpływie nanocząstek siarczków na żywotność wybranych bakterii i grzybów; określono również stopień uwalniania jonów do wody oraz zbadano fitotoksyczność preparatów zdyspergowanych w glebie i na gąbkach dla wybranych roślinach.

Wyniki potwierdziły właściwości bioaktywne nanocząstek względem wybranych szczepów bakterii oraz grzybów. Na fitotoksyczność roślin wpływa dobór rozpuszczalnika głęboko eutektycznego, bez wpływu toksycznego nanocząstek, dodatkowo niskie stężenia materiałów pozwalają roślinom rozwijać się prawidłowo.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać potrzebę kontynuowania prac eksperymentalnych, ukierunkowanych na precyzyjne określenie wartości stężeń oraz dalsze zbadanie wpływu nanocząstek na inne organizmy żywe, takie jak pszczoły czy dżdżownice. W perspektywie dalszych badań istotne będzie także rozszerzenie analiz o aspekty ekologiczne oraz długofalowe skutki obecności nanocząstek w środowisku.

Rysunek 1. Płytką 96-dołkową użyta do badań MIC i MBC na *S. Aureus* na szalce użyta do badania MIC i MBC względem FeS NPs. Próba kontrolna testu fitotoksyczności dla DES z proliną.

Micronutrient nanoparticles as bioactive additives for plant protection

Vanessa Szot , Anna Matusiak

Koło Naukowe Technologii Materiałów Nanostrukturalnych
i Bionanotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Olga Długosz, prof. PK

Słowa kluczowe: nanoparticles, plant protection

Streszczenie:

Preparates protecting plants from bacteria and fungi often act only superficially and are toxic to other organisms, such as bees. There is a lack of sustainable products on the market that not only support plant health but also do not negatively impact the surrounding environment.

In this study, the focus was placed on the synthesis of manganese sulfide and iron sulfide nanoparticles in deep eutectic solvents (DES), which contain amino acids and sulfur- elements essential for plant growth. These materials were investigated for their biocidal properties, phytotoxicity, and the leaching of metal ions into water.

The goal of these materials is to serve as plant protection additives that can combat bacterial and fungal infections while simultaneously nourishing the plants through the presence of various organic compounds and micronutrients.

Furthermore, the behavior of nanoparticle ions confined within semi permeable membranes was studied to provide preliminary insights into how these materials may behave when introduced into plant environments. The results indicate that high concentrations of nanoparticles are necessary to effectively eliminate bacteria and fungi, whereas lower concentrations allow plants to grow and develop properly. Further research is required to determine more precise concentration thresholds and to evaluate the impact of these nanoparticles on other organisms, such as bees and earthworms.

**Figure 1. 96-well plate used for MIC and MBC studies on *S. aureus*.
on a petri dish used for MIC and MBC testing against FeS NPs.
Control trial of the phytotoxicity test for DES with proline.**

Badania rozdzielania chromatograficznego drugorzędowych metabolitów roślinnych w ekstraktach kaktusów

Małgorzata Bielec

Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK

Słowa kluczowe: *Selenicereus megalanthus*, barwniki, hplc, ekstrakcja, lcms

Streszczenie:

Kaktusy to rośliny przystosowane do trudnych warunków środowiskowych, zdolne do syntezy szerokiego spektrum metabolitów wtórnych o potencjalnym działaniu biologicznym. Związki te, w tym alkaloidy, flawonoidy i kwasy fenolowe, budzą coraz większe zainteresowanie ze względu na możliwość ich zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym [1]. Celem badań było opracowanie skutecznej metody chromatograficznego rozdzielania wybranych metabolitów wtórnych zawartych w ekstraktach z wybranych kaktusów. Zakres prac obejmował ekstrakcję materiału roślinnego oraz oczyszczanie ekstraktów technikami chromatograficznymi z opracowaniem odpowiednich programów gradientowych eluentów. Najlepsze rezultaty rozdzielania uzyskano przy umiarkowanie wzrastającym udziale fazy organicznej w układzie eluentów. Analiza jakościowa przeprowadzona techniką chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-DAD-ESI-MS) oraz wysokorozdzielczej spektrometrii mas (LC-Q-Orbitrap-MS) uzyskanych frakcji wykazała obecność związków o m/z 283, 299 i 313. Na podstawie profili chromatograficznych oraz danych literaturowych zaproponowano wstępne wzory sumaryczne wydzielonych związków. Otrzymane wyniki potwierdzają użyteczność opracowanej metody w izolacji i wstępnej charakterystyce związków bioaktywnych obecnych w ekstraktach z kaktusów. W celu pełnej identyfikacji wymagane jest przeprowadzenie dalszych badań z zastosowaniem spektroskopii NMR.

[1] M. del S. Santos-Díaz *et al.*, "Cacti for production of metabolites: current state and perspectives," *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, vol. 103, no. 21–22, pp. 8657–8667, 2019,

Studies on chromatographic separation of secondary plant metabolites in cacti extracts

Małgorzata Bielec

Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK

Keywords: *Selenicereus megalanthus*, pigments, hplc, extraction, lcms

Abstract: Cacti are plants adapted to harsh environmental conditions, capable of synthesizing a wide range of secondary metabolites with potential biological activities. These compounds, including alkaloids, flavonoids and phenolic acids, are of increasing interest due to their potential use in the pharmaceutical and food industries [1]. The aim of this study was to develop an efficient method for chromatographic separation of selected secondary metabolites contained in cactus extracts. The scope of this work included extraction of plant material and purification of extracts by chromatographic techniques using relevant eluent gradient programs. The best separation results were obtained with a moderately increasing proportion of the organic phase in the eluent system. Qualitative analysis by liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-DAD-ESI-MS) and high-resolution mass spectrometry (LC-Q-Orbitrap-MS) of the obtained fractions showed the presence of compounds with m/z 283, 299 and 313. Based on the obtained chromatographic profiles and literature data, preliminary molecular formulas of the separated compounds were proposed. The results obtained confirm the utility of the developed method in the isolation and initial characterization of bioactive compounds present in cactus extracts. Further studies using NMR spectroscopy are required for full identification.

[1] M. del S. Santos-Díaz *et al.*, "Cacti for production of metabolites: current state and perspectives," *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, vol. 103, no. 21–22, pp. 8657–8667, 2019,

Badania sprzęgania barwników betacyjaninowych z sulfhydryłowymi wmiataczami wolnych rodników techniką LC-DAD-ESI-MS

Aleksandra Zając

Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK

Słowa kluczowe: betacyjaniny, betanina, sprzęganie

Streszczenie:

Betacyjaniny to naturalne barwniki azotowe należące do grupy betalain, będące pochodnymi betanidyny. Występują w niektórych roślinach m.in. w burakach ćwikłowych, nadając im barwę czerwono-fioletową.[1] Wyróżniamy dwie główne grupy betacyjanin – typu gomfrenin oraz typu betanin, w zależności od umiejscowienia grupy glukozyłowej.[2] Istotną cechą betacyjanin jest podatność na utlenianie, które prowadzi do powstawania pośrednich form chinoidalnych, posiadających elektrofilowe centra. Mogą one wchodzić w reakcje sprzęgania z substancjami zawierającymi grupy sulfhydryłowe (-SH). Proces ma istotne znaczenie, ponieważ może pełnić funkcję obronną przed stresem oksydacyjnym – produkty sprzęgania działają jak pułapki na reaktywne formy tlenu (ROS). Identyfikacja powstających produktów jest istotna pod kątem analizy krótkożyłowych form przejściowych. Dotychczasowe badania wskazały na łączenie się związków tiolowych w różnych miejscach w cząsteczce w zależności od struktury betacyjaniny.[3] Celem badań było zbadanie możliwości tworzenia trwałych produktów sprzęgania pomiędzy barwnikami betacyjaninowymi, a związkami zawierającymi grupę sulfhydryłową (cysteiną), z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-DAD-ESI-MS). W badaniach wyizolowano betaninę z komercyjnie dostępnego ekstraktu z buraka. W tym celu wykorzystano chromatografię typu flash, na złożach typu WAX (*ang. weak anion exchanger*) oraz ODS (*ang. octadecyl silane*). Produkt poddano oczyszczaniu za pomocą preparatywnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (prep-HPLC). W ten sposób otrzymaną betaninę poddano reakcji koniugacji z cysteiną w mikroskali. Otrzymany produkt charakteryzował się *m/z* 580 i został wstępnie zidentyfikowany jako cysteinilo-2,17-bidekarboksy-ksanbetanina. Świadczy to o zajściu reakcji sprzęgania betaniny z cysteiną. W celu potwierdzenia struktury związku należy poddać produkt reakcji dalszym analizom z wykorzystaniem np. wysokorozdzielczej spektrometrii mas.

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM (UMO-2023/49/N/NZ9/02658).

- [1] H. M. C. Azeredo, "Betalains: Properties, sources, applications, and stability - A review," *Int. J. Food Sci. Technol.*, vol. 44, no. 12, pp. 2365–2376, 2009.
- [2] A. Kumorkiewicz-Jamro, T. Świergosz, K. Sutor, A. Spórna-Kucab, and S. Wybraniec, "Multi-colored shades of betalains: Recent advances in betacyanin chemistry," *Nat. Prod. Rep.*, vol. 38, no. 12, pp. 2315–2346, 2021, doi: 10.1039/d1np00018g.
- [3] A. Kumorkiewicz-Jamro, L. Popenda, and S. Wybraniec, "Identification of Novel Low-Weight Sulfhydryl Conjugates of Oxidized 5- O- And 6- O-Substituted Betanidin Pigments," *ACS Omega*, vol. 5, no. 25, pp. 14955–14967, 2020, doi: 10.1021/acsomega.0c00378.

Coupling studies of betacyanin pigments with sulfhydryl free radical scavengers using the LC-DAD-ESI-MS technique

Aleksandra Zając

Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK

Keywords: betacyanins, betanin, coupling

Abstract:

Betacyanins are natural nitrogen pigments belonging to the betalain group, which are derivatives of betanidin. They are found in some plants, such as beetroot, giving them a reddish-purple colour.[1] There are two main groups of betacyanins, the gomphrenin type and the betanin type, depending on the location of the glucosyl moiety.[2] An important feature of betacyanins is their susceptibility to oxidation, which leads to the formation of intermediate quinoid forms having electrophilic centres. These forms can enter into coupling reactions with compounds containing sulfhydryl (-SH) groups. The process is important because it can act as a defence against oxidative stress - the coupling products act as traps for reactive oxygen species (ROS). Identification of the resulting products is important for the analysis of short-lived transition forms. Previous studies have indicated the coupling of thiol compounds at different sites in the molecule depending on the structure of the betacyanin.[3] The aim of this study was to investigate the formation of stable coupling products between betacyanin dyes and compounds containing sulfhydryl groups (cysteine), using liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-DAD-ESI-MS). In this study, betanin was isolated from a commercially available beetroot extract. For this purpose, flash chromatography was used, on WAX (weak anion exchanger) and ODS (octadecyl silane) type beds. The reaction product was purified by preparative high-performance liquid chromatography (prep-HPLC). Thus obtained betanin was then subjected to a conjugation reaction with cysteine at the microscale. The resulting product (m/z of 580) was tentatively identified as cysteinyl-2,17-bidecarboxy-xanbetanin. This indicates that a betanin-cysteine coupling reaction has taken place. In order to confirm the structure of the compound, the reaction product should be subjected to further analyses using, for example, high-resolution mass spectrometry.

The research was funded by the National Science Centre under the PRELUDIUM project (UMO-2023/49/N/NZ9/02658).

- [1] H. M. C. Azeredo, "Betalains: Properties, sources, applications, and stability - A review," *Int. J. Food Sci. Technol.*, pp. 2365–2376, 2009.
- [2] A. Kumorkiewicz-Jamro, T. Świergosz, K. Sutor, A. Spórna-Kucab, and S. Wybraniec, "Multi-colored shades of betalains: Recent advances in betacyanin chemistry," *Nat. Prod. Rep.*, pp. 2315–2346, 2021.
- [3] A. Kumorkiewicz-Jamro, L. Popenda, and S. Wybraniec, "Identification of Novel Low-Weight Sulfhydryl Conjugates of Oxidized 5- O- And 6- O-Substituted Betanidin Pigments," *ACS Omega*, pp. 14955–14967, 2020.

Badania utleniania glutationylo-betanidyny techniką chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas

Zuzanna Wątor

Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK

Słowa kluczowe: glutation, betanidyna, utlenianie, koniugaty

Streszczenie:

Glutation (L- γ -glutamyl-L-cysteinyloglicyna) jest obecny w dużych stężeniach w większości żywych komórek i uczestniczy w wielu istotnych reakcjach komórkowych. W szczególności chroni komórki przed potencjalnie toksycznymi elektrofilami powstającymi w wyniku metabolizmu ksenobiotyków. Takie reakcje od dawna znane są z ich związku z procesem detoksykacji. [1] Detoksykację ksenobiotyków w żywych organizmach można podzielić na dwie fazy: reakcje metaboliczne pierwszej fazy wprowadzające grupę hydrofilową lub demaskujące już obecną grupę hydrofilową w tych lekach (utlenianie, redukcja, hydroliza), oraz reakcje metaboliczne drugiej fazy opierające się na przyłączaniu hydrofilowej endogennej cząsteczki do cząsteczki ksenobiotyku – ma to na celu zmniejszanie powinowactwa do receptora i łatwiejsze usuwanie ksenobiotyków z organizmu. [2] Barwniki betalainowe, będące roślinnymi metabolitami wtórnymi, hipotetycznie również mogą ulegać tego typu procesom, dlatego sprzężenie ich ze związkami z ugrupowaniem sulfhydrylowym oraz badania dalszych reakcji, którym mogą ulegać tego typu koniugaty jest niezwykle istotne w kontekście zrozumienia wpływu betalain na organizm człowieka. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy koniugaty mogą ulegać dalszym reakcjom utleniania, wraz z identyfikacją powstałych produktów. Zsyntezowaną według opisaną w literaturze metodyki [3] glutationylo-betanidynę poddano reakcji utleniania za pomocą kationorodników ABTS, a otrzymane związki zidentyfikowano techniką chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Wyniki wskazują na powstawanie dwóch związków o dużych sygnałach widocznych na detektorze DAD, które wstępnie zidentyfikowano jako glutationylo-neobetainidynę (m/z 692) oraz glutationylo-2-dekarboksy-ksanbetainidynę (m/z 648). Niniejsze badanie potwierdziło możliwość utleniania koniugatów betalainowych. Aby potwierdzić strukturę tych związków należy dobrać warunki do wydzielenia ich w skali preparatywnej w celu wyizolowania do badań metodą spektroskopii NMR.

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM (UMO-2023/49/N/NZ9/02658).

- [1] T. J. Monks, M. W. Anders, and W. Dekant, "Glutathione Conjugate Mediated Toxicities," 1990.
- [2] N. ul A. Mohsin *et al.*, "Drug Metabolism: Phase I and Phase II Metabolic Pathways," Feb. 2024, doi: 10.5772/INTECHOPEN.112854.
- [3] A. Kumorkiewicz, E. Szneler, and S. Wybraniec, "Conjugation of Oxidized Betanidin and Gomphrenin Pigments from *Basella alba* L. Fruits with Glutathione. Journal of Agricultural and Food Chemistry | 10.1021/acs.jafc.8b04941."

Studies on the oxidation of glutathionyl-betanidin by liquid chromatography coupled with mass spectrometry

Zuzanna Wątor

Koło Naukowe Chromatografii Związków Naturalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK

Keywords: glutathione, betanidin, oxidation, conjugates

Abstract: Glutathione (L- γ -glutamyl-L-cysteinylglycine) is present in high concentrations in most living cells and is involved in many important cellular reactions. In particular, it protects cells from potentially toxic electrophiles formed by the metabolism of xenobiotics. Such reactions have long been associated with the detoxification process.[1] Detoxification of xenobiotics in organisms can be divided into two phases: first-phase metabolic reactions introduce a hydrophilic group or unmask the hydrophilic group already present in these drugs (oxidation, reduction, hydrolysis), and second-phase metabolic reactions are based on the attachment of a hydrophilic endogenous molecule to the xenobiotic molecule – which is to reduce receptor affinity and facilitate removal from the body.[2] Hypothetically, betalain pigments, which are plant secondary metabolites, can also undergo this type of process, so coupling them to compounds with a sulphhydryl group and investigating further reactions to which such conjugates can undergo is extremely important in the context of understanding the effects of betalains on the human body. The aim of this study was to see whether the conjugates could undergo further oxidation reactions, with identification of the resulting products. Glutathionyl-betanidin, synthesized according to the methodology described in the literature,[3] was subjected to an oxidation reaction using ABTS cation radicals, and the compounds obtained were identified using liquid chromatography coupled with mass spectrometry. The results indicate the formation of two compounds with large signals visible in the optical detector, which were tentatively identified as glutathionyl-neobetanidin (m/z 692) and glutathionyl-2-decarboxy-xanbetanidin (m/z 648). The present study confirmed the possibility of oxidation of betalain conjugates. In order to confirm the structure of these compounds, conditions need to be chosen to separate them on a preparative scale for isolation for study by NMR spectroscopy.

The research was funded by the National Science Centre under the PRELUDIUM project (UMO-2023/49/N/NZ9/02658).

- [1] T. J. Monks, M. W. Anders, and W. Dekant, "Glutathione Conjugate Mediated Toxicities," 1990.
- [2] N. ul A. Mohsin *et al.*, "Drug Metabolism: Phase I and Phase II Metabolic Pathways," Feb. 2024, doi: 10.5772/INTECHOPEN.112854.
- [3] A. Kumorkiewicz, E. Szneler, and S. Wybraniec, "Conjugation of Oxidized Betanidin and Gomphrenin Pigments from *Basella alba* L. Fruits with Glutathione. Journal of Agricultural and Food Chemistry | 10.1021/acs.jafc.8b04941."

SEKCJA 4

Biotechnologiczna produkcja i izolacja chitozanu z grzybów

Ami J. Hassan, Robiya Razzakova, Muhammad Abdulkadir, Sani Abdullahi Aliyu

Koło Naukowe Makromolekuły

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK

Słowa kluczowe: Chitozan, Grzyby, Fermentacja, Ekstrakcja, i Bioekonomia

Streszczenie:

Pomimo ogromnego potencjału chitozanu jako biodegradowalnego, przeciwbakteryjnego i biokompatybilnego biopolimeru znajdującego zastosowanie w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle, jego tradycyjna produkcja z pancerzy krabów wiąże się z poważnymi problemami zrównoważonego rozwoju. Uzależnienie od zasobów skorupiaków niesie ze sobą ograniczenia, takie jak sezonowa zmienność dostępności, ryzyko wystąpienia alergenów oraz problemy środowiskowe związane z przetwarzaniem odpadów morskich. Czynniki te ograniczają skalowalność, ekologiczność i dostępność chitozanu, co rodzi potrzebę opracowania alternatywnych metod jego wytwarzania.

W niniejszym badaniu analizowano możliwość pozyskiwania chitozanu grzybowego jako przyjaznej dla środowiska alternatywy, wykorzystując grzyby *Aspergillus niger* oraz *Trametes*. Proces rozpoczyna się od fermentacji grzybów w pożywce z ekstraktem drożdżowym i dekstrozą ziemniaczaną (YPD), przy czym parametry wzrostu (pH, temperatura, natlenienie) są optymalizowane w celu zwiększenia produkcji grzybni. Po izolacji biomasy przeprowadza się zasadową deacetylację w celu przekształcenia chityny w chitozan, który następnie jest deproteinowany i oczyszczany. Otrzymany chitozan grzybowy wykazywał właściwości porównywalne z chitozaniem komercyjnym, co potwierdzono na podstawie stopnia deacetylacji (DD), masy cząsteczkowej oraz widm uzyskanych metodą FTIR. Grzybowy chitozan stanowi obiecującą alternatywę, umożliwiającą całoroczną, wolną od alergenów produkcję tego biopolimeru metodami fermentacji mikrobiologicznej. Jednak nadal pozostają nierozwiązane kwestie związane z optymalizacją wydajności, efektywnością kosztową i standaryzacją procesu. Pokonanie tych wyzwań jest kluczowe dla zwiększenia zrównoważonej produkcji chitozanu oraz pełnego wykorzystania jego potencjału ekonomicznego i medycznego. Badanie to podkreśla niewykorzystany potencjał grzybów jako źródeł chitozanu i wskazuje na konieczność rozwoju biotechnologii w celu zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na ekologiczne materiały.

Rysunek 1. Ogólne podsumowanie badań

Biotechnological production and isolation of chitosan from fungi

Ami J. Hassan, Robiya Razzakova, Muhammad Abdulkadir, Sani Abdullahi Aliyu

Koło Naukowe Makromolekuły

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,

Supervisor: dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK

Keywords: Chitosan, Fungi, Fermentation, Extraction, and Bioeconomy

Abstract:

Despite chitosan's enormous promise as a biodegradable, antibacterial, and biocompatible biopolymer in medical, environmental, and industrial applications, its traditional manufacturing from crab shells poses severe sustainability issues. Reliance on shellfish supplies poses restrictions such as seasonal unpredictability, possible allergens, and environmental problems associated with marine waste processing. These limits limit the scalability, eco-friendliness, and accessibility of chitosan, demanding alternate manufacturing techniques.

This study investigates fungal chitosan as an environmentally acceptable alternative, using *Aspergillus niger* and *Trametes* fungus. The process starts with fungal fermentation on yeast and potato dextrose media (YPD), where growth parameters (pH, temperature, and aeration) are optimized to enhance mycelial production. Following isolation, alkaline deacetylation is used to convert chitin to chitosan, which is then deproteinized and purified. The resultant fungal chitosan showed properties comparable to commercial ones as identified by its degree of deacetylation (DD), molecular weight, and infrared Fourier transform spectroscopy. Fungal-derived chitosan provides a promising alternative by allowing for year-round, allergen-free chitosan synthesis via microbial fermentation, but issues in yield optimization, cost-effectiveness, and process standardization remain unsolved. Addressing these hurdles is crucial for increasing sustainable chitosan manufacturing and realizing its full economic and medicinal potential. This study highlights fungi's untapped potential as sustainable chitosan sources, arguing for biotechnological developments to fulfill worldwide demand for green materials.

Figure 1. General summary of the research

Synteza bezizocyjanianowych poliuretanów (nipu) w reakcji węglanu pentaerytrytolu i amin na bazie politlenku etylenu i propylenu

Maja Knapik

Koło Naukowe Polimery – Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Edyta Hebda

Słowa kluczowe: poliuretany, poliuretany bezizocyjanianowe, pentaerytrytol, węglan pentaerytrytolu, elastomery

Streszczenie:

Celem prowadzonych badań było otrzymanie poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU), których właściwości umożliwiałyby wykorzystanie w zakresie inżynierii biomedycznej. Produkty otrzymano w reakcji węglanu pentaerytrytolu z wybranymi diaminami. Zakres badań, oprócz syntezy NIPU, obejmował również syntezę jednego z substratów - węglanu pentaerytrytolu. Otrzymany węglan poddano analizom FTIR, ¹³CNMR, ¹HNMR, TG oraz DSC w celu potwierdzenia struktury i właściwości. NIPU uzyskano stosując odpowiednio dobrane stosunki różnych amin długołańcuchowych (Jeffaminę 2000, PEG-aminę oraz kopolimer PPO/PEG) do krótkołańcuchowej aminy-1,12-diaminododekanu. Tym sposobem otrzymano 10 poliuretanów bezizocyjanianowych: 2 z użyciem Jeffaminy, 2 z użyciem PEG aminy oraz 6 z użyciem kopolimeru. Przykładowy elastomer pokazany jest na rys. 1. Przebieg reakcji monitorowano poprzez analizę FTIR, a gotowe produkty poddano analizom TG oraz DSC. Analiza TG wykazała trój etapową degradację termiczną dla próbek z Jeffaminą 2000. Analiza DSC potwierdziła właściwości elastomerowe otrzymanych NIPU a w przypadku NIPU na bazie PEG i PPO/PEG topnienie segmentów w zakresie 35-40°C.

Rysunek 1. Przykładowy elastomer NIPU na bazie Jeffaminy.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Badania przeprowadzono w ramach projektu SKN/SP/601186/2024 „Projektowanie i wytwarzanie termoplastycznych poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU) do zastosowań biomedycznych” finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”.

Synthesis of nonisocyanate polyurethanes (nipu) by the reaction of pentaerythritol carbonate and amines based on polyethylene and propylene oxide

Maja Knapik

Koło Naukowe Polimery – Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Edyta Hebda

Keywords: polyurethanes, non-isocyanate polyurethanes, pentaerythritol, pentaerythritol carbonate, elastomers

Abstract:

The aim of this research was to obtain non-isocyanate polyurethanes (NIPUs), the properties of which would enable their use in the field of biomedical engineering. The products were obtained by reacting pentaerythritol carbonate with selected diamines. In addition to the synthesis of NIPU, the scope of the study also included the synthesis of one of the substrates - pentaerythritol carbonate. The obtained carbonate was subjected to FTIR, ^{13}C NMR, ^1H NMR, TG and DSC analyses to confirm the structure and properties. NIPU was obtained using appropriately selected ratios of various long-chain amines (Jeffamine 2000, PEG-amine and PPO/PEG copolymer) to the short-chain amine - 1,12-diaminododecane. In this way, 10 isocyanate-free polyurethanes were obtained: 2 using Jeffamine, 2 using PEG amine and 6 using the copolymer. An example elastomer is shown in Fig. 1. The course of the reaction was monitored by FTIR analysis, and the finished products were subjected to TG and DSC analyses. TG analysis showed a three-step thermal degradation for the samples with Jeffamine 2000. DSC analysis confirmed the elastomeric properties of the resulting NIPUs and - in the case of PEG and PPO/PEG-based NIPUs - melting of segments in the range 35-40°C.

Figure 1. Example of NIPU elastomer based on Jeffamine.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

The research was conducted as part of the project SKN/SP/601186/2024 "Design and production of isocyanate-free thermoplastic polyurethanes (NIPU) for biomedical applications" financed from the state budget, allocated by the Minister of Science under the "Student Science Clubs Create Innovations" Program.

Od "słodzika" do elektroprzędzonych skafoldów z NIPU

Kinga Szoldrowska

Polimery – Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Edyta Hebda

Słowa kluczowe: erytrytol, NIPU, elektroprzędzenie, skafoldy

Streszczenie:

Poliuretany są surowcami wszechstronnymi, znajdującymi zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Ze względu na potencjalne właściwości termoplastyczne mogą być również wykorzystywane do produkcji biomateriałów.

Konwencjonalne materiały poliuretanowe są produkowane z użyciem izocyjanianów, pochodnych fosgeny. Substancje te są zaliczane do ksenobiotyków i mogą wywoływać silne reakcje alergiczne u ludzi i zwierząt. Pod wpływem procesów degradacji jakim ulega materiał może dojść do uwolnienia izocyjanianów do środowiska.

Alternatywą dla poliuretanów konwencjonalnych są materiały NIPU (non-isocyanate polyurethanes). Możliwość wykorzystanie do ich syntezy surowców pochodzenia naturalnego, takich jak erytrytol, pozwala uzyskać materiały potencjalnie biodegradowalne i biogodne.

Przedstawione badania obejmują syntezę NIPU z węglanu erytrytolu oraz wybranych diamin na bazie politlenku propylenu, etylenu oraz kopolimeru, a także proces wytwarzania z nich skafoldów metodą elektroprzędzenia.

Otrzymane materiały poliuretanowe poddano analizom strukturalnym metodami FTIR i NMR, a ich właściwości termiczne określone zostały dzięki badaniom DCS oraz TGA. Struktura przestrzenna otrzymanych skafoldów została zbadana pod mikroskopem SEM – rys.1. Otrzymane materiały NIPU wykazują właściwości włóknotwórcze co umożliwia otrzymanie skafoldów o strukturze porowatej.

Rysunek 20. Porównanie otrzymanych skafoldów.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Badania przeprowadzono w ramach projektu SKN/SP/601186/2024 „Projektowanie i wytwarzanie termoplastycznych poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU) do zastosowań biomedycznych” finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”.

From “sweetener” to electrospun NIPU scaffolds

Kinga Szoldrowska

Polimery – Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Edyta Hebda

Keywords: erythritol, NIPU, electrospinning, scaffolds

Abstract:

Polyurethanes are versatile materials used in many branches of industry. Due to their potential thermoplastic properties, they can also be used in the production of biomaterials.

Conventional polyurethane materials are produced using isocyanates, which are phosgene derivatives. These substances are considered as xenobiotics and can cause strong allergic reactions in humans and animals. During the degradation processes of the material, isocyanates may be released into the environment.

An alternative to conventional polyurethanes are NIPU materials (non-isocyanate polyurethanes). The possibility of using naturally derived raw materials for their synthesis, such as erythritol, allows for the production of potentially biodegradable and biocompatible materials.

The presented research includes the synthesis of NIPU from erythritol carbonate and selected diamines based on polyethylene glycol, polypropylene glycol and their copolymer, as well as the process of manufacturing scaffolds via electrospinning.

The obtained polyurethane materials were subjected to structural analysis using FTIR and NMR methods, and their thermal properties were determined through DSC and TGA studies. The spatial structure of the resulting scaffolds was examined using SEM microscopy – see Fig. 1. The obtained NIPU materials exhibit fiber-forming properties, creating scaffolds with a porous structure.

Figure 1. Comparison of obtained scaffolds.

Polieterowe poliuretany bezizocyjanianowe z p-waniliny

Izabela Hyla

Koło Naukowe Polimery-Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Jan Ozimek

Słowa kluczowe: Poliuretany bezizocyjanianowe, NIPU, elastomery termoplastyczne, wanilina, eter diglicydyłowy alkoholu wanilinowego, bicykliczny węglan alkoholu wanilinowego

Streszczenie:

Opracowano optymalne warunki syntezy eteru diglicydyłowego alkoholu wanilinowego (DGEVA), który następnie wykorzystano jako substrat do otrzymania bicyklicznego węglanu. W porównaniu z dotychczasowymi metodami, nowa procedura syntezy węglanu pozwoliła na zwiększenie stopnia przereagowania oraz skrócenie czasu reakcji. Otrzymany bicykliczny węglan zastosowano do syntezy bezizocyjanianowych poliuretanów (NIPU). Wykorzystanie 1, 12-diaminododecylodekana, ułatwiającego krystalizację, umożliwiło uzyskanie materiałów o charakterze elastycznym i termoplastycznym. Właściwości otrzymanych NIPU scharakteryzowano z użyciem technik badawczych, takich jak spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), szerokokątna dyfraktometria rentgenowska (WAXD), różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) oraz termogravimetria (TGA). Otrzymane termoplastyczne elastomery charakteryzowały się temperaturą zeszklenia bliską 0 °C, temperaturą krystalizacji wynoszącą 165 °C oraz temperaturą topnienia na poziomie 190 °C. Relatywnie wysoka temperatura początku degradacji świadczy również o ich dobrej odporności termicznej. Otrzymane materiały mogą znaleźć zastosowanie jako alternatywne termoplasty w aplikacjach wymagających stabilności cieplnej i elastyczności. Dodatkowo, dzięki hydrofilowemu charakterowi ze względu na obecność licznych grup hydroksylowych oraz znacznemu udziałowi surowców naturalnych, materiały te wykazują potencjał do zastosowania jako skafoldy w inżynierii tkankowej.

Polyether polyurethanes from p-vanillin

Izabela Hyla

Koło Naukowe Polimery-Materiały (Bio)hybrydowe
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Jan Ozimek

Keywords: Non-isocyanate polyurethanes (NIPU), thermoplastic elastomers, vanillin, vanillyl alcohol diglycidyl ether, vanillyl alcohol bicyclic carbonate

Abstract:

Optimal conditions for the synthesis of vanillyl alcohol diglycidyl ether (DGEVA) were developed, and the resulting compound was used as a substrate for the preparation of a bicyclic carbonate. Compared to previous methods, the improved synthesis protocol led to a higher conversion rate and a shorter reaction time. The obtained bicyclic carbonate was subsequently used in the synthesis of non-isocyanate polyurethanes (NIPUs). The use of 1,12-diaminododecane, which promotes crystallisation, allowed the formation of flexible and thermoplastic materials. The physicochemical properties of the resulting NIPUs were characterised using analytical techniques such as Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), wide-angle X-ray diffraction (WAXD), differential scanning calorimetry (DSC), and thermogravimetric analysis (TGA). The synthesised thermoplastic elastomers exhibited a glass transition temperature close to 0 °C, a crystallisation temperature of 165 °C, and a melting temperature of 190 °C. The relatively high onset temperature of thermal degradation further confirms their excellent thermal resistance. The obtained materials may serve as alternative thermoplastics for applications requiring both thermal stability and mechanical flexibility. Moreover, due to their hydrophilic character resulting from the presence of numerous hydroxyl groups, as well as their high content of bio-based raw materials, these materials demonstrate promising potential for use as scaffolds in tissue engineering.

Analiza procesu spieniania systemów poliuretanowych modyfikowanych rebiopoliolami

Aleksandra Put

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska

Słowa kluczowe: poliuretany, gospodarka obiegu zamkniętego, rebiopoliole, glikoliza, recykling

Streszczenie:

Pianki poliuretanowe (PUR) są szeroko stosowane jako efektywne materiały termoizolacyjne. W związku z ograniczonymi zasobami surowców kopalnych oraz rosnącą świadomością ekologiczną, coraz częściej podejmowane są próby ich modyfikacji przy użyciu surowców odnawialnych [1]. Odpady poliuretanowe mogą być poddane recyklingowi chemicznemu, prowadzącemu do otrzymania repolioli (rebiopolioli), które znajdują zastosowanie w syntezie nowych materiałów PUR. Właściwości otrzymanych repolioli w istotnym stopniu zależą od rodzaju pianki poddanej procesowi glikolizy. Pianki różniące się wartością indeksu izocyjanianowego wykazują odmienne właściwości chemiczne i użytkowe, co wpływa na charakterystykę produktów ich recyklingu [2]. Celem niniejszych badań była ocena wpływu indeksu izocyjanianowego pianki i biopianek PUR, poddawanych recyklingowi, na przebieg procesu spieniania systemów poliuretanowych modyfikowanych otrzymanymi glikolizatami.

Proces glikolizy pianki i biopianek PUR przeprowadzono z użyciem glikolu dietylenowego jako środka upłynniającego. Reakcje prowadzono w obecności KOH w roli katalizatora, w temperaturze 180°C przez około 4 godziny. Analizę procesu spieniania przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu FOAMAT® (Format Messtechnik GmbH), umożliwiającego ciągły pomiar parametrów takich jak szybkość wzrostu, polaryzacja dielektryczna, ciśnienie oraz temperatura. Pomiar trwał 30 minut.

Wyniki badań wykazały istotny wpływ rodzaju biopianki zastosowanej w procesie recyklingu na przebieg procesu spieniania systemów PUR. Zauważono, że systemy zawierające repoliole otrzymane z pianek o większym indeksie izocyjanianowym charakteryzowały się obniżoną reaktywnością oraz niższym ciśnieniem podczas procesu spieniania. Przeprowadzone badania potwierdzają, że zarówno wartość indeksu izocyjanianowego, jak i typ pianki poddanej recyklingowi, mają istotny wpływ na przebieg i efektywność procesu spieniania systemów PUR modyfikowanych rebiopoliolami.

[1] Prociak, A., Rokicki, G., Ryszkowska, J., *Materiały poliuretanowe*, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, **2016**

[2] Prociak, A., *Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji*, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, **2008**

Foaming process analysis of polyurethane systems modified with rebiopolyols

Aleksandra Put

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr inż. Elżbieta Malewska

Keywords: polyurethanes, circular economy, rebiopolyols, glycolysis, recycling

Abstract:

Polyurethane (PU) foams are widely used as effective thermal insulation materials. Due to limited fossil resources and a growing environmental awareness, attempts are increasingly being made to modify them using renewable raw materials [1]. Polyurethane waste can be chemically recycled, leading to repolyols (rebiopolyols), which can be used in the synthesis of new PU materials. The properties of the resulting repolyols depend significantly on the type of foam subjected to the glycolysis process. Foams differing in the isocyanate index value show different chemical and functional properties, which affects the characteristics of their recycled products [2]. The aim of this study was to evaluate the influence of the isocyanate index of recycled PU foam and bio-foams on the foaming process of polyurethane systems modified with the obtained glycolysates.

The glycolysis process of PU foam and bio-foams was carried out using diethylene glycol as a liquefying agent. The reactions were carried out in the presence of KOH as a catalyst, at 180°C for about 4 hours. The foaming process was analysed using a FOAMAT® device (Format Messtechnik GmbH), allowing continuous measurements of foam growth rate, dielectric polarisation, pressure and temperature. The measurement was carried out for 30 minutes.

The results showed a significant influence of the type of recycled biofoam on the foaming process of PU systems. It was observed that systems containing repolyols obtained from foams with a higher isocyanate index were characterised by reduced reactivity and lower pressure generated inside the foam cells. The study confirms that both the value of the isocyanate index and the type of recycled foam have a significant influence on the course and efficiency of the foaming process of PU systems modified with rebiopolyols.

[1] Prociak, A., Rokicki, G., Ryszkowska, J., *Materiały poliuretanowe*, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, **2016**

[2] Prociak, A., *Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji*, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, **2008**

Ocena zawartości związków aktywnych w ekstraktach *viola tricolor*

Jan Solarski

Koło Naukowe Biotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

Słowa kluczowe: metoda Folina-Ciocalteu, ekstrakcja ultradźwiękowa, ekstrakty, polifenole, *Viola tricolor*

Streszczenie:

Celem pracy była ocena zawartości związków aktywnych w ekstraktach z *Viola tricolor*. Roślina ta wykazuje szerokie działanie biologiczne, m.in. przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne, przeciwwirusowe i cytotoksyczne. Preparaty wzbogacone w cyklotydy wykazują efekt immunomodulujący [4], a także zdolność hamowania HIV-1 in vitro [5]. Wykazano też ich skuteczność w AZS [6], łagodzeniu zaburzeń snu [3] i działaniu przeciwdrobnoustrojowym [2]. *V. tricolor* cieszy się popularnością w ziołolecznictwie, zwłaszcza dziecięcym [1]. Związki aktywne, takie jak flawonoidy, katechiny czy cyklotydy, mają potencjał farmakologiczny. Ekstrakty pozyskano metodą ultradźwiękową, oznaczając polifenole (Folin-Ciocalteu). Porównanie z danymi eksperymentalnymi z wcześniejszych analiz wykazało, że zawartość polifenoli była niższa w *Viola tricolor* niż w *Pachira aquatica* o ok. 2/3 lub nawet do 6 razy w przeliczeniu na gram materiału roślinnego [7–9].

- [1] Petran M. et al., *Front Pharmacol.* 2024;15:1377341. doi:10.3389/fphar.2024.1377341
[2] Hamidi M. et al., *BMC Complement Med Ther.* 2024;24(1):135. doi:10.1186/s12906-024-04437-x
[3] Hosseini A. et al., *Curr Neuropharmacol.* 2024;22(7):1205-1232. doi:10.2174/1570159X21666230621143944
[4] Retzl B. et al., *Planta Med.* 2023;89(15):1493-1504. doi:10.1055/a-2173-8627
[5] Conzelmann C. et al., *Front Pharmacol.* 2022;13:888961. doi:10.3389/fphar.2022.888961
[6] Maraschio A. et al., *J Complement Integr Med.* 2023;20(2):504-511. doi:10.1515/jcim-2023-0005
[7] Gonçalves, S., Gomes, D., & Romano, A. (2012). *Anti-oxidant capacity, total phenolic contents and HPLC determination of rutin in Viola tricolor L. flowers and leaves.* *Industrial Crops and Products*, 39, 137–141. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.02.029>
[8] Jurca, T., Pallag, A., & Vicaș, L. (2019). *Determination of total flavonoid content and antioxidant activity of Viola tricolor L. leaf extracts.* *Farmacia*, 67(4), 634–640.
[9] Rahal, M., et al. (2023). *Phytochemical screening and antioxidant activity of Pachira aquatica leaf extracts.* *Asian Journal of Chemistry Studies*, 12(3), 45–52

Evaluation of the content of active compounds in viola tricolor extracts

Jan Solarski

Koło Naukowe Biotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

Keywords: Folin-Ciocalteu method, ultrasonic extraction, extracts, polyphenols, Viola tricolor

Abstract:

The purpose of this study was to evaluate the content of active compounds in extracts of Viola tricolor. This plant exhibits a wide range of biological activities, including anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant, antiviral and cytotoxic effects. Cyclotide-enriched formulations have shown immunomodulatory effects [4], as well as the ability to inhibit HIV-1 in vitro [5]. They have also been shown to be effective in AD [6], alleviating sleep disorders [3] and having antimicrobial effects [2]. V. tricolor is popular in herbal medicine, especially for children [1]. Active compounds such as flavonoids, catechins and cyclotides have pharmacological potential. Extracts were obtained by ultrasonic method, determining polyphenols (Folin-Ciocalteu) content. Comparison with previous experimental data showed that the polyphenol content was lower in Viola tricolor than in Pachira aquatica by about 2/3 or up to 6 times per gram of plant material [7-9].

- [1] Petran M. et al., *Front Pharmacol.* 2024;15:1377341. doi:10.3389/fphar.2024.1377341
[2] Hamidi M. et al., *BMC Complement Med Ther.* 2024;24(1):135. doi:10.1186/s12906-024-04437-x
[3] Hosseini A. et al., *Curr Neuropharmacol.* 2024;22(7):1205-1232. doi:10.2174/1570159X21666230621143944
[4] Retzl B. et al., *Planta Med.* 2023;89(15):1493-1504. doi:10.1055/a-2173-8627
[5] Conzelmann C. et al., *Front Pharmacol.* 2022;13:888961. doi:10.3389/fphar.2022.888961
[6] Maraschio A. et al., *J Complement Integr Med.* 2023;20(2):504-511. doi:10.1515/jcim-2023-0005
[7] Gonçalves, S., Gomes, D., & Romano, A. (2012). *Anti-oxidant capacity, total phenolic contents and HPLC determination of rutin in Viola tricolor L. flowers and leaves.* Industrial Crops and Products, 39, 137–141. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.02.029>
[8] Jurca, T., Pallag, A., & Vicaș, L. (2019). *Determination of total flavonoid content and antioxidant activity of Viola tricolor L. leaf extracts.* Farmacia, 67(4), 634–640.
[9] Rahal, M., et al. (2023). *Phytochemical screening and antioxidant activity of Pachira aquatica leaf extracts.* Asian Journal of Chemistry Studies, 12(3), 45–52.

Porównanie właściwości sorpcyjnych hydrożeli chitozanowych

Anita Wójcik

Koło Naukowe Biotechnologii

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

Słowa kluczowe: chitozan, sorpcja, hydrożel, sieciowanie, FTIR

Streszczenie:

Hydrożele cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, w tym wysoką zdolnością sorpcyjną. Cecha ta znajduje zastosowanie w ochronie środowiska, rolnictwie i medycynie. Dodatkowo hydrożele chitozanowe, będące przedmiotem niniejszego badania umożliwiają zagospodarowanie odpadów pochodzących z przemysłu rybnego [1].

W pracy przeprowadzono syntezę hydrożeli chitozanowych z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz kwasów: asparaginowego, cytrynowego, askorbinowego i szczawiowego, przy stosunkach molowych chitozan–kwas wynoszących 1:1 i 1:2. Równocześnie zmieniano parametry reakcji, takie jak rodzaj i ilość wysokowrzących rozpuszczalników (glikolu etylenowego, poli(glikolu etylenowego) i glikolu propylenowego) oraz objętość dodanej wody. Hydrożele o najlepszych właściwościach fizykochemicznych zostały poddane analizie zdolności sorpcyjnej, a także struktury przy użyciu spektroskopii FTIR.

Najwyższą zdolność sorpcyjną wykazały hydrożele otrzymane z glikolu etylenowego i kwasów: cytrynowego, askorbinowego oraz szczawiowego, jak również hydrożele syntezowane z glikolu propylenowego i kwasu askorbinowego oraz z PEG i kwasu cytrynowego. Warto zaznaczyć, że niezależnie od zastosowanych warunków syntezy kwas cytrynowy umożliwiał otrzymanie hydrożeli o najlepszych właściwościach sorpcyjnych.

Rysunek 1 – Wyniki analizy właściwości sorpcyjnej hydrożeli chitozanowych

[1] Parisa Mohammadzadeh Pakdel, Seyed Jamaledin Peighambardoust, „Review on recent progress in chitosan-based hydrogels for wastewater treatment application”, Carbohydrate Polymers, vol 201, 2018, p 264-279, 10.1016/j.carbpol.2018.08.070.

Comparison of sorption properties of chitosan hydrogels

Anita Wójcik

Koło Naukowe Biotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

Keywords: chitosan, sorption, hydrogel, crosslinking, FTIR

Abstract:

Hydrogels are currently of significant interest due to their physicochemical properties, particularly their sorption capacity. This property finds applications in environmental protection, agriculture, and medicine. Chitosan-based hydrogels, which are the focus of this study, also offer a sustainable approach to utilizing waste from the fish industry [1].

In this study, chitosan-based hydrogels were synthesized using microwave irradiation and the following acids: aspartic, citric, ascorbic, and oxalic acids, at chitosan-to-acid molar ratios of 1:1 and 1:2. Simultaneously, synthesis parameters such as the type and volume of high-boiling solvents (ethylene glycol, poly(ethylene glycol), and propylene glycol) and the volume of water were varied. Hydrogels exhibiting the most favorable physicochemical properties were analyzed in terms of their water sorption capacity and network structure using FTIR spectroscopy.

The highest sorption capacities were observed for hydrogels synthesized using ethylene glycol with citric, ascorbic, and oxalic acids, as well as in those prepared using propylene glycol with ascorbic acid, and poly(ethylene glycol) with citric acid. Notably, citric acid facilitated the crosslinking of hydrogels with the highest sorption capacity, regardless of the synthesis conditions.

Figure 1 – Results of the sorption property analysis of chitosan-based hydrogels

[1] Parisa Mohammadzadeh Pakdel, Seyed Jamaledin Peighambardoust, „Review on recent progress in chitosan-based hydrogels for wastewater treatment application”, Carbohydrate Polymers, vol 201, 2018, p 264-279, 10.1016/j.carbpol.2018.08.070.

Biosynteza nanocząstek srebra z fermentowanych ekstraktów *Ocimum Basilicum*

Maciej Filek

Koło Naukowe Biotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Piątkowski prof. PK

Słowa kluczowe: ultradźwięki, nanocząstki, biosynteza, fermentacja

Streszczenie:

W niniejszym badaniu przedstawiono mikrofalowo wspomaganą biosyntezę nanocząstek srebra (AgNPs) z wykorzystaniem sfermentowanego ekstraktu z liści *Ocimum basilicum* (bazylii), wzbogaconego cukrem i poddanego fermentacji z udziałem drożdży *Saccharomyces cerevisiae*. Ekstrakty roślinne przygotowano metodą ekstrakcji wspomaganą ultradźwiękami w celu zwiększenia uwalniania związków bioaktywnych. Proces fermentacji zmienił profil chemiczny ekstraktu, wpływając zarówno na jego właściwości redukujące jak i stabilizujące. Zaobserwowano wyraźną zmianę bawry, która wskazuje na redukcję jonów srebra, nanocząstki uzyskano w niskim stężeniu, co potwierdza możliwość syntezy nanocząstek w obecności metabolitów pochodzących z fermentacji. Charakterystyka nanocząstek przeprowadzona za pomocą spektroskopii UV-Vis wykazała maksimum absorpcji w zakresie 420–430 nm, co jest typowe dla sferycznych AgNPs [1]. Choć stężenie koloidu było niskie, wyniki potwierdzają potencjał sfermentowanych ekstraktów roślinnych jako przyjaznych środowisku czynników redukujących i stabilizujących w zielonej syntezie nanocząstek metali [2]. Dalsze badania skupią się na dopracowaniu zarówno procesu fermentacji, jak i warunków syntezy wspomaganą mikrofalami w celu zwiększenia wydajności i stabilności otrzymywanych nanocząstek.

Rysunek 21 – Widmo UV-Vis próbki roztworu z nanocząstkami srebra

[1] Moustafa Zahran, Maged El-Kemary, Shaden Khalifa and Hesham El-Seedi, *Spectral studies of silver nanoparticles biosynthesized by Origanum majorana*.

[2] Mpho Edward Mashau, Theshano Mamagau, Kgethego Foforane, Maanea Lonia Ramphinwa, Fhatuwani Nixwell Mudau. *Biosynthesis of Silver Nanoparticles from Fermented Bush Tea (*Athrixia phylicoides* DC) Leaf Extract and Evaluation of Their Antioxidant and Antimicrobial Properties*.

Biosynthesis of silver nanoparticles from fermented *Ocimum Basilicum* extracts

Maciej Filek

Koło Naukowe Biotechnologii
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Marek Piątkowski prof. PK

Keywords: ultrasounds, nanoparticles, biosynthesis, fermentation

Abstract:

This study presents a microwave-assisted biosynthesis of silver nanoparticles (AgNPs) using a fermented extract from *Ocimum basilicum* (basil) leaves, enriched with sugar and fermented with *Saccharomyces cerevisiae* yeast. The plant extracts were prepared using ultrasound-assisted extraction to enhance the release of bioactive compounds. The fermentation process altered the chemical profile of the extract, affecting both its reducing and stabilizing properties. A noticeable color change was observed, indicating the reduction of silver ions; nanoparticles were obtained at a low concentration, confirming the possibility of nanoparticle synthesis in the presence of fermentation-derived metabolites. Characterization of the nanoparticles using UV-Vis spectroscopy showed an absorption maximum in the range of 420–430 nm, which is typical for spherical AgNPs [1]. Although the colloid concentration was low, the results confirm the potential of fermented plant extracts as environmentally friendly reducing and stabilizing agents in the green synthesis of metal nanoparticles [2]. Further research will focus on refining both the fermentation process and the microwave-assisted synthesis conditions to increase the yield and stability of the resulting nanoparticles.

Graph 1 - UV-Vis spectrum of a sample solution with nanoparticles

[1] Moustafa Zahran, Maged El-Kemary, Shaden Khalifa and Hesham El-Seedi, *Spectral studies of silver nanoparticles biosynthesized by Origanum majorana*.

[2] Mpho Edward Mashau, Theshano Mamagau, Kgethego Foforane, Maanea Lonia Ramphinwa, Fhatuwani Nixwell Mudau. *Biosynthesis of Silver Nanoparticles from Fermented Bush Tea (*Athrixia phylicoides* DC) Leaf Extract and Evaluation of Their Antioxidant and Antimicrobial Properties*.

Transformacja biomasy przy udziale katalizatora z centrami aktywnymi Brønsteda

Helen Mebrahtu Kahsay

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Sobuś

Słowa kluczowe: biomasa, skórka banana, hydroliza, kataliza homogeniczna, kwasy organiczne

Streszczenie:

Biomasa lignocelulozowa to odnawialny surowiec, z którego można otrzymać cenne związki chemiczne oraz produkować biopaliwa czy ciepło [1,2]. Biomasa zbudowana jest z trzech frakcji: celulozowej, hemicelulozowej oraz ligniny [3]. Frakcje te możliwe są do wyodrębnienia z biomasy przy zastosowaniu technik chemicznych, takich jak reakcje katalityczne oraz hydroliza kwasowa i/lub zasadowa oraz przy pomocy technik termochemicznych, np. piroliza, spalanie czy ozonoliza [4,5]. Biomasa ze względu na swoją specyficzną budowę oraz źródło węgla może być z powodzeniem stosowana jako zamiennik ropy naftowej, jednak ze względu na ciągłe ograniczenia technologiczne, konieczne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z jej zastosowaniem i utworzeniem opłacalnej ekonomicznie technologii [6]. W związku z tym, w niniejszej tematyce badawczej, zaproponowano zastosowanie jako biomasy, surowca – skórki banana z finalnym uzyskaniem związków organicznych w tym kwasu szczawiowego. Badania oparto o wstępną hydrolizę skórki banana w różnych roztworach, przy udziale 1M roztworu H_2SO_4 , 1M roztworu NaOH oraz w wodzie. Wstępna hydroliza prowadzona była przy udziale ultradźwięków. Kolejno uzyskane wyciągi po hydrolizie skórki banana, zastosowano jako surowiec w połączeniu z katalizą homogeniczną i przeprowadzono na nich proces metodą jedenoczyniową przy udziale autoklawów ciśnieniowych w temperaturze $120^\circ C$ przez 5h pod ciśnieniem atmosferycznym. Jako katalizatora użyto 1M roztwór H_2SO_4 . Uzyskane mieszaniny poreakcyjne kolejno poddano analizie chromatograficznej i na podstawie substancji wzorcowych, określono produkty przemiany surowca. Dodatkowo skórki banana przeanalizowano przy pomocy ATR-FTIR, aby określić postępy hydrolizy w różnych roztworach.

Literatura

- [1] Okolie, J.A. et. al., *International Journal of Energy Research*, 2021, 45, 14145–14169.
- [2] Rodionova, M.V. et. al., *International Journal of Hydrogen Energy*, 2022, 47, 1481-1498.
- [3] Almagro-Herrera, N. et. al., *Fuel*, 2024, 131501.
- [4] Tews, I.J. et. al., *Energy Fuels*, 2022, 36, 60–79.
- [5] Richel, A. et. al., *Biomass Conv. Bioref.* 2015, 5, 115–124.
- [6] Yadav, V.G. et. al., *Clean Techn Environ Policy*, 2020, 22, 1757–1774.

Transformation of biomass using a catalyst with Brønsted active sites

Helen Mebrahtu Kahsay

Scientific Group of Organic Chemistry and Technology
Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow University of Technology
Supervisor: dr inż. Natalia Sobuś

Keywords: biomass, banana peel, hydrolysis, homogeneous catalysis, organic acids

Abstract:

Lignocellulosic biomass is a renewable raw material from which valuable chemical compounds can be obtained and biofuels or heat can be produced [1,2]. Biomass is composed of three fractions: cellulose, hemicellulose and lignin [3]. These fractions can be isolated from biomass using chemical techniques, such as catalytic reactions and acid and/or alkaline hydrolysis, and using thermochemical techniques, e.g., pyrolysis, combustion or ozonolysis [4,5]. Biomass, due to its specific structure and carbon source, can be successfully used as a substitute for crude oil, but due to constant technological limitations, it is necessary to conduct research and development work on its use and create an economically viable technology [6]. Therefore, in this research topic, it was proposed to use a raw material - banana peel as biomass, with the final production of organic compounds - oxalic acid. The research was based on the preliminary hydrolysis of banana peel in various solutions: 1M H₂SO₄, 1M NaOH and water. Initial hydrolysis was carried out using ultrasound. Subsequently obtained extracts after hydrolysis of banana peel were used as a raw material in combination with homogeneous catalysis and a one-pot process was carried out on them using pressure autoclaves at a temperature of 120°C for 5 hours at atmospheric pressure. A 1M H₂SO₄ solution was used as a catalyst. The obtained post-reaction mixtures were successively subjected to chromatographic analysis and the transformation products of the raw material were determined on the basis of standard substances. Additionally, banana peels were analyzed using ATR-FTIR to determine the hydrolysis progress in different solutions.

References

- [1] Okolie, J.A. et. al., *International Journal of Energy Research*, **2021**, 45, 14145–14169.
- [2] Rodionova, M.V. et. al., *International Journal of Hydrogen Energy*, **2022**, 47, 1481-1498.
- [3] Almagro-Herrera, N. et. al., *Fuel*, **2024**, 131501.
- [4] Tews, I.J. et. al., *Energy Fuels*, **2022**, 36, 60–79.
- [5] Richel, A. et. al., *Biomass Conv. Bioref.* **2015**, 5, 115–124.
- [6] Yadav, V.G. et. al., *Clean Techn Environ Policy*, **2020**, 22, 1757–1774.

Wpływ centrów kwasowych Lewisa na katalityczną konwersję biomasy

Akash Roy

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Sobuś

Słowa kluczowe: biomasa, skórka banana, kataliza heterogeniczna, zeolit, kwasy organiczne

Streszczenie:

Biomasa lignocelulozowa to organiczny odpad, pochodzący z wielu gałęzi przemysłu, takich jak: leśny, papierniczy oraz wszelkie odpady komunalne [1]. Ze względu na występowanie w niej trzech frakcji (celulozy, hemicelulozy oraz ligniny), a przede wszystkim obecność węgla, stanowi potencjalne źródło do produkcji energii, ciepła i platform chemicznych [2,3]. Jedną z możliwości transformacji biomasy jest stosowanie różnych technik w tym chemicznych jak hydroliza kwasowa oraz zasadowa oraz przemiany chemiczne przy zastosowaniu katalizatorów [4,5]. Wynikiem takich przemian jest uzyskanie różnych związków chemicznych, które mogą stanowić alternatywną ścieżkę ich otrzymywania w porównaniu z uzyskaniem ich z przetwórstwa ropy naftowej [6]. Nadal jednak wymaga to dużego nakładu prac badawczo-rozwojowych, aby otrzymać opłacalną technologię, która w mniejszym stopniu będzie ingerować w środowisko naturalne [7]. W tym celu opracowano badania, gdzie jako surowiec zastosowano skórkę banana. Materiał ten poddano wstępnej hydrolizie w roztworach, takich jak: woda, 1M H₂SO₄ oraz 1M NaOH w celu określenia możliwości wyodrednienia polisacharydów. Wykonano również analizę ATR-FTIR, która określi czy hydroliza wpłynęła na jej strukturę. Proces hydrolizy przeprowadzono przy zastosowaniu ultradźwięków, gdzie kolejno uzyskane wyciągi poddano kolejnemu procesowi przy użyciu katalizatora heterogenicznego. W tym przypadku zastosowano naturalny zeolit – klinoptylolit, który zmodyfikowano poprzez uzyskanie centrów aktywnych w postaci żelaza. Proces katalityczny wykonano przy udziale autoklawów ciśnieniowych przez 5h w temperaturze 120°C. Uzyskane mieszaniny poreakcyjne kolejno zidentyfikowano pod kątem obecności w nich związków chemicznych na podstawie porównania z substancjami wzorcowymi podczas analizy chromatograficznej.

Literatura

- [1] Mujtaba, M. et. al., *Journal of Cleaner Production*, **2023**, 402, 136815.
- [2] Nahak, B.K. et. al., *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **2022**, 161,112393.
- [3] Das, N. et. al., *Biomass Conv. Bioref.* **2023**, 13, 1503–1527.
- [4] Deng, W. et. al., *Green Energy & Environment*, **2023**, 8, 10-114.
- [5] Lin, F. et. al., *ACS Catal.* **2022**, 12, 13555–13599.
- [6] Corma, A. et. al., *Chem. Rev.* **2007**, 107, 2411–2502.
- [7] Lynd, L.R. et. al., *Energy Environ. Sci.*, **2022**, 15, 938-990.

The influence of Lewis acid centers on the catalytic conversion of biomass

Akash Roy

Scientific Group of Organic Chemistry and Technology
Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow University of Technology
Supervisor: dr inż. Natalia Sobuś

Keywords: biomass, banana peel, heterogeneous catalysis, zeolite, organic acids

Abstract:

Lignocellulosic biomass is an organic waste, originating from many industries, such as forestry, paper and all municipal waste [1]. Due to the presence of three fractions in it (cellulose, hemicellulose and lignin) and, above all, the presence of carbon, it is a potential source for the production of energy, heat and chemical platforms [2,3]. One of the possibilities of biomass transformation is the use of various techniques, including chemical ones, such as acid and base hydrolysis and chemical transformations using catalysts [4, 5]. The result of transformation is the obtaining of various chemical compounds, which may constitute an alternative path to their production compared to obtaining them from crude oil processing [6]. However, it still requires a large amount of research and development work to obtain a cost-effective technology that will interfere less with the natural environment [7]. For this purpose, research was carried out using banana peel as the raw material. This material was subjected to preliminary hydrolysis in solutions such as: water, 1M H₂SO₄ and 1M NaOH in order to determine the possibility of isolating polysaccharides. ATR-FTIR analysis was also performed to determine whether hydrolysis affected its structure. The hydrolysis process was carried out using ultrasound, where the obtained extracts were subjected to another process using a heterogeneous catalyst. In this case, a natural zeolite - clinoptilolite was used, which was modified by obtaining active centers in the form of iron. The catalytic process was performed using pressure autoclaves for 5 hours at a temperature of 120°C. The obtained post-reaction mixtures were successively identified for the presence of chemical compounds based on comparison with standard substances during chromatographic analysis.

References

- [1] Mujtaba, M. et. al., *Journal of Cleaner Production*, **2023**, 402, 136815.
- [2] Nahak, B.K. et. al., *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **2022**, 161,112393.
- [3] Das, N. et. al., *Biomass Conv. Bioref.* **2023**, 13, 1503–1527.
- [4] Deng, W. et. al., *Green Energy & Environment*, **2023**, 8, 10-114.
- [5] Lin, F. et. al., *ACS Catal.* **2022**, 12, 13555–13599.
- [6] Corma, A. et. al., *Chem. Rev.* **2007**, 107, 2411–2502.
- [7] Lynd, L.R. et. al., *Energy Environ. Sci.*, **2022**, 15, 938-990.

Rola pirolizy w produkcji biopaliw

Lucas Borges Rodrigues

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Scientific supervisor: dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK and dr inż. Barbara Michorczyk

Słowa kluczowe: piroliza, biorafineria, zrównoważony rozwój, biopaliwa, gospodarka zamknięta

Abstrakt:

Celem projektu jest rozwój najnowszych trendów w pirolizie biomasy w warunkach laboratoryjnych oraz ocena możliwości rozbudowy stanowiska do skali półtechnicznej. Planowane jest stworzenie nowoczesnego systemu pirolizy, który posłuży studentom kierunku Bioref jako narzędzie do nauki zaawansowanych technologii przetwarzania biomasy. Dzięki temu studenci zdobędą praktyczne doświadczenie niezbędne w sektorze biochemicznym i energetycznym.

Piroliza to proces termochemicznego rozkładu biomasy zachodzący w warunkach beztlenowych, w wyniku którego powstają trzy główne frakcje: bioolej, biochar oraz gazy niekondensujące (np. tlenek węgla, wodór). W odróżnieniu od spalania (nadmiar tlenu) i gazyfikacji (częściowy dostęp tlenu), piroliza zachodzi bez dostępu tlenu i w niższej temperaturze, co pozwala na odzyskiwanie produktów reakcji w postaci paliw i surowców chemicznych. Szczególną rolę odgrywa szybka piroliza, która przy wysokim tempie nagrzewania (ok. 1000 °C/s) pozwala uzyskać większy udział ciekłego biooleju.

Projekt obejmuje również analizę różnych typów reaktorów pirolitycznych, takich jak reaktory złoża stałego, fluidyzacyjne, ślimakowe, obrotowe czy próżniowe. Każdy z nich charakteryzuje się innym zakresem zastosowań, wydajnością cieplną i skalowalnością, co czyni ich dobór kluczowym dla planowanej rozbudowy instalacji. Porównanie skali laboratoryjnej i przemysłowej uwzględnia m.in. różnice w tempie nagrzewania, rodzaju biomasy, wydajności biooleju oraz poziomie automatyzacji i monitorowania procesu. Laboratoria pozwalają na precyzyjne sterowanie warunkami reakcji oraz dokładną analizę składu produktów (np. GC-MS, FTIR), co ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesu przed jego wdrożeniem na większą skalę. Jednak przeniesienie tych wyników na warunki przemysłowe wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak efektywność cieplna, różnorodność biomasy czy wpływ skali na jakość i ilość produktów końcowych.

Rysunek 1 – Piroliza biomasy w warunkach laboratoryjnych

- [1] Bridgwater, A. V. (2012). Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. *Biomass and Bioenergy*, 38, 68–94. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048>
- [2] Boateng, A. A. (2020). *Pyrolysis of biomass for fuels and chemicals*. Academic Press.
- [3] Wampler, T. P. (2007). *Applied pyrolysis handbook* (2nd ed.). CRC Press.

The role of pyrolysis in biofuel production

Lucas Borges Rodrigues

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK and dr inż. Barbara Michorczyk

Keywords: pyrolysis, biorefinery, sustainability, biofuels, circular economy

Abstract:

The aim of the project is to develop the latest trends in biomass pyrolysis under laboratory conditions and to assess the feasibility of expanding the stand to a semi-technical scale. It is planned to develop a state-of-the-art pyrolysis system that will serve Bioref students as a tool for learning advanced biomass processing technologies. This will provide students with the practical experience needed in the biochemical and energy sectors.

Pyrolysis is a process of thermochemical decomposition of biomass occurring under anaerobic conditions, resulting in three main fractions: bio-oil, biochar and non-condensable gases (e.g. carbon monoxide, hydrogen). Unlike combustion (excess oxygen) and gasification (partial oxygen access), pyrolysis occurs without oxygen and at a lower temperature, allowing the recovery of reaction products in the form of fuels and chemical feedstocks. A special role is played by fast pyrolysis, which, with a high heating rate (about 1000 °C/s), makes it possible to obtain a higher proportion of liquid bio-oil.

The project also includes an analysis of different types of pyrolysis reactors, such as solid bed, fluidized bed, screw, rotary or vacuum reactors. Each has a different range of applications, thermal performance and scalability, making their selection crucial for the planned plant expansion. Laboratory and industrial scale comparisons take into account differences in heating rates, type of biomass, bio-oil yields and level of automation and process monitoring, among other factors. Laboratories allow precise control of reaction conditions and accurate analysis of product composition (e.g., GC-MS, FTIR), which is crucial for optimizing the process prior to larger-scale implementation. However, transferring these results to industrial conditions requires consideration of a number of factors, such as thermal efficiency, biomass diversity and the impact of scale on the quality and quantity of final products.

Figure 1 – Biomass pyrolysis under laboratory conditions

- [1] Bridgwater, A. V. (2012). Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. *Biomass and Bioenergy*, 38, 68–94. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048>
- [2] Boateng, A. A. (2020). *Pyrolysis of biomass for fuels and chemicals*. Academic Press.
- [3] Wampler, T. P. (2007). *Applied pyrolysis handbook* (2nd ed.). CRC Press.

Biorafinacja zanieczyszczeń morskich: *Ulva Armoricana* w regionie brytanii

**Gulnaz Khalilova, Jose Alvarado-Vargas, Julio Cezar Mocellin,
Samuel Quiroz-Eraso, Eduarda Manuela Gressler**

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK

Słowa kluczowe: *Ulva armoricana*, biorafineria, zrównoważony rozwój, biomasa morska.

Abstrakt:

Eutrofizacja wód przybrzeżnych Bretanii, spowodowana głównie sływami rolniczymi, doprowadziła do nawracających zakwitów makroglonów zdominowanych przez *Ulva armoricana* [1]. Te zielone pływy generują problemy ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, w tym utratę różnorodności biologicznej, negatywny wpływ na turystykę i rybołówstwo oraz obawy dotyczące zdrowia publicznego [2]. W niniejszym badaniu zbadano zrównoważone podejście biorafineryjne do przekształcania tej inwazyjnej biomasy w cenne bioprodukty w obszarze Saint-Michel-en-Grève. Proces ten ma na celu ekstrakcję specyficznego biopolimeru obecnego w tych algach, zwanego ulvanem. Jest to nowa cząsteczka badana ze względu na jej zastosowania w żywności, biomateriałach, farmaceutykach i rolnictwie. W oparciu o wydajność przetwarzania 3,3 tony dziennie mokrej Ulvy, system może wyprodukować około 0,78 tony dziennie ulwanu. Pozostałe substancje stałe są następnie przekształcane w biogaz w procesie fermentacji beztlenowej, co dodatkowo zwiększa odzyskiwanie zasobów i minimalizuje ilość odpadów. Wyniki wskazują, że proces ten może skutecznie wydobywać cenne związki, jednocześnie wytwarzając energię odnawialną. Model wykazuje dobry potencjał do skalowania, zwłaszcza gdy jest dostosowany do lokalnej logistyki i sezonowej dostępności biomasy. Wdrożenie takiej biorafinerii mogłoby znacznie zmniejszyć wpływ na środowisko powodowany przez zakwity glonów, jednocześnie tworząc wartość poprzez produkcję związków o wysokiej wartości dodanej. Podejście to wspiera zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i regionalnego rozwoju bioekonomicznego. Chociaż nadal istnieją pewne wyzwania, takie jak sezonowa dostępność biomasy i aspekty logistyczne, badanie pokazuje, że zanieczyszczeniem mórz można zająć się poprzez zintegrowane i zrównoważone projektowanie procesów, dostosowując się do celów ekologicznych i społeczno-gospodarczych.

Rysunek 1 – Ogólny schemat przetwarzania *Ulva armoricana*.

[1] Lyons, D. (2014). Macroalgal blooms alter community structure and primary productivity in marine ecosystems. *Global Change Biology*, 20(9), 2712-2724. <https://doi.org/10.1111/gcb.12644>

[2] Smetacek, V. &. (2013). Green and golden seaweed tides on the rise. *Nature*, 504(7478), 84–88. <https://doi.org/10.1038/nature12860>.

Biorefining marine pollution: *Ulva Armoricana* in brittany region

**Gulnaz Khalilova, Jose Alvarado-Vargas, Julio Cezar Mocellin,
Samuel Quiroz-Eraso, Eduarda Manuela Gressler**

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Izabela Czekał, prof. PK

Keywords: *Ulva armoricana*, biorefinery, sustainability, marine biomass.

Abstract:

Eutrophication in Brittany's coastal waters, mainly caused by agricultural runoff, has led to recurring macroalgal blooms dominated by *Ulva armoricana* [1]. These green tides generate ecological, economic, and social problems, including biodiversity loss, negative impacts on tourism and fisheries, and public health concerns [2]. This study explores a sustainable biorefinery approach to convert this invasive biomass into valuable bioproducts in the area of Saint-Michel-en-Grève. The process is designed to extract a specific biopolymer present in this algae called ulvan. It is a novel molecule under study due to its applications in food, biomaterials, pharmaceuticals, and agriculture. Based on a processing capacity of 3.3 tons/day of wet *Ulva*, the system can produce approximately 0.78 tons/day of ulvan. The remaining solids are then converted into biogas through anaerobic digestion, further enhancing resource recovery and minimizing waste. The results indicate that this process can efficiently extract valuable compounds while producing renewable energy. The model demonstrates good potential for scaling, especially when aligned with local logistics and seasonal biomass availability. Implementing such a biorefinery could significantly reduce the environmental impact caused by algal blooms while creating value through the production of high-added-value compounds. This approach supports the principles of circular economy and regional bioeconomic development. Although some challenges remain, such as the seasonal availability of biomass and logistical aspects, the study demonstrates that marine pollution can be addressed through integrated and sustainable process design, aligning with ecological and socio-economic objectives.

Figure 1 – Overall flow diagram for *Ulva armoricana* processing.

[1] Lyons, D. (2014). Macroalgal blooms alter community structure and primary productivity in marine ecosystems. *Global Change Biology*, 20(9), 2712-2724. <https://doi.org/10.1111/gcb.12644>

[2] Smetacek, V. &. (2013). Green and golden seaweed tides on the rise. *Nature*, 504(7478), 84–88. <https://doi.org/10.1038/nature12860>.

Regio- i stereoselektywność reakcji cykloaddycji pomiędzy nitroalkenami i cyklopentadienami: podejście teoretyczne i eksperymentalne

Daniel Kapuściński

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr. inż. Agnieszka Łapczuk

Słowa kluczowe: Cykloaddycja [2+4], Cyklopentadieny, Nitroalkeny

Streszczenie:

W obecnych badaniach skupiliśmy się na reakcji nitroalkenu z analogami cyklopentadienu z grupą trimetylosilylową i metylową. Podstawowe komponenty tych związków ulegają reakcji cykloaddycji [2+4] tworząc norbornen[1], jego analogi mają zastosowanie biologiczne m.in. biperiden jest stosowany jako lek cholinolityczny w walce z chorobą Parkinsona[2]. Analogi imidowe norbornenu wydają się być obiecującymi antagonistami receptora androgenowego w jednej z metod walki z rakiem prostaty[3]. Polimery norbornenu mogą być stosowane jako separatory gazów w membranach.[4] W wystąpieniu zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych obliczeń kwantowych, które zostały wykonane przy użyciu pakietu programowego Gaussa 6.0.16 na poziomie teorii DFT-B3-LYP oraz wyniki syntezy laboratoryjnej. Baza 6-31G(d) została wykorzystana do przeprowadzenia obliczeń geometrii i termodynamiki substratów, kompleksów molekularnych, stanów przejściowych, produktów pośrednich i produktów. Wykorzystując zoptymalizowane struktury reagentów przeprowadzono analizę wibracyjną. Syntezy metylocyklopentadienu i nitrostyrenu przeprowadzone zostały w rozpuszczalnikach metanolu oraz toluenie. Otrzymane produkty zbadano za pomocą TLC, HPLC oraz ^1H NMR.

Schemat 1 – Ogólny schemat reakcji cyjano-nitrostyrenu z trimetylosilylocyklopentadienem

- [1] A. Łapczuk-Krygier, R. Jasiński, Nowe pochodne endo-nitropodstawionych norbornenów i stereoselektywny sposób wytwarzania nowych pochodnych endo-nitropodstawionych norbornenów (Patent PL 231749 B1). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
[2] A. Kostelnik, A. Cegan, M. Pohanka, Biomed Res Int. 2017, 5
[3] G. Calvo-Martín et. al. Pharmaceuticals. 2022, 15, 1465
[4] Yampolskii Y. Norbornene Polymers as Materials for Membrane Gas Separation, Comprehensive Membrane Science and Engineering, 2010, 1, 131–146 Kowalski, P. et. al., *Tetrahedron*, **2012**, 12, 15-23.

Regio- and stereoselectivity of cycloaddition reactions between nitroalkenes and cyclopentadienes: theoretical and experimental approaches

Daniel Kapuściński

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr. inż. Agnieszka Łapczuk

Keywords: Cycloaddition [2+4], Cyclopentadiene, Nitroalkenes

Abstract:

In present studies, we've put focus on the reaction of nitroalkene with a cyclopentadiene analogues with a trimethylsilyl and methyl group. Base components of these compounds undergo [2+4] cycloaddition reaction to form norbornene[1], his analogues have biological applications i.a. biperiden is used as a cholinolytic drug in the fight against Parkinson's disease[2]. Imide analogues of norbornene seem to be promising antagonists of the androgen receptor to one of the methods of fighting prostate cancer[3]. Polymers of norbornene can be used as gas separators in membranes.[4] The speech will present the results of the performed quantum calculations, which were performed with the Gaussian 6.0.16 programme package at DFT-B3-LYP level of theory and laboratory synthesis. 6-31G(d) basis was set to carry out the calculations of geometries and thermodynamics of substrates, molecular complexes, transition states, intermediates and products. Using the optimized reactant structures, vibrational analysis was performed. The syntheses of methylcyclopentadiene and nitrostyrene were carried out in methanol and toluene solvents. The obtained products were examined by TLC, HPLC and ^1H NMR.

Schemat 1 – Ogólny schemat reakcji cyjano-nitrostyrenu z trimetylosilylocyklopentadienem

- [1] A. Łapczuk-Krygier, R. Jasiński, Nowe pochodne endo-nitropodstawionych norbornenów i stereoselektywny sposób wytwarzania nowych pochodnych endo-nitropodstawionych norbornenów (Patent PL 231749 B1). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
[2] A. Kostelnik, A. Cegan, M. Pohanka, Biomed Res Int. 2017, 5
[3] G. Calvo-Martín et. al. Pharmaceuticals. 2022, 15, 1465
[4] Yampolskii Y. Norbornene Polymers as Materials for Membrane Gas Separation, Comprehensive Membrane Science and Engineering, 2010, 1, 131–146 Kowalski, P. et. al., *Tetrahedron*, **2012**, 12, 15-23.

Charakterystyka właściwości elektronowych halogenowanych pochodnych nitrostyrenu i ich potencjalna reaktywność w cykloaddycji z dienami

Stanisław Grzybowski

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr. Inż. Agnieszka Łapczuk

Słowa kluczowe: nitroalkeny, cykloaddycja, Diels-Alder

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy było zbadanie charakteru halogenowanych pochodnych nitroalkenów w kontekście ich potencjalnego zastosowania jako substraty w reakcjach cykloaddycji Dielsa-Aldera. Badania miały charakter zarówno eksperymentalny, jak i obliczeniowy. Nitroalkeny to związki charakteryzujące się obecnością wiązania podwójnego między atomami węgla oraz grupy nitrowej. Znacząca część prac została przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych, gdzie otrzymano wspomniane związki metodą reakcji według mechanizmu Henry'ego. Uzyskany w ten sposób nitrostyren posłużył jako substrat do syntezy jego bromowanej pochodnej (Schemat 1). W części obliczeniowej badano różne pochodne nitrostyrenu i bromonitrostyrenu z podstawnikami w pozycji para, wykorzystując teorię gęstości elektronowej (MEDT) oraz program Gaussian 6.0.16. Wyniki obliczeń wykazały, że większość badanych związków wykazuje silne właściwości elektrofilowe. Udana synteza tych pochodnych ma istotne znaczenie, gdyż ich elektrofilowy charakter może czynić je efektywnymi dienofilami w reakcjach cykloaddycji typu [2+4] z analogami cyklopentadienu.

Schemat 1 Ścieżka syntezy nitrostyrenu oraz bromonitrostyrenu

Acknowledgment

We gratefully acknowledge Polish high-performance computing infrastructure PLGrid (HPC Center: ACK Cyfronet AGH) for providing computer facilities and support within computational grant no. PLG/2024/017635.

Electronic characterization of halogenated nitrostyrene derivatives and their reactivity in cycloaddition reactions with dienes

Stanisław Grzybowski

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr. Inż. Agnieszka Łapczuk

Keywords: nitroalkenes, Diels-Alder, cycloaddition

Abstract:

The purpose of this study is to examine the nature of halogenated nitroalkenes derivatives in context of possible usage as substrates in Diels-Alder cycloaddition. The research has been based on both laboratory part, as well as computational calculations. Nitroalkenes are compounds defined by a their double bond between two carbons as well as the presence of a nitro functional group. A substantial portion of our research was conducted in the laboratory, where we synthesized these compounds through the Henry reaction. The nitrostyrene produced in this manner was then used as a starting material for the synthesis of its brominated derivative (Scheme 1). In the computational part of the study, we investigated various nitrostyrene and bromonitrostyrene derivatives, each bearing different substituents at the para position, using Molecular Electron Density Theory (MEDT) and the Gaussian 6.0.16 program. The computational results revealed that most of the compounds tested displayed strong electrophilic properties. The successful synthesis of these derivatives is particularly important, as their electrophilic nature opens path to potentially making them efficient dienophiles in [2+4] cycloaddition reactions with cyclopentadiene analogues.

Scheme 1 Synthetic route to nitrostyrene and bromonitrostyrene

Acknowledgment

We gratefully acknowledge Polish high-performance computing infrastructure PLGrid (HPC Center: ACK Cyfronet AGH) for providing computer facilities and support within computational grant no. PLG/2024/017635.

Badanie reaktywności styrenu z nitronami: na drodze do nowych biologicznie aktywnych cząsteczek

Vladyslav Oliinyk

Koło naukowe chemii i technologii organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr.inż Agnieszka Łapczuk

Słowa kluczowe: Nitrony, cykloaddycji, izoksazolidyny

Streszczenie:

Styren jest bardzo użytecznym związkiem chemicznym, który może być prekursorem do różnych heterocyklicznych pestycydów, farmaceutyków itp. [1] Huie i in. podali, że styren ulega reakcjom [3+2] cykloaddycji z nitronami. Regio- i stereoselektywność można przewidzieć na podstawie rozważań HOMO-LUMO. [2]

Rysunek 1. Możliwe ścieżki reakcji 3+2 cykloaddycji styrenu z nitronami.

Przebadano serię z 14 nitronów (R = aryl lub alkil) przy użyciu metod CDFT (wb97xd/6-311G(d)) jako możliwych prekursorów do syntezy pochodnych izoksazolidyny, co mogą być przydatne w rolnictwie /weterynarii. Zgodnie z analizą CDFT te nitrony działają jako silne elektrofile w reakcji ze styrenem, a izomer 1 jest głównym produktem reakcji. Wyniki uzyskane z molekularnego dokowania produktów do lanosterolu-14 α -demetylazy dają powody, aby sugerować, że uzyskane produkty prawdopodobnie działają jako inhibitory tego enzymu u grzybów odpowiedzialnych za choroby roślin. [3]

- [1] E. Kabir and M. Uzzaman, "A review on biological and medicinal impact of heterocyclic compounds," *Results Chem.*, vol. 4, p. 100606, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.rechem.2022.100606.
- [2] P. N. Confalone and E. M. Huie, "The [3 + 2] Nitron–Olefin Cycloaddition Reaction," in *Organic Reactions*, Wiley, 1988, pp. 1–173. doi: 10.1002/0471264180.or036.01.
- [3] J. Eberhardt, D. Santos-Martins, A. F. Tillack, and S. Forli, "AutoDock Vina 1.2.0: New Docking Methods, Expanded Force Field, and Python Bindings," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 61, no. 8, pp. 3891–3898, Aug. 2021, doi: 10.1021/acs.jcim.1c00203.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy polskiej infrastrukturze obliczeniowej o wysokiej wydajności PLGrid (Centrum HPC: ACK Cyfronet AGH) za udostępnienie infrastruktury komputerowej i wsparcia w ramach grantu obliczeniowego nr PLG/2024/017635.

Exploring the Reactivity of Styrene with Nitrones: A Pathway to Novel Biologically Active Molecules

Vladyslav Oliinyk

Koło naukowe chemii i technologii organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr.inż Agnieszka Łapczuk

Keywords: Styrene, nitrones cycloaddition, isoxazolidines

Abstract:

Styrene is a very useful chemical compound, that can be a precursor to various heterocyclic pesticides, pharmaceuticals, etc.. [1] Huie et. al reported that styrene undergoes [3+2] cycloaddition reactions with nitrones. Regio- and stereoselectivity can be predicted based on HOMO-LUMO considerations. [2]

Figure 1. - Possible reaction pathways for 3+2 cycloaddition of styrene with nitrones.

A series of 14 nitrones (R- substituted aryl, or alkyl) was researched, using CDFT methods (wb97xd/6-311G(d)) as a possible precursors for synthesis of isoxazolidine derivatives, that may be useful in agriculture/veterinary. According to the CDFT analysis those nitrones act as strong electrophiles in reaction with styrene, and isomer 1 is the main product of the reaction. Results obtained from molecular docking of products to lanosterol-14 α -demethylase give reasons to suggest that obtained products are likely to act as inhibitor of this enzyme in fungi, that are responsible for plant diseases. [3]

- [1] E. Kabir and M. Uzzaman, "A review on biological and medicinal impact of heterocyclic compounds," *Results Chem.*, vol. 4, p. 100606, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.rechem.2022.100606.
- [2] P. N. Confalone and E. M. Huie, "The [3 + 2] Nitron–Olefin Cycloaddition Reaction," in *Organic Reactions*, Wiley, 1988, pp. 1–173. doi: 10.1002/0471264180.or036.01.
- [3] J. Eberhardt, D. Santos-Martins, A. F. Tillack, and S. Forli, "AutoDock Vina 1.2.0: New Docking Methods, Expanded Force Field, and Python Bindings," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 61, no. 8, pp. 3891–3898, Aug. 2021, doi: 10.1021/acs.jcim.1c00203.

Acknowledgment

We gratefully acknowledge Polish high-performance computing infrastructure PLGrid (HPC Center: ACK Cyfronet AGH) for providing computer facilities and support within computational grant no. PLG/2024/017635.

Na fali ultradźwięków: zielona synteza aminotriazyn

Natalia Bosak

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków „Drug Design”
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Opiekunowie naukowci: dr inż. Damian Kułaga, mgr inż. Anna Drabczyk

Słowa kluczowe: ultradźwięki, zielona chemia, aminotriazyny, optymalizacja

Streszczenie:

Ze względu na szereg właściwości biologicznych [1, 2], pochodne 1,3,5-triazyny znalazły zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, gdzie wchodzi w skład współczesnych leków o działaniu przeciwnowotworowym, przeciwbakteryjnym oraz stosowanych w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego [3]. Wzrost znaczenia tej grupy związków w przemyśle wiąże się z potrzebą opracowania bardziej zrównoważonej metody ich otrzymywania, w szczególności końcowego etapu syntezy, który przebiega w najmniej ekologicznych warunkach [4, 5].

Celem przeprowadzonej pracy badawczej była optymalizacja tego etapu poprzez zastosowanie metody syntezy ultradźwiękowej. Zgodnie z opracowaną procedurą przeprowadzono szereg reakcji 2-chloro-4-morfolino-6-tryptamino-1,3,5-triazyny z wybranymi aminami. W celu oceny zgodności przeprowadzonych syntez z 12 Zasadami Zielonej Chemii, uzyskane wyniki poddano analizie za pomocą narzędzia DOZN™ 2.0.

Obliczenia przeprowadzone przy użyciu narzędzia DOZN™ 2.0 wykazały, że opracowana metoda syntezy ultradźwiękowej charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i ekologiczności. Porównanie uzyskanych wyników z wynikami dla konwencjonalnej metody syntezy wskazało, że metoda ultradźwiękowa jest średnio 11 razy bardziej ekologiczna, co potwierdza jej potencjał jako zrównoważonej alternatywy dla tradycyjnych metod otrzymywania związków z grupy pochodnych 1,3,5-triazyn.

Schemat 1 – Schemat opracowanej metody syntezy pochodnych 1,3,5-triazyn

Badania zostały sfinansowane ze środków FutureLab PK (Projekt Nr 92. RakOUT –poszukiwanie małącząsteczkowego kandydata na lek w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego)

- [1] Kułaga, D. et al., *Ultrason Sonochem*, **2024**, 108, 106951.
- [2] Singh, S. et al., *Arch Pharm*, **2021**, 354, e2000363.
- [3] Kumawat, J. et al., *J Mol Struct*, **2024**, 1313, 138668.
- [4] Kułaga, D. et al., *Bioorg Chem*, **2020**, 104, 104254.
- [5] Mattson, R. J. et al., *Bioorg Med Chem Lett*, **2004**, 14, 4245-4248.

Eco-friendly aminotriazine synthesis: riding the ultrasound wave

Natalia Bosak

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków „Drug Design”
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Supervisor: dr inż. Damian Kułaga, mgr inż. Anna Drabczyk

Keywords: ultrasound, green chemistry, aminotriazines, optimization

Abstract:

Due to their biological properties [1, 2], 1,3,5-triazine derivatives play a role in the pharmaceutical industry as active ingredients in anticancer, antibacterial and CNS agents [3]. With increasing interest in this group of compounds in the industry rises the demand for sustainable method of their synthesis, particularly for the final stage, which typically proceeds under the least environmentally friendly conditions [4, 5].

The aim of conducted research was to optimize this stage by implementing an ultrasound-assisted approach. A series of reactions between 2-chloro-4-morpholino-6-tryptamino-1,3,5-triazine and selected amines was conducted according to the developed sonochemical protocol. The results were analyzed using DOZN™ 2.0 tool, which evaluated the alignment of each reaction with the 12 Principles of Green Chemistry.

Calculations performed with DOZN™ 2.0 demonstrated that the developed sonochemical protocol exhibits a high level of safety and sustainability. Comparison with conventional method of synthesis revealed that ultrasound-assisted method is, on average, 11 times more environmentally friendly, which proves its potential as a greener alternative for commonly used protocols for synthesis of 1,3,5-triazine derivatives.

Scheme 1 – Scheme of the developed synthetic method for 1,3,5-triazine derivatives

The research study was funded by FutureLab PK (Project No. 92 RakOUT – the search for a small molecule drug candidate for personalized therapy of colorectal cancer)

- [1] Kułaga, D. et al., *Ultrason Sonochem*, **2024**, 108, 106951.
- [2] Singh, S. et al., *Arch Pharm*, **2021**, 354, e2000363.
- [3] Kumawat, J. et al., *J Mol Struct*, **2024**, 1313, 138668.
- [4] Kułaga, D. et al., *Bioorg Chem*, **2020**, 104, 104254.
- [5] Mattson, R. J. et al., *Bioorg Med Chem Lett*, **2004**, 14, 4245-4248.

Badanie potencjału terapeutycznego 1,3,5-triazyn modyfikowanych morfoliną przeciwko komórkom raka jelita grubego

Julia Chrzan

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków Drug Design
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: mgr inż. Anna K. Drabczyk, dr inż. Damian Kułaga

Słowa kluczowe: 1,3,5-triazyna, rak jelita grubego, synteza mikrofalowa, FOXM1

Streszczenie:

Rak jelita grubego (CRC) jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem na świecie, a jego występowanie rośnie wśród osób poniżej 50. [1] roku życia. Standardowa chemioterapia (np. 5-fluorouracyl, oksaliplatyna) jest często ograniczona przez toksyczność i niewystarczającą skuteczność, co stwarza potrzebę bezpieczniejszych i bardziej ukierunkowanych terapii. [2] W 2020 roku Wróbel i in. wykazali, że niektóre pochodne 1,3,5-triazyny wykazują znaczną cytotoksyczność wobec komórek linii CRC, przewyższając 5-FU. [3] Na podstawie tych odkryć, zsyntezowaliśmy nową bibliotekę związków przy użyciu szybkiej, zielonej, bezrozpuszczalnikowej, wspomaganiej mikrofalami metody, co pozwoliło na uzyskanie produktów w zaledwie 2,5 minuty. Wybrane pochodne wykazały silną cytotoksyczność wobec komórek CRC linii SW480 i SW620 ($IC_{50} < 10 \mu M$), jednocześnie wykazując mniejszą toksyczność w stosunku do normalnych komórek CCD841. Aby zbadać molekularne podstawy działania, oceniliśmy FOXM1 - czynnik transkrypcyjny nadmiernie ekspresowany w CRC, który wspomaga wzrost guza - jako dodatkowy cel terapeutyczny. Jego inhibicja, na przykład przez tiostrepton, jest znana z redukcji proliferacji i indukcji apoptozy. [4] Nasze związki zostały przetestowane pod kątem ich potencjału do interakcji z FOXM1, co sugeruje możliwy podwójny mechanizm działania przeciwnowotworowego, wspierając znaczenie pochodnych triazyny w rozwoju nowych, ukierunkowanych strategii terapeutycznych w leczeniu CRC.

*Badania zostały sfinansowane ze środków FutureLab PK
(Projekt Nr 68. Mała cząsteczka w wielkiej bitwie – poszukiwanie kandydata na lek
w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego.)*

- [1] Siegel, R. L.; I in. *CA Cancer J. Clin* **2023**, 73 (3), 233–254.
[2] Krasteva, N.; Georgieva, M. *Pharmaceutics* **2022**, 14 (6), 1213.
[3] Wróbel, A.; I in. *Invest. New Drugs* **2020**, 38 (4), 990–1002.
[4] Uddin, S.; I in. *Am. J. Pathol.* **2011**, 178 (2), 537–547.

FutureLab

Investigating the therapeutic potential of morpholine-modified 1,3,5-triazines against colorectal cancer cell lines

Julia Chrzan

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków Drug Design
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: mgr inż. Anna K. Drabczyk, dr inż. Damian Kułaga

Keywords: 1,3,5-triazine, colorectal cancer, microwave synthesis, FOXM1

Abstract:

Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer-related deaths worldwide, with a rising incidence among individuals under 50. [1] Standard chemotherapy (e.g., 5-fluorouracil, oxaliplatin) is often limited by toxicity and insufficient efficacy, prompting the need for safer and more targeted treatments. [2] In 2020, Wróbel et al. demonstrated that certain 1,3,5-triazine derivatives showed significant cytotoxicity against CRC cell lines, outperforming 5-FU. [3] Building on these findings, we synthesized a new library of compounds using a rapid, green, solvent-free, microwave-assisted method, allowing product formation in just 2.5 minutes. Selected derivatives showed potent cytotoxicity against SW480 and SW620 CRC cell lines ($IC_{50} < 10 \mu M$), while exhibiting lower toxicity toward normal CCD841 cells. To investigate the molecular basis of action, we evaluated FOXM1 - a transcription factor overexpressed in CRC that promotes tumor growth - as an additional therapeutic target. Its inhibition, for instance by thiostrepton, is known to reduce proliferation and induce apoptosis. [4] Our compounds were screened for their potential to interact with FOXM1, suggesting a possible dual mechanism of anticancer action. These findings support the relevance of triazine derivatives in the development of new, targeted therapeutic strategies for CRC.

The research was funded by FutureLab PK
(Project No. **68: A small molecule in a great battle – searching for a drug candidate in personalized therapy for colorectal cancer.**)

- [1] Siegel, R. L.; et al. *CA Cancer J. Clin* **2023**, 73 (3), 233–254.
[2] Krasteva, N.; Georgieva, M. *Pharmaceutics* **2022**, 14 (6), 1213.
[3] Wróbel, A.; et al. *Invest. New Drugs* **2020**, 38 (4), 990–1002.
[4] Uddin, S.; et al. *Am. J. Pathol.* **2011**, 178 (2), 537–547.

Badania nad hydrożelowymi systemami dostarczania hydrokortyzonu do stosowania miejscowego w terapii łuszczycy

Kacper Odziomek, Sandra Komanińska

Koło Naukowe Chemii i Technologii Hydrożeli „Biohydrogels”
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK

Słowa kluczowe: hydrożele, systemy dostarczania leków, łuszczycyca, hydrokortyzon, modele tkankowe 3D

Streszczenie:

Pomimo postępującego rozwoju nowoczesnych terapii łuszczycy, jej całkowite wyleczenie wciąż pozostaje niemożliwe. Skuteczność tradycyjnych preparatów do stosowania miejscowego może być ograniczona z uwagi na szereg skutków ubocznych i niedogodności stosowania, w tym tłustość i konieczność częstej aplikacji, co może wpływać na przestrzeganie zaleceń przez pacjentów. W związku z tym przeprowadzono badania nad biomateriałami hydrożelowymi, charakteryzującymi się przedłużonym i kontrolowanym uwalnianiem substancji czynnych, co potencjalnie powinno zwiększyć efekt terapeutyczny. Celem niniejszej pracy była ocena właściwości hydrożelowych systemów dostarczania hydrokortyzonu do stosowania miejscowego w terapii łuszczycy. W części badawczej zbadano średni rozmiar cząstek otrzymanych układów (poprzez pomiary DLS) oraz przeprowadzono charakterystykę formulacji hydrożelowych w celu oceny ich właściwości fizykochemicznych (stopień usieciowania i pęcznienia, pomiary pH i przewodnictwa), strukturalnych (FT-IR) i morfologicznych (SEM). Ponadto, wyznaczono profil i kinetykę uwalniania hydrokortyzonu, a także cytotoksyczność i skuteczność biologiczną otrzymanych formulacji przy użyciu zaawansowanych modeli 3D, odtwarzających trójwymiarową strukturę tkanki skórnej dotkniętej łuszczycą (testy MTS i qRT-PCR).

Średni rozmiar cząstek układów nanonośnik-lek mieścił się w zakresie 124,8–137,0 nm, podczas gdy współczynnik polidispersyjności (PDI), 0,178–0,202, a zatem enkapsulacja hydrokortyzonu (25–50 mg) w termoczułym nanonośniku polimerowym nie powoduje znacznych zmian. Stopień usieciowania biomateriałów wahał się od 61%±0,6 do 70%±0,4, podczas gdy stopień pęcznienia od 184%±5,0 do 261%±4,0. Zaobserwowana zależność %SR od czasu inkubacji jest prawdopodobnie spowodowana zmianami w sieci polimerowej, które mogą wynikać z powolnego uwalniania substancji czynnych pochodzących z *Aloe vera* oraz, w mniejszej ilości, hydrokortyzonu. Przeprowadzone pomiary pH i przewodnictwa potwierdziły stabilność hydrożeli w szerokim zakresie pH (4,5–9,5). Strukturę chemiczną próbek potwierdzono poprzez analizę widm FT-IR. Uwalnianie hydrokortyzonu zachodziło w sposób kontrolowany i przedłużony (do 96 godzin), osiągając maksymalną wartość 46%. Kinetykę uwalniania hydrokortyzonu z biomateriału hydrożelowego (M-TH40) najlepiej charakteryzuje model Korsmeyera-Peppasa ($R^2 = 0,9148$), a uwalnianie przebiegało zgodnie z kinetyką dyfuzji Fickiana ($n = 0,2296$) bez wpływu erozji (relaksacji) lub pęcznienia matrycy hydrożelowej jako głównych czynników kontrolujących ten proces. Co ważne, żywotność komórek zweryfikowana dla modelu łuszczycy 3D po 24 godzinach inkubacji z próbką M-TH40 osiągnęła 87%±5,7, potwierdzając, że nie jest cytotoksyczna. Co więcej, testy qRT-PCR wykazały, że próbka ta skutecznie hamuje ekspresję kluczowych genów (KRT5, KRT10, S1000A7, S1000A12, Elafin, DEFB4) powiązanych ze stanem zapalnym i hiperproliferacją w przebiegu łuszczycy.

Wyniki potwierdzają wysoki potencjał aplikacyjny biomateriałów hydrożelowych i są pozytywnym wskaźnikiem dla dalszych badań *in vivo*.

Studies on hydrogel delivery systems of hydrocortisone for topical treatment of psoriasis

Kacper Odziomek, Sandra Komaniecka,

Koło Naukowe Chemii i Technologii Hydrożeli „Biohydrogels”
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs, prof. PK

Keywords: hydrogels, drug delivery systems, psoriasis, hydrocortisone, 3D tissue models

Abstract:

In spite of the progressive development of modern therapies for psoriasis, its complete cure remains impossible. The effectiveness of traditional topical therapies may be limited by many side effects and application inconveniences, including the oiliness of the formulations, and the need for frequent application, which can affect patient compliance. Therefore, studies were conducted on hydrogel biomaterials, characterized by prolonged and controlled release of active substances, which should potentially increase the therapeutic effect. The aim of this study was to evaluate the properties of hydrogel delivery systems of hydrocortisone for topical therapy of psoriasis. In the research part, the average particle size of the obtained systems (DLS measurements) was studied and the characteristics of the hydrogel formulations was performed to evaluate their physicochemical (gel fraction, swelling ratio, pH and conductivity measurements), structural (FT-IR) and morphological (SEM) properties. Furthermore, hydrocortisone release profile and kinetics were determined, as well as cytotoxicity and biological efficiency of obtained formulations using advanced 3D models, recreating the 3D structure of the skin tissue affected by psoriasis (MTS and qRT-PCR assays).

The average particle size of the nanocarrier-drug systems was in the range of 124.8–137.0 nm, while the polydispersity index (PDI), 0.178–0.202, thus, encapsulation of hydrocortisone (25–50 mg) in a thermosensitive polymeric nanocarrier does not cause any significant changes. The gel fraction of hydrogel biomaterials ranged from 61%±0.6 to 70%±0.4, while swelling ratio from 184%±5.1 to 261%±4.9. The observed %SR dependence on incubation time is probably due to changes in the polymer network, which may result from the slow leaching of active substances from *Aloe vera* and, in smaller parts, hydrocortisone. The pH and conductivity measurements performed confirmed the stability of the hydrogels over a wide pH range (4.5–9.5). The chemical structure of samples was confirmed by analysis of FT-IR spectra. Hydrocortisone release occurred in a controlled and prolonged way (up to 96 hours), reaching a maximum value of 46%. The kinetics of hydrocortisone release from the hydrogel biomaterial (M-TH40) is most clearly characterized by the Korsmeyer-Peppas model ($R^2 = 0.9148$), and the release followed Fickian diffusion kinetics ($n = 0.2296$) without the influence of erosion (relaxation) or swelling of the hydrogel matrix as the main factors controlling the process. Importantly, cell viability validated for the 3D psoriasis model after 24 h of incubation with M-TH40 sample reached 87%±5.7, confirming its non-cytotoxicity. Moreover, qRT-PCR assays indicated that the sample effectively inhibits the expression of key genes (KRT5, KRT10, S1000A7, S1000A12, Elafin, DEFB4) associated with inflammation and hyperproliferation in psoriasis.

The results confirm the high application potential of the hydrogel biomaterials and are a positive indicator for further in vivo studies.

Ocena bioaktywności ekstraktów i fermentów z hibiskusa w zastosowaniach kosmetycznych

Dawid Dubiel

Koło Naukowe CosmMed – technologia kosmetyków, wyrobów medycznych
i podłoży farmaceutycznych

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Magdalena Malinowska, prof. PK

Słowa kluczowe: ferment, *Hibiscus sabdariffa*, kosmetyki, zdolność antyoksydacyjna, formułacje

Streszczenie:

Kwiaty rośliny *Hibiscus sabdariffa* są bogate w wiele związków o właściwościach prozdrowotnych dzięki wysokiej zawartości flawonoidów, witamin oraz minerałów. Dzięki temu ekstrakt z tych kwiatów znajduje zastosowanie jako składnik aktywny produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry [1,2].

Celem badań była ocena bioaktywności ekstraktów i fermentu z kwiatów z *Hibiscus sabdariffa*. Kolejnym etapem badań było zastosowanie tego surowca jako składnika aktywnego w wybranych preparatach kosmetycznych. Przeprowadzono badania wpływu dodatku fermentu z hibiskusa na aktywność kosmetyczną serum jednofazowego, mydła w płynie oraz kremu do twarzy.

Badania obejmowały otrzymywanie suchych ekstraktów z różnych roztworów z kwiatów, badanie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej badanych ekstraktów, opracowywanie odpowiednich preparatów kosmetycznych, oraz porównywanie właściwości fizycznych i reologicznych produktów kosmetycznych.

Wszystkie otrzymane produkty cechowały się stabilnością oraz wykazywały zdolności antyoksydacyjne, a mydło charakteryzuje się najwyższą zdolnością antyoksydacyjną do redukcji wolnych rodników. Dodatek ekstraktu wpłynął na wartość pH kosmetyków, a także na właściwości reologiczne produktów. Przeprowadzone badania aparaturowe potwierdziły bioaktywność ekstraktów jako składników aktywnych w badanych preparatach. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że ferment z hibiskusa wykazuje potencjał jako składnik aktywny w produktach kosmetycznych, zarówno pielęgnujących skórę jak i przeznaczonych do jej oczyszczania.

[1] W. Obrzut, „*Aesthetic Cosmetology and Medicine*” 2024, 13, 161–166.

[2] P. Znajdek-Awiżeń, „*Postępy Fitoterapii*”, 2011, 13, 197-201.

Assessment of the Bioactivity of Hibiscus Extracts and Ferment in Cosmetic Applications

Dawid Dubiel

Koło Naukowe CosmMed - technologia kosmetyków, wyrobów medycznych
i podłoży farmaceutycznych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Magdalena Malinowska, prof. PK

Keywords: ferment, *Hibiscus sabdariffa*, cosmetics, antioxidant capacity, formulations

Abstract:

The flowers of the *Hibiscus sabdariffa* plant are rich in many compounds with health-promoting properties due to the high content of flavonoids, vitamins and minerals. Thanks to this, the extract from these flowers is used as an active ingredient in skin care products [1,2].

The aim of the study was to assess the bioactivity of extracts and ferment from *Hibiscus sabdariffa* flowers. The next stage of the study was to use this raw material as an active ingredient in selected cosmetic preparations. Studies were conducted on the effect of adding hibiscus ferment on the cosmetic activity of a single-phase serum, liquid soap and face cream.

The studies included obtaining dry extracts from various flower solutions, testing the total antioxidant capacity of the tested extracts, developing appropriate cosmetic preparations, and comparing the physical and rheological properties of cosmetic products.

All the products obtained were characterized by stability and showed antioxidant capacity, and the soap is characterized by the highest antioxidant capacity to reduce free radicals. The addition of the extract affected the pH value of the cosmetics, as well as the rheological properties of the products. The conducted apparatus studies confirmed the bioactivity of the extracts as active ingredients in the tested preparations. Based on the obtained results, it can be stated that hibiscus ferment shows potential as an active ingredient in cosmetic products, both skin care and cleansing.

[1] W. Obrzut, „*Aesthetic Cosmetology and Medicine*” 2024, 13, 161–166.

[2] P. Znajdek-Awiżeń, „*Postępy Fitoterapii*”, 2011, 13, 197-201.

Optimalizacja struktury *N*-{4-[(4-metylo-3,4-dihydrochinazolin-2-yl)amino]butylo}arylosulfonamidów w poszukiwaniu ligandów receptora 5-HT_{5A} o korzystnych parametrach farmakokinetycznych

Julia Zabiegaj

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Przemysław Zaręba

Słowa kluczowe: Serotonina, 5-HT_{5A}, Synteza

Streszczenie:

Serotonina, neuroprzekaźnik o kluczowej roli w modulacji aktywności neuronalnej i procesów neuropsychologicznych [1], wykazuje również udział w stymulacji proliferacji komórek glejakowych [2]. W kontekście potencjalnych zastosowań terapeutycznych, receptor 5-HT_{5A} stanowi cel o szczególnym znaczeniu, ze względu na jego ekspresję w ośrodkowym układzie nerwowym. W tym obszarze badawczym, 3,4-dihydrochinazolino-2-aminy identyfikowane są jako perspektywiczne ligandy charakteryzujące się wysokim powinowactwem do receptora 5-HT_{5A} [3]. Lipofilowość, kwantyfikowana współczynnikiem LogP stanowi istotny parametr determinujący biodostępność i penetrację przez barierę krew-mózg (BBB) projektowanych związków. [4]

Przedmiotem badań była synteza *N*-{[(4-metylo-3,4-dihydrochinazolin-2-yl)amino]alkilo} sulfonamidów i ich pochodnych. Otrzymane związki poddano kompleksowej charakterystyce z wykorzystaniem technik spektroskopowych (¹H NMR, ¹³C NMR) oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS). Ponadto, przeprowadzono ocenę ich powinowactwa do receptora 5-HT_{5A} z zastosowaniem radioizotopowego testu wiązania liganda. Wyniki badań wykazały, iż modyfikacje strukturalne, obejmujące wprowadzenie grup metylowych oraz wydłużenie łańcucha węglowego, prowadziły do zwiększenia lipofilowości badanych związków. Wśród przebadanych substancji, związek oznaczony symbolem JZ21 wykazał najbardziej korzystny profil właściwości biologicznych.

Schemat 1 - Synteza *N*-{4-[(4-metylo-3,4-dihydrochinazolin-2-yl)amino]butylo} arylosulfonamidów, gdzie R¹= Cl lub H, R² = H lub CH₃, R³=H lub CH₃, n = 3 lub 5; związki JZ14, JZ21, JZ22, JZ25b

Badania zostały wykonane w ramach projektu „Nowe ligandy receptora 5-HT_{5A} zdolne do hamowania sygnalizacji szlaku PI3K/Akt/mTOR jako dualne podejście w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”, LIDER14/0035/2023, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie LIDER XIV.

- [1] A. Imamdin, E.P.C. van der Vorst, *Int. J. Mol. Sci.*, **2023**, 24,1549.
[2] D. Sarrouilhe, M. Mesnil, *Biochimie*, **2019**, 161, 46–50.
[3] J.U. Peters, T. Lübbers, A. Alanine, S. Kolczewski, F. Blasco, L. Steward, *Bioorganic Med. Chem. Lett.*, **2008**, 18, 256–261.
[4] R.N. Waterhouse, *Mol. Imaging Biol.* **2003**, 5, 376–389.

Structure optimization of *N*-{4-[(4-methyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)amino]butyl}arylsulfonamides in the search for 5-HT_{5A} receptor ligands with favorable pharmacokinetic parameters

Julia Zabiegaj

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Przemysław Zaręba

Keywords: Serotonin, 5-HT_{5A}, Synthesis

Abstract:

Serotonin, a neurotransmitter with a crucial role in modulating neuronal activity and neuropsychological processes [1], has also been implicated in stimulating glioma cell proliferation [2]. In the context of potential therapeutic applications, the 5-HT_{5A} receptor is a target of particular interest due to its expression in the central nervous system. In this research area, 3,4-dihydroquinazolin-2-amines are identified as promising ligands characterized by high affinity for the 5-HT_{5A} receptor [3]. Lipophilicity, quantified by the LogP coefficient, is a significant parameter determining the bioavailability and penetration across the blood-brain barrier (BBB) of the designed compounds [4].

This study focused on the synthesis of *N*-{[(4-methyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)amino]alkyl}sulfonamides and their derivatives. The obtained compounds underwent comprehensive characterization using spectroscopic techniques (¹H NMR, ¹³C NMR) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Furthermore, their affinity for the 5-HT_{5A} receptor was evaluated using a radioligand binding assay. The results showed that structural modifications, including the introduction of methyl groups and the elongation of the carbon chain, led to an increase in the lipophilicity of the tested compounds. Among the synthesized substances, the compound designated as JZ21 exhibited the most favorable biological profile.

Scheme 1 - Synthesis of *N*-{4-[(4-methyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)amino]butyl}arylsulfonamides, where R¹= Cl or H, R² = H or CH₃, R³=H or CH₃, n = 3 or 5; compounds JZ14, JZ21, JZ22, JZ25b

The studies were conducted as part of the project "New 5-HT_{5A} receptor ligands capable of inhibiting the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway as a dual approach in the treatment of castration-resistant prostate cancer," LIDER14/0035/2023, funded by the National Centre for Research and Development under the LIDER XIV program.

- [1] A. Imamdin, E.P.C. van der Vorst, *Int. J. Mol. Sci.*, **2023**, 24,1549.
[2] D. Sarrouilhe, M. Mesnil, *Biochimie*, **2019**, 161, 46–50.
[3] J.U. Peters, T. Lübbers, A. Alanine, S. Kolczewski, F. Blasco, L. Steward, *Bioorganic Med. Chem. Lett.*, **2008**, 18, 256–261.
[4] R.N. Waterhouse, *Mol. Imaging Biol.* **2003**, 5, 376–389.

Nowe alkiloksantynowe pochodne 3,4-dihydrochinazolino-2-aminy jako potencjalnych ligandów serotoninowych

Natalia Kozień

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Przemysław Zaręba

Słowa kluczowe: serotonina, 5-HT_{5A}, 3,4-dihydrochinazolino-2-amina, modelowanie molekularne

Streszczenie:

Choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn śmierci. [1] Liczne badania naukowe wykazały, że ligandy receptorów serotoninowych mogą być szeroko stosowane w ich leczeniu. [2] Istnieją doniesienia o aktywności przeciwnowotworowej antagonistów receptora 5-HT_{5A}. [3] Badania ukazują również receptor ten jako obiecujący cel terapeutyczny w przypadku leczenia nowotworów w połączeniu ze związkami ukierunkowanymi na receptory adenozyliny. [4] Dlatego ważne jest zaprojektowanie nowej grupy ligandów 5-HT_{5A}R z podstawnikami mającymi powinowactwo do AR, które mogłyby być kandydatami do stosowania w monoterapii lub w terapii skojarzonej w leczeniu. Postanowiono zaprojektować związki o potencjalnej aktywności skierowanej na receptory 5-HT_{5A} i adenozylinowe przy użyciu modelowania molekularnego. Wybrano i otrzymano dwie grupy alkiloksantynowych pochodnych 3,4-dihydrochinazolino-2-aminy. Wyniki symulacji komputerowych potwierdzono badaniami biologicznymi. Badania *in silico* wykazały, że związki układają się koherentnie w kieszeni wiążącej białka, a zaprojektowany kompleks ligand-białko jest stabilny. Wyniki badań biologicznych wykazały umiarkowane powinowactwo do receptora co zapoczątkowało nowy chemotyp długołańcuchowych ligandów 5-HT_{5A}R.

Rys. 1. Wzór ogólny zaprojektowanych ligandów.

- [1] WHO: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>,
[2] D. Ye, H. Xu, Q. Tang, H. Xia, C. Zhang, F. Bi, *The role of 5-HT metabolism in cancer*, BBA, **2021**, 188618,
[3] W. D. Gwynne et al., *Antagonists of the serotonin receptor 5A target human breast tumor initiating cells*, BMC Cancer, **2020**, 724,
[4] M. Itsumi, M. Shiota, Y. Sekino, M. Ushijima, E. Kashiwagi, A. Takeuchi et al., *High-throughput screen identifies 5-ht receptor as a modulator of ar and a therapeutic target for prostate cancer*, The Prostate **2020**, 80(11), 885-894.
- Badania zostały wykonane w ramach projektu „Nowe ligandy receptora 5-HT_{5A} zdolne do hamowania sygnalizacji szlaku PI3K/Akt/mTOR jako dualne podejście w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”, LIDER14/0035/2023, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie LIDER XIV.

New alkylxanthine derivatives of 3,4-dihydroquinazoline-amine as 5-HT_{5A} receptor ligands

Natalia Koziń

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Substancji Bioaktywnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Przemysław Zaręba

Keywords: serotonin, 5-HT_{5A}, 3,4-dihydroquinazoline-2-amine, molecular modeling

Abstract:

Oncological diseases are one of the leading causes of death. [1] Numerous scientific studies have shown that serotonin receptor ligands can be widely used in their treatment. [2] There are reports of anticancer activity of 5-HT_{5A} receptor antagonists. [3] Studies also show this receptor as a promising therapeutic target for cancer treatment in combination with compounds targeting adenosine receptors. [4] Therefore, it is important to design a new group of 5-HT_{5A}AR ligands with substituents having affinity for AR that could be candidates for use in monotherapy or in combination therapy for treatment. It was decided to design compounds with potential activity targeting 5-HT_{5A} and adenosine receptors using molecular modeling. Two groups of alkylxanthine derivatives of 3,4-dihydroquinazolino-2-amine were selected and obtained. The results of computer simulations were confirmed by biological studies. In silico studies showed that the compounds stack coherently in the protein-binding pocket, and the designed ligand-protein complex is stable. Biological results showed moderate affinity for the receptor which initiated a new chemotype of long-chain 5-HT_{5A}AR ligands.

Fig. 1. General formula of the designed ligands.

[1] WHO: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>,

[2] D. Ye, H. Xu, Q. Tang, H. Xia, C. Zhang, F. Bi, *The role of 5-HT metabolism in cancer*, BBA, **2021**, 188618,

[3] W. D. Gwynne et al., *Antagonists of the serotonin receptor 5A target human breast tumor initiating cells*, BMC Cancer, **2020**, 724,

[4] M. Itsumi, M. Shiota, Y. Sekino, M. Ushijima, E. Kashiwagi, A. Takeuchi et al., *High-throughput screen identifies 5-ht receptor as a modulator of ar and a therapeutic target for prostate cancer*, The Prostate **2020**, 80(11), 885-894.

The research was performed as part of the project "Novel 5-HT_{5A} receptor ligands capable of inhibiting PI3K/Akt/mTOR pathway signaling as a dual platform for the treatment of castration-resistant prostate cancer," LIDER14/0035/2023, funded by the National Center for Research and Development under the LIDER XIV program.

Aktywacja receptorów serotoninowych typu 2

Karina Pakosz

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Paweł Śliwa

Słowa kluczowe: Receptory sprzężone z białkiem G; Receptor 5-HT_{2A}; Dynamika molekularna

Streszczenie:

Receptory serotoninowe 5-HT_{2A}, należące do rodziny GPCR (G protein-coupled receptor), odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów neurologicznych. W niniejszym badaniu przeprowadzono symulacje dynamiki molekularnej (MD) dla czterech struktur receptora 5-HT_{2A}: aktywnej, związanej z białkiem G i agonistą (PDB: 7RAN), nieaktywnej związanej z agonistą niehalucynogennym (PDB: 7WC9), nieaktywnej związanej z agonistą halucynogennym (PDB: 6WGT) i nieaktywnej związanej z odwrotnym agonistą (PDB: 6WH4). Każdy z kompleksów został przygotowany przy użyciu narzędzia CHARMM-GUI, obejmując wbudowanie w błonę lipidową i odpowiednie środowisko.

Analiza trajektorii MD skupiła się na kluczowych motywach sekwencyjnych związanych z aktywacją GPCR: miejscu wiązania liganda (LBS), przełączniku P-I-F, motywie NPxxY i regionie E/DRY. Porównanie odległości i zmian konformacyjnych w tych obszarach pozwoliło ocenić m.in. wpływ obecności białka G na stabilność i dynamikę receptora.

Wyniki wskazują, że obecność białka G w kompleksie 7RAN stabilizuje aktywną konformację receptora, co przejawia się m.in. w rozluźnieniu *ionic lock*, z kolei w strukturze 7WC9, pomimo braku obecności białka G, obecność agonisty powoduje utrzymanie częściowych cech aktywnej konformacji, sugerując istnienie stanów pośrednich. Struktura 6WGT wykazuje typowe cechy dla stanu nieaktywnego i brak istotnych zmian w analizowanych motywach.

Obserwacje te pozwalają wnioskować, że rodzaj liganda (agonista, antagonistą lub odwrotny agonista) ma istotny wpływ na stabilność i dynamikę receptora, nawet w kontekście braku obecności białka G. Przeprowadzone badania dostarczają informacji na temat mechanizmu aktywacji receptora 5-HT_{2A} oraz podkreślają zarówno znaczenie białka G, jak i charakteru liganda w stabilizacji różnych stanów konformacyjnych. Uzyskane dane mogą być pomocne w projektowaniu nowych leków modulujących aktywność tego receptora.

Activation of Serotonin 2-type Receptors

Karina Pakosz

Koło Naukowe Chemii i Technologii Leków – Drug Design
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Paweł Śliwa

Keywords: G-protein-coupled receptor (GPCR); 5HT_{2A} receptor; MD simulations

Abstract:

The serotonin 5HT_{2A} receptor, a member of the G protein-coupled receptor (GPCR) family, plays a pivotal role in neurological signal transduction. This study conducted molecular dynamics (MD) simulations on four receptor conformations: Active 5HT_{2A} Receptor with G protein and Agonist (PDB: 7RAN); Inactive 5HT_{2A} Receptor Bound to Non-Hallucinogenic Agonist (PDB: 7WC9); Inactive 5HT_{2A} Receptor with Hallucinogenic Agonist (PDB: 6WGT); Inactive 5HT_{2A} Receptor Bound to Inverse Agonist (PDB: 6WH4). Each complex was prepared using the CHARMM-GUI platform, involving incorporation into the lipid membrane and solvation.

MD trajectory analyses focused on key structural motifs associated with GPCR activation: the ligand-binding site (LBS), the P-I-F switch, the NPxxY motif, and the E/DRY region. Comparative assessments of distances and conformational changes within these regions evaluated, among other things, the impact of G protein presence on receptor stability and dynamics.

The results indicate that the presence of G protein in the 7RAN complex stabilizes the active conformation of the receptor, which is manifested, among other things, in the relaxation of the *ionic lock*, on the other hand, in the structure of 7WC9, despite the absence of G-protein obtention, the presence of an agonist results in the maintenance of partial features of the active conformation, suggesting the existence of intermediate states. The structure of 6WGT shows typical features of an inactive state and no significant changes in the motifs analyzed.

These observations allow us to conclude that the type of ligand (agonist, antagonist, or inverse agonist) has a significant effect on the stability and dynamics of the receptor, even in the absence of the presence of G protein. The studies provided insight into the mechanisms of 5-HT_{2A} receptor activation and highlighted the importance of the G protein and the nature of the ligand in stabilizing different conformational states. The information obtained may be helpful in designing new drugs that modulate the activity of this receptor.

SEKCJA 5

nowe, stabilne nanomateriały o obiecujących właściwościach funkcjonalnych do zastosowań w druku atramentowym w optoelektronice

Beata Szreniawa

Koło Naukowe Nanomateriały
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Słowa kluczowe: nanomateriały, optoelektronika, technologia druku atramentowego

Streszczenie:

Ciągły rozwój nauki i wzrost możliwości zastosowania nanomateriałów prowadzi do rozwoju nowych strategii otrzymywania stabilnych materiałów o pożądanych właściwościach. Z powodzeniem znajdują one zastosowanie np. w medycynie, farmacji, biologii oraz ochronie środowiska. Właściwości nanomateriałów w dużej mierze zależne są od przyjętych parametrów syntezy. Wiele z nich może wykazywać właściwości przewodzące. Aktualne doniesienia ze świata nauki oraz przemysłu wskazują, że zapotrzebowanie na nanomateriały wykazujące właściwości przewodzące nieustannie rośnie. Głównym celem badań było opracowanie powtarzalnej metody syntezy nanocząstek srebra w warunkach laboratoryjnych wraz ze skalowaniem procesu. Uzyskane nanocząstki srebra scharakteryzowano metodami: potencjału elektrokinetycznego, DLS, FTIR, UV-VIS oraz TEM. W toku badań uzyskano nanocząstki srebra o rozkładzie wielkości nieprzekraczającym 20nm, cechujące się dodatnim potencjałem elektrokinetycznym. Następnie przygotowano tusze przewodzące na bazie otrzymanych nanocząstek i sporządzono ich charakterystykę reologiczną. Aktualnie prowadzone badania skupiają się na ocenie możliwości ich zastosowania w produkcji urządzeń elektronicznych, np. ogniw słonecznych, wyświetlaczy oraz czujników.

Zdjęcie 1 – Fotografia nanocząstek srebra uzyskana w wyniku analizy TEM

Newly developed stable nanomaterials with promising functional properties for inkjet printing applications in optoelectronics

Beata Szreniawa

Nanomaterials Research Group
Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology,
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postolek, prof. PK

Keywords: nanomaterials, optoelectronics, inkjet printing technology

Abstract:

The continuous development of science and the increase in the applicability of nanomaterials is leading to the development of new strategies for obtaining stable materials with desirable properties. They are successfully used, for example, in medicine, pharmacy, biology and environmental protection. The properties of nanomaterials largely depend on the adopted synthesis parameters. Many of them can exhibit conductive properties. Current reports from science and industry indicate that the demand for nanomaterials exhibiting conductive properties is constantly growing. The main objective of this research was to develop a reproducible method for the synthesis of silver nanoparticles under laboratory conditions along with process scaling. The obtained silver nanoparticles were characterized by electrokinetic potential, DLS, FTIR, UV-VIS and TEM methods. In the course of the research, silver nanoparticles with a size distribution not exceeding 20 nm were obtained, characterized by a positive electrokinetic potential. Then, conductive inks based on the obtained nanoparticles were prepared and their rheological characteristics were developed. Current research is focused on evaluating the possibility of their application in the production of electronic devices, such as solar cells, displays and sensors.

Photo 1 - Photograph of silver nanoparticles obtained by TEM analysis

Szybka synteza $g\text{-C}_3\text{N}_4$ wspomagana mikrofalami do efektywnej fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń i konwersji CO_2

Alicja Szymka-Szymanik

Koło Naukowe Nanomateriały

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Słowa kluczowe: fotokataliza, $g\text{-C}_3\text{N}_4$, fotodegradacja, zanieczyszczenia, wodór

Streszczenie:

Zanieczyszczenie środowiska staje się coraz większym problemem w skali globalnej. Konieczność zmian napędza rozwój alternatywnych źródeł energii i zaawansowanych technologii oczyszczania wody, gleby i powietrza. Szczególnie niepokojące jest zanieczyszczenie wód do których przedostają się substancje chemiczne wykorzystywane w przemyśle, w tym barwniki stosowane w sektorze tekstylnym. Stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia. Stąd potrzeba poszukiwania nowych, opłacalnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które pozwolą rozwiązać ten problem [1].

Rysunek 22. Obrazy TEM fotokatalizatorów na bazie grafitowego azotku węgla (a) $W/Cu\text{-}g\text{-C}_3\text{N}_4$, (b) $g\text{-C}_3\text{N}_4$

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudza fotokatalizator oparty na grafitowym azotku węgla ($g\text{-C}_3\text{N}_4$). Ten polimerowy materiał, charakteryzujący się wąską przerwą energetyczną wynoszącą 2,7 eV, wykazuje większą zdolność do wykorzystywania energii słonecznej w porównaniu z powszechnie stosowanym TiO_2 (3,2 eV). Badania wykazały również możliwość modyfikacji jego struktury (np. poprzez domieszkowanie metalami i niemetalami lub zmianę parametrów syntezy), co pozwala na zmniejszenie przerwy energetycznej i tym samym zwiększenie efektywności fotokatalitycznej. Prace badawcze koncentrowały się na opracowaniu szybkiej metody syntezy materiałów o wysokiej wydajności. Katalizatory otrzymano z różnych prekursorów, a następnie poddano je modyfikacji poprzez domieszkowanie metalami i niemetalami. Materiały te analizowano za pomocą takich technik jak FT-IR, UV-VIS, SEM, XRD i BET. Oceniono również ich zdolność do fotodegradacji barwników będących zanieczyszczeniami. Wyniki wskazują, że badane nanomateriały $g\text{-C}_3\text{N}_4$ mają duży potencjał w degradacji testowanych barwników, co w przyszłości może przyczynić się do poprawy czystości wód. Materiały wykazały również zdolność do katalizowania redukcji CO_2 do metanolu.

[1] Ji X. et. al., *ACS Appl Nano Mater*, **2022**, 5, 11731–11740.

Fast microwave-assisted synthesis of $g\text{-C}_3\text{N}_4$ for efficient photocatalytic degradation and CO_2 conversion

Alicja Szymska-Szymanik

Koło Naukowe Nanomateriały

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,

Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Keywords: photocatalysis, $g\text{-C}_3\text{N}_4$, photodegradation, pollutants, hydrogen

Abstract:

Environmental pollution is emerging as a pressing global issue. Growing awareness of the need for change is driving the development of alternative energy sources and advanced technologies for cleaning water, soil, and air. Contamination of water resources is particularly alarming, as industrial chemicals—including dyes used in the textile sector—are entering aquatic ecosystems, posing significant health risks. There is an urgent need to explore innovative, cost-effective, and eco-friendly solutions to tackle this challenge [1].

Rysunek 1. TEM images of Graphitic Carbon Nitride-Based Photocatalysts (a) W/Cu- $g\text{-C}_3\text{N}_4$, (b) $g\text{-C}_3\text{N}_4$

Recently, significant attention has been given to a photocatalyst based on graphitic carbon nitride ($g\text{-C}_3\text{N}_4$). This polymeric material, with a narrow band gap of 2.7 eV, has a higher capability of harnessing solar energy compared to the widely used TiO_2 (3.2 eV). Research has also demonstrated the potential to modify its structure (e.g., by doping with metals and non-metals or altering synthesis parameters), which helps to reduce the band gap and, as a result, improve photocatalytic efficiency. The studies focused on developing a rapid method for synthesizing high-performance materials. The catalysts were prepared using different precursors and then modified by doping with metals and non-metals. The materials were analyzed with techniques such as FT-IR, UV-VIS, SEM, XRD, and BET. Their ability to photodegrade dye pollutants was also assessed. The findings indicate that the $g\text{-C}_3\text{N}_4$ nanosheets studied have significant potential for degrading the tested dyes, which could contribute to improved water purity in the future. The materials also demonstrated their ability to catalyze the reduction of CO_2 to methanol.

[1] Ji X. et. al., *ACS Appl Nano Mater*, **2022**, 5, 11731–11740.

ZnTe w skali nano: Wgląd w strukturę na podstawie zróżnicowanych środowisk syntezy

Justyna Proszek

Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Słowa kluczowe: nanocząstki, synteza koloidalna, struktura krystaliczna

Streszczenie:

Tellurek cynku (ZnTe) to półprzewodnik z grupy II–VI, wykazujący szeroki potencjał aplikacyjny w optoelektronice [1]. W pracy przedstawiono porównawczą analizę nanocząstek ZnTe otrzymywanych w dwóch odmiennych środowiskach syntezy: hydrofilowym (wodnym) oraz hydrofobowym (organiczno-niepolarnym).

Celem badań było zidentyfikowanie zależności pomiędzy parametrami reakcji a strukturą i składem otrzymywanych materiałów. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi takich czynników jak temperatura, czas syntezy, rodzaj rozpuszczalnika, prekursora i stabilizatora. Otrzymane nanomateriały scharakteryzowano pod względem morfologii, rozmiaru i stopnia krystaliczności z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM, HRTEM), dyfrakcji elektronowej (SAED), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii fotoelektronów (XPS), spektrometrii jonów wtórnych (TOF-SIMS) oraz spektroskopii UV-Vis.

Wyniki eksperymentalne wskazują na silny wpływ warunków reakcji na efektywność formowania fazy ZnTe oraz jej strukturę krystaliczną. Zidentyfikowano układy prowadzące do formowania fazy sześcienniej oraz ortorombicznej. W niektórych przypadkach odnotowano obecność produktów ubocznych, takich jak ZnO lub TeO₂, których zawartość była zależna od rodzaju zastosowanego środowiska reakcji.

Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację optymalnych warunków syntezy umożliwiających otrzymywanie krystalicznych nanocząstek ZnTe. Praca podkreśla znaczenie kontroli środowiska reakcji jako kluczowego czynnika w kształtowaniu właściwości funkcjonalnych nanomateriałów. Przedstawione badania zostały przeprowadzone w ramach projektu Opus Lap pt. „Nanoklasy ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej” (nr UMO-2021/43/I/ST5/01536), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Rysunek 23 - Obraz próbki uzyskany za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej; widoczne powiększenie we wstawce (HRTEM), ukazuje krystaliczną strukturę materiału.

[1] Lincheneau, C. et al., *J. Mater. Chem. C*, **2014**, 2, 2877–2886.

ZnTe at the nanoscale: Structural insights from diverse synthetic environments

Justyna Proszek

Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Keywords: nanoparticles, colloidal synthesis, crystal structure

Abstract:

Zinc telluride (ZnTe) is a II–VI group semiconductor with significant application potential in optoelectronics [1]. This study presents a comparative analysis of ZnTe nanoparticles synthesized in two distinct reaction environments: hydrophilic (aqueous) and hydrophobic (organic, non-polar).

The aim of the research was to identify the relationship between reaction parameters and the resulting structure and composition of the materials. Particular attention was given to the effects of factors such as temperature, reaction time, type of solvent, precursor, and stabilizer. The synthesized nanomaterials were characterized in terms of morphology, particle size, and crystallinity using transmission electron microscopy (TEM, HRTEM), selected area electron diffraction (SAED), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS), and UV-Vis spectroscopy.

The experimental results indicate a strong influence of reaction conditions on the formation efficiency and crystal structure of ZnTe. Both cubic and orthorhombic phases were identified, depending on the synthesis parameters. In some cases, the presence of by-products such as ZnO or TeO₂ was observed, with their formation being dependent on the type of reaction environment used.

The findings enabled the identification of optimal synthesis conditions for obtaining crystalline ZnTe nanoparticles. This work highlights the critical role of reaction environment control as a key factor in tailoring the functional properties of nanomaterials. *The presented research was conducted as part of the Opus-Lap project entitled " Immobilized ZnTe Magic-sized nanoclusters: adjusting a simple semiconductor for photochemical reduction" (No. UMO-2021/43/I/ST5/01536), funded by the National Science Centre, Poland.*

Figure 24 - TEM image of the sample; the inset (HRTEM) reveals the ordered, crystalline structure of the material.

[1] Lincheneau, C. et al., *J. Mater. Chem. C*, **2014**, 2, 2877–2886.

Nowatorska, efektywna synteza i analiza stabilności wysoko luminescencyjnych, nieorganicznych perowskitowych kropek kwantowych CsPbX₃

Paweł Baran

Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Słowa kluczowe: Kropki kwantowe, nanocząstki, półprzewodniki, fotoluminescencja

Streszczenie:

Perowskitowe ołowiowe kropki kwantowe (*ang.* LPQD – *Lead Perovskite Quantum Dots*) stanowią klasę nanomateriałów charakteryzujących się wybitnymi właściwościami optoelektronicznymi, takimi jak wysoka wydajność kwantowa luminescencji, wysoka czystość barwna emitowanego światła oraz duży współczynnik absorpcji. Dzięki tym cechom LPQD są intensywnie badane pod kątem zastosowań w nowoczesnych źródłach światła, takich jak diody PeQLED, lasery, a także ogniwa fotowoltaiczne [1,2].

Główną przeszkodą w upowszechnieniu tych materiałów pozostają niskowydajne i kosztowne metody syntezy, wymagające stosowania atmosfery gazu obojętnego, wysokich temperatur oraz charakteryzujące się ograniczoną wydajnością. Dodatkowo, LPQD wykazują niską stabilność — ulegają degradacji w obecności rozpuszczalników polarnych, wilgoci atmosferycznej, tlenu, a także podczas ekspozycji na promieniowanie UV oraz podwyższone temperatury. Co istotne, ich stabilność ulega dalszemu pogorszeniu wraz ze wzrostem zawartości jodu w strukturze. Jest to wyjątkowo niekorzystne zjawisko, zważywszy, że LPQD bogate w jod, cechują się przerwą wzbronioną umożliwiającą ich zastosowanie w ogniwach fotowoltaicznych [1,2].

W ramach niniejszej pracy wykonano szereg syntez nowatorską metodą rekrytalizacji przesyceńowej, w wyniku której otrzymano LPQD w wzorze ogólnym CsPbBr_xI_{3-x}, gdzie $x \in [0,3]$. trzymane materiały wykazują silną luminescencję w szerokim zakresie widma światła widzialnego — od zieleni do czerwieni. Próbkę poddano szczegółowej charakterystyce w kontekście ich stabilności w różnych warunkach i stężeniach, wykorzystując techniki fotoluminescencji (PL), spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis oraz obrazowania transmisyjnym mikroskopem elektronowym (TEM). Wykonane analizy wykazały obecność silnie luminescencyjnych perowskitowych kropek kwantowych, o stabilności malejącej wraz ze wzrostem stężenia jodu w próbce. Analizy stabilności LPQD są podstawą do prac na stabilizacją wytworzonych nanomateriałów.

Przedstawione badania zostały przeprowadzone w ramach projektu Sonata Bis pt. „Szyte na miarę” perowskitowe kropki kwantowe jako element nowych funkcjonalnych nanomateriałów” (nr UMO-2022/46/E/ST5/00306), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

[1] R. S. Nayak et al., *J. Alloys Compd.*, 2020, 834, 155246

[2] G. Nedelcu et al., *Nano Lett.* 15, 2015, 5635–5640

Novel, Cost-effective Synthesis and Stability Analysis of Highly Luminescent, Inorganic CsPbX₃ Lead Perovskite Quantum Dots

Paweł Baran

Koło Naukowe Funkcjonalne Nanomateriały
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Keywords: Quantum dots, nanoparticles, semiconductors, photoluminescence

Abstract:

Lead perovskite quantum dots (LPQD) are a class of nanomaterials characterized by exceptional optoelectronic properties, such as high photoluminescence quantum yield, high color purity and a large absorption coefficient. Owing to these characteristics, LPQD are extensively investigated for applications in advanced light-emitting technologies, such as perovskite-based light-emitting diodes (PeQLED), lasers, and photovoltaic cells [1,2].

The widespread implementation of these materials is hindered primarily by inefficient and costly synthetic protocols, which require an inert gas atmosphere, high temperatures, and typically result in low overall yields. Furthermore, LPQD exhibit limited chemical stability — they degrade upon exposure to polar solvents, atmospheric moisture, oxygen, ultraviolet irradiation, and elevated temperatures. Notably, their stability further deteriorates with increasing iodine content in the crystal lattice. This is a particularly unfavorable phenomenon, considering that iodine-rich LPQD possess a band gap suited for photovoltaic applications [1,2].

In this study, a series of syntheses was carried out using an innovative supersaturation recrystallization method, resulting in the formation of LPQD with the general formula CsPbBr_xI_{3-x}, where $x \in [0,3]$. The obtained materials exhibit intense photoluminescence across a broad range of the visible spectrum — from green to red. The synthesized samples were thoroughly characterized in terms of their stability under varying conditions and concentrations, using photoluminescence (PL) spectroscopy, UV-Vis absorption spectroscopy, and transmission electron microscopy (TEM). The analyses confirmed the presence of highly luminescent perovskite quantum dots, with stability decreasing as the iodine content increased. These stability studies provide a basis for current work aimed at improving the durability of the synthesized nanomaterials.

The presented research was conducted as part of the Sonata Bis project entitled '*Tailor-made perovskite quantum dots as components of novel functional nanomaterials*' (No. UMO-2022/46/E/ST5/00306), funded by the National Science Centre, Poland.

[1] R. S. Nayak et al., *J. Alloys Compd.*, 2020, 834, 155246

[2] G. Nedelcu et al., *Nano Lett.* 15, 2015, 5635–5640

Badania wybranych parametrów biogodności hydrożeli i ich substratów dedykowanych do trójwymiarowych technik biodruku (3D) do zastosowań w biomedycynie

Patrycja Środa

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: hydrożele, biodruk 3D, cyfrowe przetwarzanie światła, biogodność, fotoinicjatory

Streszczenie:

Rzeczywisty rozwój technologii biodruku 3D stwarza nowe możliwości w zakresie inżynierii tkankowej, medycyny spersonalizowanej oraz wytwarzania funkcjonalnych modeli biologicznych [1]. Kluczowym wyzwaniem pozostaje dobór odpowiednich biotuszy, które zapewniają nie tylko odpowiednią przetwarzalność w procesie druku, ale przede wszystkim wykazują wysoką biogodność i stabilność chemiczną. Biogodność materiału, rozumiana jako jego zdolność do współistnienia z tkankami biologicznymi bez wywoływania reakcji toksycznych, immunologicznych lub zapalnych, jest jednym z najistotniejszych parametrów oceny przydatności hydrożeli do zastosowań biomedycznych [2].

W niniejszej pracy skupiono się na opracowaniu i ocenie właściwości hydrożelowych formułacji fotopolimeryzowalnych, dedykowanych do technologii cyfrowego przetwarzania światła (Digital Light Processing, DLP). Formułacje oparto na nowosyntezowanych fotoinicjatorach i diakrylanie poli(glikolu etylenowego) (PEGDA, $M_n = 700$), z dodatkiem komponentów wspierających biogodność, takich jak żelatyna rybia oraz bufor PBS. Przeprowadzono kompleksowe badania obejmujące opracowanie modelu *in vitro* do oceny cytotoksyczności z wykorzystaniem testu MTT, analizę kinetyki fotopolimeryzacji w czasie rzeczywistym metodą FT-IR, badania fotoreologiczne i skurczu polimeryzacyjnego w warunkach dynamicznych, pomiary lepkości oraz ocenę drukowalności za pomocą techniki DLP.

Wyniki badań pozwoliły na identyfikację zależności pomiędzy składem formułacji, a ich właściwościami fotopolimeryzacyjnymi i reologicznymi. Przeprowadzone testy biologiczne wykazały, że opracowane formułacje hydrożelowe charakteryzują się dobrą kompatybilnością z komórkami, co potwierdzono na podstawie wysokiej przeżywalności komórek w teście MTT. Uzyskane dane stanowią podstawę do dalszego rozwoju biogodnych, strukturalnie stabilnych biotuszy dedykowanych do biodruku 3D skafoldów.

Rysunek 1 - Zdjęcia mikroskopowe otrzymanych wydruków z formułacji zawierającej nowo syntezowany fotoinicjator oraz monomer PEGDA 700.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN, Polska) w ramach doktoratu wdrożeniowego pt. „Badania wybranych parametrów biogodności hydrożeli i ich komponentów dedykowanych do trójwymiarowych technik biodruku (3D) do zastosowań biomedycznych”, VI edycja.

- [1] E. H. Y. Lam, F. Yu, S. Zhu, and Z. Wang, “3D Bioprinting for Next-Generation Personalized Medicine,” *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 24, no. 7, p. 6357, Apr. 2023, doi: 10.3390/IJMS24076357.
- [2] S. Inayat-Hussain, N. F. Rajab, and E. L. Siew, “In vitro testing of biomaterials toxicity and biocompatibility,” *Cell. Response to Biomater.*, pp. 508–537, Jan. 2009, doi: 10.1533/9781845695477.3.508.

Investigation of selected biocompatibility parameters of hydrogels and their substrates dedicated to three-dimensional (3D) bioprinting techniques

Patrycja Środa

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: hydrogels, 3D bioprinting, digital light processing, biocompatibility, photoinitiators

Abstract:

Developments in 3D bioprinting technology are creating new opportunities in tissue engineering, personalised medicine and the production of functional biological models [1]. A key challenge remains the selection of appropriate bioinks that not only offer suitable printability during the printing process but, more importantly, exhibit high biocompatibility and chemical stability. Biocompatibility, understood as the material's ability to coexist with biological tissues without causing toxic, immunological, or inflammatory reactions, is one of the most critical parameters in evaluating the suitability of hydrogels for biomedical applications. [2].

This study focused on the development and evaluation of hydrogel formulations with photopolymerizable properties, specifically designed for Digital Light Processing (DLP) technology. The formulations were based on newly synthesized photoinitiators and poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA, $M_n = 700$), with the addition of components that support biocompatibility, such as fish gelatin and PBS buffer. Comprehensive research was conducted, including the development of an *in vitro* model for cytotoxicity assessment using the MTT assay, real-time photopolymerization kinetics analysis via FT-IR spectroscopy, photorheological studies and polymerization shrinkage under dynamic conditions, viscosity measurements, and printability evaluation using the DLP technique.

The research results enabled the identification of correlation between the formulation composition and their photopolymerization and rheological properties. The biological tests demonstrated that the developed hydrogel formulations exhibit good cell compatibility, as confirmed by high cell viability in the MTT assay. The obtained data provide a foundation for the further development of biocompatible, structurally stable bioinks dedicated to 3D bioprinting of scaffolds.

Figure 1 – Microscopic images of the printed structures obtained from the formulation containing the newly synthesized photoinitiator and PEGDA 700 monomer.

Acknowledgements: The research was funded by the Ministry of Education and Science (MEiN, Poland) as part of an implementation PhD entitled "Investigation of selected biocompatibility parameters of hydrogels and their components dedicated to three-dimensional (3D) bioprinting techniques for biomedical applications", 6th edition.

- [1] E. H. Y. Lam, F. Yu, S. Zhu, and Z. Wang, "3D Bioprinting for Next-Generation Personalized Medicine," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 24, no. 7, p. 6357, Apr. 2023, doi: 10.3390/IJMS24076357.
- [2] S. Inayat-Hussain, N. F. Rajab, and E. L. Siew, "In vitro testing of biomaterials toxicity and biocompatibility," *Cell. Response to Biomater.*, pp. 508–537, Jan. 2009, doi: 10.1533/9781845695477.3.508.

Kropki węglowe w układach fotoinicjujących do zastosowań w druku 3D

Agnieszka Sysło

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: kropki węglowe, fotopolimeryzacja, druk 3D

Streszczenie:

Fotopolimeryzacja znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i w przemyśle. W druku przestrzennym technologia ta wyróżnia się wysoką precyzją i efektywnym wykorzystaniem materiału, umożliwiając tworzenie skomplikowanych, zindywidualizowanych trójwymiarowych obiektów [1]. Kropki węglowe charakteryzują się szerokim zakresem zastosowań m.in. jako sensory i katalizatory. Dzięki dobrej fotostabilności i szerokiemu zakresowi absorpcji promieniowania elektromagnetycznego znajdują potencjalne zastosowanie jako składniki systemów inicjujących procesy fotopolimeryzacji [2]. Właściwości te czynią je szczególnie pożądanymi w technologiach druku 3D, gdzie mogą pełnić rolę fotosensybilizatorów w reakcjach polimeryzacji rodnikowej. Dodatkowo, modyfikacja powierzchni kropek poprzez domieszkowanie wybranymi heteroatomami pozwala na precyzyjne dostosowanie ich aktywności fotochemicznej do konkretnych zastosowań [3]. Celem przeprowadzonych badań było zbadanie potencjału wykorzystania kompozycji zawierających kropki węglowe w procesie fotopolimeryzacji rodnikowej. Przeprowadzone badania spektroskopowe oraz badania kinetyki procesu fotopolimeryzacji pozwoliły ocenić wpływ obecności kropek węglowych na przebieg polimeryzacji i właściwości uzyskanego materiału. Opracowane kompozycje wykorzystano z powodzeniem do wytwarzania trójwymiarowych struktur w druku 3D.

Podziękowania: Niniejsze badania zostały sfinansowane w ramach projektu NCN OPUS (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

[1] Bagheri, A. et. al., *ACS Appl. Polym. Mater.*, **2019**, 1, 593–611.

[2] Liu, J. et. al., *ACS Cent. Sci.*, **2020**, 6, 2179–2195.

[3] Zhang, Z. et. al., *Nanoscale*, **2020**, 12, 13899–13906.

Carbon dot-based photoinitiating systems for 3D-VAT printing

Agnieszka Sysło

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: carbon dots, photopolymerization, 3D-VAT printing

Abstract:

Photopolymerization is widely used across scientific and industrial sectors, including biomedicine, dentistry, coatings, varnishes, and 3D printing. In 3D printing, it offers high precision and material efficiency, enabling the fabrication of customized structures that are often unachievable with traditional extrusion methods [1]. Carbon dots (CDs) have emerged as promising nanomaterials due to their broad application potential in areas like sensing, energy storage and catalysis [2]. Their strong luminescence, photostability, and broad absorption spectrum make them ideal components in photoinitiator systems for photopolymerization. These features are particularly beneficial in 3D printing, where CDs can act as photosensitizers in free-radical polymerization. Moreover, modification of the surface of CDs, such as heteroatom doping, allows fine-tuning of their photoreactivity for targeted applications [4]. The research focused on exploring the potential of carbon dot-enhanced polymer formulations in 3D printing. CDs were synthesized using citric acid and incorporated into photoinitiating systems. Spectroscopic and kinetic analyses were performed to study how the presence of CDs influenced the photopolymerization process and the properties of the final material. These formulations were then successfully used to fabricate three-dimensional structures using 3D-Vat printing.

Acknowledgements: This research was funded by the NCN OPUS project (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

[1] Bagheri, A. et. al., *ACS Appl. Polym. Mater.*, **2019**, 1, 593–611.

[2] Liu, J. et. al., *ACS Cent. Sci.*, **2020**, 6, 2179–2195.

[3] Zhang, Z. et. al., *Nanoscale*, **2020**, 12, 13899–13906.

Opracowanie nowych fotosensybilizatorów pochodzenia naturalnego do zastosowania w procesach fotopolimeryzacji wolnorodnikowej w celu uzyskania biodrukowanych struktur 3D

Katarzyna Starzak

Koło Naukowe Nazwa Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, Prof. PK

Słowa kluczowe: kwas cytrynowy, spektroskopia, fotopolimeryzacja, druk 3D DIW, druk 3D SLA

Streszczenie:

Fotopolimeryzacja rewolucjonizuje sposób, w jaki podchodzimy do produkcji materiałów polimerowych, oferując innowacyjne rozwiązania w różnych branżach. Ten dynamiczny proces umożliwia przekształcenie monomerów i oligomerów w polimery pod wpływem światła, co jest spowodowane działaniem fotoinicjatorów [1]. W fotopolimeryzacji rodnikowej fotoinicjatory generują reaktywne rodniki, które są wysoce reaktywne i inicjują reakcje polimeryzacji, łącząc się z monomerami w celu utworzenia łańcuchów polimerowych [2]. W chemii organicznej związki pochodzenia naturalnego są często wykorzystywane jako surowce do syntezy organicznej, umożliwiając otrzymywanie różnorodnych produktów chemicznych. Związki naturalne mają zastosowanie w produkcji materiałów biodegradowalnych, takich jak polimery i mogą zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne [3]. Ponadto, naturalne barwniki mogą być wykorzystywane jako źródła interesujących związków fotoaktywnych, które obejmują prawie cały zakres światła widzialnego i ultrafioletowego [4]. Synteza materiałów fluorescencyjnych z naturalnych źródeł, takich jak kwas cytrynowy, zyskała ostatnio duże zainteresowanie, głównie ze względu na niski koszt ich syntezy i wysoką wydajność kwantową fotoluminescencji [5]. Ze względu na ich korzystne właściwości fizykochemiczne i biokompatybilność, mają one duży potencjał do dalszego rozwoju i szerokiego zastosowania w chemii i technologii chemicznej [6]. Dlatego też w niniejszej pracy kompleksowo zbadano cztery fluorofory powstałe wraz z kropkami węglowymi jako jeden z produktów reakcji między kwasem cytrynowym a odpowiednimi β -aminami. Badania te umożliwiły szczegółową charakterystykę optyczną związków, co z kolei doprowadziło do lepszego zrozumienia mechanizmów przeniesienia elektronu towarzyszących inicjacji procesów fotopolimeryzacji. Analizy FT-IR oraz wspomagające je pomiary fotoreologiczne pozwoliły na określenie kinetyki procesu fotopolimeryzacji. Ostatecznie możliwe było opracowanie żywic do druku 3D.

Podziękowania: Niniejsze badania zostały sfinansowane w ramach projektu NCN OPUS (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

- [1] Kaur M., et al., J. Macromol. Sci. – Polym. Rev., **2002**, 42, 481–512.
- [2] Wu J., et al., J. Mech. Phys. Solids **2018**, 112, 25–49.
- [3] Saldívar-González F. I., et al., Phys. Sci. Rev., **2019**, 4, 20180103
- [4] Vazquez-Martel C., et al., Org. Mater., **2022**, 4, 281–91
- [5] Zhang X., et al., ChemSusChem, **2018**, 11, 11–2447
- [6] Kasprzyk W., et al., RSC Adv., **2015**, 5, 34795–9

Development of new naturally-derived photosensitizers for the use in free-radical photopolymerization processes to obtain 3D bio-printed structures

Katarzyna Starzak

Koło Naukowe Nazwa Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, Prof. PK

Keywords: citric acid, spectroscopy, photopolymerization, DIW 3D printing, SLA 3D printing

Abstract:

Photopolymerisation is revolutionising the way we approach the production of polymeric materials, offering innovative solutions in a variety of industries. This dynamic process enables the transformation of monomers and oligomers into polymers under the influence of light, which is caused by the action of photoinitiators [1]. In radical photopolymerisation, photoinitiators generate reactive radicals that are highly reactive and initiate polymerisation reactions, combining with monomers to form polymer chains [2]. In organic chemistry, compounds of natural origin are often used as raw materials for organic synthesis, making it possible to obtain a variety of chemical products. Natural compounds have applications in the production of biodegradable materials such as polymers and can replace traditional plastics [3]. In addition, natural dyes can be used as sources of interesting photoactive compounds that cover almost the entire range of visible and ultraviolet light [4]. The synthesis of fluorescent materials from natural sources, such as citric acid, has recently gained much interest, mainly due to their low synthesis cost and high photoluminescence quantum yield [5]. Due to their favourable physicochemical properties and biocompatibility, they have great potential for further development and widespread application in chemistry and chemical technology [6]. Therefore, the present work comprehensively investigated four fluorophores formed with carbon dots as one of the reaction products between citric acid and the corresponding β -amines. These studies enabled detailed optical characterisation of the compounds, which in turn led to a better understanding of the electron transfer mechanisms accompanying the initiation of photopolymerisation processes. FT-IR analyses and supporting photoreological measurements allowed the kinetics of the photopolymerisation process to be determined. Ultimately, it was possible to develop resins for 3D printing.

Acknowledgements: This research was funded by the NCN OPUS project (UMO-2021/41/B/ST5/04533).

- [1] Kaur M., et al., *J. Macromol. Sci. – Polym. Rev.*, **2002**, 42, 481–512.
- [2] Wu J., et al., *J. Mech. Phys. Solids* **2018**, 112, 25–49.
- [3] Saldívar-González F. I., et al., *Phys. Sci. Rev.*, **2019**, 4, 20180103
- [4] Vazquez-Martel C., et al., *Org. Mater.*, **2022**, 4, 281–91
- [5] Zhang X., et al., *ChemSusChem*, **2018**, 11, 11–2447
- [6] Kasprzyk W., et al., *RSC Adv.*, **2015**, 5, 34795–9

Wysokowydajne sensory luminescencyjne do potencjalnego wykorzystania w monitorowaniu procesów fotopolimeryzacji oraz zastosowaniach w druku 3D

Paweł Niezgoda

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, fotosensybilizator, druk 3D, sensory luminescencyjne

Streszczenie:

Technologie druku 3D z roku na rok zyskują na popularności ze względu na swoją uniwersalność zastosowania, wysoką zgodność z postulatami zielonej chemii i rosnący popyt na wykorzystanie przemysłowe technologii addytywnych. Procesem determinującym pomyślność druku jest proces polimeryzacji inicjowanej światłem, na wskutek której płynna żywica składająca się z komponentów takich jak monomery oraz fotoinicjator zostaje utwardzona w formie przestrzennego obiektu. Aktualnie panujące trendy mówiące o ochronie zdrowia zmuszają producentów drukarek 3D do wykorzystania bezpiecznych źródeł światła o długości fali emisji z zakresu widzialnego oscylującego w okolicach 405 nm, co stoi w opozycji do charakterystyki najpopularniejszych dostępnych komercyjnie fotoinicjatorów, których charakterystyka absorpcji oscyluje zazwyczaj w okolicach 320 nm. Uniemożliwia to bezpośrednie wykorzystanie aplikacyjne w technologiach addytywnych. W celu wydajnego wykorzystania dostępnych inicjatorów, kompozycje mieszkowane są związkami pełniącymi funkcję fotosensybilizatorów, czyli związków przesuwających widmo absorpcji inicjatora w kierunku fal z zakresu widzialnego. Wykorzystując związki odpowiednich grup jesteśmy w stanie osiągać pożądane efekty fotosensybilizacji wzbogacone ponadto możliwością znakowania oraz analizowania procesu fotopolimeryzacji wraz ze zmianami zachodzącymi w obrębie drukowanego obiektu. Niniejsza praca skupia się na wykorzystaniu struktur pochodnych chinoksalinonu będących jednocześnie fotosensybilizatorami oraz sensorami fluorescencyjnymi do aplikacyjnego wykorzystania w druku 3D. Popełniono charakterystykę spektroskopową prowadzącą do wyznaczenia podstawowych parametrów umożliwiających dalsze planowanie badań. Przeprowadzono następnie badania kinetyki fotopolimeryzacji, fotoreologii i wyznaczono podstawowe parametry druku, co w następnym kroku umożliwiło otrzymanie obiektów przestrzennych opartych o akrylanowe oraz epoksydowo-akrylanowe monomery.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane w ramach projektu NCN OPUS Grant nr UMO-2021/41/B/ST5/04533. Badania finansowane w części w dziedzinie biochemii w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” numer projektu SKN/SP/602770/2024

High-performance fluorescence sensors for potential use in photopolymerization proces monitoring and 3D printing applications

Paweł Niezgoda

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Keywords: photopolymerization, photosensitizer, 3D printing, luminescence sensors

Abstract:

3D printing technologies are gaining popularity year by year due to their universality of application, high compliance with the postulates of green chemistry and the growing demand for the industrial use of additive technologies. The process that determines the success of printing is the process of light-induced polymerization, as a result of which the liquid resin consisting of components such as monomers and a photoinitiator is hardened into a three-dimensional object. Current trends regarding health protection force 3D printer manufacturers to use safe light sources with an emission wavelength in the visible range oscillating around 405 nm, which is in contrast to the characteristics of the most popular commercially available photoinitiators, whose absorption characteristics usually oscillate around 320 nm. This prevents direct application use in additive technologies. In order to efficiently use the available initiators, the compositions are doped with compounds acting as photosensitizers, i.e. compounds shifting the absorption spectrum of the initiator towards waves in the visible range. By using compounds of the appropriate groups, we are able to achieve the desired photosensitization effects, additionally enriched with the possibility of marking and analyzing the photopolymerization process along with changes occurring within the printed object. This work focuses on the use of quinoxalinone derivative structures that are simultaneously photosensitizers and fluorescent sensors for application use in 3D printing. Spectroscopic characterization was performed, leading to the determination of basic parameters enabling further research planning. Then, photopolymerization kinetics and photorheology studies were carried out, and basic printing parameters were determined, which in the next step allowed obtaining spatial objects based on acrylate and epoxy-acrylate monomers.

Acknowledgments: This research was funded by the NCN project OPUS Grant no. UMO-2021/41/B/ST5/04533. Research funded in part in the field of biochemistry under the project of the Ministry of Science and Higher Education from the program „Student circles create innovation” project number SKN/SP/602770/2024

Nawozy organiczno-mineralne na bazie surowców alternatywnych

Karolina Sawska

Koło Naukowe: Surowce Alternatywne Re-Cycle&Scale-up
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK; dr inż. Halyna Kominko

Słowa kluczowe: surowce alternatywne, nawozy fosforowe, popioły, poferment

Streszczenie:

Głównym założeniem idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest poszukiwanie takich strumieni odpadów, które mogą stać się surowcami w innych procesach. Rolnictwo jest gałęzią gospodarki, która generuje znaczne ilości biomasy odpadowej. Jest ona zasobna w wiele cennych składników możliwych do odzyskania i ponownego wykorzystania na przykład w przemyśle nawozowym. Wyzwanie stanowi fakt, że biomasa taka charakteryzuje się zmiennością składu zależną od wielu czynników. Potrzebne są badania nad wyznaczeniem zakresów poszczególnych paramaterów takich strumieni odpadów, które będzie można przetworzyć na produkty nawozowe w dedykowanym procesie.

Omawiane badania skupiają się na opracowaniu receptury i sposobu produkcji nawozów granulowanych, organiczno-mineralnych, fosforowych z wykorzystaniem wyłącznie surowców alternatywnych: popiołów z osadów ściekowych, popiołów z pomiotu kurzego oraz pofermentu. Powstałe nawozy przeanalizowano pod kątem zawartości składników odżywczych, metali przeszkadzających oraz metali ciężkich przy użyciu metody ASA, zawartości materii organicznej oraz węgla organicznego. Zbadano wpływ powstałych nawozów na aktywność mikrobiologiczną gleby wykonując test na aktywność dehydrogenaz – enzymów produkowanych przez mikroorganizmy glebowe.

Wykazano, że popioły są dobrym źródłem fosforu w nawozach, a poferment skutecznym nośnikiem materii organicznej. Wytworzone produkty poprawiają aktywność mikrobiologiczną gleby, jednak nie spełniają wymogów, co do zawartości metali ciężkich – niklu.

Fertilizers from alternative raw materials

Karolina Sawska

Koło Naukowe: Surowce Alternatywne Re-Cycle&Scale-up
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK; dr inż. Halyna Kominko

Keywords: alternative raw materials, phosphate fertilizers, ash, digestate

Abstract:

The core principle of the Circular Economy concept is to identify waste streams that can serve as raw materials in other processes. Agriculture is a sector of the economy that generates substantial amounts of residual biomass. This biomass is rich in valuable components that can be recovered and reused, for instance, in the fertilizer industry. A major challenge, however, lies in the fact that such biomass exhibits a highly variable composition, which depends on multiple factors. Therefore, research is needed to determine the parameter ranges of specific waste streams that could be processed into fertilizer products through dedicated technological routes.

The present study focuses on the development of a formulation and production method for granulated, organic–mineral phosphate fertilizers, using exclusively alternative raw materials: sewage sludge ash, poultry litter ash, and digestate. The resulting fertilizers were analyzed for nutrient content, potentially interfering metals, and heavy metals using the ASA method, as well as for organic matter and organic carbon content. Their impact on soil microbial activity was also assessed through a dehydrogenase activity test—an enzymatic marker produced by soil microorganisms.

The findings demonstrate that ashes serve as a promising source of phosphorus in fertilizers, while digestate acts as an effective carrier of organic matter. The produced fertilizers enhance soil microbial activity; however, they do not meet the regulatory thresholds for heavy metal content, particularly in terms of nickel concentration.

Zwiększona aktywność fotokatalityczna powłok ZnO domieszkowanych Ag na cenosferach paleniskowych w świetle UV-VIS

Marta Żurek

Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr Piotr Dulian

Słowa kluczowe: fotokataliza, ZnO, cenosfery, cienkie warstwy, domieszkowanie Ag

Streszczenie:

Cienkie warstwy tlenku cynku (ZnO) domieszkowane srebrem o trzech różnych zawartościach Ag (0,5%; 1% i 5%) naniesiono na cenosfery pozyskane z popiołu lotnego (FAC) metodą zol-żel oraz techniką natryskową (spray-coating). Cztery wytworzone układy fotokatalityczne poddano charakterystyce za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Obrazy SEM potwierdziły jednolite powłoki nośnika we wszystkich badanych próbkach, natomiast dyfraktogramy XRD potwierdziły obecność faz ZnO i Ag, a także glinokrzemianów występujących jako wtrącenia krystaliczne w cenosfer pochodzenia naturalnego. Właściwości fotokatalityczne zbadano w dwóch różnych źródłach światła: UVC oraz w warunkach sztucznego oświetlenia słonecznego.

Problematyka badawcza obejmowała syntezę, nośnikowanie i analizę fotokatalizatorów na bazie tlenku cynku, zarówno z domieszką srebra, jak i bez niej. Celem badań było uzyskanie lepszej aktywności fotokatalitycznej kompozytowych układów katalitycznych w porównaniu z czystym tlenkiem cynku, przy długościach fal zbliżonych lub odpowiadających naturalnemu światłu słonecznemu [1]. Z uwagi na niską gęstość względną (mniejsza niż wody), wysoką odporność termiczną i chemiczną, jako nośnik fotokatalizatorów wykorzystano cenosfery paleniskowe.

Badania aktywności fotokatalitycznej wytworzonych materiałów przeprowadzono w specjalnie zaprojektowanym nachylonym fotoreaktorze wyposażonym w system napowietrzania [2]. Jako modelowe zanieczyszczenie wykorzystano roztwór błękitu metylenowego. Przed rozpoczęciem badań fotokatalitycznych określono sorbcję dla każdego materiału. próbki pobierano w regularnych odstępach czasu i analizowano spektrofotometrycznie, aby monitorować postęp degradacji błękitu metylenowego. Wyniki wykazały, że fotokatalizatory domieszkowane srebrem znacząco poprawiały efektywność fotokatalitycznej degradacji barwnika w zakresie światła widzialnego, co sugeruje potencjalne zastosowanie tych materiałów w procesach oczyszczania wody i eliminacji zanieczyszczeń organicznych.

- [1] S. Rehman, R. Ullah, A. M. Butt, i N. D. Gohar, „Strategies of making TiO₂ and ZnO visible light active”, *J. Hazard. Mater.*, t. 170, ss. 560–569, 2009, doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.05.064.
- [2] W. Zukowski, P. Migas, D. Bradło, i P. Dulian, „Synthesis and Performance of TiO₂/Fly Ash Cenospheres as a Catalytic Film in a Novel Type of Periodic Air-Sparged Photocatalytic Reactor”, *Materials (Basel)*, t. 13, nr 7, s. 1691, kwi. 2020, doi: 10.3390/MA13071691.

Enhanced photocatalytic efficiency of Ag-doped ZnO supported on fly ash cenospheres under UV-VIS light

Marta Żurek

Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr Piotr Dulan

Keywords: photocatalysis, ZnO, cenospheres, thin films, Ag-doping

Abstract:

Thin films of zinc oxide (ZnO) doped with silver at three different Ag percentages (0.5%; 1% and 5%) were applied to cenospheres extracted from fly ash (FAC) by sol-gel and spray-coating method. The four photocatalytic systems produced were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Roentgen diffraction (XRD). SEM images confirmed uniform media coatings in all samples, while XRD diffractograms confirmed the presence of ZnO and Ag phases, as well as aluminosilicates occurring as crystalline inclusions in cenospheres of natural origin. Photocatalytic properties were tested under two different light sources: UVC and under artificial sunlight.

The research included the synthesis, deposition and analysis of zinc oxide-based photocatalysts with and without silver doping. The aim of the research was to obtain better photocatalytic activity of the composite catalyst systems compared to pure zinc oxide, at wavelengths close to or corresponding to natural sunlight [1]. Due to their low relative density (less than that of water), high thermal and chemical resistance, fly ash cenospheres were used as a carrier for photocatalysts.

The study of the photocatalytic activity of the produced materials was carried out in a specially designed inclined photoreactor equipped with an aeration system [2]. Methylene blue solution was used as a model pollutant. Prior to photocatalytic testing, the sorption for each material was determined. Samples were taken at regular intervals and analyzed spectrophotometrically to monitor the progress of methylene blue degradation. The results showed that silver-doped photocatalysts significantly improved the efficiency of photocatalytic degradation of the dye in the visible light range, suggesting the potential application of these materials in water purification processes and the removal of organic pollutants.

- [1] S. Rehman, R. Ullah, A. M. Butt, i N. D. Gohar, „Strategies of making TiO₂ and ZnO visible light active”, *J. Hazard. Mater.*, t. 170, ss. 560–569, 2009, doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.05.064.
- [2] W. Zukowski, P. Migas, D. Bradło, i P. Dulan, „Synthesis and Performance of TiO₂/Fly Ash Cenospheres as a Catalytic Film in a Novel Type of Periodic Air-Sparged Photocatalytic Reactor”, *Materials (Basel)*, t. 13, nr 7, s. 1691, kwi. 2020, doi: 10.3390/MA13071691.

Analiza aktywności cytokin prozapalnych w surowicy owiec po ekspozycji na biodegradowalne materiały hemostatyczne

Klaudia Kuźmiak

Studenckie Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekun naukowy: dr inż. Julia Radwan-Pragłowska

Słowa kluczowe: cytokiny prozapalne, reakcja immunologiczna, materiały hemostatyczne, biomateriały biodegradowalne, model zwierzęcy

Streszczenie:

Celem pracy jest ocena odpowiedzi zapalnej organizmu na różne typy materiałów hemostatycznych poprzez oznaczenie stężenia cytokin prozapalnych w surowicy krwi owczej. W szczególności, analiza obejmuje cytokiny takie jak IL-6, TNF- α , IL-1 β , które pełnią kluczową rolę w procesach zapalnych. Badanie polega na zastosowaniu metod immunologicznych, w tym testów ELISA, w celu oceny stężenia cytokin w surowicy, co pozwala na określenie intensywności odpowiedzi zapalnej organizmu. Dodatkowo, praca uwzględnia porównanie poziomu reakcji zapalnej między grupami kontrolnymi i testowymi, uwzględniając takie markery jak IL-6, IL-10 oraz CRP. Przeprowadzone badania miały na celu zrozumienie mechanizmów, które zachodzą w odpowiedzi na kontakt z biodegradowalnymi materiałami hemostatycznymi oraz ich wpływ na reakcję immunologiczną. Zostały również zbadane biologiczne, w tym hemostatyczne właściwości biomateriałów [1].

Rysunek 25 Implantacja środków hemostatycznych

[1] Guo Y, Wang M, Liu Q, Liu G, Wang S, Li J. Recent advances in the medical applications of hemostatic materials. *Theranostics*. 2023 Jan 1;13(1):161-196. doi: 10.7150/thno.79639. PMID: 36593953; PMCID: PMC9800728.

Analysis of pro-inflammatory cytokine activity in sheep serum after exposure to biodegradable hemostatic materials

Klaudia Kuźmiak

Studenckie Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Supervisor: dr inż. Julia Radwan-Pragłowska

Keywords: pro-inflammatory cytokines, immune response, hemostatic materials, biodegradable biomaterials, animal model

Abstract:

The aim of the study is to evaluate the inflammatory response of the organism to different types of hemostatic materials by measuring the concentration of pro-inflammatory cytokines in sheep serum. In particular, the analysis focuses on cytokines such as IL-6, TNF- α , and IL-1 β , which play a key role in inflammatory processes. The study involves the use of immunological methods, including ELISA tests, to assess the concentration of cytokines in serum, which allows for determining the intensity of the organism's inflammatory response. Additionally, the study includes a comparison of the inflammatory response levels between control and test groups, taking into account markers such as IL-6, IL-10, and CRP. The conducted research aimed to understand the mechanisms that occur in response to contact with biodegradable hemostatic materials and their impact on the immune response. The biological properties of the biomaterials, including their hemostatic properties, were also investigated [1].

Figure 1. Hemostatic agents implementation

[1] Guo Y, Wang M, Liu Q, Liu G, Wang S, Li J. Recent advances in the medical applications of hemostatic materials. *Theranostics*. 2023 Jan 1;13(1):161-196. doi: 10.7150/thno.79639. PMID: 36593953; PMCID: PMC9800728.

Wpływ rodzaju katalizatora na właściwości rebiopolioli otrzymanych w procesie chemolizy pianek poliuretanowych

Michał Kucała

Koło Naukowe Polimerów InnoPUR
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
*Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak, dr inż. Elżbieta Malewska,
dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK*

Słowa kluczowe: chemoliza, recykling, rebiopoliole, poliuretany

Streszczenie: Wzrost produkcji materiałów poliuretanowych skutkuje generowaniem znacznych ilości odpadów zarówno produkcyjnych, jak i użytkowych. Prowadzone są badania nad recyklingiem odpadowych poliuretanów oraz ich ponownym zastosowaniem w syntezie pianek zgodnie z założeniami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym [1]. Tradycyjnie, w syntezie pianek poliuretanowych jako jeden z głównych surowców stosuje się poliiole petrochemiczne. Poliiole te mogą być zastępowane biopoliolami pochodzącymi z olejów roślinnych, np. oleju rzepakowego. Olej rzepakowy nie zawiera w swojej budowie chemicznej grup hydroksylowych zdolnych do reakcji z izocyjanianem, która prowadzi do tworzenia wiązań uretanowych. Olej ten poddaje się zatem modyfikacji – epoksydacji wiązań podwójnych w resztach wyższych kwasów tłuszczowych oleju oraz otwieraniu pierścieni oksiranowych. Sztywne pianki poliuretanowe wytworzono wyłącznie z użyciem polioli pochodzenia naturalnego. Pianki poddano procesowi chemolizy. Chemolizę prowadzono w temperaturze 180°C, przez około 4 godziny, przy ciągłym mieszaniu. Zmieloną piankę poliuretanową dozowano do mieszaniny reakcyjnej porcjami. Przeanalizowano wpływ różnych katalizatorów – wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu i octanu potasu na właściwości powstałych rebiopolioli, stosując katalizatory w udziale masowym 1%, 3% i 5% względem masy czynnika chemolizującego, którym był glikol dietylenowy. Rebiopoliole poddano badaniom liczby hydroksylowej, liczby aminowej, lepkości oraz przeprowadzono analizę chromatograficzną GPC. Analiza chromatograficzna pozwoliła na określenie liczbowo i masowo średniego ciężaru cząsteczkowego, dyspersyjności oraz na obliczenie funkcyjności rebiopolioli.

Badania zrealizowano w ramach projektu SONATA UMO-2021/43/D/ST5/01222 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

[1] Kurańska M., Benes H., Kockova O., Kucała M., Malewska E., Schmidt B., Michałowski S., Zemła M., Prociak A., *Chemical Engineering Journal*, **2024**, 490 (151504), 1-10.

The influence of catalyst type on the properties of rebiopolyols obtained in the chemolysis proces of polyurethane foams

Michał Kucała

InnoPUR Polymer Science Team

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
*Supervisor: prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak, dr inż. Elżbieta Malewska,
dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK*

Keywords: chemolysis, recycling, rebiopolyols, polyurethanes

Abstract: The increase in the production of polyurethane materials results in the generation of significant amounts of post-production and post-consumer waste. Research is being conducted on the recycling of waste polyurethanes and their reuse in the synthesis of foams in accordance with the assumptions of the Circular Economy [1]. Traditionally, petrochemical polyols are used as one of the main raw materials in the synthesis of polyurethane foams. These polyols can be replaced with biopolyols derived from vegetable oils, e.g. rapeseed oil. Rapeseed oil does not contain hydroxyl groups in its chemical structure that can react with isocyanate, causing the formation of a urethane bonds. This oil is therefore the subject to modification - epoxidation of double bonds in higher fatty acid of the oil and opening of oxirane rings. Rigid polyurethane foams were produced using only polyols of natural origin. The foams were subjected to chemolysis. Chemolysis was carried out at a temperature of 180°C, for about 4 hours, with continuous stirring. The ground polyurethane foam was dosed into the reaction mixture in portions. The influence of various catalysts – potassium hydroxide, sodium hydroxide and potassium acetate – on the properties of the resulting rebiopolyols was analysed, using catalysts in a mass fraction of 1%, 3% and 5% relative to the mass of the chemolysing agent, which was diethylene glycol. The rebiopolyols were subjected to tests for hydroxyl number, amine number and viscosity, and a GPC chromatographic analysis were carried out. The chromatographic analysis allowed for determining the number and mass average molecular weight, dispersity and for calculating the functionality of the rebiopolyols.

The research was carried out as part of the SONATA UMO-2021/43/D/ST5/01222 project financed by the Polish National Science Centre.

[1] Kurańska M., Benes H., Kockova O., Kucała M., Malewska E. Schmidt B., Michałowski S., Zemła M., Prociak A., *Chemical Engineering Journal*, **2024**, 490 (151504), 1-10.

Ekstrakt z kultur kalusa *Vitis Vinifera L.* (winorośl właściwa) jako źródło związków bioaktywnych

Marta Sharafan

Koło Naukowe „CosmMed” technologia kosmetyków,
wyrobów medycznych i podłoży farmaceutycznych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
Opiekunowie naukowci: dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK, prof. dr hab. Agnieszka Szopa,
prof. UJ, dr hab. inż. Magdalena Anna Malinowska, prof. PK

Słowa kluczowe: *Vitis vinifera L.*, roślinne komórki macierzyste, kalus, aktywność biologiczna

Streszczenie:

Winorośl właściwa (*Vitis vinifera L.*) jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych. Dzięki bogactwu związków aktywnych ekstrakty pozyskiwane z winorośli, wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej, w tym działaniu antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze czy wybielające skórę i stanowią atrakcyjne surowce dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się kultury *in vitro V. vinifera* [1-3].

Celem prowadzonych badań było pozyskanie materiału roślinnego z hodowli *in vitro*. Przeprowadzono procesy inicjacji hodowli oraz optymalizację warunków prowadzenia kultur kalusa różnych odmian *V. vinifera* (trzech odmian białych: Chardonnay, Hibernal, Seyval blanc oraz trzech czerwonych: Marechal foch, Regent i Rondo). Kultury prowadzono w 30-dniowych cyklach hodowlanych, na pożywkach MS (Murashige i Skoog) oraz SH (Schenk i Hildebrandt), zawierających różne kombinacje regulatorów wzrostu: 'W1' – MS z 0,9 ml/l BA i 0,1 ml/l IBA; 'W2' – MS z 1,5 ml/l BA i 0,2 ml/l NAA; 'W3' – SH z 0,9 ml/l BA i 0,1 ml/l IBA i 'W4' – SH z 1,5 ml/l BA i 0,2 ml/l NAA. Z otrzymanego materiału roślinnego przygotowano ekstrakty, dla określono profil fitochemiczny (stosując wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrem mas (UPLC-MS). Badano aktywność przeciwutleniającą w oparciu o metody z zastosowaniem stabilnych rodników: 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu (DPPH) i kwasu 2,2'-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego) (ABTS) oraz test zdolności redukcji jonów żelaza (FRAP). Ponadto, przeprowadzono badania aktywności „anti-aging” badanych ekstraktów poprzez ocenę zdolności do hamowania tyrozynazy i elastazy.

Analiza UPLC-MS wykazała, że dominującymi grupami związków w badanych ekstraktach są aminokwasy i stilbenoidy. Wyniki badań z zastosowaniem DPPH i ABTS oraz FRAP wykazały, że spośród wszystkich testowanych ekstraktów, odmiana Seyval blanc charakteryzowała się najsilniejszą zdolnością przeciwutleniającą, która wynosiła odpowiednio: 0,8625 mmol równoważnika Troloxu (TE)/g, 0,4135 mmol TE/g i 3,1056 mmol TE/g. Ponadto, wyniki badań enzymatycznych wykazały, że wśród analizowanych ekstraktów odmiana Seyval blanc była również najskuteczniejsza w inhibicji działania enzymów tyrozynazy i elastazy.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że ekstrakty z kultur kalusa *V. vinifera* wykazują aktywność przeciwstarzeniową, mogą więc znaleźć zastosowanie jako potencjalne surowce w preparatach kosmetycznych.

[1] Sharafan M. et al., *Pharmaceutics*, **2023**, 15, 1372.

[2] Goufo P. et al., *Antioxidants*, **2020**, 9, 398.

[3] Lin Y-S. et al., *Biomed Res Int.* **2017**:5232680.

***In vitro* callus cultures of *Vitis Vinifera* L. (grapevine) extract as a source of bioactive compounds**

Marta Sharafan

Koło Naukowe „CosmMed” technologia kosmetyków,
wytrobów medycznych i podłoży farmaceutycznych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
*Supervisors: dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK, prof. dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ, dr
hab. inż. Magdalena Anna Malinowska, prof. PK*

Keywords: *Vitis vinifera* L., plant stem cells, callus, biological activity

Abstract:

Grapevine (*Vitis vinifera* L.) is one of the most important cultivated plants. Due to the rich source of active compounds and a broad profile of biological activity, including antioxidant, anti-inflammatory, antifungal and brightening properties, extracts obtained from grapevine are an attractive ingredient for food, pharmaceutical and cosmetic industries. *In vitro* cultures of *Vitis vinifera* are becoming increasingly popular and are the subject of many scientific studies [1-3].

The aim of the research was initiation and optimization the conditions for maintaining callus cultures of various *V. vinifera* cultivars (three white varieties: Chardonnay, Hiberna, Seyval blanc and three red varieties: Marechal foch, Regent and Rondo) and to assess the biological potential of the obtained extracts. Cultures were grown in 30-day cycles on MS (Murashige and Skoog) and SH (Schenk and Hildebrandt) medium containing different combinations of plant growth regulators: 'W1' – MS with 0.9 ml/l BA and 0.1 ml/l IBA; 'W2' – MS with 1.5 ml/l BA and 0.2 ml/l NAA; 'W3' – SH with 0.9 ml/l BA and 0.1 ml/l IBA and 'W4' – SH with 1.5 ml/l BA and 0.2 ml/l NAA. The phytochemical profile of the extracts obtained was determined using ultrahigh-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (UPLC-MS). Antioxidant activity was tested using DPPH, ABTS and FRAP methods. In addition, tests were performed to assess the anti-aging potential of the extracts tested by assessing their ability to inhibit tyrosinase and elastase.

UPLC-MS analysis showed that the dominant groups of compounds in the tested extracts are amino acids and stilbenoids. The results of tests using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) and the ferric reducing antioxidant power (FRAP) test showed that among all tested extracts, cv. Seyval blanc was characterized by the strongest antioxidant capacity, which was 0.8625 mmol trolox equivalent (TE)/g, 0.4135 mmol TE/g and 3.1056 mmol TE/g, respectively. Moreover, the results of enzymatic tests showed that, among the analyzed extracts, cv. Seyval blanc was also the most effective in inhibiting tyrosinase and elastase.

The conducted studies confirmed that extracts from *V. vinifera* callus cultures exhibit antioxidant and anti-aging activity, so they can be used as raw materials in cosmetic preparations.

[1] Sharafan M. et al., *Pharmaceutics*, **2023**, 15, 1372.

[2] Goufo P. et al., *Antioxidants*, **2020**, 9, 398.

[3] Lin Y-S. et al., *Biomed Res Int.* **2017**:5232680.

SEKCJA 6

Control of plasmonic characteristics of gold nanorods by silver ions and polyelectrolytes

Anastasiia Piasetska

Scientific Chemistry Club

Institute of Biology, Chemistry and Bioresources

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Scientific supervisor: dr rer.nat Yuriy Khalavka

Keywords: gold nanorods, plasmonic properties, polyelectrolytes

Abstract:

For the last two decades, gold nanorods have been the main objects for biological applications, including biosensing [1], drug delivery and photothermal therapy [2]. In the synthesis of metal nanoparticles, controlling the shape and size is one of the most important and challenging tasks, as these parameters directly affect the optical properties of the resulting materials [3]. Gold nanorods have been synthesized by seed-mediated growth method in a solution of cetyl-trimethyl-ammonium bromide (CTAB) [2].

One of the methods to control the aspect ratio of nanorods is adjusting the amount of silver ions in the growth solution [4]. In this synthesis, three samples of gold nanorods were obtained with 100, 200, and 300 μL of 0.1M silver(I) nitrate solution, respectively. By simply adjusting the amount of silver ions in the growth solution, a fine-tuning of the aspect ratio of the nanorods can be achieved. (Fig. 1). These changes indicate an increase in the size of the nanorods along the axis, while the position of the transverse plasmon band remains at the same location.

Subsequently, nanorods of different sizes are modified with polymer layers to stabilize and control their plasmonic properties [3,4]. In the present study, next polyelectrolytes were used: polystyrene sulfonate (PSS) and polyallylamine hydrochloride (PAH).

In water, nanorods have a positively charged surface due to CTA⁺ ions. Initially, PSS, a polyanion, is used to modify the surface. Subsequently, it interacts with PAA, a polymer that stabilizes the nanoparticles. [3] The optical properties of gold nanorods undergo minor changes when coated with polymers with a shift to the infrared spectral region, but this process allows the storage and use these nanorods for a long time after synthesis (Fig. 2).

Fig. 1. UV-vis spectra of AuNRs@CTAB prepared in the presence of silver nitrate

Fig. 2. UV-vis spectra of AuNRs covered with PSS and PAH

[1] Chen, H., Shao, L., Li, Q., & Wang, J. (n.d.). Gold nanorods and their plasmonic properties. *Chemical Society Reviews*, 42(7), 2679–2724.

[2] Nikoobakht, B., & El-Sayed, M. A. (2003). Preparation and growth mechanism of gold nanorods (NRs) using Seed-Mediated Growth Method. *Chemistry of Materials*, 15(10), 1957–1962.

[3] Ortiz-Castillo, J. E., Gallo-Villanueva, R. C., Madou, M. J., & Perez-Gonzalez, V. H. (n.d.). Anisotropic gold nanoparticles: A survey of recent synthetic methodologies. *Coordination Chemistry Reviews*, 425, 213489.

[4] Becker J, Zins I, Jakab A, Khalavka Y, Schubert O, Sönnichsen C. Plasmonic focusing reduces ensemble linewidth of silver-coated gold nanorods. *Nano Lett.* 2008 Jun;8(6):1719-23.

Thermodynamic and kinetic features of CsPbCl₂Br melting process

Taras Diiakoniuk

Department of Chemistry and Food Analysis
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Scientific supervisor: dr Oleh Kopach

Keywords: CsPbCl₂Br, melting, thermocycling

Abstract:

The mixed halide perovskite CsPbCl₂Br has attracted increasing attention due to its promising optoelectronic properties and potential applications in light-emitting devices and photovoltaics [1]. However, the thermodynamic and kinetic aspects of its melting behavior remain insufficiently explored. This study aims to investigate the melting process of CsPbCl₂Br with focus on thermodynamic and kinetic peculiarities of this phase transition.

Differential thermal analysis (DTA) was employed to characterize the melting behavior of CsPbCl₂Br samples. In this case, thermocycling was carried out with an intermediate temperature hold in the range of 405–600 °C.

As a result, the dependence of the volume fraction of the solid phase in CsPbCl₂Br on the holding temperature (fig. 1) was obtained. It is observed that CsPbCl₂Br remains in the solid state up to 542 °C, while melting takes place within the 542–572 °C range, accompanied by a change in the solid-phase dissolution mechanism around 563–565 °C. The kinetics of the process is described by the dependence of the melting rate of the solid phase on its melting temperature (fig. 2). From the results it can be concluded that the melting rate increases exponentially with increasing temperature, especially sharply at temperatures above 570 °C.

Fig. 1. The dependence of the volume fraction of the solid phase in CsPbCl₂Br on the holding temperature.

Fig. 2. The dependence of the melting rate of the solid phase in CsPbCl₂Br on its melting temperature.

- [1] Maogang Gong, Ridwan Sakidja, Ryan Goul, Dan Ewing, Matthew Casper, Alex Stramel, Alan Elliot and Judy Z. Wu, "High-Performance All-Inorganic CsPbCl₃ Perovskite Nanocrystal Photodetectors with Superior Stability", *ACS Nano*, 1772 – 1783, (2019)

Phase equilibria in $\text{CsPbCl}_x\text{Br}_{3-x}$ ($x \leq 1$) alloys

Elvira Tsiupa

Department of Chemistry and Food Analysis
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Scientific supervisor: dr Oleh Kopach

Keywords: halide perovskites, phase transitions, differential thermal analysis, thermal cycling, solidus, liquidus

Abstract:

Halide perovskites of the $\text{CsPbBr}_{3-x}\text{Cl}_x$ type are promising materials for solar energy, photonics, and optoelectronics. Researchers pay special attention to their thermodynamic parameters, which determine phase stability and crystallization conditions [1].

This study investigates the phase behavior of the $\text{CsPbBr}_3 - \text{CsPbBr}_2\text{Cl}$ system with two intermediate compositions $\text{CsPbCl}_{0.33}\text{Br}_{2.67}$ and $\text{CsPbCl}_{0.67}\text{Br}_{2.33}$. The samples were prepared directly in sealed ampoules for differential thermal analysis (DTA). DTA enabled the determination of how varying chlorine content affects the phase transition temperatures. It was found that increasing the chlorine fraction leads to a decrease in both melting and crystallization temperatures.

Furthermore, a phase diagram of this binary system was constructed, showing characteristic shifts in solidus and liquidus temperatures depending on composition. It was established that samples exist in two phase state (solid phase – melt) in rather narrow temperature interval (no more than 15 °C). These results are important for further modeling of crystallization processes and the growth of high-quality single crystals of mixed halide perovskites.

Fig. 1. Phase diagram of the $\text{CsPbBr}_3 - \text{CsPbBr}_2\text{Cl}$ system

- [1] Stoumpos, C. C., & Kanatzidis, M. G. Halide Perovskites: Poor Man's High-Performance Semiconductors. *Advanced Materials*. 2016. Vol. 28, No. 28. P. 5778–5793.
- [2] Kopach, O.; Kopach, V.; Fochuk, P.; Bolotnikov, A. E.; James, R. B. Peculiarities of CsPbBr_3 Perovskite Melting in Quasi-Equilibrium Conditions. *Proc. SPIE*. 2024. Vol. 13151, No. 1–6.
- [3] Tsyupa E. Regularities of Melting and Crystallization of CsPbBr_2Cl . Diploma Thesis. Chernivtsi, 2024. 38 p.

The regularities of melting and crystallization of $\text{CsPbBr}_{3-x}\text{I}_x$ ($x \leq 1$) alloys

Yelyzaveta Tsiupa

Department of Chemistry and Food Analysis
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Scientific supervisor: dr Oleh Kopach

Keywords: $\text{CsPbBr}_{3-x}\text{I}_x$ ($x \leq 1$), melting and crystallization, phase diagram

Abstract:

Inorganic halide perovskites are promising materials for optoelectronics due to their high photoluminescence quantum efficiency, long charge carrier lifetimes, and strong optical absorption. These properties make them efficient light absorbers in solar cells [1].

To investigate the phase equilibria in the $\text{CsPbBr}_3 - \text{CsPbBr}_2\text{I}$ system, we synthesized two samples with compositions $\text{CsPbI}_{0,33}\text{Br}_{2,67}$ (sample №1) and $\text{CsPbI}_{0,67}\text{Br}_{2,33}$ (sample №2). The samples were synthesized by direct melting in a differential thermal analysis (DTA) ampoule from CsBr, CsI, and PbBr_2 (sample №1) and from CsI, CsBr, and PbBr_2 (sample №2) in a component ratio of 0.66:0.33:1.

Changes in solid-liquid phase equilibria were studied by differential thermal analysis (DTA) under thermal cycling conditions. Both literature data and our experimental results were compiled into the phase diagram of the $\text{CsPbBr}_3 - \text{CsPbBr}_2\text{I}$ system (Fig. 1). It can be seen that the solidus temperatures decrease from 555 °C to 460 °C, and the liquidus temperatures decrease from 565 °C to 510 °C with increasing iodine content in the samples. The literature data reported by the authors in [2] fall within the range of our results.

Fig. 1. Phase diagram of the $\text{CsPbBr}_3 - \text{CsPbBr}_2\text{I}$ system

- [1] G. Gordillo, Oscar Torres «Characterization of Cesium lead Bromide Iodide mixed perovskite ($\text{CsPbBr}_{3-x}\text{I}_x$) Prepared by sequential evaporation», Conference: 38th European Photovoltaic Solar Energy.17.11.2021. P. 416-418.
- [2] Sharma, Sanjay, Norbert Weiden and Alarich Weiss. "Phase Diagrams of Quasibinary Systems of the Type: $\text{ABX}_3 - \text{A}'\text{BX}_3$; $\text{ABX}_3 - \text{AB}'\text{X}_3$, and $\text{ABX}_3 - \text{ABX}'_3$; X = Halogen." *Zeitschrift für Physikalische Chemie* 175 (1992): 63 – 80.
- [3] Kopach, O.; Kopach, V.; Fochuk, P.; Bolotnikov, A. E.; James, R. B. Peculiarities of CsPbBr_3 perovskite melting in quasi-equilibrium conditions. Proc. *SPIE* 2024, 13151, 131510N-1-6.
- [4] Tsiupa, Ye. Peculiarities of Phase Equilibria between Solid and Melt in Perovskites of the CsPbBr_2I Composition. Diploma Thesis. Chernivtsi, 2024. 39 pages.

Alfabetyczny indeks Autorów

Chrapek	Laurencja	S1	21
Akash	Roy	S4	172
Aleksandra	Put	S4	162
Ami Jamil	Hassan	S4	154
Anita	Wójcik	S4	166
Awdykowicz	Karol	S3	137
Baka	Natalia	S3	139
Baran	Paweł	S5	205
Barczyk	Izabela	S1	25
Barczyk	Aleksandra	S1	39
Bielec	Małgorzata	S3	147
Brzuchacz	Bartosz	S1	61
Chekhovskyi	Stanislav	S3	117
Chodak	Iga	S3	127
Daniel	Kapuściński	S4	178
Dawid	Dubiel	S4	190
Dera	Maria	S1	47
Diiakoniuk	Taras	S6	227
Dydo	Gabriela	S2	106
Eduarda Manuela	Gressler	S4	176
Fałowska	Adrianna	S3	113
Ferenc	Emilia	S1	49
Gajewska	Natalia	S2	80
Gruszczyk	Wojciech	S2	110
Gruszkoś	Patrycja	S1	23
Gulnaz	Khalilova	S4	176
Helen Mebrahtu	Kahsay	S4	170
Husak	Karolina	S1	51
Izabela	Hyła	S4	160
Jakubek	Aleksandra	S2	94
Jan	Solarski	S4	164
Jose	Alvarado-Vargas	S4	176
Judka	Gabriela	S2	74
Julia	Chrzan	S4	186
Julia	Zabiegaj	S4	192
Julio Cezar	Mocellin	S4	176
Jurek	Kamil	S3	127
Kacper	Odziomek	S4	188
Kania	Mateusz	S3	123

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

Kania	Natalia	S3	133
Karina	Pakosz	S4	196
Kiesiewicz	Dawid	S1	65
Kinga	Szołdrowska	S4	158
Kluk	Jakub	S2	68
Kołaciak-Hulbój	Artur	S2	84
Kornaś	Łukasz	S2	72
Kowal	Emilia	S2	74
Kowalewska	Małgorzata	S1	35
Kowalik	Natalia	S2	88
Kozik	Agnieszka	S3	143
Kucała	Michał	S5	221
Kuczyńska	Karolina	S1	53
Kuliś	Julia	S3	131
Kuźmiak	Klaudia	S5	219
Latacz	Natalia	S1	29
Lucas Borges	Rodrigues	S4	174
Łacka	Weronika	S3	121
Łochowska	Paulina	S2	104
Maciej	Filek	S4	168
Maja	Knapik	S4	156
Marczyzak	Amelia	S1	27
Markiel	Kacper	S2	102
Matusiak	Anna	S3	145
Matysiak	Oliwia	S2	96
Mierzwa	Natalia	S2	98
Muhammad	Abdulkadir	S4	154
Nalepa	Natalia	S3	141
Natalia	Bosak	S4	184
Natalia	Kozień	S4	194
Nawrot	Aleksandra	S3	135
Niezgoda	Paweł	S5	213
Nowińska	Natalia	S2	74
Olechowski	Grzegorz	S2	108
Ożóg	Hubert	S2	90
Pacek	Maciej	S1	23
Piasetska	Anastasiia	S6	226
Pietraszewski	Jakub	S1	43
Pióro	Paulina	S1	33
Piskorz	Kacper	S1	41
Podpora	Zuzanna	S2	82

Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Rok akademicki 2024/25

Proszek	Justyna	S5	203
Przybyła	Martyna	S1	27
Pulit	Kamil	S1	45
Robiya	Razzakova	S4	154
Sajdak	Barbara	S1	63
Sambora	Karol	S3	115
Samuel	Quiroz-Eraso	S4	176
Sandra	Komaniecka	S4	188
Sani Abdullahi	Aliyu	S4	154
Sawska	Karolina	S5	215
Sędzimir	Julia	S2	92
Sharafan	Marta	S5	223
Skowiera	Miłosz	S3	119
Słabicka	Wiktoria	S3	129
Solińska	Aleksandra	S1	31
Sroczyński	Błażej	S2	86
Stanik	Ewelina	S2	100
Stanisław	Grzybowski	S4	180
Starzak	Katarzyna	S5	211
Stec	Aleksandra	S1	55
Sula	Michał	S1	57
Systo	Agnieszka	S5	209
Szlachta	Filip	S2	78
Szot	Vanessa	S3	145
Szreniawa	Beata	S5	199
Szymański	Jakub	S2	70
Szymska-Szymanik	Alicja	S5	201
Środa	Patrycja	S5	207
Tsiupa	Elvira	S6	228
Tsiupa	Yelyzaveta	S6	229
Vladyslav	Oliinyk	S4	182
Wactawik	Natalia	S2	76
Wałczyk	Weronika	S1	37
Wątor	Zuzanna	S3	151
Wolny	Katarzyna	S1	59
Zajac	Aleksandra	S3	149
Ząbkowska	Martyna	S3	125
Żurek	Marta	S5	217